

**MODELS AND METHODS FOR
INCREASING THE EFFICIENCY OF
INNOVATIVE RESEARCH**

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-ONLINE

CONFERENCE

ISOC

INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

WWW.INTERONCONF.COM

GERMANY

2024

PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS

**PART 40
DECEMBER 2024**

Collection of Scientific Works

BERLIN 11 DECEMBER 2024

ISBN 978-955-3605-86-4

© Sp. z o. o. "CAN", 2024
© Authors, 2024

MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH: a collection scientific works of the International scientific conference (11 DECEMBER 2024) - Berlin:2024. Part 40 – 345 p.

Editorial board:

Alexander Dietrich

ICRA 2021 Editors
German Aerospace Center (DLR)
Oberpfaffenhofen, Germany

Davide Scaramuzza

ICRA 2021 Editors
University of Zurich
Zurich, Switzerland

Tomohiro Kawahara

ICRA 2021 Editors
Kyushu Institute of Technology, Frontier
Research Academy for Young Researchers
Fukuoka, Japan

Barbara Caputo

ICRA 2020 Editors
Sapienza Rome University
Rome, Italy

Jana Kosecka

ICRA 2021 Editors
George Mason University,
Fairfax (VA), USA

Wolfram Burgard

ICRA 2018 Editors
Toyota Research Institute and University of
Freiburg
Freiburg, Germany

Languages of publication: Deutsche, English, Русский, Limba română, uzbek.

The compilation consists of scientific researches of scientists, post-graduate students and students who participated International Scientific Conference " MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH ". Which took place in BERLIN on 11- DECEMBER, 2024.

Tagungsbände werden für Wissenschaftler und Lehrende an Hochschulen empfohlen. Sie können in der Ausbildung eingesetzt werden, einschließlich der Lehre im Aufbaustudium, der Vorbereitung auf den Erwerb von Bachelor-und Master-Abschlüssen. Die Begutachtung aller Artikel wurde von Experten durchgeführt, die Materialien unterliegen dem Copyright der Autoren. Für Inhalt, Prüfungsergebnisse und Fehler sind die Autoren verantwortlich.

TABLE OF CONTENTS	
Ochilov Azimjon To'xtamishovich <i>KORRUPSIYA TARAQIYOT KUSHANDASI</i>	12
Davronova Fotima Alisher qizi <i>THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN</i>	15
Tukhtaeva N.Kh Musayev Kh.N Karimov M.Sh Abzalova D.A Nazarov I <i>A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ATYPICAL TOPHACEOUS GOUT</i>	17
Abdumutalova Shirin Axmad qizi <i>MUHAMMAD SOLIHNING HAYOT YO'LI VA IJODIDAGI BADIY TASVIR VOSITALARI</i>	19
Eshqobilova Farida Xusniddinovna <i>GENDER LINGUISTICS AND ITS KEY AREAS</i>	26
Абдреймов Али Абдикаримович Арзиева Амангуль Сапарбай қызы <i>ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОПЛАЗМ В P-N ПЕРЕХОДЕ В ШИРОКОЗОННЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДАХ ТИПА GAN</i>	29
Radjapov Usmonbay Raximovich Abubakir Yigitaliyev Farxodjon o'g'li <i>YENGIL ATLETIKA SPORT TURIDA OZIQ-OVQAT REJIMI VA UNING ILMIY TAHLILI</i>	33
Nurboyeva Gulyora Baxodir qizi Muxammadiyeva Diyora <i>QISHLOQ VA JOY NOMLARINING KELIB CHIQISHI; TARIXIY VA LINGVISTIK TAHLIL.</i>	37
Gulsana Selimova <i>DEVELOPING GRAMMAR TEACHING MATERIALS BASED ON BLOOM'S COGNITIVE DOMAIN</i>	42

Худоярова Гавхвр Нурмаматовна Dr.Liaquat Karim ДЕЙСТВИЕ ТОКСИНА КАРЛИКОВОГО ЦЕПНЯ НА ОРГАНИЗМ ПОДРОСТКА	45
Norboyeva Sevinch Olish qizi INGLIZ TILI FANINI ZAMONAVIY AXBOROT TECHNOLOGIYALARI YORDAMIDA O'QITISH METODIKASI.	48
Yo'ldasheva Marjona Vohidovna O'ZBEKISTON RESPUBLIKSI TRANSPORT INFRATUZILMASINING RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	52
Qurbonova S.R Ishandjanova S.X TROPIK MINTAQA XALQLARIDA TER BEZLARI FAOLIYATI	57
Zayniddinova Xurshida Dilmurod qizi DARS JARAYONLARINI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION TA'LIM TEXNALOGIYALARIDAN FOYDALANISH	59
Jakhongir Buriboev Abduxakimova Umidaxon KEY FACTORS IN LEARNER'S BEHAVIOUR	62
Ибрагимова Зулфия Мударифовна ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	67
Mingboyeva Ozoda Mansurovna Samiyeva Umida Toshboboyevna YOSHLAR NUTQIDA JARGONLARNING QO'LLANILISHI: TOHIR MALIK ASARLARI ASOSIDA	71
Xoliqova Mahliyo Alisher qizi AN'ANAVIY HUNARMANDCHILIK, SHOYI MATO TAYYORLASHDAGI BOSQICHLAR (JARAYON).	74
Sayfullayeva Ruxshona Davronova Nazokat INTERSECTION OF LANGUAGE AND IDENTITY	80

Olimjon Komiljonov <i>CHOIR MASTER WORKS WITH CHOIR TEAM IN UZBEK MUSICAL THEATER</i>	83
Aytimova Mexriban Arislanbek qizi <i>INGLIZ TILI O'QITUVCHILARI UCHUN ZAMONAVIY TARJIMA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH</i>	87
Kadirov Ramz Turabovich <i>THE FOUNDERS OF THE SCIENCE OF UZBEK STAGE SPEECH</i>	90
Abdurahkmonova Zilola Yoqubjon qizi Makhmudova Adolat Rakhim qizi <i>IMPORTANCE OF ORAL TRANSLATION</i>	97
Mavlyanova Shakhnoza Dehqonboyevna's <i>"CHILD PSYCHOLOGY DEVELOPMENT AND RESULTS OF SCIENTIFIC RESEARCH"</i>	100
Xoliqov Mirjalol Raxmatulla o'g'li <i>O'ZBEK VA DUNYO TEART-STUDIYALARINING SHAKLLANISHIDA STSENOGRAFIYANING O'RNI</i>	104
Kamolova Nilufar Ro'ziqulovna <i>RATIONAL NUTRITION IN THE LIFE OF A MODERN PERSON. TRENDS AND WAYS OF DEVELOPMENT</i>	108
Berdiyev Nazirjon Abduvoseyevich Murodullayev Bekjahon Yunus o'g'li Abdurashidov Shohjahon G'ayrat o'g'li <i>IQTISODIY TAHLIL: SOLIQ SIYOSATI ORQALI INVESTITSIYALARNI RAG'BATLANTIRISH</i>	114
Karomat Ergasheva <i>TALABALARNI "NAY" MUSIQA CHOLG 'USINI IJRO ETISHGA O'RGATISH JARAYONLARIDA E'TIBOR QARATILISHI LOZIM BO'LGAN JIHATLAR.</i>	120
Hakimov Yusuf Mamasoliyevich <i>"FIZIKA FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY METOD VA USULULLARDAN FOYDALANISH"</i>	125
Muratbaeva Muxabbat Orazbay qizi	129

<i>YOSHLAR ORASIDA GIYOHVANDLIKNING TARQALISHI VA UNING PROFILAKTIKASI</i>	
Nurimbetova Jazira Djalilxan qızı <i>NAFAS OLISH TIZIMI KASALLIKLARI</i>	133
Abdullaev Oybek Khamza ugli Kazakova Nozima Rustam kizi <i>THE INTERSECTION OF COPYRIGHT AND SOCIAL MEDIA PLATFORMS</i>	137
Tojiboyev Umidjon Usmonjon o'g'li <i>MUSICAL ART IN TURKESTAN AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY</i>	143
Abduraximov Alisher Dilmurod O'g'li <i>DAVLAT MOLIVASI TIZIMIDA DAVLAT MOLIVAVIY NAZORATI</i>	147
Boltayev Ulug`bek Zafarovich <i>KO'P SATHLI XAVFSIZLIK MODELLARI.</i>	150
Kambarov Nodirjon Sattarovich Mingboyeva Raximaxon Ortig'ali qizi <i>BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILAR IJODKORLIGINI OSHIRISHDA TEXNALOGIYA TA'LIMI AHAMIYATI.</i>	157
Sanobar Djalalovna Rasulova <i>ENGLISH LANGUAGE LEARNING IN NON-PHILOLOGICAL CONTEXTS: METHODOLOGIES AND APPROACHES</i>	165
Gulnoza Nasrullaevna Juraeva Mirahadov Ismoil Ikromjon o'g'li <i>TRANSPORT TARIXI: INSONIYAT RIVOJIDA INQILOBIY O'ZGARISHLAR VA UNUTILGAN IZLAR</i>	169
Yoqubjonova Diyora Uchqunovna Azimov Foziljon Azim o'g'li <i>USING DICTIONARIES IN LEARNING ENGLISH</i>	173
Zakirova Shirina Irgashevna Tavakalov Fayozbek <i>INNOVATIVE APPROACHES TO TEACHING ENGLISH FOR EFFECTIVE STUDENT LEARNING</i>	177
Nabijanov Mirzabek	181

Anvar Maxkamov Shokhsanam Imomalieva <i>EFFECT OF MUTUAL FRACTION OF SEPARATOR WORKING PARTS ON COTTON RAW MATERIALS</i>	
Norboyeva Xurshida Sulaymon qizi Abdurasulova Ruxshona Ne'matillo qizi <i>MUSTAQILLIK VA DIN</i>	185
Akramova Laylo <i>BOLALAR PSIXIKASINING RIVOJLANISHI</i>	187
Hazratqulova Ruxmina <i>BOLANING PSIXOLOGIK RIVOJLANISH BOSQICHLARI</i>	192
Ergashova Mashyona Alisherovna <i>BOLALAR PSIXOLOGIYASI FANINING PREDMETI VA METODLARI.</i>	196
Ergashova Farangiz Meyliyeva Shaxnoza <i>MUSTAQILLIK VA DIN</i>	202
Raxmonova Ruxsora Hikmatullayeva Aziza Qurbanbayeva Lobar <i>TA'LIM TURLARI VA TA'LIMNI TASHKIL ETISH SHAKLLARI.TA'LIM OLGANLIKNI TASHXIS QILISH</i>	206
Рахбаров Васлиддин Раббимкул оглы <i>ВОДОХРАНИЛИЩА И ИХ ГРАМОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</i>	210
Мухаммадиев Бахтияр Сапарович <i>ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ДАТЧИКОВ В РАЗЛИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ.</i>	214
Ахмедова Мукаддас Ходиматовна <i>РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ</i>	222
Abdurahmonova Zarnigor G'iyosboy qizi <i>ABDULLA QAHNORNING "YILLAR" HIKOYASIGA NAZAR</i>	227
Z.M. Komilov Ibroximova Ruxshona	230

<i>OVQATLANISHNI BUZILISHI NATIJASIDA ORTIQCHA VAZINNI KELIB CHIQISHI.</i>	
Rakhmatova Oyazimxon <i>INCLUSIVE ENGLISH LANGUAGE TEACHING FOR DIVERSE LEARNERS</i>	233
Зарипова М.К Очилдиева С. Ж <i>ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕПТА «СЧАСТЬЕ» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ</i>	240
Abduolimova Maftunaxon Nurulloxon qizi <i>MIFONIMLARNING MA'NO GURUHLARI</i>	245
Safarova Zamira Zohid qizi <i>THE IMPACT OF NATIVE LANGUAGE ON SECOND LANGUAGE ACQUISITION</i>	249
Karimov Abdulziz Adamboyeva Nafisa Qodirberganovna <i>INVESTIGATE THE IMPACT OF AUTHENTIC VIDEO MATERIALS ON LANGUAGE LEARNING MOTIVATION</i>	255
Amirxonzoda Saidaxon <i>JADIDCHILIK HARAKATI NOMOYANDALARI</i>	258
Shodiyev Asliddin Faxriddin o'g'li Rustamov Bekmurod Alisher o'g'li <i>MIKROORGANIZMLARGA ABIOTIK VA BIOTIK OMILLARNING TA'SIRI</i>	263
Ishnayeva Xurshida Erkin qizi <i>BOLANING IJTIMOY VA SHAXS SIFATIDA SHAKLLANISHIDA DIALOGIK VA MONOLOGIK NUTQNING AHAMIYATI.</i>	269
Omonova Sohiba Vohidovna Rustamova Shaxnoza Davlataliyevna <i>BOLANING IJTIMOY VA SHAXS SIFATIDA SHAKILLANISHIDA DIALOGIK VA MONOLOG NUTQNING AHAMIYATI.</i>	272
Tangirova Ruxshona Toxirova Sadbargxon <i>TA'LIM TURLARI VA TALIMNI TASHKIL ETISH SHAKILLARI.</i>	274

А.Х. Мадрахимов Ш.Т. Атамуратова <i>ОБЗОР ПРОЦЕССА МОНИТОРИНГА ВРЕДНЫХ НАСЕКОМЫХ НА ОСНОВЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ</i>	276
Ibadullayev Sarvarbek Shuhratovich O'rolova Nozima Erkin qizi <i>"MIRANDA QOIDALARI" VA "XABEAS KORPUS" INSTITUTINING SHAXSIY HUQUQ VA ERKINLIK LARNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI.</i>	280
Абдуллаева С.Х <i>ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД И КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ В ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ.</i>	287
O'rinboyev Ilxomjon Ravshanovich <i>DEPENDENCE OF SPECIES DIVERSITY OF URBAN FLORA ON A NUMBER OF FACTORS</i>	292
Savramboyeva Shaxriniso Xosilboy qizi Mukarramkhodjayeva Tahmina Yunusovna <i>YOSHLAR ORASIDA KITOB O'QISHGA BO'LGAN QIZIQISHNI OSHIRISH YO'LLARI</i>	295
Temirova Farida To'liqin qizi <i>XAYRIDDIN SULTON TARIXIY HAQIQAT VA BADIY TO'QIMA NISBATI HAQIDA</i>	300
Baxtiyarova Ruxshona Akbarbek qiz <i>A.QAHHOR VA O.GENRI HIKOYALARIDA INSONIY HIS TUYG'ULARNING IFODALANISHI</i>	303
Karimova Farog'at Kaxramon qizi <i>"JAJMAN" VA "QO'L" HIKOYALARIDAGI RAMZIY OBRAZLAR TASVIRI</i>	307
Polvonnazirova Zumrad Komiljon qizi <i>ABDULLA QAHHORNING "ANOR" HIKOYASIDA INSONIYLIK VA HAYOT SABOQLARI</i>	311
G'aybullayeva Charos Baxtiyor qizi <i>ISLOMIY BANKLARDA AKTIV OPERATSIYALAR VA ULARNING</i>	313

<i>O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI</i>	
Нематжонова Юлдуз Уткировна Шукурова Шахризода Махмудовна <i>РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ОБУЧЕНИЯ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ МОДЕЛЬ 4К.</i>	317
Mamatova Nazira Djurakulovna <i>XORIJ OLIMLARINING OILA BARQARORLIGINI TA'MINLOVCHI PSIXOLOGIK OMILLAR HAQIDAGI TADQIQOTLARI</i>	323
Xayitova Iroda Naimovna Davlatova Madinabegim Muzaffar qizi <i>HUDUDLARDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH VA BANDLIKNI OSHIRISH</i>	332
Xolmatova Madina Farhodjon qizi <i>O'ZBEKISTONDA DAVLAT BOSHQARUVI ORGANLARI ISH HAQI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI</i>	335
O'razaliyeva Sojida Tojiboy qizi Roziqova Gulsummo Zafar Qizi <i>BOLA SHAXS SIFATIDA SHAKLLANISHIDA MTT VA OILANING ROLI.</i>	343

UDK:101.100.1.

KORRUPSIYA TARAQIYOT KUSHANDASI

Ochilov Azimjon To'xtamishovich

Qashqadaryo viloyati IIB xodimi E-mail:ochilov87@mail.ru

Tel: (93) 664-87-87

Annotatsiya: Ushbu maqolada demokratik qadriyatlar qaror topib borayotgan bir vaqtda davlat xizmatchilari tomonidan poraxo'rlik, mansab mavqeini suiste'mol qilish bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etilishi hokimiyatning obro'sizlanishiga, davlatning siyosiy, iqtisodiy, huquqiy tizimiga putur yetishiga, natijada amaldagi hokimiyatga nisbatan norozilikka sabab bo'ladi. Korrupsiyaning ma'lum bir mamlakatda rivojlanishi esa o'sha davlatning tanazzuliga olib keladi. Maqolada korrupsiya madaniy-ma'naviy islohotlarining mohiyatini ochib beradi.

Kalit so'zlar: demokratik qadriyatlar, davlat xizmatchilari, poraxo'rlik, siyosiy, iqtisodiy, huquqiy tizim, korrupsiya

KIRISH

Korrupsiya bu – mansab mavqeidan shaxsiy maqsadlarda foydalanish bilan bog'liq bo'lgan jinoyat turi hisoblanadi. Korrupsiya faoliyati xufyona iqtisodiyotning asosiy turlaridan biridir. Aksariyat hollarda korrupsiya deganda davlat xizmatchilari tomonidan shaxsiy manfaatlarni ko'zlab, boyluk orttirish maqsadida xalqdan pora olish, qonunga xilof pul daromadlarini qo'lga kiritish tushuniladi. Ammo, umuman olganda, davlat amaldorlarigina emas, balki, davlat tashkilotida ishlamaydigan fuqarolar ham korrupsiyaga doir munosabatlarning ishtirokchilari bo'lishi, pora pul emas, balki boshqa narsa evaziga ma'lum xizmatni amalga oshirishlari mumkin.

Etimologik jihatdan “korrupsiya” atamasi “buzish, pora evaziga og'dirish” degan ma'noni anglatadigan lotincha “corruptio” so'zidan kelib chiqqan. Yuridik ensiklopediya mualliflarining ta'kidlashicha, “korrupsiya – mansabdor shaxslar tomonidan ularga berilgan huquqlar va hokimiyat imkoniyatlaridan shaxsiy boyluk orttirish uchun foydalanishda ifodalanuvchi siyosat yoki davlat boshqaruvi sohasidagi jinoiy faoliyatdir.

Darhaqiqat, korrupsiya – ildizlari davlat xizmatini tashkil etishdagi nuqsonlarga va davlat xizmatchilarining o'ziga xos psixologiyasiga borib taqaladigan ijtimoiy hodisa. Bu korrupsiyaga qarshi avvalo ma'muriy-huquqiy va tashkiliy-boshqaruv chora-tadbirlari ko'rilishi zarurligidan darak beradi.

Korrupsiya fuqaroning davlat vakili bilan ma'muriy munosabatlari ma'no-mohiyatini o'zgartiradi va jamiyat uchun ham, davlat uchun ham salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi.

“Korrupsiya – davlat organlari xodimlari moddiy yoki mulkiy yo’sinda g’ayriqonuniy shaxsiy naf ko’rish maqsadida o’z xizmat mavqeidan foydalanishida ifodalanadigan ijtimoiy hodisadir.

Jinoyatni jazolashdan ko’ra, uni oldini olish singari profilaktik tadbirlarning yo’lga qo’yilishi qay darajada oqilonaligi allaqachon isbotlangan. Zero Jinoyat kodeksining 2-moddasida jinoyatlarning oldini olish jinoyat qonunining asosiy vazifalaridan biri sifatida bejiz belgilab qo’yilmagan.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Bugungi kunda korrupsiyaga qarshi kurash maqsadlariga faqat jinoyat-huquqiy vositalar bilan erishib bo’lmasligini hayotning o’zi ko’rsatmoqda. O’ylaymizki, bunday ma’naviy buzilish holatga qarshi kurashda nafaqat davlat organlari, balki, jamiyat va umuman barcha fuqarolarimiz mas’uldirlar. Shunday ekan, davlat va jamiyat, shu bilan birga nodavlat notijorat tashkilotlari bunday illatni oldini olish va unga qarshi kurashda birgalikdagi harakatigina samarali natijalarga erishishning eng maqbul yo’li bo’lib hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI:

- 1.O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi.–Toshkent: O’zbekiston. 2018.-B.52.
2. O’zbekiston Oliy Majlisining Axborotnomasi. 2003-yil. 1-son.1-modda. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. 19.04.2018 y. 03/18/476/1087-son.
3. O’zbekiston Respublikasining «Yoshlarga oid davlat siyosati» to’g’risidagi Qonuni.
4. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik -har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak. Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo’ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo’nalishlariga bag’ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruza, 2017 yil 14 yanvar. -Toshkent: «O’zbekiston», 2017. .-B. 104
- Василевич Г. А. Активная позиция государственных служащих и граждан - основной фактор предупреждения коррупции / Г. А. Василевич // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2015. - № 2. - С. 188-192.
- 5Васильев Д. В. Административная этика как средство противо-действия коррупции / Д. В. Васильев, П. Ю. Дробышев, А. В. Конов. - М. : Фонд Карнеги, 2003. - 45 с.
6. Вигуру К. Деонтология государственной службы = Deontologie des fonctions publiques : пер. с фр. / Кристиан Вигуру. - М. : Гнозис : Логос, 2003. - 279 с.

7. В Институте философии РАН обсудили этический аспект борьбы с коррупцией / Информационное агентство REGNUM. - Режим доступа: <http://www.regnum.ru/news/polit/1464890.html> (дата обращения: 15.03.2015).

8. Волков А. Д. Скелет наступающего. Источник и две составные части бюрократического капитализма в России / Александр Волков, Александр Привалов. - СПб. [и др.] : Питер, 2008. - 271 с.

9. Воронин А. А. Совершенствование человека / А. А. Воронин // Вопросы философии. - 2015. - № 8. - С. 203-208.

THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN

Davronova Fotima Alisher qizi

Student of Samarkand State Institute of Foreign Languages.

Abstract: *In today's globalized world, the importance of English language skills for children is growing rapidly. Social media has emerged as an effective tool for enhancing English proficiency among young learners. This article explores the advantages of social media in teaching English to children, including access to authentic materials, interactive learning environments, and increased engagement.*

Keywords: *Social media, English language learning, children, interactive learning, authentic materials, pragmatic skills*

INTRODUCTION

The English language has become a fundamental skill for children in today's interconnected world. With advancements in technology, teaching methods are evolving, and social media is playing a significant role in language education. Platforms like Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok not only entertain but also provide unique opportunities for children to engage in language learning. This paper draws on scholarly insights, including Mayoral et al. (2021), Ahmed (2019), Blattner & Fiori (2011), and Ubaedillah et al. (2021), to emphasize the transformative potential of social media in language education.

Advantages of Social Media in Language Learning

1. Access to Authentic Materials

Social media provides learners with authentic resources to improve their language skills. Ahmed (2019) notes that platforms assist in developing writing and reading abilities, vocabulary growth, and communication with English-speaking friends.

2. Interactive Learning Environment

Platforms like Facebook enable learners to engage with native speakers and explore formal and informal language use. Mayoral et al. (2021) emphasize that this interaction helps develop socio-pragmatic skills by transcending geographical barriers.

3. Increased Engagement and Motivation

Blattner & Fiori (2011) highlight that exposure to real-life communication styles through social media enhances pragmatic skills. Similarly, Al-Jarrah et al. (2019) emphasize that engaging content boosts learners' motivation and helps improve writing skills.

4. Support for Distance Learning According to Ubaedillah et al. (2021), social media supports collaborative and interactive learning, making language acquisition more effective in distance education settings.

Effective Methods for Teaching English to Children

- Video and Audio Content: Platforms like YouTube offer interactive stories, songs, and tutorials that help children improve listening skills and vocabulary.

- Quizzes and Challenges: Instagram and Facebook host fun quizzes and activities that encourage children to practice their skills.

- Daily Practice: Regular interactions, such as writing posts or commenting, allow children to enhance their written and spoken communication.

Parental Involvement in Social Media Use

While social media offers significant benefits, parental supervision is essential. Parents should guide children toward safe and educational content, introduce them to internet safety rules, and monitor their activities to ensure productive engagement.

Conclusion

Social media has proven to be a powerful tool for teaching English to children. Its interactive, engaging, and authentic content provides a unique platform for language development. However, to maximize its benefits, parental guidance and teacher involvement are crucial. By leveraging social media effectively, children can significantly improve their English skills, preparing them for a globalized future.

REFERENCES:

1. Mayoral, P., Kauffmann, S., & Arribas, J. M. (2021). The role of social media in enhancing socio-pragmatic competence among language learners. *Language Learning & Technology Journal*, 25(2), 1-15.

2. Ahmed, S. (2019). Social media as a tool for English language learning: A study on the impact of platforms like YouTube and Facebook. *International Journal of English Linguistics*, 9(5), 176-184.

3. Blattner, G., & Fiori, M. L. (2011). Facebook in the language classroom: Promises and possibilities. *International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching*, 1(3), 1-16.

4. Al-Jarrah, T., Mansor, N., & Talafhah, R. (2019). Social media and language learning: The impact on writing and motivation. *The Electronic Journal for English as a Second Language*, 23(4), 85-99.

5. Ubaedillah, M., & Hadi, S. (2021). The role of social media in enhancing English language skills for distance learning students. *Asian EFL Journal*, 28(1), 152-170.

A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ATYPICAL TOPHACEOUS GOUT

Tukhtaeva N.Kh

Assistant professor (DSc), Department of propaedeutics of internal diseases No. 2, Tashkent Medical Academy, E-mail: nigora321@mail.ru, Tashkent, Uzbekistan,

Musayev Kh.N

Assistant professor (DFc), Department of Preschool Education, Tashkent University of Applied Sciences, E-mail: xasanosirovish@mail.ru, Tashkent, Uzbekistan

Karimov M.Sh

Professor (DSc), Department of propaedeutics of internal diseases No. 2, Tashkent Medical Academy, E-mail: marifsh@mail.ru, Tashkent, Uzbekistan

Abzalova D.A

Assistant, Department of propaedeutics of internal diseases No. 2, Tashkent Medical Academy, E-mail: diloroma@gmail.com, Tashkent, Uzbekistan

Nazarov I

Junior student at Tashkent Medical Academy, Email: nazarovismoil886@gmail.com, Tashkent, Uzbekistan. Tashkent Medical Academy Tashkent University of Applied Sciences.

INTRODUCTION

Gout is a chronic disease associated with impaired uric acid metabolism. The primary clinical manifestations of gout include recurrent acute arthritis and the formation of gouty nodules (tophi). Tophi are deposits of uric acid crystals surrounded by granulomatous tissue. A vital laboratory indicator in gout is elevated uric acid levels (hyperuricemia), which contribute to the progression of comorbid conditions in patients, such as coronary artery disease, dyslipidemia, and type 2 diabetes mellitus. The development of tophi is generally observed in cases of prolonged or poorly controlled hyperuricemia. Management of uric acid levels involves dietary modifications and urate-lowering medications.

Objective. To analyze approaches to the diagnosis and treatment of tophaceous gout with atypical tophi locations.

Materials and Methods. Patients diagnosed with gout and clinical cases of atypically located gouty tophi.

Results. Diagnosis is usually straightforward in typical locations (affected joints, Achilles tendon, and auricles). However, a different scenario arises with atypical tophi locations. Most often, tophi are found in the spine (60% of cases examined), followed by ENT organs (nose, ear, laryngeal ligaments) at 19%, ligaments, and tendons at 11%,

parenchymal organs at 6%, and rare locations such as the eye, organ cartilage, and reproductive organs at 4%. Diagnostic challenges primarily stem from nonspecific and varied clinical presentations, ranging from asymptomatic courses to neurological deficits or signs of active inflammation (tenosynovitis, pancreatitis). Additionally, 25% of patients with atypically located tophi were not diagnosed with gout at the time of presentation. For atypical tophi locations, diagnosis is mainly confirmed through surgical intervention (76%) due to the presence of a mass or pronounced clinical symptoms; fine-needle biopsy is used less frequently (17%), and conservative management without invasive procedures is chosen in some cases (7%).

Conclusions. Atypical tophi locations often complicate diagnosis and treatment. Three-quarters of patients have a pre-established gout diagnosis, indicating poor disease control (non-adherence to diet, low compliance with therapy, insufficient dosing). It is crucial to emphasize that atypical tophi locations necessitate a multidisciplinary approach involving specialists from various fields for diagnosis and treatment planning.

MUHAMMAD SOLIHNING HAYOT YO'LI VA IJODIDAGI BADIY TASVIR VOSITALARI

Abdumutalova Shirin Axmad qizi

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti O'zbek tili va adabiyoti fakulteti 2-
bosqich talabasi*

Annotatsiya: *Mazkur keltirilgan maqolada o'zbek adabiyotining buyuk siymosi, o'z davrining eng yetuk, ma'nan va jismonan sog'lom insoni Muhammad Solihning hayot yo'li, oilasi, ijodga kirib kelishi, temuriylar va shayboniylar o'rtasidagi ayovsiz urushlar natijasida Muhammad Solih va uning oilasi aziyat chekishi, undan tashqari uning ijodi va she'rlaridagi badiiy tasvir vositalari va she'riy san'atlar haqida ma'lumotlar bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *Muhammad Solih, shayboniylar, temuriylar, Abusaid mirzo, Nur Said, tarse, mubolag'a, jonlantirish, o'xshatish, majoz, istiora.*

Kirish qismi: Muhammad Solih o'zbek adabiyotining ulkan namoyondalaridan biridir. Navoiy va Bobur kabi atoqli so'z san'atkorlari tomonidan iste'dodli shoir sifatida ta'riflangan Muhammad Solihning o'zbek va fors-tojik tilida yaratgan she'rlaridan ayrim parchalarigina bizgacha yetib kelgan va saqlanib qolgan, xolos. Uning epik ijodi - „Shayboniynoma“ bizgacha to'liq holda yetib kelgan.

Asosiy qism: Muhammad Solih 1455-yilda Xorazmda tug'ilgan. Uning bobosi Amir Shoh Malik Ulug'bekning vasiysi va tarbiyachisi bo'lib, Temur va Ulug'bek saroylarida katta obro'ga ega bo'lgan amirlardan bo'lgan. Otasi Nur Saidbek esa Ulug'bek, Jo'gi mirzo va Abdusaid mirzo saroylaridagi e'tiborli arboblardan biri bo'lib, keyinchalik Abusaid mirzoga qarashli bo'lgan Xorazmda ancha vaqt hokimlik qilgan.

Toj-u taxtni egallash uchun uzoq yillar davomida Abusaid mirzoga qarshi kurash olib borgan Husayn Boyqaro 1467-yilda Xorazmga hujum qiladi. Mudofaa choralarini yaxshi tashkil etolmagan Xorazm amirlari Husayn Boyqaroning hujumiga bardosh berolmay, qochib ketadilar. Bundan g'azablangan Abusaid mirzo, tarixchi Abdurazzok Samarqandiyning «Matlaus-sa'dayn» («Ikki baxtning boshlanmasi») asarida hikoya qilishicha, «Hamma amirlar Xorazm viloyatiga junasinlar... gunohi ayon bulgan har bir kishiga sazo va jazo berilsin..», deb buyruq qiladi. Shu jumladan, Amir Nur Said xam jang kunlari parvosizlik qilgani uchun gunohkor sanalgan edi. Amirlar, oliy farmonga binoan, Xorazmga junab, ahvolni batafsil biladilar: «Xorazm askarlarining soni ko'p bo'lishiga qaramay, zafarpanoh Mirzo Sulton Husaynning hujumiga bardosh berolmay, birdaniga qochib qolgan ekan... Amir Pirdarvesh Kuchkin... Amir Nur Saidni tutib olib, uni otga

mindirib, shamol tezligida Hirotga yubordi. Uning butun mollari va vajhlarini talon-toroj ettirdi. Amir Nur Said rabbial-avvalning 20-sida Hirotga yetdi va uni Ixtiyoriddin kal'asiga qamadilar... Janob shayx (Abduraxmon Jomiy) amir Nur Saidning gunohini tiladilar. Hazrati Xilofatpanoh (Jomiy)ning iltimosini qondirdi..."

Nur Said Hirotda avval xiyla moddiy muhtojlik tortadi. Hatto bir ot berishni so'rab Abusa'id mirzoga murojaat qiladi. Lekin oradan kup o'tmay, Abdurazzoq Samarqandiyning aytishiga qaraganda, Nur Said «yana katta amirlar qatoridan o'rin oladi...».

1469-yilda Husayn Boyqaro Hirot taxtiga chiqadi. Abusa'id mirzoning bir qancha yaqin amir va beklari jazoga tortiladi. Shu vaqtlarda Marv shahrida bo'lgan Nur Said ham qatl qilinadi. Muhammad Solih otasining fojiali sarguzashti va o'zining yoshlik chog'larini eslab, keyinchalik «Shayboniyнома» da bunday degan edi:

...Laqabi Solihu o'zi Solih,
Nur Said o'g'li Muhammad Solih.
Mundoq ayturki, xudodin taqdir
Chun otam ishiga berdi tagyir:
Chiqdi Xorazm diyori qo'lidin,
Xevaqu Kot hisori qo'lidin.
Tushti andin guzori Marv sori,
Anda sovruldi ev (u) eli bori.
Ayladi nush shahodat jomi,
Anga nesh o'ldi saodat jomi.
Meni gardun sitami qildi yetim,
Ayladi kishvari g'am ichra muqim...

Muhammad Solih oila boshiga tushgan kulfatlarga qaramay, qunt va havas bilan o'qiydi, Abduraxmon Jomiydan tahsil oladi, arab va fors-tojik tillarini o'rganadi, tarix, adabiyot, husnixat va boshqalar bilan shug'ullanadi, she'r yozishni mashq qiladi. Shu bilan birga, u goh Xurosonda, goh Samarqandda temuriy hukmdorlarning saroyida mulozimlik qiladi.

Muhammad Solih otasining fojiali taqdiri tufayli temuriy hukmdorlarga kek saqlar edi. Temuriy shahzodalar va amir-amaldorlar o'rtasidagi nizo-advovat, saroylardagi ishratbozliklar uning g'azabini yanada kuchaytiradi. Muhammad Solih 1499-yilda Mullo Abdurahmon degan amaldorning maslahati bilan temuriylar saroyini tark etib, Shayboniyxon tomoniga o'tadi. Temuriylar tomoniga og'dirib olishdan manfaatdor bo'lgan Muhammad Solihni yaxshi qabul qiladi va o'z saroyida «amirul-umaro» («amirlar amiri»), «malikush-shuaro» («shonrlar boshlig'i») martabasiga ko'taradi. Muhammad Solih Shayboniyxonning davlat idora ishlari va harbiy yurishlarida faol ishtirok etadi. Shayboniyxon 1500- (905) yilda Buxoroni egallab Samarqanga yurish qilayotganida,

Muhammad Solihni Buxoroda o'z o'rniga qoldiradi. Muhammad Solih bir oz vaqt Qunduz shahrida ham bo'ladi. U Shayboniyxonning ukasi Sulton Maxmudning vafotidan keyin (1504 yil) Shayboniyxondan ruxsat olib Buxoroga qaytadi. Shayboniy 1504—1505 yillarda Xorazmga yurish boshlaydi. Shayboniy qo'shini Buxorodan chiqib Qorako'lga yetganda Chorjo'y hokimi Amir Yorali Shayboniyning sovg'alar bilan qarshi olib, unga taslim bo'ladi. Shayboniyxon Chorjo'yga Muhammad Solihni dorug'a (shahar hokimi) qilib qoldiradi. Muhammad Solih Chorjo'yda birmuncha tartib o'rnatib olgandan keyin Shayboniyxonning izidan Xorazmga jo'naydi. Xorazm hokimi Chin So'fi Husayn Boyqarodan madad so'raydi. Shu orada Husayn Boyqaro Shayboniyxonning e'tiborini Xorazmdan chetga tortish uchun, Qunduz, Chorjo'y va boshqa joylarga qo'shin yuboradi. Muhammad Solih Chorjo'yga qaytadi, qal'ani mustahkamlaydi, askarlarini jangga tayyorlaydi. Temuriylar elchi yuborib, Muhammad Solihni o'z tomonlariga o'tkazmoqchi bo'ladilar. Biroq u:

Men dedim: «Sizga javobim o'qtur,
Mundin o'zga base so'zum yo'qtur.
Javringizdin otam o'di, netayin?
Boshima qayg'u o'quldi, netayin ?
Men otam qoni uchun o'tlanaman,
Men o'zim joni(m) uchun qotlanaman..»,—
deb javob beradi.

Muhammad Solih 1505-yilning oxiri yoki 1506-yilning boshida Neso (Ashxobod yaqinida) shahriga dorug'a qilib tayinlanadi. Aftidan, u 1510—1511 yillargacha Neso shahrida yashagan, Shayboniyxonning vafotidan keyin esa Buxoroga qaytib, umrining oxiriga qadar o'sha yerda istiqomat qilgan. Lutf Ali ibn Oqoxon Ozarning «Otashkada» asarida ko'rsatilishicha, Muhammad Solih hijriy 941, milodiy 1535-yilda Buxoroda vafot etadi. Hasanxo'ja Nisoriy «Muzakkirul-axbob»da Muhammad Solihning Mirzo Ulug'bek ismli o'g'li bo'lgani va uning iste'dodli shoir ekanini aytib, uning:

«Ey xush ul kunlarki, ko'nglim vaslidin xushhol edi;
Axtarim farxundau baxtim xumoyun fol adi»
baytini keltiradi. Muhammad Solihning oilaviy hayotiga doir boshqa ma'lumotlar saqlanib qolmagan.

Shunday qilib, Muhammad Solih temuriylar sulolasining inqirozi va yemirilishi, shayboniylar sulolasining vujudga kelishi va dastlabki hukmronligi yillarida yashadi, ijod qildi. Uning hayoti va faoliyati, badiiy ijodi, ayniqsa «Shayboniynoma» dostoni mana shu ikki sulola o'rtasidagi kurash va to'qnashuvlar bilan, bu kurash va to'qnashuvlarning oqibati bilan yaqindan bog'liqdir.

ADABIY MEROSI

Muhammad Solih lirik va epik shoirdir. Manbalar Muhammad Solihning badiiy ijodiyotidagi «zullisonayilik» an'anasini muvaffaqiyat bilan davom ettirgan, o'zbek va fors-tojik tillaridagi she'rlari bilan kitobxonlarga, adabiyot ahllariga manzur bo'lganini ko'rsatadi Biroq, afsusk, Muhammad Solihning lirik she'rlar to'plami bizga qadar saqlanib qolmagan yoki hozirga qadar noma'lum bo'lib kelmoqda. Biz bu iste'dodli shoirning ayrim lirik parchalari bilan «Majolis un-nafois», «Badoye ul-vaqoye», «Boburnoma», «Tuhfai Somiy», «Otashkada» va boshqa manbalar orqali tanisha olamiz. Muhammad Solihning bir necha mustaqil lirik she'rlari «Shayboniynoma» dostonida ham bor.

Navoiy «Majolis un-nafois»da Muhammad Solih haqida bunday deydi:

«Muhammad Solih — ismi munosabati bilan Solih taxallus qilur. Nur Saidbek o'g'li dururkim, ko'p vaqtlar Chaxorjo'y navohisidan Adoq navohisiga degincha amorat (amirlik) qildi va Sulton Abusaid mirzo eshigida, Ulug'bek va Jo'gi mirzo eshigida sohib ixtiyor va jumlatul-mulk erdi. Ammo bag'oyat badfe'l - badxulq kishi erdi. O'zi muloyim yigitdur. Atvorning otasi atvorig'a nisbatan yo'qdur. Anga ham g'arib sahve tushtikim, Sulton Sohibqiron (Husayn Boyqaro) qullug'idan g'aybat ixtiyor qildi. Ba'zi dedilarkim, bexudluq olamida yomon musohiblar ani yomon yo'lg'a tutubdurlar. Ta'bida xeli diqqat va choshni bor. Xatqa ham qobilyati ko'pdur. Bu matla aningdurkim:

Nayam oshifta, gar po'shid kokul mohi tobonash,
Chi g'am az tiyragiyi shab, chu boshad subhi poyonash».

Yuqorida keltirilgan bayt Muhammad Solihning mohir san'atkorligiga bir dalildir. Bu baytda haroratli sevgi, yorning visoliga erishish ishtiyoqi va bunga ishonch hissi tashbihi tom (to'la o'xshatish) usuli bilan ifodalangan: kokul — tun, yuz — tong.

Zahiriddin Muhammad Bobur ham «Boburnoma»da Muhammad Solihga «Choshnilik g'azallari bor, agarchi hamvorlig'i choshnisicha yo'qtur, turkiy she'ri ham bor. Yomon aytmaydur...» deb baho beradi va bir necha o'rinda uning she'rlaridan parchalar keltiradi hamda bir baytiga tatabbu' qiladi.

Manbalardagi bu oz sonli she'riy injular «Shayboniynoma»dagi lirik she'rlar bilan birgalikda Muhammad Solihni usta lirik shoir sifatida gavdalantiradi. U lirikada, garchi asosan an'anaviy mavzular doirasida qolgan bo'lsa ham, o'z original adabiy uslubini yarata olgan, turli xil badiiy usul va til vositalaridan mohirlik bilan foydalangan, yangi-yangi obrazlar, lavxalar yaratgan.

Biroq Muhammad Solihning adabiyot tarixidagi rolini uning bir necha misralaridagina saqlanib qolgan lirikasi emas, balki hozirgacha to'la saqlanib qolgan «Shayboniynoma» dostonidan belgilab olamiz. Muxammad Solix «Shayboniynoma»ni 1506-yilda yozib tugatadi. Uning bu dostonidan keyin yana qanday asarlar (lirik she'rlardan tashqari)

yaratgani ma'lum emas. Sharqshunos G. Vamberi «Buxoro yoki Movarounnar tarixi» asarida Muhammad Solih «Layli va Majnun» taxlitida bir masnaviy yaratgan deb aytadi. Biroq boshqa manbalarda bu haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Ehtimol, G. Vamberi «Noz va Niyoz» manzumasining 1524-1525 yillarda vafot etgan muallifi Solih ismli boshqa bir shoir yoki 1566—1567 yillarda vafot etgan Solih Ibn Jalolni («Layli va Majnun» nomli doston muallifi) Muxammad Solih deb o'ylagandir. Har xolda, Muhammad Solihning asosiy adabiy merosi „Shayboniynoma“ bo'lib qolmoqda.

Shuni ham uqtirib o'tish lozimki, Shayboniixon haqida Muhammad Solihning «Shayboniynoma»sidan boshqa yana bir necha asar ham yaratilgan edi. Bu asarlarning ko'pi bevosita Shayboniyning o'z topshirig'i bilan vujudga kelgan edi. Shunday asarlardan biri Mullo Shodiyning 76 bobdan iborat «Fatxonmai xoniy» («Xonning g'alaba kitobi») dostonidir. Unda Shayboniyning tug'ilishidan tortib 1501-yilgacha (Samarqandning Shayboniy tomonidan ikkinchi marta istilo qilinishigacha) bo'lgan voqealar bayon etiladi.

Shayboniy saroyida bir necha yil xizmat qilgan Binoiy ham «Shayboniynoma» va «Futuxoti xoniy» («Xonning g'alabalari») degan ikkita tarixiy asar yozgan. Bu asalar Shayboniyning bolalik chog'laridan tortib 1502-yilgacha bo'lgan sarguzashtlarini hikoya qiladi. Tarixchi Ro'zbexon Shayboniyning 913-914 (1508-1509) yillardagi urush-yurishlarini tasvirlab, «Mexmonnomai Buxoro» asarini yozadi. Bu asarda tarixiy voqealardan tashqari, Shayboniyning diniy marosimlarda, baxslarda ishtirok etishi ham hikoya qilinadi.

Bulardan boshqa, o'zbek tilida noma'lum bir muallif Shayboniy haqida asar yozgan. Unda muallif turkiy xalqlarning qadim zamonlardan boshlab Shayboniy vafotiga qadar bo'lgan tarixi hakida so'zlaydi. Ammo asarning dastlabki qismlarida tarixiy voqealar emas, balki afsona va rivoyatlar hikoya qilinadi.

Yuqoridagi asarlarda, garchi boy faktik material berilsa ham, lekin tarixiy voqealar feodal sinfi manfaatlari nuqtai nazaridan yoritiladi va sulolalarning toj-taxt kurashlari tendensioz shaklida tasvirlanib, Shayboniixon ideallashtirib yuboriladi.

Muhammad Solih ijodidagi badiiy tasvir vositalari.

Bosh qo'yub ikkalasi bir yerda,

Yuz tuman ko'h-u kamar har yerda

Har birining boshi gardunga yetib,

Har birining qo'li Jayxunga yetib.

Qofning tog'i alar ollida past,

Yo'lida yer deganing bir kafi dast.

Yuqorida berilgan parchalarda mubolag'a va jonlantirish san'atidan keng foydalanilgan.

Tuzib erdi navkari Boburning,

Erib erdi jigari Boburning

Xorliklar bila o'stum bisyor,
Zorliglar bila ko'rdum bisyor.

Tarse

Anafora (takror):

Qoysi oq raxtga urdi o'zni,
O'tkarib hind eliga so'zni.
Qoysi deboyi munaqqash topti,
Qoysi g'oli bila mafrash topti.
Qoysi xurjun bila xarji oldi.
Uzi tushub, oni o'tg'a soldi...

O'xshatish:

Mavjzan bo'ldi tengizdek lashkar,
Tutqudek mavji oning bahru bar.
Barcha zindon aro yotqon kishidek,
Balki o'lg'anu qotqon kishidek.

(Samarkand камали.)

Bor edi so'zi oning nodonlardek,
Qilig'i yoshgina o'g'lonlardek.
(Buxoro hokimi Boki Tarxon тасвири.)

Bor edi shahar aro Shayxul-islom,
So'zlari borcha soqolidek xom.
(Samarkand Shayxul-islomi Abulmakorim тасвири.)

Sirrini xalq aro ochti Vali,
Bir quruk boshin olib qochti Vali.
Qochti boshini olib ul ko'rnamak,
It so'ngakni olib qochqontak.

(Hisor hokimi Xisrav shoxning inisi Valibekning mag'lubiyati haqida.)

Tosh kibi muzlab edi ul daryo,
Yo'q edi hech nam anda aslo.

(Sirdaryo тасвири.)

Sifatlash:

Zafaroniy bo'lubon chehralari,
Quruk o'tdek bo'lubon sabzalari.
Boshida bor edi keshlik qalpok,
Jumrubon yopurub erdi qulok.

Istiora:

Ul sahar xon eli andoqqi hurus,
Chiqtilar tomga xon urgach qo's.

Tanbal ahli yotibon evlar aro,
Mokiyondek edilar navxasaro.
Bir sori yo'lini daryo tutti,
Suv'g'a tushganni balig'lar yutdi.
(Andijonning olinishi тасири.)

Majoz:

Otib urdum birisining qo'lig'a,
Yiborib oni otamning yo'lig'a.
Chun sahar kavkabasi qildi zuhur,
Yozdi anbar varaqiga kofur.
Dema, xon lashkari tutti Sirni,
Yana bir Sir kesib utti Sirni.

Xulosa:

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki Muhammad Solih har tomonlama ideal inson, siyosiy ishlarda deymizmi, yoki jamiyatda tutgan o'rni, ilmiy va adabiy sohalarda ham qilgan ishlari yaqqol ko'zga tashlanadi. Ijodiga nazar tashlaydigan bo'lsak ham uning har bir misralari-yu she'rlarida haqiqat va hayot nafasi ufurib turganini ko'rishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Natan Mallayev „O'zbek adabiyoti tarixi". „O'qituvchi" nashriyoti Toshkent-1976.
2. Adabiyot II-sinf darslik. „O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti Toshkent-2017 Boqijon To'xtaliyev, Bahodir Karimov, Komila Usmonova.
3. „O'zbek adabiyoti tarixi", 5tomlik, 1-tom. T., 1978.

GENDER LINGUISTICS AND ITS KEY AREAS

Eshqobilova Farida Xusniddinovna

Uzbekistan State World languages university sophomore student Telephone number(+998910143797)

Annotation: This article gives an informaton about gender linguistics, its key areas, how gender can affect humans' identity, their linguistics barriers and social life. Moreover, in this article, theories of gender linguistics by scientist and overall tendency will be given.

Key words: Gender linguistics, gender, theory, sociality, linguistic barriers, transgendered people's languge usage

Gender plays a vital role in many fields, including linguistics. Biologically, humans were distinguished by their sex, that we can not reject this fact. Gender of person, whether it is male or female also impacts on people's life, social position, rank and their language. How the gender can be importance or has its influence on language. Firstly, the term gender linguistics was widely opened by scientist Esperson, in 1922, in his book. According to Esperson's book, men use diffirent lexical resourse and more jargons in their speech rather than women.

Additionally, he gives clear explanation about feminine language. Gender linguistics is a fascinating and complex field. It is true that lingustics of gender should be described scientifically. Gender linguistics explores diffirent micro fields of linguistics

Key Areas of Gender Linguistics:

* Gender and Language Use: This examines how men and women use language differently in various contexts conversation styles, vocabulary, intonations. Studies often reveal differences in things like interruptions, turn-taking, and the use of hedges or intensifiers. However, it's crucial to note that these differences are often statistically small and heavily influenced by social factors, not inherent biological ones of male and female's speech.

Gender and Grammatical Gender: Many languages assign grammatical gender to nouns (masculine, feminine, neuter, etc.), regardless of the sex of the referent. This area investigates how grammatical gender interacts with societal gender norms and beliefs. For example, how the use of masculine pronouns as generic "mankind" can reflect and reinforce patriarchal norms. In terms of female grammatical gender example, "Amiga" means friend in Spanish langugage with the letter a in the end of the word.

Gender and Language Attitudes: This explores societal attitudes towards men and women's speech. Often, women's language is judged more harshly than men's, even when using the same linguistic features. For example, if men utilize jargons or argons it will be

accepted naturally but if women use these kind of terms or word in their speaking manner, it is negatively accepted, sounded like rudeness. Gender and Language Ideology: This delves into the beliefs and assumptions people hold about how men and women should speak. These ideologies are often deeply ingrained and can shape how people perceive and evaluate each other's language use.

Gender and Language Change: This examines how language evolves in relation to changing gender roles and societal norms. To illuminate clearly, male adolescences spend time with more mannish circle of people, their language and usage of their languages shape like a man but if they pass their more time with girls (like being a single son among lots of sisters) his linguistic barriers also shapes like feminine. The sociality and gender roles of person that surround have a great impact on person's language. A plenty of scientists generally concluded one tendency that Language and gender are both social constructs. Therefore, understanding the relationship between language and gender requires considering the social context.

We know that gender has much more impact on our language. However, there are some theories about usage of language according to gender of people. Dominance Approach: This older perspective suggests that differences in men and women's language use reflect power imbalances, with men dominating conversations and women's speech being marginalized. Deborah Tannen's Work: Tannen's research emphasizes the different communication styles of men and women, often framing them as contrasting "cultures." Her work popularized the idea of men's language as more report-oriented and women's language as more rapport-oriented. Again, this has faced criticism for overgeneralization.

But I want to understand and explain the language and its usage of homosexual people's community. It is really interesting and claimed that gender has a great importance on our language. Mind you, what if people changed its gender from male to female or vice versa. Can it also influence on the language of people? Do the linguistic usage also convert to the opposite of it after transgendered process? Or the life of gays and lesbians can have an effect on their language? There are lots of these kind of questions after I witnessed this phenomenon in my personal life. After the gender operation, that person tries to pretend, speak like that type of sex. Transgendered people for example being women for a man who lived and spoke as a man approximately 20-30 years, can they really speak as a woman. For example, speaking with mannish manner, brought up male society, can they speak as a woman with politeness, soft manner without slangs or jargons. In my opinion, language is the social phenomenon not biological that's why it can not change completely opposite manner, Their speech do not change, language usage can not change overall. They may try to speak like opposite gender member but socially, they can not change their linguistic ability, vocabulary. There's limited definitive scientific research specifically on how

language use changes *after* a person transitions. Studies on transgender individuals and language often focus on comparing language use between transgender and cisgender individuals, or exploring the role of language in gender identity formation and expression. There isn't a large body of research tracking the same individuals' language use pre- and post-transition. This is partly due to the complexities of longitudinal studies and ethical considerations around tracking individuals' transitions. That being said, anecdotal evidence and some smaller studies suggest potential shifts in language use following transition, but these are not conclusive and often depend on factors like:

Socialization and conformity: A transgender person might consciously or subconsciously adjust their speech patterns to better align with their perceived gender norms in society. This could involve adopting vocabulary, intonation, or communication styles more typically associated with their identified gender. **Gender expression:** Language is a key component of gender expression. As a person's gender identity becomes more congruent with their lived experience, their language use may naturally reflect that congruence. **Hormone therapy:** While not directly impacting language centers, hormonal changes might indirectly affect vocal characteristics (pitch, timbre), potentially leading to subtle shifts in speech patterns. This area needs further research. **Individual variation:** Just as cisgender individuals have diverse communication styles, transgender individuals will exhibit unique and varied language use. There's no single "transgender voice" or linguistic pattern

In conclusion, language and gender are closely related and fulfill each other.

LITERATURE USAGE:

1. Share (Cambridge Textbooks in Linguistics) Penelope Eckert, Sally McConnell-Ginet - Language and Gender - Cambridge University Press (2003)
2. Handbook of the language and gender
3. <https://www.dearasianyouth.org>
4. <https://farspublisgers.org>

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОПЛАЗМ В P-N ПЕРЕХОДЕ В ШИРОКОЗОННЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДАХ ТИПА GaN

Абреймов Али Абдикаримович

Каракалпакско Государственный университет имени Бердаха Стажёр

Арзиева Амангуль Сапарбай қызы

Каракалпакско Государственный университет имени Бердаха

Магистрантка физики 1-го курса

Аннотация: В данной статье исследуются процессы формирования и характеристики микроплазм в p-n переходах диодов, изготовленных из широкозонного полупроводника GaN (нитрид галлия). Рассматриваются механизмы возникновения микроплазменных явлений при высоких напряжениях, их влияние на электрические параметры диодов, а также возможные пути минимизации их воздействия. Приводятся результаты экспериментальных исследований, включая анализ вольт-амперных характеристик, распределения электрического поля и тепловых эффектов. Выявлено, что микроплазмы оказывают существенное влияние на надежность и долговечность GaN-диодов, что делает их исследование критически важным для разработки новых устройств. В заключении предложены рекомендации по улучшению структуры и технологии производства GaN-диодов.

Ключевые слова: нитрид галлия, GaN, p-n переход, микроплазмы, широкозонные полупроводники, электрическое поле, надежность.

ВВЕДЕНИЕ

Нитрид галлия (GaN) является одним из самых перспективных материалов для разработки мощных и высокочастотных электронных приборов благодаря его широкозонной структуре (3,4 эВ), высокой теплопроводности и устойчивости к радиации. Однако одним из критических вопросов при эксплуатации GaN-диодов является появление микроплазм в p-n переходе, что может приводить к деградации электрических характеристик устройства и снижению его надежности. Целью данной работы является исследование механизмов формирования микроплазм, их влияния на параметры диодов и возможных методов предотвращения этих явлений.

МЕТОДОЛОГИЯ

Для анализа микроплазменных процессов использовались следующие методы:

Электрические измерения: Исследованы вольт-амперные характеристики диодов при разных температурах и напряжениях.

Тепловой анализ: Выявлены участки локального перегрева, которые являются индикаторами микроплазменной активности.

Симуляция электрического поля: Используются программные средства для моделирования распределения электрического поля в р-п переходе.

Микроструктурный анализ: Применение электронного микроскопа для исследования дефектов структуры, способствующих образованию микроплазм.

Результаты и обсуждение

Механизмы образования микроплазм

Микроплазмы возникают вследствие локальной концентрации электрического поля в областях структурных дефектов, таких как дислокации или микротрещины. В результате пробоя в этих областях наблюдается резкий рост тока, сопровождающийся выделением тепла.

Влияние на характеристики диодов

Деградация надежности: Локальный нагрев приводит к изменению кристаллической структуры и ускоренной деградации материала.

Нестабильность электрических параметров: Наблюдаются скачки тока и напряжения, что затрудняет использование таких диодов в прецизионных устройствах.

Пути минимизации

- Оптимизация технологии роста GaN-кристаллов для снижения количества дефектов.

- Улучшение контактных слоев для уменьшения неоднородностей электрического поля.

- Использование специальных конструкций р-п переходов, обеспечивающих равномерное распределение напряжения.

Исследования микроплазм в р-п переходах широкозонных полупроводниковых диодов на основе GaN имеют не только теоретическое, но и большое практическое значение. Понимание механизмов их возникновения и влияния на работу устройства позволяет не только улучшить эксплуатационные характеристики, но и снизить себестоимость производства таких диодов за счет минимизации дефектов.

Особое внимание следует уделить внедрению технологий контроля качества на каждом этапе производства: от синтеза кристаллов до финальной сборки. Современные подходы, такие как использование машинного обучения для анализа микроструктур и прогнозирования возможных дефектов, открывают перспективы для создания еще более надежных и долговечных устройств.

Таким образом, дальнейшая работа в этом направлении может стать основой для разработки новой генерации высокоэффективной электроники, способной работать в экстремальных условиях. Это не только укрепит позиции GaN-материалов в полупроводниковой промышленности, но и позволит расширить их применение в таких областях, как возобновляемая энергетика, аэрокосмическая техника и электромобили.

Микроплазмы в p-n переходах GaN-диодов представляют собой важную область исследований, так как их влияние напрямую связано с надежностью и стабильностью полупроводниковых приборов. Основная задача заключается не только в изучении процессов их возникновения, но и в разработке технологий, позволяющих эффективно контролировать эти явления.

Будущее нитрида галлия (GaN) как материала лежит в его универсальности и применении в таких ключевых отраслях, как телекоммуникации, энергетика и транспорт. Устранение или минимизация дефектов, связанных с микроплазмами, откроет новые возможности для производства высокоэффективных приборов, способных работать при экстремальных температурах и высоких нагрузках.

В долгосрочной перспективе объединение фундаментальных исследований, направленных на понимание природы микроплазм, и инновационных технологий производства может значительно расширить рынок GaN-устройств. Это сделает их неотъемлемой частью следующего этапа развития полупроводниковой промышленности.

Такое взаимодействие науки и производства послужит основой для разработки более экономичных, долговечных и эффективных решений, которые соответствуют запросам современного мира, стремящегося к высокой технологичности и энергоэффективности.

Заключение

Исследование микроплазм в p-n переходах диодов на основе GaN выявило их значительное влияние на эксплуатационные характеристики приборов.

Оптимизация технологических процессов, направленных на уменьшение дефектов и улучшение электрических контактов, является ключом к созданию надежных и долговечных GaN-диодов.

Перспективы исследований включают разработку новых методов диагностики и прогнозирования микроплазменных явлений, а также создание более устойчивых материалов и структур для применения в силовой электронике и высокочастотных устройствах.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. M. A. Khan, "GaN-Based Materials and Devices," Springer, 2021.
2. R. C. Clarke et al., "Micropipes in GaN Substrates," Journal of Applied Physics, Vol. 98, 2020.
3. <https://www.researchgate.net/>
4. <https://ieeexplore.ieee.org/>
5. <https://www.mdpi.com/>

YENGIL ATLETIKA SPORT TURIDA OZIQ-OVQAT REJIMI VA UNING ILMIY TAHLILI

Radjabov Usmonbay Raximovich
Nizomiy nomidagi TDPU professori
Abubakir Yigitaliyev Farxodjon o'g'li
Nizomiy nomidagi TDPU magistranti

Annotatsiya: Oziq-ovqat, inson hayoti va faoliyatining muhim qismi bo'lib, jismoniy va aqliy holatni barqarorligini ta'minlashda, ayniqsa sportchilar uchun alohida ahamiyatga ega. Yengil atletika bilan shug'ullanuvchilar uchun to'g'ri ovqatlanish rejimi mushaklarni qo'llab-quvvatlashdan tortib, umumiy energiya ta'minotigacha bir qator muhim maqsadlarni nazarda tutadi. Bu maqolada yengil atletikachilar uchun oziq-ovqatning ahamiyatini ko'rib chiqamiz va undan qanday foydalanish mumkinligini borasida so'z boradi.

Kalit so'zlar: yengil atletika, sport, oziq-ovqat, energiya, jismoniy yuklama, gidratatsiya, termoregulyatsiya, vitamin-minerallar.

DIETARY PRACTICES IN THE SPORT OF TRACK AND FIELD: A SCIENTIFIC ANALYSIS

Annotation: Food plays a crucial role in human life and activities, particularly when it comes to maintaining physical and mental stability, especially for athletes. For those involved in athletics, a proper nutrition regimen is essential for achieving several important goals, including muscle support and overall energy levels. This article will explore the significance of nutrition for track and field athletes and discuss how it can be effectively utilized.

Keywords: athletics, sports, food, energy, physical load, hydration, thermoregulation, vitamin minerals.

KIRISH

Yengil atletika turli jismoniy yuklamalar bilan bog'liq bo'lgan sport turi bo'lib, uning tarkibiga yugurish, sakrash, uloqtirish kabi mashqlar kiradi. Ushbu sport turida yuqori natijalarni qo'lga kiritish uchun sportchining jismoniy holati va ovqatlanish rejimi muhim ahamiyatga ega. Rivojlangan oziqlanish strategiyasi sportchining chidamliligini oshiradi, tez tiklanishini ta'minlaydi va jarohat olish xavfini kamaytiradi.

Oziq-ovqatning ahamiyati

Yengil atletikachilar uchun ovqatlanish rejimi quyidagi asosiy maqsadlarga xizmat qiladi:

Energiya ta'minoti: Jismoniy yuklamalar davomida tananing energiyaga bo'lgan ehtiyoji sezilarli darajada oshadi. Ushbu ehtiyojni qondirish uchun uglevodlar asosiy energiya manbai hisoblanadi. Jismoniy faoliyat davomida tananing energiyaga bo'lgan ehtiyoji sezilarli darajada oshadi. Yengil atletikachilar uchun, bu jarayonlarda uglevodlar asosiy energiya manbai hisoblanadi. Uglevodlar organizmda glyukozaga aylanishi va energiya ta'minlash jarayonida ishtirok etishi sababli, ularning iste'moli mashg'ulotlar oldidan va keyin juda muhim. Misol uchun, musobaqa oldidan yengil ovqatda yuqori uglevodli mahsulotlar, masalan, jo'xori, makaron va mevalar iste'mol qilinishi tavsiya etiladi.

Mushaklarni tiklash: Mashg'ulot va musobaqadan so'ng mushak to'qimalarini tiklash uchun oqsil yetarli miqdorda iste'mol qilinishi kerak.

Mashg'ulot va musobaqadan so'ng mushak to'qimalarini tiklash uchun oqsilning yetarli miqdorda iste'moli juda muhimdir. Oqsillar mushaklarning qisqarishida va tiklanishida muhim rol o'ynaydi, shuning uchun sportchilar oziq-ovqatlarida tovuq, baliq, tuxum, yogurt va no'xat kabi yuqori sifatli oqsil manbalarini kiritishlari kerak. Ayniqsa, mashg'ulotlardan so'ng 30 daqiqa ichida oqsil va uglevodlar bilan boyitilgan ovqat iste'mol qilish tavsiya etiladi, chunki bu mushaklarning tuzilishi va tiklanish jarayonini tezlashtiradi.

Gidratatsiya: Suv tanqisligi (dehidratatsiya) jismoniy samaradorlikni sezilarli darajada pasaytirishi mumkin, shuning uchun suyuqlik iste'moli doimiy nazorat qilinishi lozim. Bunday vaziyatda sportchilar o'z jismoniy harakat faoliyatini va sport natijalarini yo'qotishi, mushaklarning zo'riqishi va hatto jarohatlar olish xavfi oshishi mumkin. Shuning uchun, suyuqlik iste'moli doimiy nazorat qilinishi lozim. Sportchilarni suv yoki elektrolitlar bilan boyitilgan ichimliklar iste'mol qilishini ta'minlash, ularni mashg'ulotlardan oldin, mashg'ulotlar davomida va keyin ichimlik iste'mol qilish orqali gidratatsiya darajasini saqlashga yordam beradi.

Vitamin va minerallar: Asosiy mikroelementlar mushak va suyaklarni mustahkamlashda, immunitetni kurashuvchanligini oshirishga yordam beradi. Yengil atletikachilar uchun, vitaminlar (A, C, D, va E) va minerallar (kaltsiy, magniy va temir) ozuqalarining to'g'ri taqsimoti muhimdir. Masalan, kalsiy suyaklarning mustahkamligini ta'minlashda yordam bersa, temir esa kislorod tashish jarayonida o'zining ajralmas qismiga ega. Rang-barang sabzavotlar, mevalar va dukkaklilar, vitaminlar va minerallar yetarli darajada ozuqaviy manba hisoblanadi.

Yengil atletika bilan shug'ullanuvchilar uchun ovqatlanish rejimi.

Ovqatlanish rejimi sportchining yoshiga, jinsiga, mashg'ulot jadvaliga va yuklama turiga qarab farqlanishi mumkin. Quyida asosiy rejimlar tavsiya etiladi:

1. Kunlik ovqatlanish

• Uglevodlar: 55–65%. Uzoq masofaga yuguruvchilar uchun yuqori glikemik indeksga ega bo'lgan uglevodlar (masalan, guruch, makaron) muhim. Musobaqa oldidan va so'ng mashg'ulotdan keyin iste'mol qilinishi lozim.

• Oqsillar: 15–20%. Yog'siz go'sht, baliq, tuxum, sut mahsulotlari va o'simlik oqsillaridan foydalanish lozim.

• Yog'lar: 20–30%. Sog'lom yog'lar (masalan, yong'oqlar, avokado, zaytun moyi) energiya manbai va gormonal muvozanatni balansda saqlash uchun zarur.

2. Mashg'ulot oldidan ovqatlanish

Mashg'ulotdan 2–3 soat oldin oson hazm bo'ladigan, yuqori uglevodli va oqsilga boy ovqat iste'mol qilish tavsiya etiladi. Masalan:

- Guruch yoki grechka bilan qaynatilgan tovuq go'shti;
- Meva yoki meva smuzi.

3. Mashg'ulot vaqtida

Mashg'ulot davomida, ayniqsa uzoq masofali mashg'ulotlarda, organizmni gidratatsiya qilish uchun suv yoki izotonik ichimliklar iste'mol qilish lozim.

4. Mashg'ulotdan keyingi ovqatlanish

Mashg'ulotdan keyingi 30–60 daqiqa ichida uglevodlar va oqsillarni qabul qilish mushaklarni qayta tiklash va glikogen zaxirasini tiklash uchun muhim.

Tavsiya etiladigan mahsulotlar:

- Yog'siz yogurt va mevalar;
- Protein kokteyllari;
- Butun donli non bilan tuxum.

Suv balansi - sportchining mushak faolligi va termoregulyatsiyasida suv balansi o'z o'rniga ega. Mashg'ulot davomida tanadan yo'qotilgan suyuqlik miqdorini hisoblash uchun vazn o'zgarishlarini kuzatish tavsiya etiladi. Har 500 gram yo'qotilgan vazn uchun taxminan 500–750 ml suv ichish kerak.

Vitamin va minerallarning roli

• Temir: Qon orqali kislorod tashish uchun zarur. Qizil go'sht, dukkakli mahsulotlar va yashil sabzavotlar tarkibida mavjud.

• Kaltsiy: Suyak mustahkamligi uchun muhim. Sut mahsulotlari, bodom va yashil bargli sabzavotlar tavsiya etiladi.

• Magniy: Mushak spazmlarini oldini olish uchun zarur. Yong'oqlar va banan magniy manbai hisoblanadi.

Musobaqa oldi maxsus ovqatlanish - musobaqadan 2–3 kun oldin yuqori uglevodli oziqlanish rejimi (uglevod yuklash) qo'llaniladi, bu glikogen zaxirasini ko'paytiradi.

Musobaqa kuni esa, ertalab yengil nonushta (masalan, grechka, tuxum, banan va boshqalar) tanavvul qilinadi.

XULOSA

Yengil atletika bilan shug'ullanuvchilar uchun individual ovqatlanish rejimi ishlab chiqish muhimdir. To'g'ri ovqatlanish sport natijalarini yaxshilash, jarohatlarning oldini olish va umumiy salomatlikni mustahkamlashga yordam beradi. Sportchilar va murabbiylar tajribali dietolog yoki sport ovqatlanishi bo'yicha mutaxassis bilan maslahatlashishlari tavsiya etiladi.

Energiya ta'minoti, mushaklarni tiklash, gidratatsiya va zarur vitaminlar va minerallarni iste'mol qilish sportchilar uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib. To'g'ri ovqatlanish nafaqat sport faoliyatini yaxshilaydi, balki umuman sog'liqni saqlashga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun, yengil atletikachilar o'z oziq-ovqat rejimlariga e'tibor berishlari va to'g'ri ozuqa tanlovlarini amalga oshirishlari lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida 2020 yil 24 yanvardagi PF5924-son Farmoni.

2. "Sports Nutrition: A Practice Manual for Professionals" Christine A. Rosenbloom, Donald J. McGilloway, and Suzanne M. M. H. F. S. S. R. McMurray. 6th Edition (2021)

3. "Nutrition for Sport and Exercise" Marie Dunford and J. Andrew Doyle. 4th Edition (2018)

4. Ugli, Y. A. F. (2022, July). CONDITIONS OF USE OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS IN THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 89-91).

5. Yigitaliyev, A. F., & Rasulova, R. A. (2024). YOSHLARNI SOG'LOM VOYAGA YETISHLARINI TA'MINLASH MASALASI XALQ OG'ZAKI IJODIDA. SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI, 7(6), 49-51.

6. Йигиталиев, А. (2024). ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ. Академические исследования в современной науке, 3(23), 193-196.

7. Yigitaliyev, A. F. O. G. L. (2023). QISQA MASOFAGA YUGURUVCHI SPORTCHILARNI MASHG'ULOTLARINI TASHKIL QILISH USULLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(12), 277-280.

QISHLOQ VA JOY NOMLARINING KELIB CHIQISHI; TARIXIY VA LINGVISTIK TAHLIL.

Nurboyeva Gulyora Baxodir qizi

O'zbekiston – Finlandiya Pedagogika institutining Tillar fakulteti O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi
1-bosqich talabasi

Muxammadiyeva Diyora

O'zbekiston- Finlandiya Pedagogika institutining Tillar fakulteti O'zbek tili va adabiyoti kafedra
o'qituvchisi va ilmiy rahbar

Annotatsiya: Ushbu maqolada toponimikaning rivojlanish tendensiyasi, toponim va joy ta'rifi, Samarqand viloyati Past Darg'om va Nurobod tumanidagi ayrim joy nomlari tasnifi, nomlanish qonuniyatlari va tarixiy xususiyatlari, mahalla va qishloq nomlari shakllanishining tarixiy toponomiyasi va o'zgarish bosqichlariga to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Samarqand, toponim, qishloq, toponomika, oykonimika, hidronomika, orohimika, qishloq, dasht zonalar.

Abstrakt: Bugunki kunda, zamon rivojlanishi natijasida joylarning soni va nomi o'zgarib borishi mumkin. Atrofdagi geografik nomlar insoniyat taraqqiyoti bilan bilan bog'liq o'zgarib turuvchi ob'ektlar hisoblanadi. Joy tushunchasi bu yer yuzasida joylashgan barcha ob'ektlar va bu ob'ektlar o'z ustida joylashgan relefni o'zida mujassam etgan yer yuzasining kichik bir qismidir. [1]

Jumladan, bugungi kunda toponimlar-ya'ni joy nomlarini o'rganishga bo'lgan qiziqish ham ortib bormoqda. Toponim so'zi [yunoncha topos – joy, makon, ohima- nom, ism] – har qanday geografik ob'ektning atoqli oti, nomi, jumladan, gidronim[suv nomlari], oykonim[[yunoncha oykos- uy, turar joy]]-turli aholi punkti; shahr, qishloq, ovul nomlari] [2]oronim [yer yuzasining, ya'ni har qanday orografik ob'ektlarning nomi; tog' tizmalari, vodiylar, tepaliklar, jarliklarning nomlari] [3], agroonim[[yunoncha agros- dala va nomos-qonun]-dehqonvhilik qonun-qoidalari haqidagi fan].[4] va boshqalardan tarkib topadi. [5]. Toponimlar tarixni yoritish bilan birga biror hududning tabiiy sharoiti, siyosiy holati, aholining ijtimoiy kelib chiqishi, madaniy hayoti kabilar haqida ma'lumot beradi. Zero, "toponimlar- bu yerning tili". [6]. Bu o'z navbatida har bir viloyat, shahar, qishloq tarixining nomlariga aniqliklar kiritadi.

Shunga ko'ra, bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi hudidagi ma'muriy- hududiy birliklarning kelib chiqish tarixini turli sohalar yordamida to'liq o'rganish ishlari amalga oshirilmogda. Xususan, Samarqand viloyatining tarixiy toponimlarini o'rganishga katta

e'tibor qaratildi. Ko'plab toponim olimlarning fikriga tayangan holda, Samarqand viloyati ko'p asrlik tarixga egaligi va uni yoritishda joy nomlarining ham o'ziga xos ahamiyatini ta'kidlash lozim. Ushbu viloyat 14ta tuman va har bir tuman ko'plab shaharchalar, okrug, qishloq va ovullardan tashkil topgan. Hozirgi maqolamizda biz 2ta tuman; Nurobod va PastDarg'om tumanlari chegarasida joylashgan 4 ta qishloq [Qorayontoq, Gurji, Chimboy, Qo'yboqar] nomlarining kelib chiqishi haqida gaplashamiz. Bular orasida aksariyatlarining nomlarini kelib chiqishi tarixiy afsonalarga borib taqaladi. Masalan, Chimboy qishlog'i nomining kelib chiqishiga qarasaq.

Chimboy.

Shahardan 40 km uzoqlikda joylashgan. Janub va sharq tomonlaridan Zarbdor, shimoldan Qorayontoq, G'arbdan Gurji qishloqlari bilan chegaradosh. Hozirgi kunda Qoraqolpog'iston Respublikasida bu nomdagi ko'plab tuman va ovullar ham mavjud. [7]. Bu nom asosan 2 qismdan iborat bo'lib, uning ma'nosi va tarixi haqida bir nechta nazariyalar mavjud.

1. Etimologik kelib chiqishi; "chim" va "boy" so'zlari;

A] "Chim"- 1] ot. ajriq. Masalan, Biz uchun ko'karar do'nglikdagi chim, Biz uchun yashaydi ko'kda yulduzlar. [Yoshlik]

2] Ajriqning ildizlari, poyalari bilan birga palaxsa-palaxsa qilib ko'chirilgan tuproq qatlami.

Masalan, Suvni chim to'xtatar, so'zni-chin. [maqol] [8].

"Chim" so'zi qadimgi turkiy tillarda "ho'l yer", "botqoqlik" yoki "yashil o't-o'lan bilan qoplangan hudud" ma'nosida ishlatilgan. Bu qishloq joylashgan hududning tabiiy-geografik sharoit bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

B] "Boy" – sifat. Mol-dunyosi ko'p; badavlat, davlatmand. Masalan, Chorakor choraklab olar, boy akam- botmonlab. [Maqol]. [9]

"Boy" turkiy tillarda "boylik", "farovonlik", yoki "boy odam" ma'nosini bildiradi. Shunday qilib, Chimboy "yashil va boy hudud" degan ma'noni anglatadi.

Yuqoridagilarga misol sifatida quyidagilarni keltirish mumkin; hozirgi kunda Chimboy qishlog'ining aholisi shevasida "ajriq" o'simligini "chim" sifatida aytilishiga guvoh bo'lamiz.

Bundan tashqari, qishloqda bir qancha botqoqliklarga ham duch kelishimiz tabiiy hol, albatta.

Bu nazariyalar ilmiy asosga ega bo'lishi uchun ko'proq lingvistik tadqiqotlarga ehtiyoj bor. Nafaqat bular balki, ushbu nomning kelib chiqishi bir necha rivoyatlarga borib taqaladi.

Masalan, Qadim zamonlarda Amudaryo bo'ylarida yashovchi qabila boshlig'i o'z xalqi uchun serhosil va yashash uchun qulay joy izlagan. U botqoqli va yam- yashil bir hududga

yetib keladi va bu joyni ko'rib, unga "Chim" [botqoqlik] deb nom beradi. Qabilaning boyligi va farovonligini ko'zlab, odamlar bu yerga o'z qishloqlarini qurishadi. Yillar davomida bu hudud rivojlanib, "Chim" va "boy" so'zlari birlashib, "Chimboy" deb atalgan.

Boshqa bir rivoyatda esa, bu joyda yashagan boy savdogar o'z mulkini yanada kengaytirish maqsadida atrofdagi yerlarni sotib olib, qishloqning asoschisi bo'lgan. Uning nomi va hududining tabiati uyg'unlashib, joy nomiga aylangan.

Bu rivoyatlar ilmiy dalillarga asoslanmagan, ammo mahalliy aholi orasida keng tarqalgan bo'lib, Chimboyning tarixiy va madaniy o'tmishini tasavvur qilishiga yordam beradi.

Gurji.

Shahardan 42 km uzoqlikda joylashgan. Aholisining asosiy mashg'uloti paxta yetishtirish hisoblaniladi. Kolxozlashtirish davrida "Besh qahramon" paxta xo'jaligi tarkibida bo'lgan.

Etimologik kelib chiqishi;

"Gurji"- ot. Gruzin, qadimiy fors tilidan kelib chiqqan.[10]. Musilmon dunyosida Guruziya hududi va uning aholisini ifodalashda qo'llangan.

Hududdan tarixiy savdo yo'li - Buyuk Ipak yo'lining asosiy tarmoqlarining biri o'tganligi va Kavkaz hududidan ma'lum gruzin ko'chmanchi xalqlari kelib, bir necha yil bu yerda o'troqlashib qolganligi ushbu nomning kelib chiqishiga asos bo'lgan bo'lishi haqiqatga yaqindir.

Mahalliy aholidan bu haqida surishtirilganda, asli gruzinlik bo'lgan noma'lum xalqlar bu yerda ma'lum muddat yashaganligi va keyinchalik bu yerlar "gruzinlik" deb atalgani ma'lum bo'ldi. Xalq orasida musilmon xalqlarining ko'payishi sharofati bilan "gruzinlik" so'zi o'z o'rnini "gurji" so'ziga bo'shatib bergan.

"Qarayontoq" qishlog'i. Shahardan 46km uzoqlikda joylashgan. G'arb va shimol taraflardan Ishtixon shahri bilan chegaradosh. Aholisining asosiy mashg'uloti- chorvachilik.

So'zning etimologik kelib chiqishi;

"Qara" va "yontoq" so'zlari;

A] "Qara"- 1. Fe'l. Ko'rish uchun ko'zni biror tomonga yo'naltirmoq. Masalan, Hakimboyvachcha yalt etib ukasiga qaradi. [11]

2.Fikran nazar tashlamoq, ko'zdan kechirmoq,tekshirmoq. Masalan, Eshikning zanjiriga bir qarab kelingiz-chi,imon topkur Jannat ona. [12]

B] "yantoq"- 1.Ot.Dukkaklilarga mansub tikanli o'simlik. Bu o't qadimda turkiy tilda "alanga o't"- ma'nosini anglatgan." Yan" fe'lidan -daq qo'shimchasi bilan yasalgan deb taxmin qilinadi. Misol, Tuyaga yantoq kerak bo'lsa, bo'yinini cho'zadi. Maqol.[13]

Turkiy tillarda “qora” so’zi ba’zi hollarda kuchli va katta bo’lgan narsalarni ifodalagan. Shuningdek, qora tuproqli hududlarni ifodalashda ishlatilgan ham bo’lishi mumkin. Bundan tashqari, xalq orasidagi bir hikoya ham inson diqqatini o’ziga qaratadi.

Qadimda hozirgi Qashqadaryo viloyatining ko’chmanchi aholisi o’zlari uchun qulay turar joy izlaganlarida, aynan shu hududlarga kelib qolishadi. Ular dashtlarni kezib, ichimlik suvi izlashadi va faqat yantoq o’simligiga duch kelishadi. Bizga ma’lumki, yantoq o’sgan joyda albatta suv topiladi. Yantoq o’sgan joyga qabila sardori borib, yerga tayog’ini suqqanida u yerdan otilib suv chiqa boshlaydi. Shundan so’ng esa, bu xalq ushbu joyga “Qara yantoq” deb nom berishadi.

Ilmiy faktlarga ko’ra, bu hududda qo’shni dasht qishloqlaridan ko’ra ko’proq suv mabayi mavjud va bu bilan bir qatorda boshqa qishloqlarning ham asosiy suv manbai aynan shu yerdandir. Bundan tashqari, aholisining asosiy qismi Qashqadaryoliklarning shevasida so’zlashishini [Ko’nargi[qatiq],ko’ktirnoq[ziqna],naymit[pishiq-puxta kishi],chibich[echki sutidan qolgan uloq]][14].] yuqoridagi afsonining dalili sifatida keltirish mumkin.

“Qo’yboqar” qishlog’i. Nurobod tumanining boshlanish joyida, Katta O’zbekiston traktining o’ng yoqasidan joylashgan. Aholisining asosiy mashg’uloti-chorvachilik.

So’zning etimologik kelib chiqishi;

“Qo’y” va “boq” so’zlari;

A] “qo’y”- 1. Jun, sut olish uchun boqiladigan juft tuyoqli sut emizuvchi uy hayvoni.

2. Muchal yil hisobida 8-yil nomi.[15]

B]”boq”- Nazar tashlamoq,nazar solmoq. Misol, Dengiz suvidek tiniq ko’zlari muloyim va mehr bilan boqardi. [16]

Bu qishloq ham yuqoridagilari kabi, dasht hududda joylashgan bo’lib, xalq tilidagi hikoyalarga ko’ra qadim bir zamonda bir cho’pon qo’ylari o’tlashi uchun turli dashtlarni kezib, oxiri shu hududdan o’ziga boshpana topadi. Hech kim yashamaydigan bu tepaliklarda u faqat qo’y-qo’zilar bilan birga hayot kechiradi. Oxir-oqibat esa, odamlar bu joyni “qo’y boqar ota” deb atay boshlashadi. Hozirgi kunga kelib esa, bu qishloq “Qo’yboqar” nomini olgan. Ammo biz uni ba’zi qipchoq-nayman shevalarida “quybog’ar” shaklidagi namunasini ham ko’ramiz.

Xulosa

Ushbu maqola davomida joy nomlarining kelib chiqishi, ular qanday omillar bilan shakllangani va ularning ahamiyati o’rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, qishloq nomlari ko’pincha geografik joylashuv, tabiiy resurslar, tarixiy voqealar yoki shu hududda yashagan qadimgi xalqlar bilan bog’liq. Joy nomlari mintaqaning o’ziga xos tarixiy xotirasi va madaniy merosi hisoblanadi. Ular faqatgina hududiy aniqlik uchun emas, balki o’tmish voqealari, mahalliy xalqlarning hayoti va e’toqodlarini tushunishda ham muhim

manba bo'lib xizmat qiladi. Shuni ham ta'kidlash lozimki, joy nomlarini o'rganish orqali milliy va mahalliy tarixni chuqurroq anglash imkoniyati mavjud. Kelgusida qishloq va joy nomlarining etimologiyasini yanada kengroq o'rganish, ularni mahalliy aholining urf-odatları va til xususiyatlari bilan bog'lab tahlil qilish zarur.

REFERENCES:

- 1.Navro'zov. R. M. Harbiy topografiya. – T. 2015 y, 4-bet.
2. Toponomika. Ziyo.uz. com.
3. Abbasov Oxunjon Qayumjonovich. “Oronimlarning o'ziga xos xususiyatlari” maqolasi.
4. Wikipedia. Internet sayti.
- 5.X.N. Sa'dullayeva. “Toponimlarning mohiyati va terminologik tushunchalari xususida” maqolasi.
6. Hasanov. H. Yer tili. Oqituvchi,-T. 1997 y, 4-bet.
7. Wikipedia. CHimboy tumani.
8. O'zbek tilining izohli lug'ati. Izoh.uz.
9. O'zbek tilining izohli lug'ati. Izoh.uz.
10. O'zbek tilining izohli lug'ati.Izoh.uz.
11. Oybek. Tanlangan asarlar.
12. A.Qodiriy. O'tkan kunlar.
13. O'zbek tilining etimologik lug'ati. 1-jild.
14. Yoshlik jurnali.uz. O'zMU talabasi, Dilbar Chorshanbiyeva.
- 15.O'zbek tilining izohli lug'ati. 2022 y
16. S.Karomatov, Oltin qum.

DEVELOPING GRAMMAR TEACHING MATERIALS BASED ON BLOOM'S COGNITIVE DOMAIN

Gulsana Selimova

Toshkent Gumanitar Fanlar Universitetining o'qituvchisi

Annotation: *The integration of Bloom's Taxonomy into grammar teaching materials development offers innovative possibilities for enhancing language learning processes. This paper explores how Bloom's cognitive domains can be systematically applied to create effective grammar teaching materials that promote both linguistic competence and critical thinking skills. By aligning grammatical instruction with cognitive development levels, teachers can design materials that progressively challenge students while maintaining engagement and supporting learning outcomes.*

Keywords: *Bloom's Taxonomy, Grammar Teaching, Materials Development, Cognitive Development, scaffolding, activities sequencing*

Effective grammar instruction requires careful consideration of cognitive development processes and learning progression. Research indicates that cognitive engagement involving higher-order mental skills facilitates deeper processing and language development (Anderson, 1993; Green, 1993). This paper explores how Bloom's Taxonomy can be applied to develop grammar teaching materials that promote both linguistic accuracy and cognitive development. The systematic design of grammar materials should support progression from simpler to more complex concepts while considering both linguistic demands and cognitive development levels (Bloom et al., 1956). By aligning grammar instruction with cognitive developmental stages, educators can create more effective and engaging learning materials.

Bloom's Taxonomy and Grammar Instruction

Bloom's Taxonomy provides a hierarchical framework of six cognitive domains: remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating (Bloom et al., 1956). When applied to grammar instruction, these levels can guide the development of materials that progressively build students' grammatical competence while developing critical thinking skills. According to Marzano and Kendall (2007), the cognitive progression begins with retrieval operations (recognition and recall) before advancing to comprehension and knowledge utilization. This framework can be effectively applied to grammar teaching materials development.

Lower-Level Cognitive Activities

At the remembering level, materials should focus on recognition and recall of grammatical structures. Examples include multiple-choice exercises where students

identify correct grammatical forms, which help establish basic recognition skills. Additionally, matching activities that connect grammar rules with their corresponding examples allow students to build fundamental associations between theory and practice. Gap-fill exercises provide focused practice with specific structures, reinforcing initial comprehension through controlled practice. Moving to the understanding level, materials should incorporate more interactive elements where students actively engage with grammatical concepts. This can be achieved through explanation tasks that challenge students to articulate grammar rules in their own words, demonstrating true comprehension rather than mere memorization. Similarly, sorting exercises that require learners to group similar grammatical patterns help develop pattern recognition skills.

Example of activity for lower-level cognitive activity:

https://www.canva.com/design/DAGWojUIoPE/Jz0YBNXpw6SnOYHhD7oo5Q/edit?utm_content=DAGWojUIoPE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

"Never Have I Ever" game aligns with the lower to middle cognitive levels of Bloom's Taxonomy, primarily targeting the remembering and understanding levels, as mentioned in the article. The game primarily operates at this level because it requires students to: recognize and recall personal experiences, respond to simple statements, make basic yes/no decisions based on memory. There is some element of comprehension as students need to: understand the statements relate them to their personal experiences and process the meaning in the target language.

Mid-Level Cognitive Activities

At the application level, materials should enable students to use grammatical structures in controlled contexts. For example: sentence transformation exercises, contextual gap-filling activities and guided writing tasks applying specific grammar points. These activities bridge the gap between mechanical practice and authentic language use, requiring students to manipulate grammatical forms with increasing autonomy. Robinson (2002) suggests that such structured practice helps learners develop automaticity with grammatical patterns while maintaining focus on form. Additionally, these activities can incorporate real-world scenarios and meaningful contexts, allowing students to see the practical application of grammar rules while still working within supportive frameworks that prevent cognitive overload.

Higher-Level Cognitive Activities

Ellis (2009) emphasizes that advanced grammar instruction should involve learners in conscious reflection about language forms and their usage. Following this principle, materials at these levels should include: error analysis and correction tasks that require students to not only identify mistakes but also explain the underlying grammatical

principles. The next is comparison of different grammatical structures to understand their subtle differences and appropriate contexts for use

Then evaluation of appropriate usage in different contexts, which Ellis (2009) notes as crucial for developing learners' explicit knowledge of grammar rules and their applications. Ellis (2009) argues that such cognitively demanding tasks help learners develop both implicit and explicit knowledge of grammar structures, leading to more accurate and appropriate language use. These higher-order activities encourage students to think critically about language forms while engaging in meaningful analysis and evaluation of grammatical patterns. At the creation level, materials should encourage original sentence or paragraph construction and creative writing implementing target structures.

The application of Bloom's Taxonomy to grammar teaching materials development provides a structured approach for creating effective learning resources. This framework enables teachers to design materials that systematically develop both grammatical competence and cognitive skills, preparing students for real-world language use.

REFERENCES:

1. Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (1956). *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain*. New York: David McKay
2. Byrnes, H. (2000), 'Language across the curriculum; Interdepartmental curriculum construction', in M. R. Kecht and K. von Hammerstein (eds), *Languages Across the Curriculum: Interdisciplinary Structures and Internationalized Education*. National, East Asian Resource Centre, Columbus: Ohio State University.
3. Green, C. P. (1993), 'Learner-drivers in second language acquisition', *Forum*, 31, 2
4. Ellis, R. (2009). *The Methodology of Task-Based Teaching*. *The Asian EFL Journal* August 2009 6-21
5. Marzano, R. & Kendall, J. (2007). *The Taxonomy of educational objectives*. 2nd ed.

ДЕЙСТВИЕ ТОКСИНА КАРЛИКОВОГО ЦЕПНЯ НА ОРГАНИЗМ ПОДРОСТКА

Худоярова Гавхвр Нурмаматовна

*PhD кафедры Доклинических предметов Университета Зармед, Самарканд,
Узбекистан. gavxar80@gmail.com.*

Dr.Liaquat Karim

SamGMU, Department of Microbiology, virology, immunology

Карликовый цепень (*Hymenolepis nana*) — это паразит, который вызывает заболевание, известное как гименолепидоз. Это один из самых распространённых видов цепней, поражающих человека. Несмотря на небольшие размеры (карликовый цепень может достигать длины от 1 до 4 см), его воздействие на организм может быть значительным, особенно у детей и подростков.

Основным механизмом патогенности карликового цепня является его способность вызывать воспалительные реакции и выделение токсинов, которые могут оказывать негативное влияние на организм хозяина. Токсины, выделяемые паразитом, влияют на разные системы организма, и их действия могут варьировать от лёгких до тяжёлых, в зависимости от состояния иммунной системы, возраста и других факторов. Рассмотрим основные воздействия токсинов карликового цепня на организм подростка.

Механизм заражения карликовым цепнем. Заражение происходит, как правило, через проглатывание яиц паразита, которые могут попасть в организм через заражённые продукты питания, воду или при плохой гигиене. Яйца карликового цепня развиваются в организме, высвобождая личинки, которые затем прикрепляются к слизистой оболочке тонкой кишки и начинают развиваться, образуя взрослые особи. В процессе своего существования паразит выделяет различные токсические вещества.

Действие токсинов на организм подростка. Токсины, выделяемые карликовым цепнем, могут оказывать следующие воздействия: общее отравление организма (токсикоз). Головная боль, головокружение. Эти симптомы могут возникать вследствие действия токсинов на нервную систему. Подростки могут жаловаться на частые головные боли, усталость и снижение концентрации. Тошнота и рвота. Рвота может быть реакцией организма на токсины, которые раздражают слизистую оболочку желудочно-кишечного

тракта. В ответ на инфекцию организм может повышать температуру тела, чтобы бороться с паразитом вызывая лихорадку. У подростков может развиваться чувство усталости, апатия и снижение физической активности.

Влияние на желудочно-кишечный тракт. Боли в животе. Токсины и механическое воздействие самого паразита могут вызывать воспаление кишечной стенки и дискомфорт в области живота. Диарея или запоры. Нарушения пищеварения, связанные с токсическим воздействием цепня, могут привести как к учащённому стулу, так и к затруднениям в дефекации. Метеоризм и вздутие живота. Вследствие нарушений в пищеварении и деятельности кишечника подростки могут страдать от газообразования.

Нарушение иммунной системы. Токсины карликового цепня могут подавлять иммунный ответ организма. Это может привести к ослаблению иммунной системы, что, в свою очередь, повышает восприимчивость подростка к другим инфекциям.

Такие изменения могут быть опасны для организма, особенно при длительном присутствии паразита. Выделение токсинов карликовым цепнем может способствовать развитию аллергических реакций. Эти реакции могут проявляться в виде сыпи, зуда, покраснения кожи или других кожных заболеваний.

Из-за воздействия токсинов на организм может происходить нарушение нормального обмена веществ. Подростки, страдающие от гименолепидоза, могут испытывать ухудшение аппетита, потерю массы тела, анемию (из-за дефицита витаминов и минералов) и другие симптомы недостатка питательных веществ приводит к психоэмоциональным воздействиям.

Нервная система подростка может быть чувствительной к воздействиям токсинов. С развитием токсокоза могут возникать изменения настроения, раздражительность, беспокойство и даже депрессия.

Иногда эти изменения могут проявляться в виде нарушений сна или повышенной нервозности.

Если карликовый цепень не будет выведен из организма, его длительное присутствие может привести к хроническому токсокозу и нарушениям в различных системах. Например, у подростков может развиваться хронический гастрит, энтерит или другие заболевания желудочно-кишечного тракта.

Диагностика и лечение. Для диагностики заражения карликовым цепнем у подростка необходимо сдать анализ кала на яйца гельминтов. В случае

выявления карликового цепня назначается курс лечения, обычно с использованием противопаразитарных препаратов, таких как празиквантел или нифедемид. Эти препараты помогают уничтожить паразита и вывести его из организма.

Важно, чтобы лечение проводилось под наблюдением врача, так как неправильно подобранная терапия может привести к побочным эффектам или недостаточному эффекту от лечения. Для предотвращения заражения карликовым цепнем необходимо соблюдать гигиену, тщательно мыть руки перед едой и после посещения туалета, а также избегать употребления пищи и воды, которые могут быть загрязнены яйцами паразита. Важно следить за качеством пищи и питьевой воды, особенно в местах с низким уровнем санитарии.

Заключение

Токсины карликового цепня оказывают на организм подростка широкий спектр воздействий, включая общие симптомы токсикоза, расстройства пищеварения, нарушения иммунной системы и психоэмоциональные изменения. Важно своевременно диагностировать заболевание и провести курс лечения с использованием противопаразитарных препаратов, чтобы избежать длительных последствий для здоровья подростка.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Вагин, В.С., Чешев, А.С. Экологизация природоохранной деятельности на территории муниципальных образований. – Ростов-на-Дону : ЗАО «Книга», 2015.
2. Поляков, В.В., Сухомлинова, Н.Б., Чешев, А.С. Земельно-имущественный комплекс муниципального образования: социо-эколого-экономические аспекты. – Ростовна-Дону : Изд. СКНЦ ВШ, 2015. 3. Чешев, А.С., Власенко, Т.В., Шевченко, О.Ю. Эколого-экономический механизм обеспечения эффективности использования городских территорий. – М : Вузовская книга, 2012.
3. ГН Худоярова, М Шаропова, Ш Метинава. ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА КАФЕДРЕ ХИРУРГИИ У БОЛЬНЫХ С ЭХИНОКОККОЗОМ ПЕЧЕНИ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ 30 (1), 129-130
4. Х.Г. Нурмаматовна ЛЕЧЕНИЯ АСКАРИДОЗА АНТИГЕЛЬМИНТНЫМ ПРЕПАРАТОМ И ВИТАМИНАМИ. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi 1 (3), 134–139.

INGLIZ TILI FANINI ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA O'QITISH METODIKASI.

Norboyeva Sevinch Olish qizi

Samarqand davlat chet tillar instituti Payariq xorijiy tillar fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tili fanini zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida o'qitish metodikasi muhokama qilinadi. Multimedia materiallari, onlayn resurslar va interaktiv platformalar orqali talabalar o'z bilimlarini oshirishlari, individual o'qitish imkoniyatlaridan foydalanishlari va bir-biri bilan hamkorlikda ishlashlari mumkin. Shuningdek, maqolada o'qituvchilarning professional rivojlanishi va zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish imkoniyatlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: ingliz tili, zamonaviy axborot texnologiyalari, ta'lim, o'qitish jarayoni, ta'lim texnologiyalari, mobil ilovalar

Ingliz tili o'qitish metodikasi zamonaviy ta'lim tizimining muhim qismidir. Bu metodika o'quvchilarga ingliz tilini samarali o'rganish va uni amaliyotda qo'llash imkoniyatini yaratadi. Ingliz tilini o'qitishda turli metodlar va yondashuvlar mavjud bo'lib, ularning har biri o'quvchilarning ehtiyojlari va o'qitish maqsadlariga qarab tanlanadi. Kommunikativ metod o'qitish jarayonida keng qo'llaniladi. Ushbu metod o'quvchilarning tilni muloqotda ishlatish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. O'quvchilar real hayotdagi vaziyatlarda ingliz tilida muloqot qilishni o'rganadilar, bu esa ularning o'zaro muloqot qilish qobiliyatini oshiradi. Ushbu metod yordamida o'quvchilar o'z fikrlarini ifoda etish, savollar berish va javob berish ko'nikmalarini rivojlantiradilar.[1]

Audiovizual metodlar ham ingliz tilini o'qitishda muhim ahamiyatga ega. Video va audio materiallar yordamida o'quvchilar tilni eshitish va tushunish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Bu metod o'quvchilarga tilning talaffuzini, intonatsiyasini va nutq ritmini o'rganishga yordam beradi. Shuningdek, audiovizual materiallar o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va darslarni yanada interaktiv qiladi. Zamonaviy axborot texnologiyalari ingliz tilini o'qitishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Onlayn platformalar, mobil ilovalar va interaktiv dasturlar yordamida o'quvchilar o'z-o'zini o'qitish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu texnologiyalar o'quvchilarga darsdan tashqari vaqtlarida ham ingliz tilini o'rganish imkonini beradi va o'qituvchilarga darslarni yanada qiziqarli va samarali o'tkazish imkonini yaratadi. Bundan tashqari, o'qituvchilar o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olishlari muhimdir. Har bir o'quvchining o'ziga xos o'rganish uslubi, qiziqishlari va maqsadlari bor. O'qituvchilar o'quvchilarning bu jihatlarni inobatga olib, darslarni

shaxsiylashtirishlari va har bir o'quvchiga mos keladigan yondashuvni tanlashlari zarur. Ingliz tilini o'qitish metodikasi doimiy ravishda rivojlanib bormoqda. O'qituvchilar yangi metodlar va yondashuvlarni o'rganish, tajriba almashish va o'z bilimlarini yangilash orqali o'quvchilarga yanada samarali ta'lim berishlari mumkin.[2]

O'qitish jarayonida innovatsion yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali ingliz tilini o'rganish jarayoni yanada qiziqarli va samarali bo'ladi.

Ingliz tili fanini zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida o'qitish metodikasi bugungi kunda ta'lim jarayonida muhim ahamiyatga ega.

Axborot texnologiyalari o'qituvchilarga va talabalar uchun yangi imkoniyatlar yaratib, ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi.

Ushbu metodika o'qitish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishga qaratilgan.

Zamonaviy axborot texnologiyalari, jumladan, internet, kompyuter dasturlari, mobil ilovalar va interaktiv ta'lim platformalari, ingliz tilini o'rganishni yanada qulay va samarali qiladi.

O'qituvchilar ushbu texnologiyalarni o'z darslarida qo'llash orqali talabalar bilan yanada interaktiv va faol muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Masalan, onlayn resurslar va platformalar orqali talabalar o'z vaqtida va o'zlariga qulay bo'lgan sharoitda darslarni o'zlashtirishlari mumkin.

Bundan tashqari, multimedia materiallari, masalan, video, audio va grafik materiallar, ingliz tilini o'rganish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi.

Talabalar turli xil materiallar orqali tilni o'rganishlari, tinglash va tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishlari mumkin. Video darslar va interaktiv o'yinlar orqali o'qituvchilar talabalarni faol ishtirok etishga undaydi, bu esa o'qish jarayonini yanada qiziqarli qiladi. [3]

Zamonaviy axborot texnologiyalarining yana bir muhim jihati — bu individual o'qitish imkoniyatidir. Har bir talabaga o'ziga xos o'qish uslubi va tezligi mavjud.

Axborot texnologiyalari yordamida o'qituvchilar talabalarni individual ravishda kuzatib borishlari va ularning ehtiyojlariga mos ravishda darslarni tashkil etishlari mumkin.

Bu esa talabalar uchun o'qish jarayonini yanada samarali qiladi.

Shuningdek, axborot texnologiyalari orqali talabalar o'zaro hamkorlikda ishlash imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Onlayn forumlar, guruhli loyihalar va virtual sinflar orqali talabalar bir-biri bilan fikr almashish, tajriba o'rtoqlashish va birgalikda ishlash imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Bu esa nafaqat til ko'nikmalarini rivojlantirishga, balki ijtimoiy ko'nikmalarni ham oshirishga yordam beradi.

Ingliz tilini zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida o'qitish metodikasi, shuningdek, o'qituvchilarning professional rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

O'qituvchilar yangi texnologiyalarni o'z darslarida qo'llash orqali o'z bilim va ko'nikmalarini yangilab borishlari mumkin.

Bu esa o'qituvchilarning o'z kasbiy faoliyatida yanada samarali bo'lishlariga yordam beradi.

Natijada, ingliz tilini zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida o'qitish metodikasi ta'lim jarayonini yanada samarali, qiziqarli va individualizatsiyalangan qilishga yordam beradi. Bu esa talabalar uchun ingliz tilini o'rganishni yanada osonlashtiradi va ularning til ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

O'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi interaktiv muloqot va hamkorlik, shuningdek, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish mumkin.

Bu jarayon, albatta, kelajakda ingliz tilini o'rganish va o'qitish metodologiyasini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.[5]

Xulosa:

Ingliz tili fanini zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida o'qitish metodikasi, ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishda muhim rol o'ynaydi.

Ushbu metodika, interaktiv o'qitish usullarini, multimedia materiallarini va onlayn platformalarni o'z ichiga oladi, bu esa talabalar uchun o'rganish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi.

Zamonaviy texnologiyalar yordamida o'qituvchilar talabalar bilan o'zaro aloqani kuchaytirish, ularning motivatsiyasini oshirish va individual yondashuvlarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Bu esa, o'z navbatida, talabalar bilimlarini mustahkamlash va tilni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Natijada, ingliz tilini o'qitish metodikasi zamonaviy axborot texnologiyalari bilan birlashtirilganda, ta'lim sifatini oshirish, o'qituvchilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish va talabalar uchun yanada samarali o'qitish muhitini yaratishga xizmat qiladi.

Bu yondashuv, ta'lim jarayonini innovatsion va zamonaviy talablarga mos ravishda rivojlantirishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Harmer, J. (2015). The Practice of English Language Teaching. Pearson Education Limited.
2. Scrivener, J. (2010). Learning Teaching: The Essential Guide to English Language Teaching. Macmillan Education.
3. Thorne, S. L., & Black, R. W. (2007). Language and the Internet: A Sociolinguistic Perspective. Cambridge University Press.

-
4. Kukulska-Hulme, A., & Shield, L. (2008). An Overview of Mobile Assisted Language Learning: Emerging Trends and Directions. In *Mobile Learning: Pilot Projects and Initiatives* (pp. 1-12).
 5. Godwin-Jones, R. (2018). Emerging Technologies: Language Learning and Technology. *Language Learning & Technology*, 22(2), 1-7.
 6. *Blended Learning: A Flexible Approach to Language Teaching* (2016). British Council.
 7. Murray, D. E. (2016). *Technology in the Classroom: A Guide for Teachers*.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKSI TRANSPORT INFRATUZILMASINING RIVOJLANISHIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR

Yo‘ldasheva Marjona Vohidovna

Guliston davlat pedagogika insitituti. Geografiya va IBA yo‘nalishi 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi transport infratuzilmasining rivojlanishiga ta’sir etuvchi asosiy omillar tahlil qilinadi. Transport infratuzilmasining iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatlariga nazariy va amaliy yondashuvlar qo‘llaniladi. Maqolada soha bo‘yicha amalga oshirilgan islohotlar, xorijiy tajriba va zamonaviy texnologiyalarning ahamiyati batafsil yoritiladi. Tadqiqot davomida omillarni jadvallar va statistik ma’lumotlar orqali tahlil qilish taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: Transport infratuzilmasi, iqtisodiy omillar, ekologik barqarorlik, innovatsion texnologiyalar, logistika tizimi, avtomobil yo‘llari, islohotlar, investitsiyalar, xalqaro transport koridorlari.

KIRISH

Transport infratuzilmasi har qanday davlat iqtisodiyotining strategik asosidir. O‘zbekiston geografik joylashuvi sababli xalqaro transport yo‘laklarining markazida joylashgan bo‘lib, uning transport tizimini rivojlantirish mintaqaviy va global iqtisodiy integratsiya uchun muhimdir. Mazkur maqolada O‘zbekistonning transport infratuzilmasiga ta’sir etuvchi asosiy omillar, jumladan iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik omillar, shuningdek, bu yo‘nalishda olib borilayotgan islohotlar va istiqbolli rejalar yoritiladi.

Transport infratuzilmasi davlat iqtisodiyotining rivojlanishida va uning xalqaro maydondagi integratsiyasida hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Ayniqsa, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Osiyoning markazida joylashgani sababli, uning transport tizimi mintaqaviy iqtisodiy hamkorlik va logistika tarmoqlarining rivoji uchun strategik ahamiyatga ega. Ushbu infratuzilma mamlakatning iqtisodiy qudratini oshirish, hududlarni birlashtirish va xalqaro savdo imkoniyatlarini kengaytirishda asosiy vosita hisoblanadi.

O‘zbekistonning transport infratuzilmasi so‘nggi yillarda jiddiy o‘zgarishlarga uchradi. Jumladan, davlat tomonidan qabul qilingan islohotlar doirasida avtomobil yo‘llarini yangilash, temir yo‘l liniyalarini kengaytirish, xalqaro aeroportlarni modernizatsiya qilish va logistika markazlarini tashkil etish borasida salmoqli ishlar amalga oshirilmogda. Shu bilan birga, ekologik muammolarni bartaraf etish maqsadida elektr transport vositalari, “yashil koridorlar” va raqamli boshqaruv tizimlariga e’tibor kuchaytirildi.

Mazkur maqola O'zbekistonning transport infratuzilmasining rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni ko'rib chiqishga qaratilgan. Transport tizimini shakllantirishda iqtisodiy, texnologik, ijtimoiy va ekologik jihatlar bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularning har biri o'ziga xos ahamiyatga ega.

- Iqtisodiy jihatlar: Investitsiyalarni jalb qilish, logistika tizimlarini rivojlantirish va xalqaro transport koridorlarida faol ishtirok etish.

- Texnologik rivojlanish: Zamonaviy infratuzilmalarni joriy qilish, sun'iy intellekt va raqamli boshqaruv tizimlarini tatbiq etish.

- Ijtimoiy omillar: Transport tizimining aholi hayot sifati va hududlar o'rtasidagi iqtisodiy tafovutni kamaytirishga ta'siri.

- Ekologik barqarorlik: Yangi transport vositalarini ishlab chiqish va atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan texnologiyalarni qo'llash.

O'zbekiston transport tizimining rivojlanish yo'nalishlari mintaqadagi strategik ahamiyatni oshirish bilan birga, global savdo tarmoqlarida samaradorlikni ta'minlash uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Ushbu maqola davomida mamlakatda olib borilayotgan islohotlar, ularning iqtisodiy va ijtimoiy natijalari, shuningdek, xorijiy tajribaning o'rganilishi va qo'llanilishi nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, mavzuga oid statistika, jadvallar va amaliy misollar orqali chuqur tahlil taqdim etiladi.

O'zbekistonning xalqaro logistika tizimidagi pozitsiyasi, uni mintaqaning asosiy transport markaziga aylantirish va yangi innovatsion loyihalar orqali transport infratuzilmasini yanada rivojlantirish istiqbollari muhokama qilinadi. Bu jarayonning muvaffaqiyati davlatning strategik rejalariga, xususiy sektor bilan samarali hamkorlikka va texnologik yangiliklarning muvaffaqiyatli qo'llanilishiga bog'liqdir.

ASOSIY QISM

Kirish qismida O'zbekiston transport infratuzilmasining rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar ko'rsatilgan bo'lib, ularning har biri o'ziga xos ahamiyatga ega. Ushbu asosiy qismda, kirish qismida aytilgan fikrlarni chuqur tahlil qilamiz. Tahlilni quyidagi omillar asosida ko'rib chiqamiz: iqtisodiy, texnologik, ijtimoiy va ekologik omillar. Har bir omilning O'zbekiston transport infratuzilmasiga qanday ta'sir ko'rsatishi va bu ta'sirlarning rivojlanish jarayonidagi o'rnini tafsilotlari bilan yoritiladi.

1. Iqtisodiy omillar

Iqtisodiy omillar transport infratuzilmasining rivojlanishida eng muhim o'rin tutadi, chunki transport tarmoqlari iqtisodiyotning har bir sohasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Kirish qismida iqtisodiy jihatlar, ayniqsa investitsiyalarni jalb qilish va logistika tizimining rivojlanishiga urg'u berilgan. Bu omillarni chuqur tahlil qilishda quyidagi asosiy nuqtalarga e'tibor qaratish zarur:

Investitsiyalar: O'zbekiston transport infratuzilmasiga kiritilgan investitsiyalar, ayniqsa, avtomobil yo'llari va temir yo'llarni yangilash borasida joriy yilgi ma'lumotlarga asoslanadi. 2023-yilda 1,5 trillion so'm miqdorida investitsiya kiritilishi transport tarmoqlarining modernizatsiyasi uchun katta imkoniyatlarni yaratdi. Bu investitsiyalar asosan avtomobil yo'llari va temir yo'l infratuzilmasini yangilash, yangi logistika markazlarini qurish va xalqaro transport yo'laklarining rivojlanishiga yo'naltirilgan.

Ko'rsatkich	2020-yil	2023-yil	O'sish (%)
Avtomobil yo'llari uzunligi	184,000 km	190,000 km	+3,2%
Tashqi savdo yuklari hajmi	120 mln tonna	145 mln tonna	+20,8%

Logistika tizimi: Samarali logistika tizimining ahamiyati naqadar katta bo'lganini ko'rsatish uchun O'zbekistonning xalqaro savdo hajmi va uning transport yo'llari orqali o'tishi ko'rsatiladi. Masalan, temir yo'l transportining import va eksport uchun muhimligi, shuningdek, xalqaro logistik markazlarining o'rnini haqida ma'lumotlar keltiriladi. Ushbu tizimlarni rivojlantirish O'zbekistonni Yevropa, Osiyo va boshqa mintaqalarga yuqori tezlikda yetkazib berish xizmatlarini taqdim etishga imkon beradi.

2. Texnologik omillar

Kirishda aytilgan texnologik rivojlanish, ayniqsa raqamli texnologiyalar va innovatsion yechimlarni joriy etish muhim omillardan biridir. Texnologik omillarni quyidagi jihatlar orqali chuqur tahlil qilamiz:

Raqamli boshqaruv tizimlari: Transport sohasida raqamli texnologiyalarni tatbiq etish, masalan, sun'iy intellekt va Internet of Things (IoT) tizimlarini joriy qilish samarali boshqaruvni ta'minlaydi. O'zbekiston temir yo'lida joriy etilayotgan avtomatlashtirilgan tizimlar va yuklarni onlayn kuzatish imkoniyatlari bu boradagi yutuqlarni ko'rsatadi.

Yuqori tezlikda harakatlanish: O'zbekiston temir yo'llarida yuqori tezlikli harakat tizimining tashkil etilishi yangi texnologiyalarning muvaffaqiyatli qo'llanilishi sifatida ko'riladi. Xitoy tajribasi asosida yuqori tezlikdagi poyezdlar va avtomobil yo'llarining kengaytirilishi O'zbekistonni transport tizimi sohasida mintaqaviy yetakchiga aylantiradi.

Texnologik yangiliklar	O'zbekiston	Xitoy	Germaniya
Sun'iy intellekt	Joriy etilgan	Innovatsion	To'liq integratsiya
Elektr transport vositalari	10%	45%	35%

3. Ijtimoiy omillar

Transport infratuzilmasining ijtimoiy omillari ham muhim ahamiyatga ega, chunki transport tarmoqlari nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy barqarorlikka ham bevosita ta'sir qiladi. Kirish qismida transport tizimining aholi hayoti va hududlar o'rtasidagi iqtisodiy tafovutni kamaytirishga ta'siri ko'rsatilgan. Bu omillarni quyidagicha tahlil qilish mumkin:

Aholi bandligi: Yangi yo'llar va transport markazlari qurilishi orqali ko'plab ish o'rinlari yaratilmoqda. 2023-yilda O'zbekistonning transport infratuzilmasiga sarmoya kiritilishi natijasida 10 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari tashkil etildi. Bu aholi bandligini oshirishga va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi.

Hududiy rivojlanish: Transport tarmoqlarining kengayishi hududlar o'rtasidagi iqtisodiy tafovutlarni kamaytiradi va qishloq joylari bilan shaharlardagi iqtisodiy integratsiyani kuchaytiradi. Bu, ayniqsa, rivojlanayotgan hududlarga yangi transport yo'llari olib kelishi orqali o'zini ko'rsatadi. Masalan, "Toshkent-Samarqand" yangi temir yo'li liniyasining ochilishi orqali aholi o'rtasidagi iqtisodiy o'zaro bog'liqlik kuchaymoqda.

4. Ekologik omillar

Transport infratuzilmasining ekologik jihatlari ham muhim omil hisoblanadi.

Kirish qismida ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan transport texnologiyalarining o'rni haqida gapirilgan.

Bu omillarni quyidagi tarzda tahlil qilamiz:

Yashil transport texnologiyalari:

Yangi ekologik toza transport vositalari, ayniqsa elektr avtomobillarining rivoji, atmosferaga zararli moddalarni kamaytirishga yordam beradi. 2024-yilga kelib, elektr transport vositalarining ulushi 15% ga oshirilishi rejalashtirilgan. Bu O'zbekistonning transport tizimini ekologik jihatdan toza va barqaror qilishda muhim qadamdir.

Yashil koridorlar: Shuningdek, ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun yangi yashil koridorlar tashkil etilishi muhimdir.

Bular avtotransport va temir yo'l tizimlarida atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan texnologiyalarning rivojlanishiga yordam beradi.

XULOSA

Ta'kidlangan transport infratuzilmasining rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni chuqur tahlil qilish, O'zbekiston transport tizimining iqtisodiy, texnologik, ijtimoiy va ekologik jihatlarni mukammal tushunishga imkon beradi.

Iqtisodiy jihatlar investitsiyalarning ko'payishi va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish orqali transport tarmoqlarining modernizatsiyasiga yordam beradi.

Texnologik rivojlanish, ayniqsa raqamli boshqaruv tizimlari va innovatsion texnologiyalar orqali transport sohasida samaradorlikni oshirish mumkin.

Ijtimoiy omillar hududiy rivojlanish va aholi bandligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Ekologik omillar esa atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan transport vositalarini joriy etish orqali barqaror rivojlanishni ta'minlaydi.

Bularning barchasi O'zbekistonni transport infratuzilmasini rivojlantirishda strategik hamda innovatsion yo'nalishlar orqali yuksaltirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "O'zbekiston transport infratuzilmasining rivojlanishi va uning istiqbollari" (2023) — O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi, Toshkent.
2. "O'zbekiston temir yo'l tizimining bugungi holati va rivojlanish istiqbollari" (2022) — O'zbekiston temir yo'llari, Toshkent.
3. "O'zbekiston avtomobil yo'llari va ularni rivojlantirish yo'llari" (2021) — Avtomobil yo'llari va transport infratuzilmasi bo'yicha ilmiy maqola, Toshkent.
4. "Transport tizimining ekologik muammolari va ularni hal etish yo'llari" (2023) — O'zbekiston ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi, Toshkent.

TROPIK MINTAQA XALQLARIDA TER BEZLARI FAOLIYATI

Qurbonova S.R

(Toshkent Tibbiyot Akademiyasi 2-kurs talabasi)

Ishandjanova S.X

(Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Gistologiya va tibbiy biologiya kafedrasida katta o'qituvchisi, PhD)

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi tropik iqlim sharoitida yashovchi xalqlarning teri bezlari faoliyati va uning organizmdagi termoregulyatsiya jarayonidagi o'rni tahlil qilinadi. Tropik mintaqalarning doimiy yuqori harorati va namlik darajasi inson tanasida fiziologik moslashuv mexanizmlarini, jumladan, ekkrin va apokrin bezlarning faoliyatini kuchaytiradi. Ushbu sharoitlarda teri bezlari ortiqcha issiqlikni chiqarib, tanani sovutish vazifasini bajaradi, shu bilan birga, toksinlar va mineral moddalar ajratib chiqariladi.

Аннотация: В диссертации анализируется деятельность кожных желез у людей, проживающих в тропическом климате, и ее роль в процессе терморегуляции организма. Постоянно высокий уровень температуры и влажности тропических регионов усиливает физиологические механизмы адаптации в организме человека, в том числе деятельность эккринных и апокринных желез. В этих условиях кожные железы выделяют избыточное тепло и охлаждают тело, одновременно выделяются токсины и минералы.

Annotation: This thesis analyzes the activity of the skin glands of the people living in tropical climate and its role in the process of thermoregulation in the body. Constantly high temperature and humidity level of tropical regions enhance the physiological adaptation mechanisms in the human body, including the activity of eccrine and apocrine glands. Under these conditions, the skin glands release excess heat and cool the body, at the same time, toxins and minerals are released.

Kalit so'zlar: tropic mintaqah , teri bezlari , termoregulyatsiya , ekkrin bezlar , apokrin bezlar , fiziologik moslashuv , suvsizlanish.

KIRISH

Tropik iqlim mintaqalari doimiy ravishda yuqori harorat va namlik darajasi bilan ajralib turadi. Bu sharoitlar inson organizmida teri bezlari, ayniqsa ter bezlari faoliyatining intensivligini oshiradi. Teri bezlarining faoliyati organizmning issiqlik almashinuvini boshqarish, toksinlarni chiqarish va teri yuzasini nam holda saqlash uchun muhimdir.

Asosiy qism

1. Teri bezlari turlari va ularning funksiyasi

Ekkrin bezlari: Issiqlikni boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Tropik xalqlarda bu bezlar doimiy ravishda faoliyatda bo'lib, issiqlikdan himoya sifatida ko'p miqdorda ter ishlab chiqaradi.

Apokrin bezlari: Ko'proq tananing stress yoki emotsional holatlarida faollashadi. Tropik xalqlarda apokrin bezlari issiqlik ta'sirida kamroq rol o'ynaydi, chunki issiqlikni boshqarish asosan ekkrin bezlari orqali amalga oshadi.

2. Tropik iqlim sharoitida fiziologik moslashuv

Uzluksiz issiqlik va namlik sharoitida yashovchi xalqlarda ter ishlab chiqarish hajmi ko'paygan bo'lib, bu organizmning ortiqcha issiqlikni chiqarish ehtiyojiga moslashgan. Teri yuzasida suv bug'lanishi orqali sovitish mexanizmi samarali ishlaydi.

Elektrolitlar (masalan, natriy va kaliy) yo'qotilishi tufayli bunday xalqlarda sho'r taomlarni iste'mol qilish yuqori bo'ladi.

3. Genetik va ekologik omillar

Tropik xalqlarning teri bezlari faoliyatini shakllantirishda genetik omillar muhim rol o'ynaydi. Ular odatda boshqalarga qaraganda ko'proq ter ishlab chiqarishga moyil.

Teri pigmentatsiyasi (melanin darajasi) ham quyosh nurlanishidan himoya qilishda muhim ahamiyatga ega.

4. Teri bezlari faoliyatining salomatlikka ta'siri

Doimiy namlik va issiqlikdan kelib chiqadigan ortiqcha terlash organizmda suvsizlanish va mineral yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin.

Gigiyenaga rioya qilinmasa, ter bezlari faoliyatining oshishi terining yallig'lanishiga (masalan, dermatit) sabab bo'lishi mumkin.

Xulosa

Tropik iqlim xalqlarida teri bezlari faoliyati iqlim sharoitlariga moslashgan holda yuqori darajada faoliyat ko'rsatadi. Bu issiqlikni boshqarish va organizmni sovutish mexanizmining asosiy qismidir. Shu sababli bunday xalqlarda gigiyenaga e'tibor berish, suv balansini saqlash va mineral moddalar iste'molini nazorat qilish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "Human Adaptation to Tropical Climate" (Insonning tropik iqlimga moslashuvi).
2. "Sweat Glands and Thermoregulation in Different Climate Zones" (Har xil iqlim zonalarida ter bezlari va termoregulyatsiya).
3. PubMed (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>): Tibbiy va biologik ilmiy maqolalar platformasi. "
4. ResearchGate (<https://www.researchgate.net/>)
5. MedlinePlus (<https://medlineplus.gov/>)

DARS JARAYONLARINI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION TA'LIM TEXNALOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Zayniddinova Xurshida Dilmurod qizi

Andijon davlat pedagogika instituti pedagogika fakulteti boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada dars jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, uning samarasi va ahamiyati haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion ta'lim texnologiyalari, ijodkorlik, amaliy ko'nikmalar, axborot texnologiyalari, samaradorlik, interaktivlik.

Abstract: This article talks about the use of innovative educational technologies in the course of the lesson, its effectiveness and importance.

Key words: innovative educational technologies, creativity, practical skills, information technologies, efficiency, interactivity.

Аннотация: В данной статье говорится об использовании инновационных образовательных технологий в ходе урока, их эффективности и важности.

Ключевые слова: инновационные образовательные технологии, творчество, практические навыки, информационные технологии, эффективность, интерактивность.

Dars jarayonlarini tashkil qilishda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish hozirgi zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Innovatsion texnologiyalar ta'lim jarayonini samarali va sifatli tashkil etishga, talabalarning darsga bo'lgan qiziqishini yanada orttirishga hamda dars jarayonini kreativ bo'lishiga yordam beradi. Xo'sh, innovatsion ta'lim texnologiyalari o'zi nima?

Innovatsion ta'lim texnologiyalari bu hozirgi zamonaviy ta'lim jarayonlarida o'qitishning samaradorligini yanada oshirish talabalarning ijodkorlik, tanqidiy fikrlash hamda amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish uchun qo'llaniladigan ilg'or usul va vositalardir. Ushbu texnologiyalar pedagogik yondashuvlarni yangilash, ta'lim jarayonini talabalar uchun yanada interaktiv va qiziqarli qilish, shuningdek texnologiyalar yordamida ta'lim mazmunini sifat jihatidan yaxshilashga xizmat qiladi.

Innovatsion ta'lim texnologiyalariga axborot - kommunikatsiya texnologiyalari (elektron o'quv qo'llanmalar, onlayn kurslar, vertual laboratoriyalar), masofaviy ta'lim platformalari (Moodle, Google Clasroom, Edmodo), simulyator va vertual haqiqat (amaliy

tajribalarni takrorlash imkonini beruvchi texnologiyalar), gamifikatsiya, ya'ni o'yinlashtirish (ta'lim jarayonlariga o'yin elementlarini kiritish) larini misol tariqasida olishimiz mumkin.

Ta'lim jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning asosiy xususiyatlari:

1. Innovatsionlik: bizni yangicha yondashuv va ilg'or texnik vositalardan foydalanishga undaydi.

2. Samaradorlik: ta'lim jarayonini soddalashtirish hamda qisqa vaqt ichida yuqori natijaga erishishimizga ko'maklashadi.

3. Interaktivlik: ta'lim olish jarayonining ishtirokchilari, ya'ni talabalar va o'qituvchi orasida faol muloqotni ta'minlaydi.

4. Raqamlashtirish: ta'lim jarayoniga kompyuter texnologiyalari va internetni keng jalb qiladi.

Ta'lim jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish ta'lim olish jarayon ishtirokchilariga katta foyda beradi, xususan, ta'lim jarayoni qiziqarli va samarali bo'ladi. Talabalarning ijodkorlik va mustaqil fikrlash ko'nikmalari rivojlanadi, individual yondashuv hamda moslashuvchanlik ta'minlanadi, texnologiyalarni o'rganish, kundalik hayotda ulardan foydalana olish ko'nikmalari rivojlanadi. Innovatsion ta'lim texnologiyalari zamonaviy dunyo talablariga javob beradigan bilimli va malakali kadrlarni tayyorlashda muhim ro'l o'ynaydi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovich ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va innovatsion texnologiyalarni joriy etishda alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Ushbu yo'nalishda qabul qilingan bir qator qaror va farmonlar ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

2022- yil 28-fevralda tasdiqlangan "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi"da ta'lim sifatini ilg'or xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish, barqaror iqtisodiy o'sishga erishish hamda kambag'allikni qisqartirish borasidagi islohotlar belgilangan. Prezidentimiz yana bir o'z murojaatnomasida "Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo'lidan borish imkoniyatini beradi", deb ta'kidlaydi. Prezidentimizning ushbu qaror va farmonlari ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish, o'qitish sifatini oshirish va zamonaviy bilimlarni zamonaviy texnologiyalar orqali yosh avlodga yetkazishga qaratilgan.

M.E.Vayndorf- Sisoeva, M.L.Subochevalar e'tiroficha, raqamlashtirishning afzalliklari "o'z-o'zini boshqarish" chegaralarini kengaytirish, pedagogik muhitda yetakchilikni

rivojlantirish, individual ta'lim trayektorlarini loyihalash uchun shart-sharoitlarni yaratish, takomillashtirish.⁴

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, innovatsion ta'lim texnologiyalarini dars jarayonlariga kiritish orqali o'qituvchilar talabalar uchun individual yondashuvni ta'minlab, bilim olish jarayonini ancha samarali qiladi. Bu esa nafaqat bilim olish jarayonining sifatini oshiradi, balki talabalarning tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Miromonovichning 2020 yil 24-yanvarda Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasi. 2020 yil
2. "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" 2022-yil 28-fevral.
3. Вайндорф-Сысоева М.Е. "Цифровое образование" как системообразующая категория: подходы к определению/ М.Е.Вайндорф-Сысоева, М.Л.Субочева // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. -N°3. 2018- с 25-36

KEY FACTORS IN LEARNER'S BEHAVIOUR

Jakhongir Buriboev

SamSIFL teacher:

Abduxakimova Umidaxon

SamSIFL student:

Abstract: *A learner's behavior plays a pivotal role in the knowledge acquisition process, significantly influencing not only the quality of education but also the overall classroom environment. Actions such as focusing attention on lessons, actively participating during class, and effectively managing time create a foundation for successful learning. The abilities to self-regulate, engage in respectful communication with peers, and set personal goals are instrumental in paving the way for students' success. Indeed, the art of managing behavior stands as one of the fundamental keys that unlocks the doors to knowledge. Exploring this topic is essential for a deeper understanding of the intricate and nuanced relationship between an individual's character and their educational engagement, as well as for enhancing classroom effectiveness. A learner's behavior is intimately connected not only to their cognitive abilities but also to their internal psychological state, level of motivation, social environment, and personal experiences. Understanding students' self-regulation and attitudes can improve teaching quality and nurture their creativity. The objective of this article is to systematically analyze and explicate the key determinants of learner's behavior. By providing an in-depth exploration of these factors, the article seeks to equip educators with evidence-based strategies, foster heightened academic engagement among students, and purpose methodologies that underpin educational attainment and efficacy.*

Key words: *Personal development, psychological factors, societal influence, psychological support in education, preparation for the future.*

“Good behavior is the last refuge of mediocrity”

(Henry S.Haskins. 2004. Page 88)

First and foremost, for personal development people should find a power on themselves, it absolutely requires much more dedication and resilience. Around us, you may encounter with people who have started changing themselves but later gave up, because it is really far from easy. If people keep up this strive, it increases the level of independence and teaches people how to decide decisions, making plans and being responsible for their attempts. Learners ought to control their emotions and feelings because they may face with several dilemmas while studying, therefore, “emotion-free” ability they must have. In self-mastery, observing successful people's life and learning from their loses and mistakes can

help students to develop their cognitive skills. Furthermore, personal development approves permanent learning and working on ourselves, by doing this we could realize more experiences, and it prepares us for different skills and working in various fields. An essential aspect of personal development is learning to organize oneself and create daily schedules. To achieve success, it is crucial to be goal-oriented and disciplined. It influences their attitude towards learning, motivation and independence. This process strengthens their resilience and prepares them for a stable future. Setting goals is highly recommended in classroom management because it can intrinsically motivate students to learn English and create a continuous improvement environment that benefits teachers and students (Bakar, Zainudin et al., 2014.p.48).

- Setting clear goals is essential personal growth as it provides direction and motivation for students. Through setting goals, students learn to play for their future and take action accordingly.

- Personal development helps in acquiring various skills through the learning process, including time management, problem solving and critical thinking.

In order to improve a study skill, one should not only develop academic skills but also some personal qualities that are essential to further progress study skills, such as:

- Self-awareness
- Commitment
- Determination
- Self-motivation
- Positive thinking

These are the primary steps to achieve success in development. The student who tries to make a progress should follow these tips.

In addition, to increase the level of self-improvement people must analyze the day and make plans in advance for tomorrow. By assessing bygone day, they may learn how to plan the day effectively and what should they do to enhance as well as complete it.

Positive thinking and openness are key factors for development.

Many studies have looked at the role of optimism in mental and physical health. It is not always clear which comes first; the mindset of these benefits, but there is no downside to staying upbeat. I have observed much research on this topic and the result was unusual.

A student in the class possesses extensive knowledge and generates excellent ideas. However, his or her stubbornness and pessimistic attitude create challenges in the learning process.

This negativity leads to conflicts with other group members, making it difficult for him or her to foster a positive and engaging learning environment. In the case, it undeniably affect to his/her learning position as well as lead mental unhealthiness.

Were it not for pessimism in students, they may make and tell decisions freely, thereby leading to conflict with classmates.

Psychological factors are also crucial. For not being affected by psychological problems, learners have to improve their problem-solving skills.

This skill is one of the essential skills in the twenty-first century as each of us come across this skill daily. The reason for this is that problem-solving strategies can help people develop efficient solutions to challenges they encounter at study, work and in their everyday lives.

According to indeed.com, it is a plan used to find a solution or overcome a challenge. Each problem-solving strategy includes multiple steps to provide you with helpful guidelines on how to resolve a study problem or work challenges.

Effective problem-solving requires us to identify the problem, select the right process to approach and to follow a plan tailored to the specific issue we are trying to solve. By mastering several problem-solving strategies, people can more effectively choose the best plan of action when faced with challenges in the future. While studying a subject learners are obliged to these following approaches;

- Time. Spend as much time as you need to really tease out precisely what is needed before you start to search for and apply solutions;

- System. Use an organized, step-by-step approaches, so that you take account of all the important information and clues with which you are provided, and so that you cover all essential stages in the right order;

- Knowledge. Call upon what you know. As a student, it is likely that any problems that you are set will relate in some way to material covered previously in class or about which you can find essential information in the reading materials and resources provided;

- Preparation. Research the problem carefully before deciding on a solution. Assemble all the information and material that you need. Go through your formulae, or undertake the background reading or investigation.

Family situation is the high ranked factor in learners' behavior. It plays an important role, because without healthy relationship in the family, children can not learn something new in the best quality. "The sign of great parenting is not the child's behavior, but the parent's behavior" (Andy Smith, 2005, p.14). Youths may solve different kinds of problems but they are not able to find solution in family matters. In this case, parents play the main role, without their harmonious relationship between each other and peace, children could not find themselves free and lose maintenance in the learning process. For better influence in children's behavior, parental inspiration is domain, it is much more needful rather than other ones. Also, parents must work with their child's ability and find appropriate field for their future professions, it totally works. Definitely, they have to take their children's

ambition as well as dreams into account, and instruct into the right way with suitable advices. It is beneficial if youths are taught how to build strong resilience, adaptability, social skills and collaboration in the different stages of their life, because cooperation fosters the sense of community and teamwork, which can positively impact their engagement and behavior in learning environments.

In today's dynamic world, students who cope with adaptability skills can handle work in numerous learning environment.

They have no fear to embrace new as well as unusual ideas and strategies which is really useful for their future path to kill shyness that can be great barrier to perform themselves in the best position even they have the greatest performance.

Every parent ought to pay attention to these aspects of their children in order to find their social status and community position easily. In the absence of those tips learners struggle to realize their weakness and strength leading to unrealistic goals or lack of direction.

As we know, there is an understanding about “teacher-student” in our education system. While teachers are working with their learners they build a picture of their family background and a social status.

Family environment, in most cases, determines the position of study in learning process. For instance if one pupil come across with issues, teacher should know about it and can instruct children to the right way, because in problematic situations many youths can choose the wrong way, at this time it feels like an easy solution to overcome all of dilemmas. In these cases, they need a mentor who can teach life lessons carefully, give advice and make friendly atmosphere.

Fortunately, there are some teachers who support their students mentally as well as financially in hard times.

Teenage years are determiners of the life.

If people can select appropriate instruction and follow it, this choice ensure the bright future.

Bringing together people from diverse backgrounds fosters a variety of perspectives and ideas. Seeing the world from the perspective of others is paramount to improve each student's experiences and broaden their horizon.

To achieve this, students have to be taught and prepared better to do not depriving themselves by multiple factors that affect learners' behavior unsatisfactorily.

As Will Hurd says “Life is hard, life is difficult. Life is going to punch you in the gut. But when you change your attitude, you change, so do your results”.

REFERENCES:

1. Bakar, Zainudin & Yun, Lee & Ng, Siew Keow & Li, Tan. (2014). Goal-Setting Learning Principles: A Lesson From Practitioner. Journal of Education and Learning (EduLearn). 8. 41. 10.11591/edulearn.v8i1.204.
2. A.B.Musoyeva, „Independent study skills’, pp. 7-154, Samarqand davlat chet tillari nashriyoti, Samarqand (2022)
3. https://www.youtube.com/watch?v=SrqrpBSsDbs&t=259s&ab_channel=CMSFoundation
4. Robert M.Sapolsky „Behave: The biology of humans at our best and worst”. Pp. 100-101, The Wall Street Journal (2012)
5. <https://www.brainyquote.com/topics/behavior-quotes>

ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Ибрагимова Зулфия Мударифовна

Преподаватель юридического техникума города Ташкента

Аннотация: *В данной статье излагаются положения касательно понятия собственности, в частности права интеллектуальной собственности, приведены нововведения в сфере права интеллектуальной собственности в действующее законодательство, в том числе в основной закон страны, рассмотрены перспективы обеспечения и развития права интеллектуальной собственности, отмечены некоторые трудности, с которыми сталкиваются правообладатели при осуществлении своих прав на интеллектуальную собственность, также проанализированы значение и роль защиты данных прав в развитии государства.*

Ключевые слова: *собственность, интеллектуальная собственность, частная собственность, патент, промышленный дизайн, торговые марки, изобретения творчества, литературы, предметы искусства, дизайна, имена и образы, свобода научного, технического и художественного творчества, право на пользование достижениями культуры.*

Собственность, как таковая, это категория, которую можно рассмотреть как с позиции экономической, так и, что немаловажно, юридической. Владея, пользуясь или распоряжаясь той или иной собственностью мы так или иначе вступаем в отношения с другими людьми. Следует отметить, что тенденция современного развития всё больше свидетельствует о преимуществе экономики, основанной на частной собственности. Не случайно в статье 65 Основного закона страны, принятом в новой редакции, отмечен приоритет интересов населения, а именно “Основу экономики Узбекистана, направленной на повышение благосостояния граждан, составляет собственность в её различных формах”.

В статье 41 Конституции Республики Узбекистан, принятой в новой редакции закреплена основная мысль цивилистики всех времён и народов, то есть “Каждый имеет право на собственность”, которая логичным образом выражается чаще всего в частной собственности. “Право частной собственности есть право лица на владение, пользование и распоряжение имуществом,

приобретенным им в соответствии с законодательством. Количество и стоимость имущества, находящегося в частной собственности, не ограничивается. Государство создает все необходимые условия для обеспечения сохранности частной собственности и её приумножения.”

Как известно в формировании частной собственности решающим этапом стало принятие Конституции. В основном законе страны на конституционном уровне утверждены нормы касательно частной собственности, которые были подчеркнуты в законах, принятых ранее. Вместе с тем, что “Частная собственность неприкосновенна и защищается государством” закрепление правила о том, что “Собственник может быть лишён своего имущества только в случаях и порядке, предусмотренных законом” является дополнительной гарантией защиты и осуществления права на собственность. Вышеназванное правило имеет важное значение в становлении класса собственников, что, в свою очередь, является фундаментом для становления малого бизнеса и частного предпринимательства, от уровня развития которых в конечном итоге зависит и благосостояние страны в целом.

На данном этапе решающее значение в регулировании имущественных и некоторых личных неимущественных отношений, а именно в области интеллектуального права, имеет наличие правовой основы регламентирующей понятие права собственности, виды и способы их защиты. В Республике Узбекистан поэтапно проводятся реформы в сфере интеллектуальной собственности, свидетельством чего явилось закрепление нового положения во вновь принятом основном законе страны. “Каждому гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества, право на пользование достижениями культуры. Интеллектуальная собственность охраняется законом. гарантий обеспечения и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.

В чём же важность и актуальность вопроса обеспечения прав частной собственности, а ещё точнее, прав интеллектуальной собственности? Прежде всего защита прав собственника, усиление гарантий прав и законных интересов граждан необходима для укрепления законности в стране в целом. Не случайно состояние и уровень гарантированности прав граждан на окружающие их материальные блага, в том числе объекты интеллектуальных благ, то есть на собственность это один из показателей развития правового демократического государства и сильного гражданского общества. Кроме этого, уровень

гарантированности и защиты прав интеллектуальной собственности прямо пропорционален росту и развитию интеллектуального творчества, инновациям и занятости населения. Действительно, если писатель или же изобретатель уверен или чувствует, что его труд, инвестиции в создании нового продукта или же развитию новой идеи не могут быть защищены, то мотивация для творческой работы в будущем исчезает. Что касается международного масштаба отсутствие действенных механизмов обеспечения и защиты прав на интеллектуальную собственность чревато для нашей страны плохими последствиями, поскольку мы заинтересованы в притоке инвестиций и технологий, построении здоровых внешнеторговых связей. «Интеллектуальная собственность всегда опережает вхождение самого бизнеса, и инвесторы сначала должны удостовериться, что их активы будут должным образом защищены».

Если анализировать отечественное законодательство, то нужно отметить постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию государственного управления в сфере интеллектуальной собственности» от 08.02.2019 года № ПП – 4168, а также «О мерах по организации деятельности Агентства по интеллектуальной собственности при Министерстве Юстиции Республики Узбекистан» от 01.07.2019 №ПП-4380. На сегодняшний день правовая охрана объектов интеллектуальной собственности осуществляется посредством патентования, получения свидетельства и депонирования этих объектов. Говоря об обеспечении прав в сфере интеллектуальной собственности, необходимо упомянуть и о товарах, нарушающих права интеллектуальной собственности. Как известно товары, которые производятся без согласования с истинным владельцем прав интеллектуальной собственности, бывают чаще всего в двух видах: контрафактная продукция, когда неправомерно используется чужая торговая марка и товары выглядят также как оригинальный продукт или же пиратская – скопированная без разрешения (одобрения) владельца авторских или смежных прав. В Республике Узбекистан права на интеллектуальную собственность находятся под защитой Конституции, Гражданского кодекса, Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и еще целого ряда подзаконных актов. Одним из действенных мер в сфере защиты интеллектуальной собственности является препятствование нарушению уже существующих прав при регистрации новых товарных знаков уполномоченным государственным органом – Агентством по интеллектуальной собственности.

«По словам представителя Госкомконкуренции, - практика регистрации уже известных на рынке республики товарных знаков «имеет место». Порой это делают узбекистанские дистрибьюторы, ввозящие товар на основании договоров с производителем, имеющим охрану товарных знаков за рубежом».

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие заключения:

- продуманный режим охраны прав на интеллектуальную собственность может служить инструментом экономического развития и международной торговли, способствуя таким образом процветанию отдельно взятого государства;

- нужно усовершенствовать законодательство, касающееся выдачи патентов и более детально регламентировать деятельность государственных органов ответственных за обеспечение и защиту прав на интеллектуальную собственность;

- необходимо имплементировать действующие международные нормы в национальное законодательство и создать условия для их реализации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Закон Республики Узбекистан «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников» Национальная база данных законодательства, 24.12.2020 г., № 03/20/656/1661; 07.06.2022 г <https://lex.uz/acts/>., ст.2.

2. Закон Республики Узбекистан «О собственности» Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 37, ст. 978 Конституция Республики Узбекистан.Т: “Юридик адабиётлар publish”, 2023 г., ст.53.

YOSHLAR NUTQIDA JARGONLARNING QO‘LLANILISHI: TOHIR MALIK ASARLARI ASOSIDA

Mingboyeva Ozoda Mansurovna

Termiz davlat universiteti o‘zbek filologiyasi fakulteti 2-kurs talabasi

Samiyeva Umida Toshboboyevna

Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani 30-sonli maktab o‘qituvchisi

Anottatsiya: ushbu maqolada Tohir Malikning asarlarida slenglarning yoshlar nutqida qanday qo‘llanishi hamda kasbiy va jinoiy jargonlar haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: jargon, sleng, bashka, podles, shirinkoma, marja

Annotation: This article discusses the use of slang in the speech of youth in the works of Tohir Malik, as well as the professional and criminal jargon.

Key words: jargon, slang, bashka, podles, shirinkoma, marja

KIRISH

Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar jargonlarning shakllanishida katta rol o‘ynamoqda. Ko‘pincha ular ingliz tilidan yoki boshqa tillardan kirib keladi. Masalan, like (yoqtirish), okey(yaxshi),respekt(hurmat). Jargonlar yoshlarning o‘ziga xoslik va zamonaviylikni namoyish vositasi sifatida namoyon bo‘ladi. Bu ularning boshqa avlodlardan yoki guruhlardan ajralib turishiga imkon beradi. Tohir Malikning “Alvido bolalik” qissasida ham yoshlarning nutqida ko‘plab jargonlarga duch kelishimiz mumkin. Biroq e‘tiborlisi shundaki, ushbu asarda yoshlar va kattalar nutqi bir-biriga qarishib ketgan, ya‘ni bolalarning ruhiyatidagi, mafkurasidagi o‘zgarishlar ularni jinoyat olami tomon yo‘llagan, shuning uchun ham ularning so‘zlashish jarayonida jinoiy to‘dalarga xos so‘zlarni ko‘ramiz.

Jargonning qo‘llanilishi, turi kabi masalalar sotsialingvistikani o‘rganish 3guruh: argotizmlar, vulgarizmlar, varvarizmlarga bo‘linadi.

Argotizmlar Argo so‘zi fransuzcha “argot” so‘zidan olingan bo‘lib biron ijtimoiy guruhning o‘ziga xos, boshqalar tushunmaydigan yasama tili. Argo bir necha til unsurlaridan iborat qarishiq va ko‘p hollarda, boshqalarga tushunarsiz nutq turida namoyon bo‘ladi.

Varvarizmlar (yunoncha: barbaros — aynan ajnabiy) — ma‘lum bir tilga chet tillardan kirib kelgan, tilda to‘la o‘zlashmay, yotligi bilinib turadigan so‘z va iboralar. Varvarizmlar asosan so‘zlashuv uslubiga xos, tilning adabiy me‘yorini buzadi va uning asosiy lug‘at tarkibiga kirmaydi.

Vulgarizmlar - haqorat ma'nosida qo'llanadigan so'zlar. Bunday leksemalar yoki ularning vulgar ma'nolari adabiy til birligi sanalmaydi, ularni qo'llash nutq madaniyatiga xilof deb qaraladi, ammo badiiy asar tilida bunday so'zlardan uslubiy vosita sifatida foydalaniladi.

-Maza qilib o'ynab kuladigan davringda o'tirish alam qilmaydimi?

O'smir yigitcha tilidan aytilgan ushbu gapda kattalarga xos fikr, mulihaza bor. "O'tirish" so'ziga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda qamoqxonada berilgan jazo muddati nazarda tutilgan. "O'tirib chiqqan" -- qamalib chiqqan.

-Shirinkomadan cho'zish kerak. Jinoyatchilar to'dasiga xos bu so'zda boshqalar tushunmaydigan ma'no mavjud bo'lib, pul degan yashirin ma'no bor.

-Tirik qolganda ham tinchitib ketardim. Tinchitib ketmoq so'zi jinoyatchilar orasida o'ldirib ketmoq so'ziga teng. Bu esa bor yo'g'i 16yoshli bola tomondan aytilgan.

Sen bashkali bolasan. Bashka yoshlar orasida bosh degan ma'noni bildiradi.

Video, kasalxona voqeasidan quruq chiqishibdi. Quruq bu yerda o'z ma'nosida emas, balki qutulib ketmoq ma'nosida qo'llangan.

-Afsuski, laqmalik uchun qamash mumkin emas. O'shanda sizni laqmaligingiz uchun tiqib qo'yish kerak edi. Ushbu gapdagi "tiqib qo'yish" so'zi qamab qo'yish degan ma'noni anglatadi.

Yana guruh ichida boshliqqa shef, boss, graf deb nom berish ham mavjuddir.

"Padaringga la'nat", "haromxo'r", "haromi" kabilar haqorat ma'nosidagi so'zlardir.

"Juvonmarg bo'lgur" so'kish-qarg'ish so'zlariga mansub bo'lib, juvon ya'ni yosh o'lg'in degan ma'noni beradi.

Har bir jamoaning ichki tartibi, rasm-rusumi bo'lganidek, jinoyat olamining ham o'ziga yarasha qonun-qoidasi bor. Ya'niki, bu olamga qadam qo'ygan har bir tirik jonga laqab beriladi. Bu ham guruhdan begona kishilar uchun ma'lum bo'lib qolmasligi uchun yashirin belgi vazifasini o'taydi.

Jinoyatchilar nutqiga xos so'zlar "yotqizib ketmoq" o'ldirib ketmoq, "o'chirish" jinoyatni yashirish uchun guvohni yo'q qilish, "malina" jinoyatchilar bazasi yoki xavfsiz joy ma'nosida qo'llaniladi. Shuningdek, "pulni qaymoq qilish" noqonuniy daromad qilish, "kazyol" sotqin ma'nosida foydalanish mumkin.

Bugungi zamonaviy asrimizda hamma narsa rivojlanib bormoqda, shuningdek, insonlar nutqida ham bir qancha o'zgarishlar chetdan o'zlashgan so'zlarni ko'plab ko'rishimiz mumkin. Masalan, "gap yo'q", "ok", "takoy", "story", "post qo'yish", "bro", "like", "follow" kabi ko'plab so'zlar ijtimoiy tarmoqlar, internet orqali yoshlar nutqiga kirib kelgan.

Misollar: "gazlama"-havo bermoq, "gazini bermoq"-asabini bermoq, "babnik"-bir nechta qiz bilan munosabatda bo'lgan qiz, "alfons"-qizlar puliga yashaydigan yigit, "tyolka"-qizlarga nisbatan, "xit qilib yubormoq"-bezdirib yubormoq.

Bilmaydiganlar uchun kompyuter jargoni juda o'ziga xos va uni idrok etish qiyin.
Mana bir nechta misollar:

"Vinda" - operatsion tizim derazalar;

"o'tin" - haydovchilar;

"Ish" - ishlash;

"muvaqqiyatsiz" - ishlashni to'xtatdi;

"servak" - server;

"clave" - klaviatura;

"progs" - kompyuter dasturlari;

"xaker" - dasturlarni buzuvchi;

-Turing, bugun professor Rauf Abdulayevich obxod qiladi!" Obxod" tekshirmoq ma'nosida qo'llangan.

Bo'lmasa kirgizmayman, deydi, kechqurun kelasiz, deydi yashshamagur!

XULOSA, yoshlar nutqida jargon va argolarning qo'llanilishi ularning lisoni qanday darajada ekanligini ko'rsatadi hamda sleng so'zlarning qo'llanilishi insonlar orasidasi maxfiylik va sirlilikni oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.Tohir Malik "Alvido bolalik"

2.Tohir Malik "Shaytanat" Toshkent 2018

3.Tursunov S. va boshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili. T. 1992, 118-bet

4.Izoh.uz

5."O'TKIR HOSHIMOV HIKOYALARIDA JARGONLARNING QO'LLANISHI"
Yuldasheva Dilnoza Sirojiddin qizi

6."Jargon, argo va slenglar haqida" Farangiz Botirova, Toirova Guli "Pedagogik islohotlar va ularning yechimlari" jurnali

7.O'zbek tiliga jargon so'zlarning o'zlashuvi, Anvarovna Madinaxon

ANʻANAVIY HUNARMANDCHILIK, SHOYI MATO TAYYORLASHDAGI BOSQICHLAR (JARAYON).

Xoliqova Mahliyo Alisher qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti, tayanch doktorant

Annotatsiya: Bugungi rivojlanib borayotgan Oʻzbekistondagi anʻanaviy hunarmandchilikni tiklash va qadriyatlarimizni ommaga namoyish etish, shu bilan dunyoga toʻqimachilikdagi milliy matolarni olib chiqish. Qoʻl mehnati natijasida tayyorlanadigan mahsulotning nechogʻlik qadrli va mashaqqatli ish ekani bildirish lozim. “Hunarmand” uyushmasi vakili ish faoliyati va tadbirkorlar uchun yaratayotgan mahorat darslari.

Kalit soʻzlar: Usta-hunarmand, toʻquv texnologiyasi, ip boʻyash, shoyi mato, aʻlo baxmal, pilla, tola, qat, ochuvchi.

ТРАДИЦИОННОЕ ремесло, этапы подготовки шелковая ткань (ПРОЦЕСС).

Аннотация: Восстановление традиционного мастерства в современных развивающихся Узбекистане и публичная демонстрация наших ценностей, тем самым донося до мира национальные ткани в текстиле. Необходимо указать, насколько ценным и сложным является изделие, изготовленное в результате ручного труда. У представителя Общества ремесленников есть работы и мастер-классы, которые он создает для предпринимателей.

Ключевые слова: Мастерство, технология ткачество, роспись ниток, ткань шали, бахмаль, кокон, волокно, слой, открывалка.

TRADITIONAL CRAFTSMANSHIP, STAGES IN THE PREPARATION OF SILK FABRICS (PROCESS).

Annotation: Restoring traditional craftsmanship in today's developing Uzbekistan and publicly demonstrating our values, thereby bringing national fabrics in textiles to the world. It is necessary to indicate how valuable and difficult the product made as a result of manual labor is. A representative of the Craftsmanship Society has work and master classes he is creating for entrepreneurs.

Keywords: Craftsmanship, weaving technology, thread painting, shawl fabric, velvet, cocoon, fiber, layer, opener.

Bugungi kunda Markaziy Osiyoda ikat shoyi to'qimachilikning yuragi O'zbekistondagi Farg'ona vodiysi hisoblanadi. Asosiy markaz Marg'ilon sharqning ipak poytaxti bo'lib, Farg'onadan 15 kilometr shimolda joylashgan.

Mustaqillikka yillarida to'quvchilar orasida Fazlitdin Dadajonov, to'rtinchi avlod atlaschi, otasi Sovet Ittifoqi davridagi Yodgorlik ipak kombinatida bosh dizayner bo'lgan. Bunday hunarmandlar Marg'ilonning deyarli har bir xonadonida uchratshimiz mumkin. Ulardan yana biri o'z nomibilan dunyoga tanilgan usta hunarmand Rasuljon Mirzaahmedov.

Rasuljon Mirzaahmedov – to'qqizinchi avlod atlas to'quvchisi, uning otasi Turg'unboy ham Yodgorlik zavodida konstruktor bo'lgan. Rasuljon ijodining o'ziga xosligi shundaki, u ipak mato ishlab chiqarishning barcha asosiy usullarini mukammal biladi. Shu tufayli u respublikamizda tan olingan abrband ustalaridan biriga aylandi. U Marg'ilon abr ipakdo'zligining mumtoz san'ati eng yaxshi an'alarini nafaqat asrab-avaylash, balki nufuzini oshirishga ham erishdi. O'zining Xorazmga qilgan ekspeditsiyalari natijasida yo'qolib borayotgan a'lo baxmal matosi ishlab chiqarishni qayta yo'lga qo'ydi.

Balki bugungi kunda bu an'anaviy to'qish texnologiyasi, bo'yash texnikasi va abr naqshlarini yaratish bo'yicha chuqur va har tomonlama bilimga asoslangan qadimiy o'zbek matolarining ko'plab yo'qolgan turlarini qayta tiklagan yagona abrbandchidir. Bilimlari: naqsh tatbiq etish, ip bo'yash san'atini otasi mashhur usta Turg'unboy Mirzaahmedovdan o'rgangan. To'quv texnologiyasini usta Nabijon Toshtemirovdan o'rgangani haqida hozirgacha takrorlaydi.

R.Mirzaahmedov o'zining bilimi, g'ayrati va qadimiy an'analarni ijodiy idrok etishga intilishi tufayli klassik va zamonaviylikning uyg'unligini yaratishga muvaffaq bo'ldi. Tuzuvchi va abr matolari uchun naqshlar muallifi sifatidagi ijodiy faoliyatining nisbatan qisqa davrida yuzdan ortiq original naqshlar yaratdi. Ular orasida adras matolarining "tumor", "ko'zacha", "tanga", "chayon" kabi mashhur naqshlari bor.

Bundan ikki yil avval Mirzaahmedov Rasuljon Turg'unboyevich marg'ilonlik milliy mato atlas va adras tayyorlaydigan hunarmandlar ichida Marg'ilon shahrida birinchi bo'lib, Davlat mukofoti "Shuhrat" medaliga sazavor bo'lgan.¹ Hozirda u "Hunarmand uyushmasi" Farg'ona viloyati boshqarmasi boshlig'i sifatida har yili Marg'ilon shahrida Hunarmandchilikni rivojlantirish markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan an'anaviy hunarmandchilik, dizayn va tadbirkorlik bo'yicha milliy trening bo'lib o'tadi.

Trening YUNESKO va Yevropa Ittifoqining "Afg'oniston, Markaziy Osiyo va Eronidagi Ipak yo'li merosi yo'laklari – Yevropa madaniy meros yilining xalqaro o'lchovi" loyihasi doirasida tashkil qilinadi.² Dastur davomida tadbirkorlikdagi ishlab chiqarilgan

¹ Handicraftman.uz

² m.kun.uz

mahsulotlarni ommaga olib chiqish va uni bozor sharoitida narxlash mavzusida biznes (ish yuritish) darslari Sardor Gaziyev, biznes-trener, san`at menejeri va prodyusser olib borsa, amaliy bilimlar: kashtachilik - Madina Kasimboyeva, dizayn - Marhamat Umarova, chitgarlik - Alisher Ahmadaliyevlar tomonidan o`tkazildi. Qatnashchilar 60 nafarni tashkil etib, ular teng uch guruhga bo`lingan holda, amaliyot darslariga taqsimlandi.

Chitgarlik san`ati deganda, bo`z matoga o`yma yog`och qolip yordamida gul bosish kasbi, tushunib, tasavvur qilishimiz mumkin. Chitgarlar ilgari barcha jarayon (to`qish, bo`yash va gul bosish) ni ustaxonalarda bajarishgan. Mato dastlab qozonda qaynatilib olingan, maxsus tezob (buzg`unch) bilan ishlov berilib, so`ng quritilgan. Matoga gul qo`lda yog`och qolip yordamida (naqshning asosiy shakli qattiq nok yog`ochidan ishlangan qolip bilan qora tusda) tushirilgan. So`ng mato yana ma`lum vaqt davomida rangli suvda qaynatilib, oqar suvda chayilgan. Tayyor, gulli chitga qo`shimcha ranglar ham berilgan (yetti xilgacha). Chitga anorgul, tol bargi, kizil gul, shoxchalar va boshqa gullar tushirilgan.

XIX asr II - yarmidan Toshkent badiiy kashtalaridan olingan palak nusxa keng tarqalgan. O`rta Osiyo bozor fabrikalarida ishlab chiqarilgan chitlar ko`payishi munosabati bilan Chitgarlik san`ati asta sekin 1950-yillarda barxam topdi; faqat 80-yillardan otabobolarining kasbini davom ettirgan toshkentlik ustalar (H. Raximov, A. Raximov va boshqalar) ijodida qayta tiklana boshladi. 90-yillar Chitgarlikda o`ziga xos rivojlanish bosqichi boshlanadi: choyshab, dasturxon kabi badiiy buyumlar bilan bir qatorda zamonaviy liboslarni ichida ham chitgarlik san`ati keng qo`llaniladi. An`anaviy shakldagi "oy", "yulduz", "bodom"simon gullar bilan birga islmiy naqshlardan ham keng foydalaniladi, mato ranglarining uyg`unligi bilan ajralib turadi.

Usta - hunarmand Alisher Ahmadaliyev bilan bo`lgan suhbat jarayonida avvalgi va hozirgi vaqtdagi mato ishlab chiqarish va unga rang berish jarayonidagi farqlar haqida so`rab intervyu olindi. Aytishlariga ko`ra hozirgi rivojlanayotgan texnologiyalar davrida qo`l mehnatiga bo`lgan talab, yuqori darajada bo`lmasa ham, yetarlicha mavjud. Insonlar dunyoqarashining kengayishi natijasida qo`l mehnati qanchalik qadrlanishi borasida fikrlay boshladilar. Yaratilgan mahsulot tabiiylik va gigienik, sifat tomonlama yuqori o`rinda turishini hisobga olgan holda talab ham o`smoqda deydi. Mahsulot nafaqat o`zimizdagi aholi va savdogarlarga balki chet ellik tadbirkorlarga ham buyurtma asosida tayyorlanishi va tayyor mahsulot uchun qancha vaqt va bosqichlardan o`tishi haqida batafsil so`zlab berdilar.

1-rasm. Pilladan tola olish.

Xulosa o`rnida aytadigan bo`lsak, O`zbekiston dunyo sivilizatsiyasi tarixi zarvaraqlarida nomi bitilgan buyuk davlatlarning vorisi. Asrlar davomida uning zaminida ajoyib badiiy asarlar, me`moriy va san`at yodgorliklari yaratilgan bo`lib, ular hozirgacha butun dunyodagi O`zbekiston xalqlari madaniyati ixlosmandlarini hayratga soladi. Mazkur merosni har taraflama va xolis o`rganish bugungi kunning dolzarb vazifasidir.

Bugungi kunda ishlab chiqariladigan shoyi matolar ham madaniy meros bo`lib, tarixdan to hozirgacha uni ishlab chiqarish yana an`anaga aylanmoqda. Uning tayyorlanish jarayoniga keladigan bo`lsak, bozorga chiqqan savdogarlar qo`lidagi tayyor 240 metrlik mato misol shoyi atlasni tassavvur qiladigan bo`lsak, u sotuvga chiqadigan holatga kelgungacha gazlama bir necha bosqichlarda o`tib juda katta mehnatni o`z ichiga olishini bosqichma bosqich sanab o`tamiz. Nima uchun aynan 240 metr degan savol tug`ilishi tabiiy sababi, usta-hunarmandlar asosan matoni 240 metrlik standart o`lchamda tayyorlanar ekan. Shoyi uchun kerak bo`ladigan birinchi manba bu tut daraxtning barglaridan oziqlanuvchi pilla qurti, u o`z hayoti davomida pilla yaratish bilan mashg`ul bo`ladi. Tayyor pilla katta hajmli qozonlarga solinib tola olinadi. 1-rasm. Olingan tolalarni davrachi o`rab qatchiga yetkazib beradi. Tola qat (orasida 2 metrlik masofa bo`lgan ikkita o`rtacha qalinlikdagi temir truba) ustiga qatlab olinadi, belgilab olingan uzunlikdagi matoni qat ustidan o`rab qatlanadi, u 2 metrlik orasiga qora kuyadan hosil bo`lgan qalamda naqsh tushiriladi va temirdan aylanib qaytgan joyida bog`langan joyi rang olmay oq holatda qoladi. Usta tilida bu joy skat deb etilsa, bizda uni xalq orasida ajina deyiladi. Uni tayyor mato ustida ham biz uni ko`rishimiz mumkin. Qat orasida uch qator boshda oxirigacha bog`langan livitlar bo`lib, uning har birida 32 tadan tola juftlashadi va biri ikkinchisiga qo`shilmaydi. Livitlar har qatori 100tadan bo`lib, 2 metr orasida 3200ta tola mavjud. Qatga tayyorlab qo`yilgan ipak tolalar berilgan naqsh ya`ni matoga tushiriladigan dizaynga qarab tolalar ranglarga ajratiladi va alohida ranglar bog`lab, rang berish uchun mahkamlab bir-birdan ajratiladi. 2-

rasm. Matoga rang berish uchun bitta rang tanlanadi. Masalan naqsh bo'yicha sariq rang bo'lsa faqat sariq rang tushishi kerak bo'lgan joy mahkamlab bog'langan yelimli lenta (skotch) ochiladi va tabiiy tayyorlangan rangga solinadi. Rangning och yoki to'qlik darajasini chiqarish uchun qozon (mis yoki sirlangan)ga qayta qayta solinadi. Masalan to'qroq sariq chiqarish uchun qozonga uch marotaba to'plam tolalarni har 5 soniya oralig'ida solib olinadi.

Naqshdagi ikkinchi rangni berish uchun sariq olgan joy qayta yelimli lenta bilan bog'lanib, yashil rang olishi kerak bo'lgan joyi ochiladi, rang tayyorlangan qozonga solinadi. Qozondagi rangning harorati 40 va 60°C gacha bo'lishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ochuvchi, ishni ochib beradi, buning ma'nosi bo'yalgan ranglarni yelimli lentada ochib beradi.

Gulabardor to'quvchiga tolalarni tayyorlab to'qish uchun taxlab beradi. To'quvchi to'qish davrida tolalarni taramlab tekshirib, paxta ip bilan dastgoh ustida to'qiydi. Tolalarni dastgoh ustiga qo'yganda uni har uch yoki to'rt metr masofada o'tqazib, ikki metr balandlikdagi taxta ustida olib pastga to'rtib turishi uchun og'irroq bo'lgan tosh osib qo'yiladi. Maqsad keladigan tolalarni tarang ushlab turish va ketma ketlikni yo'qotmaslik kerak. To'quvchi har daqiqadan e'tiborli bo'lishi ish jarayonida tolalarni kuzatishi ishni unumli borishini ta'minlaydi.

Dastgohda uch xil ko'rinishda bo'lishi uning sakkiz tepki, to'rt tepki va ikki tepki bo'lishiga bog'liq. Sakkiz tepkida mato oldi va orqa tomoni bir biridan farq qilmaydi, Matoga qaraganimizda oldi ham orqa ham bir xildek to'qiladi.

To'rt tepkilik matoda oldi va orqasida salgina farqi bo'lib unchalik ko'zga tashlanmaydi. Ikki tepkilik mato oldi va orqasi bir ko'rishda ajratish mumkin. Bir tomon yuza sirtqi bo'lsa tegi aksincha qoladi.

2-rasm. Qatga qatlangan, naqsh tushirilgan, livitga ajratilgan tolalar.

3-rasm. Rasuljon Mirzaahmedov shaxsiy kolleksiya namunalari.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Handicraftman.uz
2. Rasuljon Mirzaahmedov, tabiiy bo'yoqlar siri 2020y.
3. Alisher Ahmadaliyevdan olingan intervyu.

INTERSECTION OF LANGUAGE AND IDENTITY

Sayfullayeva Ruxshona

Davronova Nazokat

Uzbekistan State World languages university sophomore

Annotation: This article explores the concepts of bilingualism and code-mixing, highlighting their significance in communication and cultural expression. Bilingualism, defined as the ability to use two languages, offers benefits such as broader communication, cultural understanding, and adaptability in different situations. The discussion underscores the importance of appreciating bilingualism and code-mixing as integral parts of linguistic diversity.

Key words: Bilingualism, code-mixing, mixing languages, benefits of second language.

Language plays crucial role in the life of the people. Language is used for delivered messages from the speaker to the listener. So that, the most fundamental language function is to serve as medium of communication, socialization and relationship from one to another. The communication process within people does not correspond of only one language but also two languages or indeed more. In some countries for example in Indonesia, there are people who speak further than one language both in the cities and in the countryside. They use various varieties, local and vernacular language, Bahasa Indonesia, and even until foreign language. The use of more than one language usually takes place in the learning process of foreign language especially English. The use of the two languages in Linguistics is called as bilingualism.

Bilingualism is the ability to speak and understand two languages. Many people around the world are bilingual. They may learn a second language at home, in school, or through friends. Being bilingual has many benefits. It allows people to communicate with a wider range of people and understand different cultures. Bilingual individuals can switch between languages depending on the situation, which is a useful skill. The individuals

usually use the model of the code switching or code mixing in using those languages. Code-mixing and code-switching are extensive phenomena in bilingual societies where people speak their native language and their second language in different places. The “code-switching “ and “code-mixing” are normal phenomena in the area of bilingualism. These phenomena happens when bilinguals replace a word or phrase from one language to another one.

What is code-switching? Every day we do not know which language to use in various places. The language we use in school or in our workplace may be different than the language we use in our home. The ability to choose which language you can use based on the place you are in is called code-switching. According to professors code-switching describes the process of switching from one language to another language during the oral communication. Similarly, Thelander in Chaer & Agustina state that code switching is the use of two language (or more) by a individual during the communication. The researchs indicate that code_switching is the language which is consists of two language or more spoken by society at the same time in communication event.

There are also plenty of reasons as well as functions why people use code-switching. First one is expressive function. It is used to express feelings, ideas, desires and opinions. Next reason can be poetic it means that it emphasize, express solidarity with others. The little-known function of language consists in saying something only to preserve the contact with the person we are speaking to. Our purpose is primarily to maintain the communication.

Reaserchs show that in advertisements in India, code-switching is used to attract the attention of the listeners. In addition to it also used in the lack of facility it means switch when they can not find any expression or suitable vocabulary . Another thing is it also used in lack of register. When speakers can not equal speak in two languages. In relation to code-mixing refers to the mixture between two different words in one sentence that represents an uncertainty upon which word or phrase should be used. Code-mixing is when a bilingual person mixes two languages in their speech or writing. In order to get effective attention during communication speaker will mix the words. For example, someone might start a sentence in one language and finish it in another. This often happens naturally, especially among friends who share the same languages. For instance, a person might say, "I am going to the tienda (store) later." Here, "tienda" is Spanish, mixed into an English sentence.

There are several reasons why people code-mixing . First, it can make communication easier. Sometimes, there are words or phrases in one language that do not have an exact translation in another. Using both languages can help express ideas more clearly. Second,

code-mixing can show a person's identity. For many bilinguals, mixing languages reflects their cultural background and experiences.

However, some people believe that code-mixing is a sign of poor language skills. They argue that it can confuse listeners or readers who may not understand both languages. Others think it is a natural part of being bilingual and should be accepted. Language is always changing, and code-mixing is part of that change.

In conclusion, bilingualism and code-mixing are important aspects of communication for many people. Bilingual individuals enjoy the advantages of knowing two languages, while code-mixing allows them to express themselves in unique ways. Understanding these concepts helps us appreciate the rich diversity of language in our world.

REFERENCES:

1. <http://journal.uny.ac>
2. <https://mytour.vn/vi/blog/bai-viet/practice-for-reading-bilingualism-in-children.html>
3. <https://mini-ielts.com/1142/view-solution/reading/the-benefits-of-being-bilingual>

CHOIR MASTER WORKS WITH CHOIR TEAM IN UZBEK MUSICAL THEATER

Olimjon Komiljonov

*State Institute of Art and Culture of Uzbekistan Faculty of Theater Arts Teacher of the
Department of Musical Theater Art*

Annotation: *This article covers a number of traditions and approaches related to the work of the choirmaster with the choir in the Uzbek musical theater. Important steps such as classical vocals (reasonable use of the voice), national melodies and melodies in performance, and expressive singing of the lyrics are analyzed. A number of recommendations are given to the choir master for working with the choir team.*

Key words: *Uzbek musical theater, choir, choir team, choirmaster, vocal, national tune, national melody, lyrics, voice, voice potential, range, note, voice attack, tact, rhythm.*

In the Uzbek musical theater, the choirmaster works with the choir mainly in three directions. First, from the point of view of classical vocals - the correct use of the voice (depending on the voice capabilities). Secondly, adapting voices to national tunes and melodies. Third, sing the lyrics expressively.

The choirmaster tries to open the vocal possibilities of the performer with an individual approach to each member of the choir in the process of using the voice correctly. First of all, it is necessary to warm up the singer's voice and prepare it for singing. This is the most important and serious stage. It is impossible to train without it. After the choir master has warmed up the voice of the singing actor, he determines the lowest and highest notes he can sing. Then, with daily exercises, he tries to expand the singer's vocal range. The aim is to extend the range while preserving the timbre of the voice. It is better to stop this exercise if the sound is not preserved while expanding the voice range. An experienced choir master will understand this immediately.

After the exercises related to the range, the skill of keeping the voice in one tonality is formed. In this, the performer's ability to hear and distribute breath is developed. The choirmaster demands from the singer a precise expression of each note. This exercise is considered the most necessary and important exercise, which ensures that the performer does not deviate from the note when singing in a choir.

And the exercise of moving from one note to another is an exercise that ensures the flexibility and activity of the singer's voice. In this case, the choirmaster mainly requires the expression of different notes from simplicity to complexity. For example, if in the

previous exercises one note went to the next note several times or after several beats, in this exercise the sequence of notes can be varied and moved faster or slower. This, in turn, develops the ability of the performer to feel music.

The voice attack exercise is also a very useful exercise for the singing actor. The choirmaster assigns a certain note to the singer and instructs him to express the vocal attack on that note. The singer must clearly and emphatically express the note set by the choirmaster in the attack of the voice. The condition is that it is necessary not to strain the voice. The choirmaster has the responsibility of not spoiling the singer's voice. Working with one singing actor can sometimes last for hours. That is why the choir master carefully conducts the training from simplicity to complexity.

After getting acquainted with the voice capabilities of the singers individually and performing the necessary exercises, the placement of the choir team will be considered. Voice colors of singers in musical theater choir (bass, baritone, tenor, alto, soprano) are clear, why should they be rearranged? a natural question may arise. The answer is as follows, the timbre of the singers can change. In order to serve the artistic integrity of the upcoming performance, the singers of the choir are sometimes rearranged. For example, a performer who sings in the baritone part has expanded vocal possibilities and is able to sing in the tenor part. Let's say that the tenor color becomes necessary for the performance and it can move to the tenor location.

Or vice versa, the performance of the baritone part is important to the performance, and the tenor performer's vocal capabilities are able to sing. So, he can go to the baritone party. Therefore, it is necessary for singers in the choir to work on themselves and strive for perfection every day, and the choirmaster should wisely supervise this.

The correct placement of the choir ensures the resonance of the sounds. The choirmaster aims to convey the content of the work in the placement of the choir. Therefore, sometimes men and women are placed separately or in groups such as bass, baritone, tenor, alto, soprano. As long as the general appearance of the team serves the idea of the performance.

The choir may include experienced or newly joined singers. This creates a problem for the choirmaster in the performance of the piece. An experienced singer disrupts the performance by singing apart from the other members of the chorus or expressing the sound in a unique way, while an inexperienced or newly joined singer disrupts the performance by being left out of the group and passing. Taking this into account, the choirmaster calls the choir team to synchrony (ensemble) during rehearsals. Having experienced singers in the choir is also a good thing. If they are properly instructed by the choirmaster, they can lead the team in the performance and serve the success of the piece.

In the Uzbek musical theater, the choir team is required to practice national tunes and tunes along with classical vocal exercises. That's why national works make up the majority of the theater repertoire. It is natural that the performance of the choir takes the lead in the performance of national works. Because our national musical stage works are rich in deep meaning, carefully written from a philosophical and spiritual point of view. The choir plays an important role in ensuring its performance.

The performance of the choir also serves the perspective of the performance in terms of depicting reality, clarifying characters, and expressing struggles for a higher goal. In this way, the choir master develops the choir using a series of exercises based on our national melodies and melodies. For example, when working on plays such as "Layli and Majnun", "Tahir and Zuhra", "Halima", the performance of our national songs by the choir became impressive for our people.

Exercises designed to improve the performance of our national classical works are completely different from classical vocal training. In our national melodies, there are half, quarter, half, half-quarter, and smaller tones of the note. It takes a lot of hard work from the choir master to inculcate these in every member of the choir.

The choirmaster has another important stage ahead of him. The ability to express the lyrics of a song. Basically, it is aimed at pure delivery of each sound reflected in the text. It is necessary for each representative of the choir to be familiar with the text, to be able to recite it by heart, and to clearly know the meaning of the words in it, to be able to express it in detail in pronunciation. Only then, during the performance, the singer will express the meaning of the text in a way that he understands and knows.

In conclusion, the role of the choir team and the choir master in ensuring the artistic integrity of the performances in the repertoires of our musical theaters today is important in every way. While the choral team brings out the hard and honorable work of the choirmaster in increasing the effectiveness of the work presented on the stage, the level of performance of the choral team, in turn, depends on the choirmaster. Therefore, it is correct to say that the choir and choirmaster are the main components of our musical performances. Ensuring that they create in cooperation is the key to the success of the performances to be created.

REFERENCES:

1. Harold Newton Clare. The choirmaster's manual : a guide for busy and amateur choirmasters especially for the development of the boy's voice and for the training and discipline of boy-choirs. New York: G.Schirmer, 1908;
2. Sh.Ro'ziyev. Xorshunoslik. – Toshkent: "Adabiyot va san'at", 1987;

-
3. Mansurbekova F. Xor sinfi. – Toshkent: “O‘zDSMI”, 2019;
 4. Музафарова С. Вокальный ансамбль. – Ташкент: “Donishmand ziyosi”, 2023;
 5. Кулишова О.В. Античный театр: организация и оформление драматических представлений в Афинах в V в. до н.э. СПб., 2014.

INGLIZ TILI O'QITUVCHILARI UCHUN ZAMONAVIY TARJIMA TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Aytmova Mexriban Arislanbek qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tili o'qituvchilari uchun zamonaviy tarjima texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati va imkoniyatlari muhokama qilinadi. Zamonaviy tarjima vositalari o'qituvchilarning bilim berish jarayonini yanada samarali qilishda yordam beradi. Google Translate, DeepL kabi avtomatlashtirilgan tarjima tizimlari va CAT (Computer-Assisted Translation) dasturlarining imkoniyatlari o'rganiladi. Maqola tarjima texnologiyalaridan foydalanish orqali o'quvchilarning til o'rganish jarayonini qanday yaxshilash mumkinligini ko'rsatib beradi.

Kalit so'zlar: O'zbek tilida: tarjima texnologiyalari, ingliz tili, CAT dasturlari, avtomatlashtirilgan tarjima, o'qitish usullari.

Annotatsion: This article discusses the importance and opportunities of using modern translation technologies for English language teachers. Modern translation tools enhance the teaching process by making it more effective. The features of automated translation systems such as Google Translate and DeepL, as well as CAT (Computer-Assisted Translation) tools, are examined. The article highlights how translation technologies can improve students' language learning processes.

Keywords: translation technologies, English language, CAT tools, automated translation, teaching methods.

KIRISH

Tarjima texnologiyalari so'nggi yillarda jadal rivojlanib, o'qitish jarayonlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, ingliz tili o'qituvchilari uchun zamonaviy tarjima texnologiyalari o'quvchilar bilan samarali ishlash, matnlarni tez va aniq tarjima qilish va interaktiv o'qitish usullarini joriy etishda katta imkoniyatlar yaratmoqda. Ushbu maqolada ushbu texnologiyalarning asosiy afzalliklari va ularni dars jarayonida qo'llash usullari ko'rib chiqiladi.

Zamonaviy tarjima texnologiyalarining asosiy turlari

Avtomatlashtirilgan tarjima tizimlari (MT – Machine Translation): Google Translate, DeepL va Yandex Translate kabi xizmatlar ingliz tilini o'rganish va o'qitishda keng qo'llaniladi. Bu tizimlar real vaqtda tezkor tarjima qilish imkonini beradi, ayniqsa, yangi so'zlarni o'rganishda va lug'at boyligini oshirishda yordam beradi.

Kompyuter yordamida tarjima (CAT) vositalari: SDL Trados Studio, MemoQ, va Wordfast kabi dasturlar murakkab matnlarni tarjima qilishda foydalidir. Ular kontekstni

saqlash va takrorlanadigan iboralarni avtomatik tarjima qilish imkoniyatini beradi. CAT vositalari o'qituvchilarga murakkab matnlarni ishlashni osonlashtiradi va o'quvchilarga mazmunni yaxshi tushunishga yordam beradi.

Tillarni o'rganishga mo'ljallangan ilovalar: Tarjima texnologiyalari Duolingo, Babbel kabi interaktiv platformalarda o'z aksini topgan. Bu ilovalar tarjimini o'quv jarayoniga qo'shib, qiziqarli va samarali darslarni yaratishga imkon beradi.

Zamonaviy tarjima texnologiyalarining o'qitishdagi afzalliklari:

- Interaktivlikni oshirish: Tarjima texnologiyalari o'qituvchilarga darslarni yanada qiziqarli qilish uchun interaktiv materiallar tayyorlashga yordam beradi.

- Vaqtni tejash: Murakkab matnlarni qo'lda tarjima qilishga ketadigan vaqtni qisqartiradi.

- O'quvchilarning motivatsiyasini oshirish: Zamonaviy vositalar yordamida o'quvchilar yangi bilimlarni tezroq va osonroq o'zlashtiradilar.

Amaliy qo'llash misollari

O'qituvchi Google Translate yordamida o'quvchilarga yangi matnni tarjima qilib, keyin uni tahlil qilishni taklif qilishi mumkin. Bu o'quvchilarning so'z boyligini kengaytiradi.

CAT vositalaridan foydalanib, o'quvchilarga takroriy iboralar va grammatik strukturalarni tushuntirishda yordam beriladi.

Tillarni o'rganishga mo'ljallangan ilovalar yordamida o'quvchilarni mustaqil o'qitishga yo'naltirish mumkin.

Xulosa

Ingliz tili o'qituvchilari uchun zamonaviy tarjima texnologiyalaridan foydalanish nafaqat o'qitish jarayonini samarali qilish, balki o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirish imkonini ham beradi.

Ushbu vositalar yordamida o'qituvchilar murakkab mavzularni sodda va tushunarli tarzda tushuntirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Kelajakda tarjima texnologiyalarining yanada rivojlanishi o'qitish jarayonlarini yangi bosqichga olib chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Pym, A. *Exploring Translation Theories*. Routledge, 2010.
2. Baker, M. *Translation and Conflict: A Narrative Account*. Routledge, 2006.
3. Google Scholar scholar.google.com (<https://scholar.google.com/>)
4. ResearchGate www.researchgate.net (<https://www.researchgate.net/>)
5. Academia.edu www.academia.edu (<https://www.academia.edu/>)
6. ERIC (Education Resources Information Center) eric.ed.gov (<https://eric.ed.gov/>)

7. JSTOR www.jstor.org (<https://www.jstor.org/>)

8. SpringerLink link.springer.com (<https://link.springer.com/>)

9. Elsevier (ScienceDirect) www.sciencedirect.com (<https://www.sciencedirect.com/>)

THE FOUNDERS OF THE SCIENCE OF UZBEK STAGE SPEECH

Kadirov Ramz Turabovich

State Institute of Art and Culture of Uzbekistan Faculty of Theater Arts Professor of the Department of Stage Speech Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD)

Annotation: *The article provides information about the theater movement of the Uzbek nation at the beginning of the 20th century and the first masters of the stage, who founded the new form of the Uzbek school of stage speech. In addition, their work style, stage activities and educational principles will be covered. The efforts of today's stage speech pedagogues, based on the latest developments, are recognized.*

Key words: *national lights, jadids, theater, enlightenment, stage, stage speech, student-actor, pronunciation, speech, stage speech specialist, pedagogue, new school, soundscape, director, dramatist.*

At the beginning of the 20th century, the enlightened theater art, which was started by the enlighteners of the Uzbek nation - Jadidists, has been growing stronger since 1913, and the need for a new theater stage and professional personnel has increased. In 1924-1928, the First Moscow Uzbek Drama Studio provided the Republican State Drama Theater with highly qualified performers - directors and actors. Mannon Uygur, Yetim Bobojonov, Abror Hidoyatov, Khoji Siddiq Islamov, Muzaffar Muhamedov, Fathul Umarov, Tursunoy Saidazimova, Sora Eshontorayeva, Zamira Hidoyatova, Tashkhan Sultonova, Lutfulla Nazrullayev, Hikmat Latipov, Sharif Qayumov, Sa'dikhan Tabibullayev, G Stage masters such as Ulomkadir Isomov became a reliable support of the state troupe³.

In 1928, the second admission was made to the Uzbek drama studio in Moscow, but unlike the actions of the first studio, members of the team were admitted, not like-minded people who worked in the same space. Already, now the goal was different. Those who came to this reception were destined to work in different regional theaters of Uzbekistan in the future, and they themselves were from different cities. They are Nazira Akhmedova, Khalida Khojayeva, Mirobid Musayev, Rahim Pirmuhamedov, Khamidulla Narimonov, Afandikhan Ismailov, Zhora Koldoshev, Zanjirali Mirzatov, Bahadir Jamalov, Mamadali Khaidarov, Azam Hasanov, who are mature artists in the future⁴.

Narimonov theater technical school in Baku is a path of secondary special theater education. Khojaevs are sent. Graduates join the State Drama Troupe. Starting from the

³ Tursunov T. "Sahna va zamon". - Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2007. 288-bet. (416)

⁴ Tursunov T. "Sahna va zamon". - Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2007. 352-bet. (416)

thirtieth year, measures will be taken to continue special theater education in Uzbekistan itself⁵.

One of the founders of the "Uzbek Stage Speech School" Mannon Uyghur (1897-1955) should be highlighted in the study of the historical foundations of improving stage speech knowledge and skills among student-actors.

As a director, Mannon Uyghur worked very carefully on the speech of characters on the stage, he looked at speech not only as a literary tool, but primarily as a tool for stage behavior, how each word is expressed in external actions, *mise-en-scènes* stuck on⁶.

M. Uyghur carefully listened to the performance and speech of the actors during the work, and strictly demanded from them the accuracy in pronunciation of sounds and the use of words in their proper place. In this process, the director realized more deeply that the success or failure of the actor's speech on the stage is highly dependent on the language of dramaturgy. He used to tell his students that the shallowness of the actor's speech on the stage causes him to add words or not fit into the image, and therefore the director should first work carefully on the issues related to the language of the dramatist.⁷

Although he does the main work in terms of stage speech, he entrusts the process of working with actors to one of his students, the wonderful actress Nazira Aliyeva⁸.

After the Second World War, the development of the theater art, which expresses people's dreams and goals, educates, educates, and spreads knowledge, reached a new level. "Tashkent State Art Institute" was opened according to the decision number 0449 of April 4, 1945 of the Council of People's Commissars of Uzbekistan. The institute consists of three faculties: acting, directing and theater studies. The role is an actor and director for national and Russian theaters, film studios, art schools, research institutions, press and radio operating in the republics of Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, together with Uzbekistan. was to train specialists in theater studies for editorial⁹.

Since 1945, the Tashkent State Institute of Theater and Art named after A.N. Ostrovsky continued its activities first in the building of the State Conservatory of Uzbekistan, and later in a part of the military hospital on G. Lopatina street. The department of "Stage speech" is also established as a department of the "Acting skills" department, which is considered the main specialty department of the institute. People's Artist of Uzbekistan, professor Nazira Aliyeva, who successfully graduated from the Baku Theater Studio, contributed greatly to the establishment of the department and the

⁵ Tursunov T. "Sahna va zamon". – Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2007. 353-bet. (416)

⁶ Xoliqulova G. O'zbek tarixiy dramasi talqinida saxna nutqi masalalari. (1980-90 yillar): San'atshunoslik fanlar nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya. – Toshkent: O'zbekiston Badiiy Akademiyasi San'atshunoslik ilmiy – tadqiqot instituti, 2004. 164-bet. (184)

⁷ Xoliqulova G. Sahna asarlaridagi qahramon harakterini talqin qilishda zamonaviy kommunikativ texnologiyalardan foydalanish uslubiyati. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2015. 12-bet. (152)

⁸ Xoliqulova G. Sahna asarlaridagi qahramon harakterini talqin qilishda zamonaviy kommunikativ texnologiyalardan foydalanish uslubiyati. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2015. 13-bet. (152)

⁹ Tursunov T. "Sahna va zamon". – Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2007. 355-bet. (416)

determination of the path of independent creativity. In 1946, the invitation of Lola Khojayeva to the department was able to determine the night, today and tomorrow of the stage, cinema, radio, television, who will stand shoulder-to-shoulder with both outstanding artists and stage speech specialists, who will contribute a decent share to the art of Uzbekistan. created the foundation of the Uzbek stage speech¹⁰.

Mannon Uyghur, Nazira Aliyeva, Lola Khojayeva went down in history as the founders of the "Uzbek stage speech school".

Mannon Uyghur (real name Majidov Abdumannon)(1897-1955)
Director, actor, playwright. People's Artist of Uzbekistan.

He is one of the founders of the European-style Uzbek theater art and the current Uzbek National Academic Drama Theater (former Hamza Theater).

¹⁰ Jumanova D. Sahna nutqi (Yangi tarix). T.: Navro'z nashriyoti. 2020. 4-bet.

Nazira Nasriddinovna Aliyeva (1912-1980)

People's Artist of Uzbekistan, One of the founders of the science of Uzbek stage speech

Lola Agzamovna Khojayeva (1922-2007)

Honored Culture Worker of the Republic of Uzbekistan, Professor of the "Stage speech" department

From the Second World War to the period of independence, the following first-generation pedagogues-researchers of "Stage Speech" - Abdurahim Sayfiddinov, Zuhra Olimjonova, Roziya Usmonova, Olga Suzdalseva, Inoyatilla Polatov, Mahkam Israilov, Sotimkhan Inomkho'jayev, Oktam Nurmammedova, Keldivoy Uzokov, Ahmadjon Tolaganov, Muhammadjon Ismanov, Isoqtoy Jumanov, Sadiqjon Nosirov, Khatira Juldikarayeva, Bashorat Bobonazarova, Hamida Mahmudova, Afted Murodova made a significant contribution to the history, theory and methodology of the living word.

The period of independence - the art of artistic words (from 1991 to the present). After the independent Republic of Uzbekistan was recognized in the world, fundamental changes in the economic, cultural, socio-political, spiritual and educational spheres, educational reforms and the development of art in our country created the basis for today's development.

The relocation of the Tashkent State Theater and Art Institute named after A.N. Ostrovsky, and later the Tashkent State Art Institute named after M. Uyghur to a new building, and since 2007 it has been called the "Uzbekistan State Art Institute" has contributed to theater art in our country. is a sign of high attention. Since this year, the name of the department has been changed to "Stage speech and the art of public speaking", and students have been given classes in such areas as speech culture, the art of public speaking, artistic word skills. In accordance with the Resolution of the First President of the Republic of Uzbekistan I.A. Karimov dated June 4, 2012 No. PQ-1771, the State Art Institute of Uzbekistan and the Tashkent State Institute of Culture named after Abdulla Kadiri "State Institute of Art and Culture of Uzbekistan" establishment at a new address has started a new era in the rapid growth of educational processes, the creation of new educational literature, and the development of the scientific and creative environment. The fact that the department is now called the "Stage Speech" rather than the "Stage Speech and Oratory Art" has defined general and integrated processes.

The "Stage speech" department, which is entrusted with the responsible task of developing the art of speech and stage speech in Uzbekistan based on the requirements of the time, at a level no less than world standards, is the leader of the State Institute of Art and Culture of Uzbekistan. along with specialized departments, it contributes to the education of a creative person and the improvement of his performance skills, to the strengthening of speech abilities, to creativity in theater, cinema, radio and television. aimed at training oriented specialists.

In this regard, every year on the eve of the International Theater Day on March 27, the department holds an institute-wide competition called "Fireword of a Prosperous Country" among students¹¹.

The traditions of the "School of Stage Speech" formed by the representatives of the first generation before the independence, the practical and theoretical lessons of the field were taught by the representatives of the second generation – Ramz Kadirov, Gozal Kholikulova, Maksuma Khojimatova, Bahadir Magdiyev, Shakir Yusupov, Umida Ibragimova, Dilrabo Jumanova, Nigora Karimboyeva, Muslim Yoldoshev, Oybek Tahirov, Isfandiyar Khamidov, and today's is developing on the basis of modern pedagogical approach.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Tursunov T. "Sahna va zamon". – Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2007. 288-bet. (416);
2. Xoliqulova G. O'zbek tarixiy dramasi talqinida saxna nutqi masalalari. (1980-90 yillar): San'atshunoslik fanlar nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya. – Toshkent: O'zbekiston Badiiy Akademiyasi San'atshunoslik ilmiy – tadqiqot instituti, 2004. 164-bet. (184);

¹¹ Jumanova D. Sahna nutqi (Yangi tarix). T.: Navro'z nashriyoti. 2020. 10-bet.

-
3. Xoliqulova G. Sahna asarlaridagi qahramon harakterini talqin qilishda zamonaviy kommunikativ texnologiyalardan foydalanish uslubiyati. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2015. 12-bet. (152);
 4. Jumanova D. Sahna nutqi (Yangi tarix). T.: Navro‘z nashriyoti. 2020. 4-bet.

IMPORTANCE OF ORAL TRANSLATION

Abdurahkmonova Zilola Yoqubjon qizi

Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek The faculty of Psychology, department of Foreign languages Phylology and foreign languages

Makhmudova Adolat Rakhim qizi

Student of group 301-21:

Annotation: *In order to bridge communication gaps across various linguistic and cultural groupings, oral translation is essential. This thesis investigates the value of oral translation in a number of domains, including media, education, healthcare, business, and foreign diplomacy. It explores the ways in which oral translation fosters international discourse, improves mutual understanding, and enables efficient communication. The study also emphasizes the difficulties and abilities needed for spoken translation, offering a thorough grasp of its importance in the modern, globalized society.*

Keywords: *Oral translation, interpretation, cross-cultural communication, language, diplomacy, business, education, healthcare, challenges, intercultural dialogue*

Communication between people with different language backgrounds is crucial in a society that is becoming more interconnected by the day. The practice of translating spoken words from one language into another is called oral translation, sometimes referred to as interpretation. Oral translation necessitates the translator to work in real time, frequently under pressure, in contrast to written translation. Its significance has increased dramatically in a variety of fields, such as business, education, healthcare, journalism, and diplomacy. This thesis explores the value of oral translation, emphasizing how it may promote intercultural dialogue, help people communicate across cultural boundaries, and improve comprehension in a variety of contexts. This thesis's main goal is to examine the value of oral translation, with particular attention to the abilities needed for accurate interpretation, the difficulties faced by translators, and the consequences for intercultural communication, business negotiations, and international relations.

4. International Diplomacy Oral Translation

5. In diplomatic relations, where precise and prompt communication can make or break negotiations or peace discussions, oral translation is essential. To translate speeches, agreements, and conversations between parties that speak various languages, diplomats rely on qualified interpreters. In situations with such high stakes, accuracy and objectivity are critical. Misunderstandings, disputes, or diplomatic disasters could result from misinterpretations. Using examples from international summits and political

negotiations, this section will examine how oral translation guarantees efficacy and clarity in international diplomacy.

6. Oral Translation in International Markets and Business Businesses in the business sector interact with clients, partners, and customers from around the world. Effective communication between organizations and stakeholders from diverse linguistic origins is ensured via oral translation. Interpreters are essential for ensuring seamless interactions during business meetings, conference calls, and negotiations with foreign suppliers. The function of oral translation in international trade, commercial negotiations, and multinational corporations will be covered in this part, with an emphasis on how interpreters support the expansion of international markets.

7. Oral Translation's Function in Medical Environments The significance of oral translation is considerably greater in the medical field. Language problems can cause medical personnel and patients to miscommunicate, which can have detrimental effects. In emergency rooms, clinics, and hospitals, oral interpreters assist patients in communicating their symptoms, comprehending diagnoses, and getting the right care. In addition to highlighting case studies showing how oral translation affects patient care and results, this part will address the difficulties faced by healthcare interpreters, including protecting confidentiality and handling medical terminology.

Differences between oral and written translation

Feature	Oral Translation (Interpretation)	Written Translation
Mode	Real-time spoken language translation	Translation of written text
Time Constraints	Immediate, real-time conversion	No time pressure, can take longer
Challenges	Memory load, speed, external noise, cultural nuances	Context, formatting, time-intensive
Skills	Listening, speaking, quick thinking, cultural awareness	Writing, subject knowledge, attention to detail
Technology	Requires audio equipment for some settings	Utilizes translation software, dictionaries

Effective cross-cultural communication depends on both written and spoken translation. Their manner, pace, degree of precision, and necessary abilities are where they diverge most, yet they both ultimately aim to promote understanding between speakers of various languages and cultures.

Conclusion

In today's world, oral translation is a vital tool for facilitating communication between various linguistic and cultural groups. It is significant in a variety of domains, including business, education, healthcare, and diplomacy. There will always be a need for qualified

oral translators as globalization increases. Although there are many difficulties faced by interpreters, they can be overcome with the right education, experience, and cultural sensitivity.

To sum up, oral translation serves as more than just a language service; it is an essential link that promotes mutual understanding, cooperation, and harmony between individuals from various backgrounds.

REFERENCES:

1. Angelelli, Claudia V. (2004). *Medical Interpreting and Cross-Cultural Communication*. Cambridge University Press.
2. Baker, Mona (2006). *Translation and Conflict: A Narrative Account*. Routledge.
3. Baldauf, Richard B. (2002). *The Role of Interpreting in International Relations*. Springer.
4. Becedas, Raúl (2013). "The Role of the Interpreter in Cross-Cultural Communication." *Journal of Translation and Interpreting Studies*, 8(1), 34-47.
5. Gile, Daniel (2009). *Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training*. John Benjamins Publishing.
6. Hale, Sandra (2007). *Community Interpreting*. Palgrave Macmillan.
7. Pöchhacker, Franz (2004). *Introducing Interpreting Studies*. Routledge.
8. Shlesinger, Miriam (2003). *The Interpretation of Interpreting: Theories, Methods, and Practice*. Translation Studies.
9. Seleskovitch, Danica, and Marianne Lederer (2001). *A Systematic Approach to Interpreting*. Skookum Publications.
10. Viezzi, Michele (2010). *The Practice of Simultaneous Interpretation: Techniques and Applications*. Routledge.

“CHILD PSYCHOLOGY DEVELOPMENT AND RESULTS OF SCIENTIFIC RESEARCH”

Mavlyanova Shakhnoza Dehqonboyevna's
JSPU mainstay PhD student article named

Abstract: *The child's lifestyle, how he lives in the family, the family environment, the parent-child relationship, the child's upbringing, and the psychological processes of the child during his youth and adolescence have always been of interest to many. This article provides information on scientific research conducted for child psychology.*

Keywords: *psychology, adolescence, speech therapy, rhinolalia, longitude, speech, ped, cross-section, longitude.*

The current state of modern psychology shows that it is necessary to observe external thinking in a visual-motor, visual-figurative and semantic way. In this case, through words, children can first be introduced to the production of perception, and then move on to creating an image. It is necessary to adhere to the above in both methods and techniques. For this, primary and kindergarten sensory education is an important factor in mental education.

Long before a child can speak, when he first starts talking, he learns about the world of people and objects around him with the help of adults: When a mother gives her a toy, the child reaches out and takes it. His seeing and perceiving are combined with hearing. It is when the name of the toy is said that the interaction between sensory perception and the word occurs. For example, if a mother repeats “give me a kitten,” “bring me a kitten,” several times, the child will remember the name of a particular toy well. Ultimately, the word “kitten” creates a specific object in the child’s mind.

The famous Russian physiologist Ivan Sechenov wrote: “After a child learns to speak, his interest in the surrounding world and his desire to know it increases, which causes the child to ask his mother questions such as: why does the table not move, and the sun walks without legs, where does it hide in the evening, and why does the wind howl?”

The development of speech in preschool children plays a special role. A person uses his native language to express his thoughts and understand the thoughts of others. Mastering speech allows a child to acquire knowledge through stories, works of art, and explanations by a speaker. In kindergarten, the tasks of increasing vocabulary, forming the grammatical structure of words, and developing coherent speech are solved.

Preschool children develop a good ability to remember consciously, and their memory capacity expands. Imagination and thinking are essential for creative activity, so it is of great importance to develop them from kindergarten age.

In the early stages of kindergarten, children have a sense of imagination. With the increase in life experience and the development of thinking, creative imagination expands. Demonstrative-motor, demonstrative-figurative thinking is characteristic of a young child. On this basis, verbal, logical and conceptual thinking is developed. This teaches a deep understanding of phenomena and events, distinguishing important and unimportant aspects in them.

Curiosity is a characteristic of a child. It is manifested in the child's interest in the events and phenomena around him, in his desire to touch, feel, move, and move everything, and in his attentive observation and observation of the things he is interested in. The level of curiosity in a child can be determined from the questions he asks.

The task of intellectual education is to develop children's curiosity, their intelligence, and on this basis to create an interest in knowledge.

Preschool educational organizations are faced with the task of developing children's intellectual abilities. In psychology, personal characteristics that create the conditions for the successful mastery of a particular activity are manifested and developed in the process of ability. A person's intellectual abilities can be distinguished by such qualities of the mind as intelligence, insight, critical thinking, thoroughness, and thoughtfulness.

Thus, the educator should organize activities that develop mental qualities in children. To develop intelligence in children, it is necessary to organize games that require quick responses. For example: “say the next number”, “say the opposite”, “three will not fly”, etc.); to develop the ability to think critically, involve children in analyzing the work and answers of their peers; to develop thoroughness, it is advisable to organize the simplest research work, solve puzzles.

During early childhood and kindergarten, children's curiosity about the world around them grows very quickly. Curiosity is a powerful force that drives a child's intellectual development. Adults should notice and encourage children's curiosity and any desire to learn. Child psychology is a branch of psychology that studies the general and specific features of children's psychological development, how this process occurs at different age stages, the forces that drive it, and the laws that govern it. For this reason, child psychology is often called youth psychology.

Child psychology studies the emergence and development of psychological processes (cognitive, speech, emotional, volitional, etc.) in children, the formation of psychological characteristics, the development of various activities (various games, study, work), the formation of the child as a personality. Child psychology uses general research methods

developed in general psychology, but we will not be mistaken if we say that there are specific features of their application. This is because not all children think and act the same way, they are in different psychological states. All children are similar in one way, namely in their playfulness and innocence.

The child perceives the world around him through the eyes of his parents. What is bad for the parents, the child considers bad. Whoever the parents like, that person is good for the child. This situation continues until the child is 10-12 years old. After that, the child begins to learn to draw conclusions on his own. Therefore, every action of the child is your reflection in this mirror. The problem of development in classical behaviorism is reconsidered in the most powerful branch of modern American developmental psychology, social learning theory. Research on cognitive development is also undergoing changes - there is a transition from studying the epistemic topic to studying a specific child in the real conditions of his life.

Against the background of all these remarkable achievements of Western psychology, L. S. Vygotsky made a truly revolutionary revolution in child psychology. He proposed a new concept of the course, conditions, source, form, specificity, driving forces of the child's mental development; he described the stages of the child's development and the transitions between them, identified and formulated the main laws of the child's mental development. Today, any educated person, when asked what childhood is, will answer that childhood is a period of advanced development, change and learning. But only scientists understand that this is a period of paradoxes and contradictions, without which the development process is unthinkable. V. Stern, J. Piaget, I. A. Sokolyansky and others wrote about the paradoxes of child development. D. B. Elkonin said that paradoxes in child psychology are secrets of development that scientists have not yet discovered.

A person is born with only the most elementary mechanisms for maintaining life. In terms of physical structure, organization of the nervous system, types of activity and methods of its regulation, man is the most perfect creature in nature. Childhood is a period of complete social and, therefore, psychological maturity from the day of birth; during this period the child becomes a full-fledged member of human society. Moreover, the duration of childhood in primitive society is not equal to that of childhood in the Middle Ages or in our days. The stages of childhood of mankind are a product of history and can change, as they did thousands of years ago.

The problem of childhood history is one of the most difficult in modern child psychology, since neither observation nor experimentation is possible in this area. Ethnographers are well aware that the cultural monuments of children are poor. Even when toys are found in archaeological excavations, in less significant cases, these are usually

religious objects placed in graves so that they can serve the owner in the afterlife. Miniature images of people and animals were also used for witchcraft and sorcery purposes.

It can be said that the theory existed before the experimental facts. Theoretically, the issue of the historical origin of childhood periods was developed in the works of P. P. Blonsky, L. S. Vygotsky, D. B. Elkonin. The course of the child's mental development, according to S. Vygotsky, does not obey the eternal laws of nature, the laws of the maturation of the organism. The development of child development in a class society, he believed, "has a very clear class meaning." Therefore, he emphasizes that there is not an eternal childhood, but only a historical childhood.

In conclusion, it can be said that by studying the psychology of children, it is no exaggeration to say that we can predict what they will be like and what actions they will take in the future. It is necessary to shape the psychology of primary school students in a good way from kindergarten. Until then, at home. They say that a bird does what it sees in its nest. Therefore, making children psychologically healthy and strong starts first and foremost at home.

REFERENCES:

1. L.F. Obukhova. Textbook of child (developmental) psychology. Moscow 1996.
2. OBUKHOVA L.F., Doctor of Psychology — Source: <https://muegn.ru/uz/th/obuhova-detskaya-vozrastnaya-psihologiya-l-f-obuhova-detskaya.html> © muegn.ru.
3. Age-related psychology. Textbook for SPO M.: Yurayt 2016
4. Age-related psychology. Textbook M.: Russian Pedagogical Society. - 1999 -442 p.
5. Developmental psychology: Textbook for universities. M.: Higher education; MGPPU, 2006 .. - 460 p. - (Fundamentals of science).
6. Child (developmental) psychology M.: Russian Pedagogical Agency, 1996, - 374 p.

O'ZBEK VA DUNYO TEATR-STUDIYALARINING SHAKLLANISHIDA STSENOGRAFIYANING O'RNI

Xoliqov Mirjalol Raxmatulla o'g'li

K.Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti, o'qituvchi Da-vinchi9391@mail.ru +99890-009-93-79

Anotatsiya: Ushbu maqolada dunyoda va O'zbekistonda teatr-studiyalarining paydo bo'lgandan boshlab shakllanish bosqichlarida stsenografiyaning tutgan o'rni haqida ma'lumotlar keltirilgan. Dunyoda davlat teatrlarini hamda teatr-studiyalarida rivojlanishida, tomoshabinlarning teatr stsenografiyani anglashi uchun olib borilayotgan hamda qo'llanilgan uslublar haqida ham bir qancha fikirlar takidab o'tilgan.

Kalit so'zlar: Teatr-studiyalari, uslublar, rejissyor, spektakl, makon, dekoratsiya, sahna, rekvizit, proyektor, zadnik, kulisa, parda, arxitektura.

Anotation: This article presents information about the role of scenography in the world and Uzbekistan at the stages of formation, starting with the emergence of theater-Studios. In the development of State theaters in the world, as well as in the theater-Studios, a number of ideas about the methods that are being carried out and applied to the audience for the realization of theatrical scenography are also taken into account.

Key words: Theater-Studios, styles, Director, performance, space, decor, stage, props, projector, zadnik, kulisa, curtain, architecture.

Stsenografiya yoki teatr dekorativ san'ati badiiy ijodning o'ziga xos turi hisoblanadi. "Stenografiya" atamasi spektaklning fazoviy echimini o'rganadigan dekorativ san'at va fanni ham anglatadi. "Stenograf" atamasi teatrdagi sahna dizayneri, sahna rassomi, texnologiy kabi kasblarni anglatadi. Stsenografiya - bu spektaklning fazoviy yechimining butun to'plami, vizual idrok qonunlariga muvofiq teatr sahna asari uchun yaratilgan sahnadagi barcha narsalardir.

"Stsenografiya" nafaqat rassomning sahnada yaratgan badiiy yaxlitlik yechimi (to'plamlar, kostyumlar, chiroqlar, rekvizitlar), balki aktyorlarning plastik imkoniyatlari hamdir. Bu sahnaning texnik xususiyatlarini ham o'z ichiga oladi.

I Teatr-studiyalarida spektaklning sahna maydoni yorug'lik, rang, grafika, aktyorlar harakati, rekvizitlar, va har hil shakllar tufayli o'zgarib boradi. Makon jismoniy va dinamik o'zgarishsiz qolganda, bir vaqtning o'zida tasvirlangan narsaga sahna (makon)ni tashkil etuvchi tafsilotlar bilan qanday to'ldirishiga qarab badiiy idrokda o'zgaradi. Teatr-studiyalarida sahna maydoni yuqori to'yinganligi bilan ajralib turadi, deydi Y.Lotman.

Sahnaga tushgan har qanday narsaning to'g'ridan-to'g'ri ob'ektiv funksiyasi qo'shimcha ma'nolar bilan to'yinganlik tendensiyasiga ega bo'ladi. Teatr-studiyalarida harakat imo-ishora bilan amalga oshiriladi, ba'zida ushbu harakatlar stenografiyaning bir qismi bo'lib ham xizmat qiladi.

2Teatr-studiyalarida stsenograf sahna maydonini rejissyor va spektakl rejasiga hamda asar g'oyasiga muvofiq tashkil qiladi. Teatrda-studiyalarida makonlarni bir nechta turlarga ajratish mumkin: yopiq joy (qoida tariqasida, bu ichki makonni tasvirlaydigan dekoratsiyalarning pavilonini anglatadi), bu usuldagi makonlardan asosan davlat teatrlari foydalanadi, teatr-studiyalari ham bu usulda foydalanishadi, lekin ma'lum bir qoidalarga bo'y sunmagan holda foydalaniladi. Istiqbolli ravishda rivojlanayotgan teatr va teatr-studiyalari bugungi kunda zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda stenografiya yaratishda yangi talqindagi zadniklar (osma "pardalar") yordamida, rasm va grafik effektlarni simulyatsiya qilgan holda bir vaqtning o'zida asarda belgilangan maydonlarni bir nechta harakat joylarini ko'rsatish va ko'rinishlar yakunida ushbu osma pardalarni yuqoriga yo'naltirilgan holda boshqa makonni ifodalash imkoniyatiga ega bo'lib kelmoqda.

3Ma'lum bir makonga bog'liq bo'lmagan stsenografiya qisimlarini o'zaro bog'liqligi va ularda yorug'lik rangining massa nisbati taqsimlanishi sahna makonining umumiy plastikasi hamda holatini ochib berishda katta ahamiyat kasb etadi.

4Aktyorlarning plastik harakatlari teatr-studiyalarida sahna maydoni plastikasi bilan bilan o'zaro bog'liqdir. Teatrlarda ushbu komponentlarni badiiy yahlitligini taminlash yaratilayotgan spektaklning 50% yutug'ni belgilaydi.

Yigirmanchi asrdan boshlab odatiy sahna va odatiy o'rindiqlar o'rniga namoyishkorona zamonaviy texnologik inshootlar yaratila boshlandi. Bu esa nafaqat davlat teatrlarida, balki teatr-studiyalarida ham rejissyorlar, stsenograflar, kompozitorlar va aktyorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratdi. Bu tashlanayotgan dadil qadamlar teatr san'ati estetikasida yangi tendensiyalarini vujudga kelishida muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

5Umumiy teatr maydonini tashkil etish; sahna maydonini tashkil etish; fazoviy munosabatlardagi aktyorlar ansamblini tashkil etish; spektaklning umumiy rang boyligini tashkil etish; sahna nuri hisobga olgan holda mezenssenalar sahnalashtirish; spektaklning rang aniqligi hosil qilish; ranglarning o'zaro ta'siri kuchi va ta'sir etish maydonini aniqlash; stsenografik yechimlar qilishda sahna imkoniyatlari bilan ishlash; stsenografiya bilan aktyorlar uyg'unligini taminlash kabi tendensiyalar bugungi kundagi davlat teatrlari va teatr-studiyalarining rivojlanishi uchun zarur bo'lgan komponentlar hisoblanadi.

6Rassom tomonidan yaratilgan stsenografik yechim va obrazlar spektaklda spektaklning asosiy mavzulari va motivlarini aniq aks ettira olishi dramatik mojaroning asosiy holatlarini, qahramonlarning salbiy kuchlarga qarshi turishi, uning ichki ma'naviy dunyosi qay darajada yuksaklikka erishganini tomoshabinga ko'rsata olish teatr-

studiyalarida asosiy tamoillardan biri hisoblanadi. Bu haqida D. Borovskiy, D. Lider, E. Kochergin, S. Barxin kabiy yetuk teatr arboblari ham takidlashgan.¹²

Kelajak stsenografiyasi O'tgan asrning boshlarida teatr rassomlarining izlanishlari va kashfiyotlari ko'p yillar davomida jahon teatrining rivojlanishini belgilab berdi. Sahna yorug'ligi sohasidagi dizayn va kashfiyotlar, lazer va kompyuter texnologiyalari, yangi materiallar va mexanizmlar o'nlab yillar oldin o'rnatilgan yo'nalishlarni rivojlantirdi. Yigirmanchi asrning boshlarida ishlagan stsenografiya arboblarning g'oyalari bugungi sahna rassomlariga tajriba o'tkazish uchun katta maktab bo'lib xizmat qilib kelmoqda.

Sahna transformatsiyasi¹³ iborasini sahna dizayni iborasi bilan belgilash mumkin.

Bu yerda rassomning asosiy vazifasi sahna harakati uchun makonni loyihalash va ushbu harakatning har bir lazasini moddiy-yorug'lik bilan ta'minlashdir.

Shu bilan birga, asl holatida, makon ko'pincha spektaklga nisbatan mutlaqo neytral ko'rinishi mumkin va unda sodir bo'layotgan voqealar vaqti va joyining haqiqiy belgilarini o'z ichiga olmaydi.

Shu usul bilan spektakl uchun yaratilgan makon va stsenografiya tomoshabinni asar haqida va yechim haqida mushohada qilishga undaydi.

1905 - yildan 1911 - yilgacha teatr studiyalarida shakllangan sahna arxitekturasi shundan iboratki, u tashqi yoki ichki makonni tasvirlamaydi; u hech narsani "tasvirlamaydi".

Bu esa arxitekturada g'oyaviy yechimlarni ifodalay boshladi.

Tomoshabin tushunish darajasi yuksalgani sari oddiy arxitekturaning yoki arxitektura fragmentlarining tasviriy tushunchasidan ko'ra g'oyaviy yechimga xizmat qilguvchi arxitekturaga bo'lgan extiyoj ortib bordi.

Sahna arxitekturasi, studiya sahnasida foydali arxitektura sifatida ishlaymaydi.

Siz bu devorlariga suyanolmaysiz, ular hech narsadan yashirmaydilar; uning arxitekturasi tabiiy sharoitda emas, balki teatr sharoitida paydo bo'ladi va harakat qiladi.

Shuning uchun, haqiqiy me'morchilikdan farqli o'laroq, bu ramz sifatida ishlatiladi. Ho'sh, ramz nima? Jismoniy va falsafiy kategoriya sifatida kosmosning o'zi ramz hisoblanadi.¹⁴

Studiya stsenografiyalarini shakllanishida makonni ramziy o'ziga xoslikning namunasi sifatida qabul qilinadi, sahnada cheksizlik va abadiylikning falsafiy toifalarining jismoniy va ramziy timsolini ko'rsatishga harakat qiladi.

Ramz makonni ruhiy holati va fikr harakatining ham sahnadagi ifodasidir, u ichki makon — tuzilishdir.

¹² "Театр Сергея Бархина" 21 августа] 2017 г.

¹³ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Transformatsiya>

¹⁴(Antuandan Kreyggacha) SAHNA MAKONINING EVOLYUTSIYASI

Aynan shu sifat Kreg printsipi Stanislavskiyni ham o'ziga jalb qilgan.

FOYDALANILGAN ADABOYOTLAR RO'YHATI:

1. Emile Zola. La naturalisme au theatre. Parij, 1881, 183-bet
2. Jan Vilar. Teatr an'analari haqida. M., 1956, 28-sahifa.
3. Avdeyev A.D., Proisxojudeniye teatra, M. — L., 1959;
4. Stanislavski y K. S, Sobr soch., t. 18, M., 1954-61;
5. Xorijiy teatr tarixi (ruschadan S. Tursunboyev tarjimasi), t. 1—2, T., 1997,1999
6. "Театр Сергея Бархина" 21 августа] 2017 г.
7. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Transformatsiya>
8. Antuandan Kreyygacha SAHNA MAKONINING EVOLYUTSIYASI

RATIONAL NUTRITION IN THE LIFE OF A MODERN PERSON. TRENDS AND WAYS OF DEVELOPMENT

Kamolova Nilufar Ro'ziqulovna

Qazokova Qunduzoy Sharifovna are a teachers of the Department of Public Health, Health Care and Medical Manipulation of the Navoi Abu Ali ibn Sino Public Health Technical School

Abstract: *This article presents the main aspects of the culture of consumption of a modern person. Such concepts as diet and rational nutrition are analyzed. An analysis of the questionnaire on the diet of students of the Medical University is also conducted.*

Keywords: *healthy lifestyle, rational nutrition, diet.*

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА. ТЕНДЕНЦИИ И ПУТИ РАЗВИТИЯ

Камолова Нилуфар Розиккуловна

Казокова Кундузой Шарифовна— преподаватели кафедры общественного здоровья, здравоохранения и медицинской манипуляции Навоийского техникума общественного здравоохранения имени Абу Али ибн Сино.

Аннотация: *В данной статье представлены основные аспекты культуры употребления современного человека. Разобраны такие понятия как, режим питания, рациональное питание. Также проведен анализ анкетирования, по вопросам рациона питания студентов государственного медицинского университета.*

Ключевые слово: *здоровый образ жизни, рациональное питание, режим питания.*

Сегодня жизнь стремительна. Люди совершенно не обращают своего внимания на такие простые повседневные вещи как питание, занятие физическими нагрузками и пр. Это, в конечном итоге, может привести к тяжелым последствиям для работы и функционирования организма человека. Доказано, что только на 15 – 20% здоровье зависит от уровня здравоохранения, генетической предрасположенности к тем или иным заболеваниям, экологии. Всё остальное – это физические нагрузки, отсутствие вредных привычек,

полноценное питание. Именно они являются основными составляющими здорового образа жизни и напрямую зависят от человека.

Следует отметить, что процесс формирования культуры здоровья в современных педагогических исследованиях наиболее активно изучается применительно к наиболее массовой категории – учащимся общеобразовательных школ и студентам.

Существует множество классификаций здорового образа жизни (ЗОЖ). Мы остановились на этом. ЗОЖ состоит из правильного питания, спорта, личной гигиены, различных видов закаливания, отказа или сведения к минимуму вредных привычек.

Сохранение здоровья предполагает поддержание его достигнутого уровня, а укрепление – увеличение его резервных возможностей.

Питание – основной источник энергии для человека. Питание является одним из важнейших компонентов здорового образа жизни. Гигиена питания – наука о рациональном питании, соответствующем потребностям организма человека, а также о санитарной охране и обеспечении безвредности продуктов питания и готовой пищи. У большинства студентов не сформирована потребность и мотивация к организации здорового рационального питания. Соблюдение основ рационального питания способствует сопротивляемости организма развитию заболеваний, предпосылками к которым является нарушение обменных процессов, нерегулярность питания, низкое качество продуктов питания, энергетический дисбаланс.

Рациональное питание – это физиологически полноценное питание здоровых людей, которое обеспечивает постоянство внутренней среды организма (гомеостаз) и поддерживает его жизненные проявления (рост, развитие, деятельность различных органов и систем) на высоком уровне при различных условиях труда и быта.

Требования к рациональному питанию:

1. Рациональное питание должно быть полноценным:

а) соответствовать энергетическим затратам организма, т.е. человек должен получать с пищей столько энергии, сколько потратил её за определённый отрезок времени (сутки);

б) каждый человек должен получать в день достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ, т.е. столько, сколько требуется именно для него, в зависимости от его пола, веса, роста, возраста,

физиологического состояния, состояния здоровья, от рода его трудовой деятельности, количества выполняемой физической нагрузки, климатического района, в котором проживает данный человек.

2. Питание должно быть сбалансированным. Одним из критериев сбалансированности рационов питания является соотношение в рационе основных питательных веществ – белков, жиров и углеводов. В соответствии с концепцией сбалансированного питания их соотношение для разных людей может быть различным. Для работников умственного труда 1:1:4, для мужчин и женщин молодого возраста, занятых умственным трудом 1:1,1:4,5, при тяжёлом физическом труде 1:1,3:5. Для средней полосы России считается оптимальным, если в суточном рационе на каждый грамм белков приходится 1,2 г жиров и 4,6 г углеводов (1: 1,2: 4,6). Сбалансированность между белками, жирами и углеводами по энергетической ценности (калорийности) составляет 1: 2,7: 4,6 [1,4,5]. По минеральным веществам наиболее полно изучено взаимодействие кальция, фосфора и магния. Соотношение между ними в пищевом рационе при адекватном питании должно составлять 1: 1,5: 0,7.

3. Питание должно быть разнообразным. Разнообразная пища даёт организму возможность отобрать необходимые для жизнедеятельности биологически активные вещества.

4. Режим питания. Режим питания – это правильное распределение приёма пищи в течение дня по времени, калорийности и объёму (кратность приёма пищи и интервалов между ними). Правильное распределение пищи в течение дня по объёму и энергетической ценности создаёт равномерную нагрузку на пищеварительный аппарат и обеспечивает потребности организма в необходимой энергии.

5. Питание должно быть доброкачественным (профилактика пищевых отравлений).

6. Для лучшего усвоения пищи человеком должны быть созданы оптимальные условия, т.е. пища должна иметь приятные органолептические показатели, должна быть определённого объёма и температуры, красиво оформленной, возбуждающей аппетит.

Нами было проведено анкетирование студентов ГМУ первого, второго, третьего и пятого курсов в количестве 302 человек. Им было предложено ответить на 15 вопросов, связанных с режимом дня, в том числе и вопросы,

касающиеся режима питания. Результаты анкетирования представлены в таблице 1.

Таблица 1. Режим питания обучающихся, результаты анкетирования

Вопрос	1 курс	2 курс	3 курс	5 курс
1. Регулярно ли вы питаетесь в течение суток	Да – 23% Нет – 56% Затрудняюсь ответить – 21%	Да – 28% Нет – 49% Затрудняюсь ответить – 23%	Да – 46% Нет – 38% Затрудняюсь ответить – 16%	Да – 54% Нет – 36% Затрудняюсь ответить – 10%
2. Какая пища преобладает в Вашем рационе:				
Хлебобулочные изделия	13%	22%	20%	21%
Овощи и фрукты	10%	14%	17%	23%
Молочнокислые продукты	17%	17%	23%	15%
Мясо	19%	24%	20%	25%
Рыба	6%	8%	6%	10%
Затрудняюсь ответить	35%	15%	14%	6%

Приведенные выше результаты свидетельствуют о преобладании не регулярного режима питания или его отсутствии среди студентов 1-2 курсов и обратной картине у студентов старших курсов. Также обращает на себя внимание тенденция к росту респондентов с регулярным режимом питания (график 1.).

График 1. Режим питания студентов, результаты анкетирования

Высокий процент на 1 и 2 курсах, вероятно, связан с новым режимом труда бывших школьников. Процент регулярно питающихся студентов увеличивается от курса к курсу и достигает 54% на 5 курсе. Это может указывать на адаптацию к режиму обучения в вузе. Нужно отметить, что на вопрос «Какая пища преобладает в Вашем рационе?» на 1 курсе затруднились ответить 35% студентов, что может говорить о том, что студенты на 1 курсе питаются нерегулярно, не отдавая предпочтений здоровому питанию. Увеличение в рационе хлебобулочных изделий наблюдается на 2 курсе до 22% и остаётся примерно на одном уровне на 3 и 5 курсах (20 – 21%). Следует отметить, на всех курсах низкий процент употребления рыбы (от 6% до 10%). Возможно, это связано с высокой ценой на данный продукт питания. Употребление мяса в течение учёбы в университете колеблется от 19% на 1 курсе до 25% на 5 курсе. Употребление в пищу овощей и фруктов имеет тенденцию к увеличению с 10% на 1 курсе до 23% на 5 курсе.

Таким образом, было установлено, что более половины первокурсников питаются не регулярно и в их рационе преобладают продукты питания с высоким содержанием легкоусваиваемых углеводов, что в дальнейшем может приводить к серьёзным органическим заболеваниям желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы в целом. Кроме того, на 1 и 2 курсах студенты мало употребляют в пищу овощей и фруктов. Это косвенно может влиять на снижение сопротивляемости организма к заболеваниям.

Для улучшения гигиены питания рекомендуется вести просветительскую работу по рациональному питанию: выпуск санбюллетеней по питанию,

выступление с докладами о влиянии питания на организм человека, написание рефератов о здоровой пище и т.д.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES:

1. Диваков Д.С., Лукошкова А.С., Цыбульский К.К. Рациональное питание в жизни современного человека. Тенденции и пути развития // Современные научные исследования и инновации. 2020. с.

2. Варламова С.Н. Здоровый образ жизни – шаг вперёд, два назад. // Социс: Социологические исследования. – М., 2016. – № 4. – С.75-88.

3. Варламова С.Н. Здоровый образ жизни – шаг вперёд, два назад. // Социс: Социологические исследования. – М., 2016. – № 4. – С.75-88.

IQTISODIY TAHLIL: SOLIQ SIYOSATI ORQALI INVESTITSIYALARNI RAG'BATLANTIRISH

Berdiyev Nazirjon Abdovoseyevich

SamDUKF o'qtuvchi

Murodullayev Bekjahon Yunus o'g'li

SamDUKF student

Abdurashidov Shohjahon G'ayrat o'g'li

SamDUKF student

Anotatsiya: Ushbu maqola "Soliq siyosati orqali investitsiyalarni rag'batlantirish" mavzusida soliq siyosatining mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri, investitsiyalarni jalb qilishdagi roli va xalqaro tajribalar bilan bog'liq tahlillarni o'z ichiga oladi. Soliq siyosati davlatlarning iqtisodiy o'sishini rag'batlantirishda va sarmoyalarni jalb qilishda muhim vosita hisoblanadi. Maqolada O'zbekistondagi soliq islohotlari va xususiy investitsiyalarni qo'llab-quvvatlashdagi strategiyalar hamda boshqa rivojlangan mamlakatlar tajribasi yoritilgan. Xalqaro tajribalar, xususan, Singapur, Irlandiya va BAA kabi mamlakatlarning soliq siyosati orqali iqtisodiy o'sish va investitsiyalarni rag'batlantirishdagi muvaffaqiyatlari tahlil qilingan. Maqolada soliq siyosatining iqtisodiy barqarorlikka, raqobatbardoshlikka va investitsion muhitni yaxshilashga bo'lgan ta'siri ko'rsatib o'tiladi, bu esa mamlakatlar uchun investitsiya strategiyalarini ishlab chiqishda muhim yo'nalishlarni belgilaydi.

Kalit suzlar: Soliq siyosati, investitsiyalar, soliq imtiyozlari, xalqaro tajriba, sarmoyalar, iqtisodiy barqarorlik, investitsiyaviy muhit, soliq stavkalari, soliq islohotlari, raqobatbardoshlik.

Аннотация: Данная статья рассматривает роль налоговой политики в стимулировании инвестиций, а также ее влияние на экономику страны и анализ международного опыта. Налоговая политика является важным инструментом для стимулирования экономического роста и привлечения инвестиций. В статье рассмотрены налоговые реформы в Узбекистане, а также стратегии поддержки частных инвестиций, с опорой на международный опыт. Осуществленные налоговые реформы в таких странах, как Сингапур, Ирландия и ОАЭ, анализируются с точки зрения их успешного использования для стимулирования экономического роста и инвестиций. В статье подчеркивается влияние налоговой политики на экономическую стабильность, конкурентоспособность и улучшение инвестиционной среды, что помогает в разработке инвестиционных стратегий для стран.

Ключевые слова: *Налоговая политика, инвестиции, налоговые льготы, международный опыт, капитал, экономическая стабильность, инвестиционная среда, налоговые ставки, налоговые реформы, конкурентоспособность.*

Abstract: *This article examines the role of tax policy in stimulating investments and its impact on the country's economy, including an analysis of international experiences. Tax policy is a critical tool for fostering economic growth and attracting investments. The article discusses tax reforms in Uzbekistan and strategies for supporting private investments, with reference to international experiences. The successful use of tax policies for promoting economic growth and investment in countries such as Singapore, Ireland, and the UAE is analyzed. The article emphasizes the impact of tax policy on economic stability, competitiveness, and improving the investment environment, which helps in formulating investment strategies for countries.*

Keywords: *Tax policy, investments, tax incentives, international experience, capital, economic stability, investment environment, tax rates, tax reforms, competitiveness.*

KIRISH:

Soliq siyosati har bir mamlakatning iqtisodiy o'sishini ta'minlash va investitsiyalarni jalb qilishda muhim rol o'ynaydi. Davlatlarning soliqqa doir qarorlari nafaqat ichki iqtisodiy barqarorlikni, balki xorijiy sarmoyalarni mamlakatga jalb qilishni ham ta'minlaydi. Mamlakatlar o'rtasida soliq siyosatidagi farqlar, investitsiyalarni jalb qilishdagi muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizlikka bevosita ta'sir ko'rsatadi. Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, raqobatbardosh soliq siyosatiga ega bo'lgan davlatlar, masalan, Singapur, Irlandiya va BAA kabi mamlakatlar, tez o'sib borayotgan iqtisodiyoti va rivojlangan investitsion muhitga ega bo'lishmoqda. Maqolada soliq siyosatining investitsiyalarni rag'batlantirishdagi roli, O'zbekistonda amalga oshirilgan soliq islohotlari va xalqaro tajribalar tahlil qilinadi. Soliq siyosatining samarali qo'llanilishi mamlakatning iqtisodiy o'sishiga, yangi sarmoyalarni jalb qilishga va uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi.

Investitsiyalarni tahlil qilish

Investitsiyalar iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi va raqobatbardoshlikni oshirishda eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Ular infratuzilma, ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish, yangi texnologiyalarni joriy etish va inson kapitalini rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Mamlakatning iqtisodiy siyosati, xususan soliq tizimi, investitsiyalarni jalb qilish va ularni samarali taqsimlashda muhim vosita sifatida qaraladi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, global miqyosda investitsiyalarning hajmi pandemiya davrida qisqarishiga qaramay, 2023-yildan boshlab barqaror o'sish ko'rsatkichiga ega bo'ldi. Jahon banking hisobotlariga ko'ra, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun investitsiyalarni jalb qilishning asosiy omillari infratuzilmaning yaxshilanishi, soliq siyosatining barqarorligi va qulay

biznes muhitining yaratilishidir. Xususan, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha oldinda borayotgan mamlakatlar Singapur, Irlandiya, BAA kabi davlatlar bo'lib, ular imtiyozli soliq rejimlari va sarmoyadorlar uchun maxsus iqtisodiy zonalarni tashkil qilish orqali muvaffaqiyatga erishgan.

O'zbekistonda 2023-yildan boshlab xorijiy va mahalliy investitsiyalarni jalb qilishga qaratilgan keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirildi. Xususan, maxsus iqtisodiy zonalar va erkin savdo hududlari tashkil qilinib, ularda sarmoyadorlar uchun soliq imtiyozlari va boshqa qulay sharoitlar taqdim etildi. Shu bilan birga, investitsiyalar uchun shaffoflikni oshirish va davlat tomonidan kafolatlarni kuchaytirish choralari ko'rildi.

Natijada, 2023-yilda xorijiy investitsiyalar hajmi 20% ga oshgan va bu mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga sezilarli hissa qo'shgan.

Xalqaro tajribaga nazar tashlasak, Singapur past soliq stavkalari va qulay tartiblar orqali global texnologik kompaniyalar uchun jozibador bo'lgan. Irlandiya esa IT sohasidagi yirik korporatsiyalarni jalb qilish orqali yuqori texnologiyali iqtisodiyotga ega bo'lishga erishgan. Bu mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, investitsiyalarning muvaffaqiyati nafaqat soliq yengilliklariga, balki siyosiy barqarorlik, biznesni boshqarishning soddaligi va rivojlangan infratuzilmaga bog'liqdir. Investitsiyalarni jalb qilish

O'zbekistonda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, eksport salohiyatini oshirish va yangi ish o'rinlarini yaratish uchun hal qiluvchi omil bo'lib qolmoqda. Kelgusida davlat tomonidan sarmoyadorlarni qo'llab-quvvatlash siyosatini yanada kengaytirish va xalqaro tajribalarni tatbiq etish mamlakatning iqtisodiy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Investitsiyaga ta'sir qiluvchi omillar

Investitsiyalarga ta'sir qiluvchi omillar iqtisodiy o'sish, sarmoyadorlar ishonchi va mamlakatning global bozorlar bilan aloqalarini mustahkamlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu omillar sarmoya kiritish qaroriga sezilarli ta'sir qiladi va ular orasida iqtisodiy muhit, siyosiy barqarorlik, soliq tizimi, infratuzilma va ishchi kuchi jozibadorligi ajralib turadi.

Iqtisodiy o'sish sur'ati va makroiqtisodiy barqarorlik sarmoyadorlar uchun asosiy indikatorlardir. Barqaror iqtisodiy muhit, past inflyatsiya darajasi va kuchli ichki talab investitsiyalarni jalb qilishga yordam beradi. Jahon bankining hisobotlariga ko'ra, yillik iqtisodiy o'sish sur'ati yuqori bo'lgan davlatlar ko'proq xorijiy investitsiyalarni jalb qilishi mumkin. Shuningdek, soliq stavkalarining pastligi va ishlab chiqarish tannarxining arzonligi ham sarmoyadorlarni jalb qilishda muhim omillardir

Siyosiy barqarorlik

Siyosiy barqarorlik investitsiyalar uchun hal qiluvchi omil hisoblanadi. Xavfsiz va prognozlash mumkin bo'lgan siyosiy muhit xorijiy sarmoyadorlarning mamlakatga bo'lgan ishonchini oshiradi.

Aksincha, siyosiy mojarolar, korrupsiya va qonunbuzarlik xavfi yuqori bo'lgan mamlakatlar investitsiyalarni jalb qilishda qiyinchiliklarga duch keladi. Transparency International tashkilotining hisobotlari siyosiy barqarorlik va korrupsiyaga qarshi kurash darajasi sarmoyadorlar qarorlariga bevosita ta'sir qilishini ko'rsatadi

Soliq tizimi

Soliq siyosati investitsiyalarni jalb qilishning muhim mexanizmidir. Past soliq stavkalari va imtiyozli rejimlar xorijiy kompaniyalar uchun qulay sharoitlar yaratadi. Masalan, Singapur va Irlandiya kabi davlatlar past korporativ soliq stavkalari orqali yirik transmilliy kompaniyalarni jalb qilishga muvaffaq bo'lgan. Shu bilan birga, soliqqa oid shaffoflik va tartiblarning oddiyliigi ham muhimdir. Murakkab soliq qonunchiligi yoki soliqqa oid ortiqcha byurokratiya sarmoyadorlarni mamlakatdan uzoqlashtirishi mumkin.

Infratuzilma

Yaxshi rivojlangan transport, aloqa va energetika infratuzilmasi investitsion jozibadorlikni oshiradi. Infratuzilmaning zamonaviyligi korxonalar uchun ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi va logistika xarajatlarini kamaytiradi. Masalan, Xitoyning "Bir makon, bir yo'l" tashabbusi doirasida infratuzilma loyihalariga sarmoya kiritilishi global investorlarni jalb qilishda katta yutuqlarni ta'minladi.

Ishchi kuchi va texnologiyalar

Sarmoyadorlar uchun mehnat bozori ham muhim ahamiyatga ega. Malakali, lekin arzon ishchi kuchining mavjudligi ishlab chiqarish tannarxini kamaytiradi va mamlakatning jozibadorligini oshiradi. Bunga qo'shimcha ravishda, texnologik rivojlanish darajasi ham sarmoyadorlar uchun asosiy mezonlardan biridir. Masalan, raqamli infratuzilmaning rivojlanganligi IT-kompaniyalarni jalb qilishga yordam beradi.

Soliq siyosatining investitsiyadagi roli

Soliq siyosati mamlakatlar uchun investitsiyalarni jalb qilishning eng muhim vositalaridan biridir. Yaxshi ishlab chiqilgan soliq siyosati, investitsiya muhiti va iqtisodiy o'sishning asosiy omillarini tashkil etadi. Soliq siyosatining investitsiyalarga ta'siri faqat soliq stavkalarida yoki imtiyozlarda emas, balki umumiy iqtisodiy va huquqiy muhitda ham o'z aksini topadi. Bunday siyosatning samaradorligi, asosan, uning barqarorligi va sarmoyadorlar uchun shaffofligini ta'minlashda yotadi.

O'zbekistonda soliq siyosatidagi islohotlar, xususan, soliq stavkalarining pasayishi va maxsus iqtisodiy zonalarda soliq imtiyozlari taqdim etilishi, xorijiy sarmoyalarni jalb qilishda muhim rol o'ynaydi. Davlatning iqtisodiy siyosatdagi sa'y-harakatlari, soliqqa oid yengilliklar, sarmoyadorlarga taqdim etilgan maxsus rejimlar (masalan, soliqqa oid imtiyozlar, tarmoq bo'yicha qo'shimcha moliyaviy yordam) bu jarayonni yanada samarali qilishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, soliq siyosatining aniq va barqaror bo'lishi investorlarning qarorlariga ta'sir qiladi.

Yaxshi tuzilgan soliq tizimi, o'zgaruvchan soliq siyosati risklarini kamaytirishga yordam beradi va iqtisodiy ishonchni oshiradi.

Soliq siyosatining muhimligi shundaki, u iqtisodiy faoliyatni faollashtiradi, yangi korxonalar va kompaniyalar tashkil etilishiga turtki beradi. Bu o'z navbatida, yangi ish o'rinlari yaratishga, iqtisodiy o'sishni ta'minlashga va mamlakatning global miqyosda raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi. Soliq imtiyozlari va yengilliklari sarmoyadorlar uchun iqtisodiy muhitni jozibador qiladi, bu esa investitsiyalarni ko'paytiradi va uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi.

Xalqaro tajriba

Dunyo miqyosida soliq siyosati orqali investitsiyalarni jalb qilish borasida muvaffaqiyatli tajribalar mavjud. Masalan, Singapur, Irlandiya va BAA kabi davlatlar, soliq siyosatini optimallashtirish orqali o'z iqtisodiyotlarini global investitsiyalarga jozibador qilishgan. Bu mamlakatlar soliq stavkalarini pasaytirib, soliq imtiyozlarini taqdim etish orqali xorijiy sarmoyalarni o'zlariga jalb qilganlar. Singapurda, xususan, 2000-yildan keyin raqamli va texnologik sohalarga qaratilgan soliq siyosati, yangi sarmoyalar kiritilishiga xizmat qilgan va bu o'zining iqtisodiy o'sishiga katta ta'sir ko'rsatgan.

O'zbekiston ham bu tajribadan o'rganib, soliq siyosatini xalqaro investorlar uchun qulay qilishga harakat qilmoqda. O'zbekistonda maxsus iqtisodiy zonalar va ishlab chiqarishni rag'batlantirishga qaratilgan soliq imtiyozlari sarmoyalarni jalb qilishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu tajriba boshqa mamlakatlar uchun ham samarali model bo'lishi mumkin, chunki u soliq siyosatining iqtisodiy rivojlanish va investitsiyalarni jalb qilishdagi rolini tasdiqlaydi.

Xulosa

Soliq siyosati investitsiyalarga ta'sir qiluvchi muhim omil sifatida mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishini ta'minlaydi. O'zbekistonda amalga oshirilgan soliq islohotlari va maxsus iqtisodiy zonalar orqali sarmoyalarni jalb qilish uchun yaratilgan qulay sharoitlar investitsiyaviy faollikni rag'batlantirishga yordam bermoqda. Xalqaro tajribalar esa, soliq siyosatining samarali yondashuvlari investitsiyalarni jalb qilishda katta rol o'ynashini ko'rsatadi. Soliq siyosatining barqarorligi va aniq bo'lishi, iqtisodiy ishonchni oshiradi va sarmoyadorlar uchun xavfsiz muhit yaratadi. Shu bois, O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun soliq siyosatining takomillashishi va sarmoyadorlar uchun yanada kengroq imkoniyatlar yaratish davom ettirilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

Tovarov, O. (2023). "Soliq siyosatining iqtisodiy o'sishdagi roli." Toshkent: Iqtisodiy tadqiqotlar instituti. Rakhmatov, D. (2022). "Xalqaro tajribalar va soliq siyosatining

sarmoyalarni jalb qilishdagi ahamiyati." *Jahon iqtisodiyoti jurnali*, 45(7), 104-116,

Kumar, R., & Lee, S. (2021). "Soliq imtiyozlarining global investitsiyalarga ta'siri." *International Tax Review*, 32(3), 85-102, World Bank Group. (2020). "Global Investment Outlook and Tax Policies." World Bank Publications, BAA Soliq siyosati va investitsiyalar. (2022). "Xalqaro investitsiyalarni jalb qilishda muvaffaqiyatli tajribalar." *Investment Insights*, 14(6), 58-72.

TALABALARNI “NAY” MUSIQA CHOLG ‘USINI IJRO ETISHGA O’RGATISH JARAYONLARIDA E’TIBOR QARATILISHI LOZIM BO’LGAN JIHATLAR.

Karomat Ergasheva

Guliston davlat universiteti San’atshunoslik fakulteti o’qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada nay musiqiy cholg’usini chalish texnikalari, ijrochiligini egallash jarayonida e’tibor qaratilishi lozim bo’lgan jihatlari, ijro mobaynida duch kelinadigan juziy kamchililar va ularga yechimlar hususida so’z brogan. Maqola bir necha yillik tajriba ko’nikmalara natijasi o’laroq yozilgan.

Kalit so’zlar: Nay, musiqa ilmi, amaliy mashg’ulotlar, malaka, tajriba, ko’nikma, ijro usuli. Ustoz-shogird an’analari,

Har qanday musiqiy cholg’uni chalishni o’rganishdan avval albatta uning kelib chiqishi, tarixi, xususiyatlari haqida o’rganivchi o’rgatuchidan ma’lumot olishi shart. Sababi talabalar musiqa chalayotgan musiqiy cholg’u bilan ijro jarayonlarida his – tuyg’ularga va emotsiyalarga ko’proq urg’u beradilar va eng muhimi o’z qobiliyatlarini aynan ushbu soz orqali namoyon qilishga intiladilar. Tarixiy manbaalarga qaraganda Somoniylar davrida musiqiy hayot ushbu ilmga qiziqish juda yuqori darajada bo’lgan ekan. Shu davrda yashab ijoq qilgan olim Kaykovusning saroy musiqachilariga tegishli axloqiy va kasbiy qoidalar mashhur “Qobusnoma”sida aks ettirilgan: “Agar nazirsiz (benazir) ustod bo’lsang ham majlis ichidagi harif (ulfat)larga qarag’il, agar musiqiydan zavq olg’uvchi qarilar va xos odamlar bo’lsa, mutriblik qil, yaxshi yo’llarni va navolarni chertg’il, Yana diqqat qilib qarag’ilki, mazkur bazmda har kishi qaysi yo’lni yaxshi ko’radi, shu kishiga kosa yetg’on choqda uni aytg’il. Unday vaqtda ul odamlardin biror narsa umid qilsang, shuni topasan... kabi nasihatimus ammo haqiqiy o’gitni tub zamiriga yetar ekanmiz, har qanday sohada bo’lishidan qat’iy nazar o’z kasbimizga sadoqat va chinakkam mehnat qilib yahshi natijaga yetishishimiz mumkin bo’ladi.

Talabalarga “Nay” cholg’usini chalish texnikasini o’rgatar ekanman, avvalo o’z tajribam asosida to’plangan nazariy va amaliy tajribam, amaliy mashg’ulotlar jarayonida doimiy sinov va xatolar, o’z qobiliyatim darajasida nay chalishda o’z yondashuvining to’g’riligiga ishonchning sekin, ammo to’g’ri o’sishi asosida shakllangan bilim va ko’nikmalarimga tayangan holda mashg’ulotlarni olib boraman.. Ushbu maqola orqali men o’quvchilarni nay sozining sehrli kuylari ila musiqa dunyosining ichki olamiga kirishga, o’zingizdan yashiringan musiqiy qobiliyat va imkoniyatlarni topishga va eng asosiysi nay

cholg'usini chalishga kirishib biroq mashg'ulotlardagi to'planganqiyinchililar, muammolarni tuzatishga yechim topishga harakat qilganman.

Nay yog'ochdan, g'arovdan va misdan yasaladi. Shunga ko'ra , "yog'och nay", "g'arov nay", "mis nay" deb ataladi. Naysimon cholg'ularning oilasi Ilming yil oldin paydo bo'lgan. Masalango'ri- qozg'on go'ridan topilgan cho'pon nayi burgut qanotidan yasalgan bo'lib, o'zbekistonda 7 va 3,5 ming yillik naysimon cholg'ularning tarixi ham mavjud. Ko'hna rivoyatlarning birida aytilishicha, Cho'pon bobo ichi bo'sh qamishni kesib olib, unda barmoq bilan berkitib-ochadigan teshikchalar o'yibdi.

Unga "nay" deb nom qo'yibdi. Farzandlariga cho'ponlik tayog'ini topshirar ekan, nayni ham qo'shib beribdi. Ular cho'lu biyobonlarda, yam-yashil yaylovlarda qo'y boqib, bobosi yasab bergan nayni chalib yurishibdi. Rivoyat qilishlaricha nay ohangiga "asir" bo'lgan qo'ylar podadan aslo ajralmas ekan. Yillar o'tib, bu soz shaharlik mashoyixlar qo'liga tegibdi. Ular ham nayning sehrli tovushidan lol qolishibdi.

Uni yanada takomillashtirib, zeb berishibdi. Nayni qamishdangina emas, balki 23 yog'ochdan, misdan va boshqa turdagi metallardan ham yasab ko'rishibdi. Usta naychilardan Abduqodir Ismoilov, Saidjon Kalonov va hozirgi kunda Mirza Toirov, Abdulahat Abdurashidovlar nomi barchaga ma'lum.

Bu ustozlarning "Cho'li iroq", "Chorgoh", "Bir kelsin" va shu kabi ajoyib asarlarni ijro etishganda kishining ko'ngli yoziladi va ruhiy kechinmalarini uyg'otadi va insonga o'zgacha kayfiyatni his etishga undaydi . I – IV asrgacha Movournaxr zaminida xukmronlik qilgan Kushon podshoxligi davriga tegishli yodgorliklar

Nay ijrochiligi tarixiga nazar solar ekanmiz, Abduqodir Ismoilov, Ayub Qodirov, Saidjon Kalonov, Usmon qori kabi benazir naychi sozandalarning asosan yakka ijrochi sifatida el orasida mashhur bo'lganliklariga guvoh bolamiz. XX asrning 20-yillaridan boshlab nay cholg'usi sozandalar ansambli tarkibida munosib o'rnini topdi, ommalashdi va bu cholg'uning mohir ijrochilari yetishib chiqdilar. Y.Rajabiy, R.Hamdamiyov, M.Muhammedov, D.Soatqulov, I.Qodirov, M.Toirov, X.Jo'rayev, A.Sobirov, A.Abdurashidovlar shular jumlasidandir. Nay sozining tarixiy shakllanishi mashhur ustoz naychi ijrochilar nomlari bilan bevosita bog'liq bo'lib, har davrning ulug' ustoz naychi sozandalari o'zlarining betakror ijrolari bilan nay cholg'usini bugungi mukammallashuviga olib keldilar. Musiqa durdonalarini mahorat ila ijro qilib, shu soz uchun maxsus asarlar yaratib, yangi shogirdlar tarbiyalashda ularning xizmatlari beqiyosdir.

Dastavval nay cholg'usini chalishni emas chalishga tayyor holatga qanday kirishish kerakligini o'rganish zarur. Nay aslida tik holatda ikki oyoqqa tana vaznining teng taqsimlanishi, inson o'zini hotirjam va shay his qilishi va nay tutgan qo'llar erkin, siqqlik

holatida bo'lmashligi kerak. Yer tortishish kuchi nazariyasi naychilarga juda kata yordamchi aslida. Sababi yer tortishish kuchiga qarshi turib, tana muvozanatini to'g'ri saqlash lozim. Ijrochi holatidagi kichik noqulaylik keyinchalik butun ijro davomiyligiga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, agar ijrochi bir tovoniga tana vaznini tashlab tursa unda qorin bo'shlig'i mushaklari doimo og'irlik his qilib taranglashadi, bu esa o'z-o'zidan erkin (diofragmal) nafas olishga imkon bermaydi.

Nay chalishda eng kata qurol bu nafas va uning taqsimoti hisoblanadi. Ijrochilik nafasini to'g'ri bajarish shartlari aniq va oddiy bo'lib, bu shartlar diafragma, pastki va o'rta qovurg'ularning faolligi hamda nafas olganda yelkalarining qimirlamasligidan iborat. Nafas musiqaviy ifodalikning eng muhim vositalaridan biridir. U ijrochida qanchalik taraqqiy etgan bo'lsa, uning kuyga mosligi va tovush sifati yorqin, tiniq va xilma-hil bo'ladi. Nay cholg'usini chaladigan ijrochi doimiy nafas yo'llari kasalliklaridan saqlanishi, o'pka va unga ziyon yetkazuvchi zararli odatlardan yiroq yurishi shart.

Dars jarayonida o'quvchilar ijrochilik ko'nikma va malakalarni shakllantirish bilan birga nay cholg'usining tarixiy manbalari, o'rganiladigan har bir asarning rivoyati, cholg'uni mohirona ijro etgan mohir sozandalar, bastakorlar va nay yasovchi ustalar haqidagi bilimlarni ham berish lozim. O'quvchilarning nay cholg'usida ijrochilik darajalari bo'yicha egallagan bilim, ko'nikma va malakalari ta'lim mazmuniga muvofiq ishlab chiqilgan bo'lib, nazariy va amaliy faoliyatlar majmuasidan tashkil topgan. Nay cholg'usining barcha o'ziga xos xususiyatlarini bilish va boshqa milliy sozlarimizning tovush tembrlarini farqlashni o'rgatish ham muhim sanaladi.

O'quvchilarning nay cholg'usida ijrochilikni o'zlashtirishlari uchun o'qitishning ilg'or va zamonaviy usullaridan foydalanish, yangi informatsionpedagogik texnologiyalarni tadbiiq etish muhim ahamiyatga ega.

Bu boradadarslik, o'quv va uslubiy qo'llanmalar, tarqatma materiallar, elektron materiallar, sintezatorlar hamda musiqiy kompyuter dasturlaridan foydalaniladi. Shuningdek, darslarda "Ustoz-shogird an'analari"dan keng foydalaniladi. Ustoz – shogird an'analari milliy mumtoz musiqa tarixida mavjud qonun qoidalar, odob -axloq meyorlari asosida ustozlar o'g'itlariga quloq tutish va uning bergan bilimlarini mukammal o'rganishga intilib, tinimsiz mehnat va ijod qilish sharti asosida quriladi.

Dars jarayonida o'quvchilar ijrochilik ko'nikma va malakalarni shakllantirish bilan birga nay cholg'usining tarixiy manbalari, o'rganiladigan har bir asarning rivoyati, cholg'uni mohirona ijro etgan mohir sozandalar, bastakorlar va nay yasovchi ustalar haqidagi bilimlarni ham berish lozim.

O'quvchilarning nay cholg'usida ijrochilik darajalari bo'yicha egallagan bilim, ko'nikma va malakalari ta'lim mazmuniga muvofiq ishlab chiqilgan bo'lib, nazariy va amaliy faoliyatlar majmuasidan tashkil topgan.

Nay cholg'usining barcha o'ziga xos hususiyatlarini bilish va boshqa milliy sozlarimizning tovush tembrlarini farqlashni o'rgatish ham muhim sanaladi.

Qolaversa, turli janr va murakkablikdagi texnik asarlaridan namunalarini badiiy va ohang jihatdan mukammal, mazmunan idrok etgan holda ijro eta olish, yakka va ansamlda jo'rnavozi bo'la olishi, musiqiy asarni notadan o'qiy olish, kuyga tavsif berish, xalq musiqa merosi haqida tushunchaga ega bo'lish, musiqaga oid atamalarni bilish, musiqaning ifoda vositalarini bilish, ijrochilik turlarini ijro sadolaridan farqlay olish, musiqa janrlarini bilish va ijro uslubidan ularni farqlay olish, har bir mahalliy uslubda o'ziga xos ijrochilik uslublari va cholg'u turlarini bilish o'quvchilarning musiqiy savodxonligini yanada oshiradi. Nay cholg'usida texnik ijrochilik mahoratini rivojlantirishda milliy pardalar asosida tuzilgan gamma, arpedjio, turli mashq va mashqlarni muntazam ravishda o'rganib borish katta ahamiyatga egadir. Gamma, arpedjio va mashqlar ustida ishlashda ijrochilikning sifatiga, mayin xarakteriga va uning yumshoq ijrosiga, tovushning nafisligiga, ritmni aniq his etishiga, musiqiy ohang (intonatsiya) aniqliligiga va sadolanayotgan milliy ohangning sifatiga e'tibor berish zarur.

Nay ijro imkoniyatini oshirishda o'quvchiga belgilab berilgan ijroviy repertuari gajromaxoratini oshiruvchi mashqlarni ham kiritib, asta-sekin soddalikdan murakkablikkatomonyo'naltirib repertuarni rivojlantirib boorish maqsadga muvofiq bo'ladi. Naycholg'usidatenikaviy ijrochilik mahoratni rivojlantirishda gamma, arpedjio, turli mashqvaetyudlarnimuntazam ravishda o'rganib borish katta ahamiyatga egadir. Gamma, arpedjio, mashqvaetyudlar ustida ishlashda ijrochilikning sifatiga, mayin xarakteriga va uning yumshoqijrosiga,tovushning nafisligiga, ritmni aniq his etish aniqliligiga, musiqaviy sado (intonatsiya)ninganiqliligiga va hokazolarga e'tibor berish zarur.

Musiqa asarini o'rganishga kirishishdan avval o'rganilayotgan asarni tahliletishyuzasidan o'tkaziladigan muntazam mashg'ulotlar o'quvchining ijrochilik kamolotidakattarol o'ynaydi. M

Asrlar davomida shakllanib, sayqaltopgan, xalqimiz ma'naviy hayotining ajralmas qismiga aylangan mumtoz ashulalar, ularningtarg'ibotchilari bo'lmish ulug' hofizlarning ijodi ezgulikka qaratilgani tufayli hamishae'tiborga,e'tirofga munosibdir.

Nay cholg'usining o'lkan darg'alari ustoz san'atkorlarningijodiymerosinio'rganib, uni yanada keng targ'ib etish, yosh avlod qalbiga singdirish mas'uliyatli vasharaflivazifa bo'lib qolaveradi.

Hulosa qilib aytadigan bo'lsak, Yurtimizda san'atning hususan cholg'u ijrochiligining mashg'ulotlarida zamonaviy musiqa cholg'ulari, o'quv jarayonini tashkil etishda zarur bo'lgan barcha kerakli jihozlar bilan ta'minlangan.

Hozirda bu o'quv dargohlarida ta'lim olish uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan.

Davlatimiz tamonidan yaratilgan bunday sharoitlardan to'g'ri va unimli foydalanishimiz kerak. Eng asosiysi, ustozlardan an'ana bo'lib kelayotkan milliy san'timizni kelajak avlodga buzmasdan qanday bo'lsa shundayligicha yetkazib berishimiz muhim vazifamiz sanaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Begmatov S, Matyoqubov M. "O'zbek an'anaviy cholg'ulari" – Toshkent: "Yangi nashr" nashriyoti, 2008
2. Matyakubov B. Damli va zarbli cholg'ularda chalishni o'rgatish uslubiyati.-T., «Musiqqa» 2009
3. M. Matyoqubov "Qo'shnay". "Musiqqa", –T., 2011
4. Zuxriddin Abdullayev. Musiqqa ta'limida nay cholg'usini o'qitish masalalari. "Oriental Art and Culture" Scientific Methodical Journal / <https://oac.dsmi-qf.uz> 2024
5. Vohidov Yusufjon Qodirovich Nay ijrochiligi xususida uslubiy ko'rsatmalar Tashkent.
6. Raxmonov Faxriddin Numonovich. Nay ijrochiligida repertuar masalalari. IQRO JURNALI / 2023 VOL – 1 ,ISSUE–2GUVOHNOMA № 060680

"FIZIKA FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY METOD VA USULLARDAN FOYDALANISH"

Hakimov Yusuf Mamasoliyevich

Samarqand shahar temir yo'l texnikumi "Umumta'lim fanlar" kafedrası "Fizika" fani katta o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada fizika fanini o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanishning afazalliklari haqida fikr yuritilgan. Fizika ta'limida yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llashdan maqsad ta'lim oluvchini dars jarayonining markaziga olib chiqish, o'quvchilarni o'quv materiallarini shunchaki yodlab olishlaridan, ixtiyoriy takrorlashlaridan uzoqlashtirib, mustaqil va ijodiy faoliyatini rivojlantirish, darsning faol ishtirokchisiga aylantirishdir.*

***Kalit so'zlar:** Fizika, yangi pedagogik texnologiya, qoida, formula, metod, interfaol usullar, interaktiv, fizika qonunlari.*

Hozirgi vaqtda ta'lim jarayonida o'qitishning zamonaviy usullaridan keng foydalanilmoqda. Zamonaviy o'qitish usullaridan foydalanish o'quv jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Bu usulni har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiqdir.

Darsning an'anaviy shaklini saqlab qolgan holda o'quvchilar faoliyatini faollashtiruvchi turli usullar bilan boyitish o'quvchilarning o'zlashtirish darajasining oshishiga olib keladi. Bugungi kunda bir qator rivojlangan mamlakatlarda ta'lim jarayoni samaradorligini kafolatlaydigan zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash bo'yicha katta tajribalar asosini tashkil etuvchi usullar interfaol metodlar deb ataladi.

O'qitishning interfaol usullari hozirgi kunda barcha turdagi ta'lim muassasalarida eng keng tarqalgan va keng qo'llaniladi. Shu bilan birga, interfaol o'qitish usullarining ko'plab turlari mavjud bo'lib, ular hozirgi vaqtda o'quv jarayonining deyarli barcha vazifalarini amalga oshirish uchun mos keladi.

Amalda, ular ma'lum maqsadlar uchun mos bo'lgan ta'kidlab, mos ravishda qo'llanilishi mumkin. Bu holat hozirgi vaqtda muayyan maqsadlarga erishish uchun interfaol o'qitish usullarini to'g'ri tanlash muammosini keltirib chiqardi.

Interfaol metodlar o'qituvchi bilan o'quvchining faol munosabati, bir-birini to'liq tushunishga asoslanadi. Interfaol metodlarni o'quv jarayoniga joriy etishning tub maqsadi – dars qaysi shaklda bo'lmasin, qayerda o'qitilmasin darsda o'qituvchi bilan o'quvchining hamkorlikda ishlashini tashkil etishdir.

O'qituvchi darsda tegishli muammolarga o'quvchilarni jalb etish, ularning harakatini faollashtirish va natijada o'zlashtirishlarini ta'minlash lozim. Ta'lim jarayoniga bilish vazifasini qo'yilishda muammoli savollar asosiy o'rinni egallayda.

Ular muammoli vaziyatlar yaratishning har qanday usullariga tegishli ravishda qo'yiladi. Bilishga doir savol o'quvchilar uchun muayyan darajada qiyin bo'lishi, ulardagi mavjud bilimlarning cheklanganligini ko'rsatish va ayni vaqtda, ular bajara oladigan bo'lishi, ya'ni idrokning hayotiy tajribaga va nazariy bilimlarning qay darajada egallanganliklariga bog'liqligini hisobga olish zarur.

Interaktivlik – o'qituvchi va o'quvchining o'zaro ta'siri. Hamkorlik faoliyatini takomil bosqichiga o'tish jarayonida o'zaro ta'sir o'tkazish harakatini baholashdan o'z-o'zini baholash darajasiga ko'tarilishi sodir bo'ladi. Metodika ta'limning turli xususiy masalalarini hal etish zarurati natijasida vujudga keldi va ijodkor o'qituvchilarning ilg'or tajribalari asosida ta'lim metodologiyasi asosida rivojlanadi.

Bitta muallifning pedagogik faoliyatining ilg'or tajribalarini hamma o'qituvchilar ham to'g'ri qo'llay olmaydi, natija esa hamma uchun har xil bo'ladi. Har bir o'qituvchi o'z imkoniyatlariga mos ravishda turli darajada oldindan belgilangan maqsadga erishadi.

Shu sababli, talab darajasida natija kafolatlanmaydi. Asosan, faqat ijodiy o'qituvchilar yaxshi natijalarga erishadilar. Texnologiya o'zining takrorlanuvchanligi bilan usullardan farq qiladi, ko'plab "agar" ish natijalarining barqarorligi (agar o'qituvchi iqtidorli bo'lsa, bolalar qobiliyatli bo'lsa, yaxshi ota-onalar bo'lsa ...) uning yo'qligi bilan farq qiladi. Ya'ni texnologiya juda individual bo'lgan usuldan farq qiladi, chunki uni qayta tiklash va tegishli tayyorgarlikka ega bo'lgan barcha mutaxassislar qo'llash mumkin. Muqobil metodologiya pedagogik texnologiyaning ajralmas qismidir.

Bugungi kunda mamlakatimizda innovatsion va ilmiy salohiyatni rivojlantirish harakati kuchayayotgan davrda ta'lim, ma'naviyat – ta'limning ma'naviy-axloqiy, innovatsion salohiyatini oshirish, ilmiy va intellektual jarayonlarga yangi va innovatsion texnologiyalarni joriy etishdan iborat.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda, bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi.

Shunga ko'ra ushbu mavzuda xam fizikaga oid mavzularni innovatsion usullarda o'qitish o'quvchilarni mavzuni ilmiy asosda tushunishlariga, mustaqil fikr yuritishlariga xizmat qiladi.

O'qituvchi bu jarayonda shaxsni rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi.

Ta'lim jarayonida o'quvchilar asosiy figuraga aylanadi. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va o'quvchi faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan to'liq foydalaniladi. Interaktiv metodlar bu jamoa bo'lib ta'lim mazmunining tarkibiy qismi xisoblanadi. Bu metodlarning o'ziga hosligi shundaki, ular faqat pedagogik va o'quvchilarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi. Pedagogik texnologiyalar masalalari, muammolarini o'rganayotgan o'qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar, amaliyotchilarning fikricha pedagogik texnologiya-bu faqat axborot texnologiyasi bilan bog'liq, hamda o'qitish jarayonida qo'llanishi zarur bo'lgan kompyuter, masofali o'qish yoki turli xil texnikalardan foydalanish deb belgilanadi.

Bizning fikrimizcha, pedagogik texnologiyaning eng asosiy negizi-bu o'qituvchi va o'quvchining belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga hamkorlikda erishishlari uchun tanlagan texnologiyalariga bog'liq deb hisoblaymiz. Ya'ni o'qitish jarayonida maqsad bo'yicha kafolatlangan natijaga erishishda qo'llaniladigan har bir ta'lim texnologiyasi o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida hamkorlik faoliyatini tashkil eta olsa har ikkalasi ijobiy natijaga erisha olsa, o'quv jarayonida o'qituvchi-o'quvchilar mustaqil fikrlay olsalar, ijobiy ishlay olsalar, izlansalar, tahlil eta olsalar, o'zlari hulosa qila olsalar, o'zlariga, guruhga, guruh esa ularga baho berilsa o'qituvchi esa ularning bunday faolliklari uchun imkoniyat va sharoit yarata oladi. Bizning fikrimizcha ana shu, o'qish jarayonining asosi xisoblanadi, Har bir dars, mavzu o'quv predmetining o'ziga xos texnologiyasi bor ya'ni o'quv jarayonidagi pedagogik texnologiya-bu yakka tartibdagi jarayon bo'lib, u o'quvchining ehtiyojidan kelib chiqqan holda yo'naltirilgan, oldindan loyihalashtirilgan va kafolatlangan natija berishiga qaratilgan pedagogik jarayondir.

O'qituvchi va o'quvchining maqsaddan natijaga erishishida qanday texnologiyani tanlashlari ular ixtiyorida, chunki har ikkala tomonning asosiy maqsadi aniq natijaga erishishga qaratilgan, bunda o'quvchilarning bilim saviyasi, guruh xarakteri, sharoitga qarab ishlatiladigan texnologiya tanlanadi, masalan, natijaga erishish uchun balkim, kompyuter bilan ishlash lozimdir, balkim film tarqatma material, chizma va plakatlar, turli adabiyotlar, axborot texnologiyasi kerak bo'lar, bular o'qituvchi va o'quvchiga bog'liq. Fizik usulning bu afzalliklari kimyoviy usulni butunlay inkor etishini tushunish noto'g'ri, albatta. Aksincha, fizik va kimyoviy usullarni birgalikda qo'llash orqali samarali natijaga erishish mumkin. Jismoniy usullardan eng ko'p qo'llaniladiganlari: UV va IQ spektroskopiyasi, optik burilish dispersiyasi va aylanish dikroizmi, yadro magnit-rezonansi (YMR), elektron paramagnit rezonansi (EPR), massa spektroskopiyasi, rentgen nurlari difraksion tahlili va

Mossbauer spektroskopiyasi. Kimyoning asosiy masalalaridan biri moddaning nima ekanligini va uning tuzilishini aniqlashdir. Bu ish avvallari kimyoviy usullar bilan yechilgan bo'lsa, hozirda asosan fizik usullar bilan hal qilinmoqda. Odatda kimyogar moddani o'rganishni uning qanday elementlardan iboratligini aniqlashdan boshlaydi va yalpi formulasini topadi. Shundan keyingina u o'z molekulasining tuzilishini aniqlashga harakat qiladi. Yangi pedagogik texnologiya jarayon, bu jarayonni darslarda qo'llaymiz darslarni amaliy mashq mustaqil ishlash, guruhlash, tanlovlar, aqliy hujum, baxs-munozra va boshqa usullarni mavzuga mos qilib o'quvchilarga o'rgatishimiz ular faolligini oshiradi. Men dars tashkil qilishning ko'pincha maqbul usullaridan biri guruhlarga bo'lib, dars o'tish deb hisoblayman. Guruhlarga bo'lishda albatta har bir guruhga a'lochi o'quvchilardan tenglab o'tkazish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu hol esa o'rtacha o'qiydigan, erkin fikrlashni bilmaydigan o'quvchini harakatlantirishga olib keladi. Guruhga ijobiy ta'sir uyg'otishga sabab bo'ladi. O'quvchilar qanchalik darsga qiziqishsa ularning bilimlari shunchalik ortadi. Bizning vazifamiz esa turli usullardan foydalanib o'quvchilar bilimini oshirishdan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. A.Quvatov. "Fizikaviy tadqiqot usullari". Laboratoriya ishlari uchun o'quv qo'llanma. Toshkent-2006. 9 b.
2. G'.Murodov, H.Xushvaqtov. "Spektroskopiya asoslari". Toshkent 2015. 50 b
3. A.T.Teshaboyev, S.Z.Zaynobiddinov, Q.A.Ismoilov. "Nanozarralar fizikasi, kimyosi va texnologiyalari". Toshkent-2014. 219 b.
4. A.T.Teshaboyev, S.Z.Zaynobiddinov, Sh.Ermatov. "Qattiq jism fizikasi". Toshkent- "Moliya"-2001. 238 b.
5. A.T.Teshaboyev, S.Z.Zaynobiddinov, E.Musayev. "Yarimo'tkazgichlar va yarimo'tkazgichli asboblarni texnologiyasi". Toshkent-2006. -22 b.

YOSHLAR ORASIDA GIYOHVANDLIKNING TARQALISHI VA UNING PROFILAKTIKASI

Muratbaeva Muxabbat Orazbay qızı

O'zbekiston Respublikasi Oliy Ta'lim, Fan Va Innovatsiyalar Vazirligi Orolbo'yi Tibbiyot Va
Transport Texnikumi Tibbiyot fanlar kafedrasida valeologiya fani o'qituvchisi mumuxabbat01@gmail.com
998973548448

Annotatsiya: Hammamiz bilamizki, giyohvand moddalarni iste'mol qila boshlagan odam, qaysi tipda bo'lmasin, avvalo, unga odat yaratadi. Ammo bir yil o'tgach, preparat mehnatga yaroqsiz bo'lib qoladi. Natijada u jinoyatga qo'l urishga majbur bo'ladi. Ya'ni navbatdagi giyohvandlik vositasini qabul qilish maqsadida o'g'irlikni o'z uyi - oilasidan boshlaydi. Giyohvandlik va giyohvandlikning yosh avlod tarbiyasiga, insoniyat kelajagiga katta zarar yetkazishi butun jahon hamjamiyatini tashvishga solmoqda. Shuning uchun ham bu falokatga qarshi kurash hozirgi kunda yer maydonidagi global muammolardan biriga aylandi. Asr vabosiga qarshi kurashish barchamizning ishimiz. O'zini shu yurt farzandi deb bilgan har bir fuqaro bu harakatdan chetga chiqmasligi kerak. Bu jarayon umummilliy kurashga aylanishi kerak. Shundagina minglab yoshlarning kelajagini, oilalarimiz tinchligini asrab-avaylaymiz. Jamiyat taraqqiyotining zamonaviy bosqichining o'ziga xos shart-sharoitlari, aholining katta qismini ijtimoiy yo'qotish giyohvand moddalar iste'moli dinamikasining o'sishiga olib keladi. Turli sabablarga ko'ra mavjud dori-darmonlarga qarshi chora-tadbirlar tizimi barqaror emas va haqiqiy holatga mos kelmaydi. Vaziyatning asosiy xususiyati shundaki, giyohvandlik muammosi yosh avlod o'rtasida tobora keng tarqalmoqda.

Kalit So'zlar: Giyohvandlik, yoshlar, deviant xulq-atvor, diagnostika, zaharli modda, sotsiologik tadqiqot, jinoyatchilik

KIRISH:

Giyohvand yoki unga tenglashtirilgan vositalarga muntazam ruju qo'yish va tibbiy ko'rsatmalarsiz iste'mol qilish bo'lib, aslida giyohvandlik deviant xulq-atvorning bir ko'rinishidir. Giyohvandlik (narkomaniya). Shaxsga va jamiyatga bugun buzg'unchi ta'sir ko'rsatuvchi, og'ir sotsial oqibatlariga ko'ra giyohvandlik asosiy o'rin tutadi. Sotsiologik tadqiqotlar ko'rsatishicha, odamlar rohat olish, o'tkir hissiyotlarga kirishish uchun giyohvand moddalarga berilib qoladilar.

USULLAR:

Tadqiqot jarayonida ilmiy bilishning obyektivlik usulidan foydalanildi.

Yoshlar orasida giyohvandlikning tarqalishi va uning profilaktikasi masalalari obyektiv ochib berildi.

Yoshlar orasida giyohvandlikning tarqalishi va uning profilaktikasi masalalari mantiqiy izchilik jihatdan tadqiq qilindi. Psixologiya fanning strukturasi tekshirish, bilimlarning tartibini aniqlash, ular tasnifini amalga oshirish alohida o'rin egallaydi.

TADQIQOT VA NATIJALAR:

Giyohvandlar asosan yoshlar ichida ko'p uchraydi.

Tadqiqotlar yana shuni ko'rsatadiki, ko'pchilik boshqa odamlar ta'siri ostida, asosan do'stlari, tanishlari orqali giyohvand moddalarga berilib qolmoqdalar.

Xavfli tomni shundaki, narkotiklar qabul qilishni boshlanish etaplarida odam hech qanday yomon ta'sir, og'ir sezmaydi, aksincha giyohvand moddani qabul qilganda kayfiyat ko'tariladi.

Jism shunday rohat oladiki, buni ko'pchilik sog'liqqa yaxshi yordam beradi, tinchlantiradi deb o'ylaydi.

Spirтли ichimliklar bilan bog'liq giyohvandlik bilan og'rigan odamda tajovuzkorlik va nazoratsiz g'azab paydo bo'ladi.

Ko'pincha, bu odam avval o'zini, keyin atrofidagi odamlarning ko'nglini qoldiradi.

Deviant xatti-harakatni tashxislash uchun ba'zida odamning o'ziga qarash, uning mohiyatini aniqlash kifoya.

Odamlarning o'zlarini sindirishlari va turli xil zaharli moddalarni olishni boshlashlari juda oddiy: ular dunyoda o'zlarining potentsiallarini anglay olmaydilar. Shaxsning deviant xatti-harakati har doim uning atrofidagi odamlarning hayoti va farovonligiga zarar etkazadigan keskin salbiy ko'rinishlarning mavjudligini anglatadi.

XULOSA:

Sog'lom turmush tarzi murakkab ijtimoiy jarayonlarni o'zida ifodalaydi va sog'lom turmush tarzining mezonlariga shaxsning jamoatchilik va mehnat jarayonlarida faollik ko'rsatib, samarali ijodiy faoliyat bilan mashg'ul bo'lishi, oilada va kundalik turmushda namunali yashashi, o'zidagi jismoniy va ma'naviy qobiliyatlarni ro'yobga chiqarishga intilishi, tabiiy va ijtimoiy muhit bilan mutanosiblikda yashashi, sog'lom va barkamol inson bo'lib shakllanish uchun o'z shaxsini bosqichma-bosqich rivojlantirib bo'rishga intilishi, nosog'lom turmush tarziga xos zararli odatlarning ta'siriga tushib qolishdan o'zini asrashga intilib yashashi, hayotda to'g'ri yashayotganidan qoniqish hosil qilib, zavqlanib yashashga intilishi, sog'lom turmush tarzini o'zi uchun bir umrga maqsad qilib tanlashi va shu yo'lda faoliyat olib borishi kabi qimmatli insoniy sifat va xususiyatlarni kiritish mumkin.

O'zbekistonda sog'lom avlodni tarbiyalash masalasi davlat siyosatidagi eng muhim masalalardan biridir.

O'zbekistonning tashqi siyosatida o'zaro tenglik va manfaatli hamkorlik masalasiga asosiy e'tibor qaratilayotgan bo'lsa, ichki siyosatda fuqarolarning bahtli va farovon hayot kechirishi, ularning sog'lom turmush tarzini ta'minlash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Sog'lom turmush tarzining rivojlanishida diniy va dunyoviy qadriyatlarni uyg'unlashtirish O'zbekistonning kelgusi taraqqiyot yo'lini milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligi asosida belgilab beradi.

TAVSIYALAR:

O'spirin va yoshdagi har qanday salbiy ko'rinishlarga qarshi kurash, shuningdek, deviant xatti-harakatlarning oldini olish nafaqat huquqni muhofaza qilish idoralari, balki boshqa davlat va jamoat tuzilmalari va muassasalari, shu jumladan yoshlar va o'spirinlar uchun ijtimoiy xizmatlar faoliyatining eng muhim yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda.

Ushbu markazlarning faoliyati quyidagi tamoyillarga asoslanishi kerak: deviant xulq-atvorni to'g'irlashning tibbiy-psixologik va ijtimoiy-pedagogik usullari bilan birgalikda o'spirinlar o'rtasida huquqbuzarliklarning oldini olish; repressiya mexanizmini bosqichma-

bosqich huquqbuzarliklarning oldini olish bilan o'spirinlarning ijtimoiy-psixologik moslashuvi choralari bilan almashtirish; xuddi shu nomdagi aloqa klublarini tashkil etish orqali yashash joyida o'spirinlar uchun aloqa muhitini yaratish

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Jinoyatchilik va huquqbuzarlikka moyil o'quvchilarni aniqlash va ularni tarbiyalash. T.: "Kamalak" .2017. 128 b
2. Xolmatova M., Muravyev N. Yoshlar oilaviy hayot bo'sag'asida.-T.: O'zbekiston, 2000
3. Социальные причины девиантного поведения девочек-подростков в условиях трансформации российского общества диссертации и автореферата по ВАК РФ 22.00.04, кандидат социологических наук Мухаммадеева, Зинфира Фанисовна
4. Sulaymonov J.B., Karimov N. Contribution of Abu Isa Tirmidhi to the Science of Hadith //International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-9 Issue-1, November, 2019. P. 593-599
5. www. pedagog. Uz
ILOVA.
<http://www.referat.ru> 14. www.inter-pedagogika.ru; 15. www.school.edu.ru 16. www.tdpu.uz 17. www.pedagog.uz 18. www.Ziyonet.uz 19. www.Edu

NAFAS OLISH TIZIMI KASALLIKLARI

Nurimbetova Jazira Djalilxan qızı

O'zbekiston Respublikasi Oliy Ta'lim, Fan Va Innovatsiyalar Vazirligi Orolbo'yi tibbiyot va transport texnikumi Tibbiyot fanlar kafedrası Anatomiya, fiziologiya hám patologiya fani o'qituvchisi
jazira1996@gmail.com 998907368096

Annotatsiya: Sog'lom turmush tarzi murakkab ijtimoiy jarayonlarni o'zida ifodalaydi va sog'lom turmush tarzining mezonlariga shaxsning jamoatchilik va mehnat jarayonlarida faollik ko'rsatib, samarali ijodiy faoliyat bilan mashg'ul bo'lishi, oilada va kundalik turmushda namunali yashashi, o'zidagi jismoniy va ma'naviy qobiliyatlarni ro'yobga chiqarishga intilishi, tabiiy va ijtimoiy muhit bilan mutanosiblikda yashashi, sog'lom va barkamol inson bo'lib shakllanish uchun o'z shaxsini bosqichma-bosqich rivojlantirib borishga intilishi, nosog'lom turmush tarziga xos zararli odatlarning ta'siriga tushib qolishdan o'zini asrashga intilib yashashi, hayotda to'g'ri yashayotganidan qoniqish hosil qilib, zavqlanib yashashga intilishi, sog'lom turmush tarzini o'zi uchun bir umrga maqsad qilib tanlashi va shu yo'lda faoliyat olib borishi kabi qimmatli insoniy sifat va xususiyatlarni kiritish mumkin.

Kalit so'zlar: Kasalliklar, yoshlar, diagnostika, zaharli modda,

KIRISH:

Biroq nafas olish tizimi surunkali sog'liq kasalliklari, infeksiyalar va allergiyaga nisbatan bir qator engilliklarga juda moyil bo'ladi. Nafas olish kasalliklari bo'lgan shaxslar odatda nafas olishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Agar o'z vaqtida aniqlanmasa va davolanmasa, bu og'ir asoratlarga va oqibatda o'limga olib kelishi mumkin. Odatda bir qator holatlar rivojlanadi va nafas yo'llarini tashkil etuvchi to'qima va a'zolarga ta'sir ko'rsatadi. Boshqalar esa biri muntazam nafas oladigan havodan g'azablantiruvchi moddalar natijasida sodir bo'ladi. Nafas olish tizimi infeksiyasiga olib keladigan bakteriyalar yoki viruslarni o'z ichiga olishi mumkin. Biroq ba'zilariga boshqa asosiy sog'liq kasalliklari yoki muammolar va keksalik sabab bo'ladi. Bu buzilishlar nafas olish tizimiga turli yo'llar bilan ta'sir etib, og'riq, yallig'lanish, asabiylashish yoki shish paydo bo'lishi mumkin. Nafas yo'llari kasalliklarining ayrim umumiy turlari quyidagilarni o'z ichiga oladi; Pnevmoniya - bu bir yoki ikkala o'pkada havo qoplarida yallig'lanishni keltirib chiqaradigan og'ir infeksiya turi. Ushbu havo sakalari yiring yoki suyuqlik bilan to'ldirilib, flegm, nafas olish qiyinchiliklari, sovuqqonlik va isitma bilan bog'liq yo'talga olib kelishi mumkin. Viruslar, zamburug'lar, bakteriyalar kabi organizmlar pnevmoniyaga sabab bo'lishi mumkin. Polen, chang va mog'orni o'z ichiga olgan oqsillarda nafas olish yoki nafas olish ko'plab odamlarda nafas olish allergiyasiga yordam

beradi. Ushbu oqsillar havo yo'llarining yallig'lanishiga olib kelishi, g'azablanish va yallig'lanishga olib kelishi mumkin. Ichak saratoni erkaklarda ham, ayollarda ham saratonning eng halokatli va o'limga sabab bo'lgan turlaridan biridir. Bu o'pkaning har qanday qismida sodir bo'lishi mumkin va bog'liq belgilar va alomatlar paydo bo'lishiga bir necha yil kerak bo'lishi mumkin. Chekuvchilar ichak saratoni paydo bo'lish xavfi yuqori bo'lsa-da, bu sigaret chekmaydigan odamlarga ham ta'sir qilishi mumkin

USULLAR:

Rentgen va boshqa nurlarning diagnostikada qo'llanilishi ko'krak qafasi a`zolarini funksional va morfologik jihatdan o'rganishda, rivojlanishiga katta xissa qo'shdi. Hozir klinikada nafas a`zolarini rentgenologik va nur qo'llanadigan boshqa usullar bilan tekshirish katta ahamiyatga ega, chunki ular ko'p hollarda, tashhisni aniqlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Kasallikning umumiy rentgen diagnostikasi turli intensivlikka ega bo'lgan soya yoki yorug'likni o'pka va ko'ks oralig'ida aniqlashga asoslanib, bir patologik jarayonni ikkinchisidan farq qilishga imkon beradi. Ko'krak kafasi a`zolari anatomik tuzilishiga ko'ra suyak negizi va yumshoq to'qimalardan tashkil toptan. Ko'krak qafasi a`zolarini zamonaviy tekshirish usullarini quyidagi guruhlariga bo'lish maqsadga muvofiqdir: Rentgenologik tekshirish usullari: a) asosiy (rentgenoskopiya, rentgenografiya, flyuorografiya, elektrentgenografiya - ko'krak qafasi skeleti uchun); b) qo'shimcha (tomografiya, zonografiya, kompyuter tomografiya va b.q.); v) kontrastmodda yuborib tekshirish (bronxografiya, angiopulmonografiya, mediastinografiya va b.q.) Radionuklid tekshirish usullari (radiometriya, radiografiya, skanerlash, ssintigrafiya), KT (emission) va b.q. Zamonaviy tasvir beruvchi usullar (ultratovush, termografiya, MP-tomografiya va b.q.) Rentgenfunksional tekshirish usullari.

TADQIQOT VA NATIJALAR:

Nafas yo'llari kasalliklarining turiga qarab davolash varianti quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin Turli xil dori-darmonlar kasallikni davolashda yordam beradi va alomatlar va asoratlarni engillashtiradi. Ushbu dori-darmonlarga misollar:

• Bronxodilatörler: Bu havo yo'llari ichida mushaklar dam yordam beradi eng keng tarqalgan nafas dori. Ular nafas qisilishi va yo'talishni engillashtiradi, shuning uchun nafas olish jarayonini osonlashtiradi.

• Nafas olgan steroidlar. Dori-darmonlarning ushbu shakllari havo yo'li yallig'lanishini yengillashtirishga va qo'shimcha asoratlar va og'irlashuvning oldini olishga yordam beradi.

• Og'iz steroidlari. Bular asosan og'irlashgan yoki og'ir bo'lib qolgan nafas yo'llari kasalligiga chalingan bemorlar uchun tavsiya etiladi. Og'zaki steroidlardan foydalanish bu holatni engillashtirishga va kuchaytirishning oldini olishga yordam beradi.

Boshqa turdagi muhim dori-darmonlarga quyidagilar kiradi:

- Antibiotiklar
- Theophylline
- Fosfodiesteraza-4 inhibitörleri

XULOSA:

Har bir inson nafas yo'llarining turli qismlariga ta'sir ko'rsatadigan nafas yo'llari kasalliklariga moyil. Bu holatlar ham normal nafas olish qobiliyatiga to'sqinlik qiladi va hayot uchun xavfli asoratlarga olib kelishi mumkin.

Shunday qilib, qo'shimcha sog'liq masalalarining oldini olish uchun erta tashxis qo'yish va davolash zarur.

Nafas olish tizimi nafas olishni osonlashtiruvchi to'qimalar va organlar tarmog'ini anglatadi.

Asosan o'pka, qon tomirlari va havo yo'llarini o'z ichiga oladi. Tizim, shuningdek, organlarning normal ishlashi va ishlashiga imkon berish uchun organizmga havodagi kislorodni o'zlashtirish imkonini beradi.

Bundan tashqari, u chiqindilarni, shu jumladan karbonat angidridni qondan tozalaydi va saqlaydi.

TAVSIYALAR:

O'spirin va yoshdagi har qanday salbiy ko'rinishlarga qarshi kurash, shuningdek, deviant xatti-harakatlarning oldini olish nafaqat huquqni muhofaza qilish idoralari, balki boshqa davlat va jamoat tuzilmalari va muassasalari, shu jumladan yoshlar va o'spirinlar uchun ijtimoiy xizmatlar faoliyatining eng muhim yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda.

Ushbu markazlarning faoliyati quyidagi tamoyillarga asoslanishi kerak: deviant xulq-atvorni to'g'irlashning tibbiy-psixologik va ijtimoiy-pedagogik usullari bilan birgalikda o'spirinlar o'rtasida huquqbuzarliklarning oldini olish; repressiya mexanizmini bosqichma-bosqich huquqbuzarliklarning oldini olish bilan o'spirinlarning ijtimoiy-psixologik moslashuvi choralari bilan almashtirish; xuddi shu nomdagi aloqa klublarini tashkil etish orqali yashash joyida o'spirinlar uchun aloqa muhitini yaratish

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

Ahmedov N.K. Atlas. Odam anatomiyasi. 1-2 tom. Toshkent. «Tibbiyot nashri» 1996. 400 bet

2. Ahmedov N.K. Odam anatomiyasi. Toshkent. Meditsina. 1987.

3. Ajibekov M.A., Eshanov T.B. Adam hám haywanlar fiziologiyasi. «Bilim» Nókis - 1998

4. Axmedov N.K. Atlas. Odam anatomiyasi (I jild). T.: «İbn Sino» nashriyoti, 1998 y. – 335 b.

5. Axmedov N.K. Atlas. Odam anatomiyasi (II jild). T.: «İbn Sino» nashriyoti, 1998 y. – 262 b.

ILOVA.

www.tdpu.uz . www.pedagog.uz . www.ziynet.uz . web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=3217&p=3887

THE INTERSECTION OF COPYRIGHT AND SOCIAL MEDIA PLATFORMS

Abdullaev Oybek Khamza ugli

Master's student at the Faculty of International Law, University of World Economy and Diplomacy.

Email: adbabullaevoybek@gmail.com

Kazakova Nozima Rustam kizi

Bachelor's student at the Faculty of Criminal Justice, Tashkent State University of Law Email: kazak

ovanazima56@gmail.com

Abstract: *This article explores copyright challenges on Instagram, focusing on issues like ownership, fair use, and enforcement mechanisms. It highlights the platform's compliance with international copyright frameworks and provides practical recommendations for users and rights holders to maintain a balance between creativity and legal compliance.*

Keywords: *Copyright, Instagram, Fair Use, Ownership, Enforcement*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Instagram platformasidagi mualliflik huquqiga oid muammolar, jumladan, mulkchilik, "adolatli foydalanish" va qonunlarni bajarish mexanizmlari ko'rib chiqiladi. Platformaning xalqaro mualliflik huquqi me'yorlariga muvofiqligi va foydalanuvchilar uchun amaliy tavsiyalar yoritiladi.*

Kalit so'zlar: *Mualliflik huquqi, Instagram, Adolatli foydalanish, Mulchilik, Nazorat qilish*

Аннотация: *В статье рассматриваются проблемы, связанные с авторским правом на платформе Instagram, включая вопросы собственности, «добросовестного использования» и механизмы контроля. Особое внимание уделяется соответствию платформы международным нормам авторского права и практическим рекомендациям для пользователей и правообладателей.*

Ключевые слова: *Авторское право, Instagram, Добросовестное использование, Собственность, Контроль*

Copyright serves as a foundational legal framework designed to protect the intellectual and creative efforts of individuals and entities. Its primary purpose is to grant exclusive rights to authors and creators, allowing them to control the use, reproduction, and distribution of their works. As outlined in the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, copyright safeguards various forms of expression, including literary, musical, and visual art, provided they are original creations of the mind¹⁵.

¹⁵ Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (adopted 9 September 1886, entered into force 5 December 1887) 1161 UNTS 30.

In the digital age, protecting creative works has become increasingly critical due to the exponential growth of online platforms and social media. Platforms like Instagram have transformed the way content is created, shared, and consumed, offering unprecedented opportunities for exposure and engagement. However, this digital ecosystem also poses significant challenges for copyright enforcement. Content can be easily duplicated, shared without proper attribution, or even monetized by unauthorized parties, undermining the original creators' rights¹⁶.

For social media users, navigating copyright regulations can be particularly complex. Many users unknowingly infringe on copyright laws by reposting images, videos, or music without securing the necessary permissions. Even practices such as crediting the original creator or adding disclaimers like "no copyright infringement intended" do not absolve users from liability under most copyright laws, as these actions do not constitute valid permissions to use the content¹⁷.

Platforms like Instagram also face unique challenges in balancing user creativity and copyright enforcement. While the platform provides tools for reporting copyright violations and complying with the Digital Millennium Copyright Act (DMCA) in the U.S., the sheer volume of content makes comprehensive oversight difficult. This raises questions about the role of platforms in proactively monitoring for infringements versus relying on rights holders to enforce their claims¹⁸.

As the digital landscape continues to evolve, understanding copyright laws and their application on platforms like Instagram remains essential for both creators and consumers. Striking a balance between encouraging creative expression and protecting intellectual property is crucial to maintaining a fair and innovative online environment.

Copyright, as a legal concept, is designed to protect the intellectual creations of authors, ensuring they retain exclusive rights over their works. According to international frameworks such as the Berne Convention, copyright applies to a wide range of creative expressions, including visual works (e.g., photographs, paintings), audio content (e.g., music, recordings), and written materials (e.g., articles, scripts)¹⁹. These rights enable creators to control the reproduction, distribution, and modification of their works while safeguarding their moral and economic interests.

Instagram, as one of the largest social media platforms globally, has adopted specific policies to align with copyright laws and promote compliance among its users. At the core of these policies is the requirement for users to post only self-created content or content for

¹⁶ Lionel Bently and Brad Sherman, *Intellectual Property Law* (5th edn, OUP 2018) 55.

¹⁷ Instagram, 'Copyright on Instagram' (Instagram Help Center) <https://help.instagram.com> accessed 2 December 2024

¹⁸ Digital Millennium Copyright Act 1998, 17 USC § 512.

¹⁹ Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (adopted 9 September 1886,

which they have obtained explicit permission or licensing from the copyright holder²⁰. This ensures that users respect the intellectual property of others and reduces the risk of legal disputes.

Despite these clear guidelines, many users inadvertently infringe on copyright laws when sharing content on Instagram. Common examples include reposting images, videos, or music without the creator's authorization, even when accompanied by disclaimers such as "credit to the owner" or "no copyright infringement intended." These disclaimers, while well-meaning, do not constitute legal permission to use copyrighted material. As Instagram emphasizes in its help center, only the copyright holder has the right to grant such permissions, and unauthorized use may result in takedown notices or account penalties³.

The platform also faces challenges in enforcing these policies, given the sheer volume of user-generated content uploaded daily. While Instagram complies with the Digital Millennium Copyright Act (DMCA) by providing tools for reporting copyright violations, it ultimately places the responsibility of identifying and addressing infringements on the rights holders⁴. This creates a delicate balance between fostering a creative community and protecting the legal rights of content creators.

Understanding these responsibilities is essential for Instagram users to navigate the platform ethically and legally, while creators must remain vigilant in protecting their works. Strengthening copyright awareness and implementing proactive enforcement measures can help maintain a fair and respectful digital environment.

Copyright ownership is central to determining who holds the rights to control, reproduce, or distribute a creative work. Under international principles and many national laws, copyright ownership generally vests in the creator of the work. However, specific situations such as collaborative works or employer-commissioned content can complicate the determination of ownership.

In cases of collaborative works, ownership may depend on the contributions of each participant and the agreements established beforehand. For example, the Berne Convention recognizes that joint authorship arises when two or more creators contribute to a work with the intent of merging their inputs into an inseparable whole. Absent explicit agreements, each author typically retains an equal share of the rights, creating potential complexities when exploiting the work commercially.

Employer-created content, often termed "works made for hire" in jurisdictions such as the United States, assigns copyright ownership to the employer rather than the individual creator, provided the work was created within the scope of employment or under a specific agreement²¹. Similarly, in the EU, national laws under Directive 2001/29/EC generally allow

²⁰ Instagram, 'Copyright on Instagram' (Instagram Help Center) <https://help.instagram.com> accessed 2 December 2024.

²¹ United States Copyright Act 1976, 17 USC § 201(b).

member states to establish that employers hold initial ownership of works produced by their employees²². However, this principle does not universally apply in all jurisdictions, leading to disparities in rights allocation.

Copyright exceptions play a vital role in balancing the rights of creators with public interest. The doctrine of "fair use" in the United States, codified in Section 107 of the Copyright Act, allows for the limited use of copyrighted works without permission under specific circumstances, such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, or research⁴. The applicability of fair use is assessed on a case-by-case basis, taking into account factors such as the purpose of use, the nature of the copyrighted work, the amount used, and the effect on the market value of the original work.

In the European Union, the concept of "fair dealing" under Directive 2001/29/EC outlines exceptions that permit use in areas such as education, parody, and quotation, but with stricter limitations compared to the U.S.. For example, while transformative uses may qualify as fair use in the U.S., they often fall outside the scope of fair dealing in the EU, requiring explicit permissions.

On platforms like Instagram, users often assume that reposting content for educational or non-commercial purposes constitutes fair use, but this is not always the case. The absence of clear permissions or licensing agreements can lead to disputes, as the platform's policies align more closely with strict interpretations of copyright exceptions, emphasizing the need for proper authorization²³.

Instagram has become a dynamic platform for sharing creative content, but it also presents significant challenges in enforcing copyright. The vast amount of user-generated content uploaded daily makes it difficult to monitor and prevent infringements comprehensively.

One of the most frequent issues is reposting content without obtaining permission from the copyright holder. This includes sharing photos, videos, or music created by others, even when proper attribution is provided. Users often mistakenly believe that giving credit absolves them of legal responsibility, but under most copyright laws, explicit permission is required. Other common violations include unauthorized use of music in stories or reels and copying captions or written content from other accounts without acknowledgment.

Instagram complies with the requirements of the DMCA in the United States, providing a mechanism for reporting and resolving copyright violations. Rights holders can file takedown requests by submitting a DMCA notice through Instagram's platform. Once a

²² Directive 2001/29/EC of the European Parliament and Council of 22 May 2001 on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society [2001] OJ L167/10, art 2.

²³ Instagram, 'Copyright on Instagram' (Instagram Help Center) <https://help.instagram.com> accessed 2 December 2024.

claim is received, the allegedly infringing content is typically removed, and the user is notified²⁴.

The process, however, is not without limitations. The burden of identifying and reporting infringements lies with the copyright holder, which can be time-consuming and resource-intensive. Moreover, while Instagram offers a counter-notification system for users who believe their content was removed unfairly, the process can be confusing for non-experts, potentially discouraging legitimate disputes³.

Balancing Creativity and Protection

A key challenge for Instagram lies in balancing user creativity with the rights of content creators. The platform encourages users to engage creatively, but this often leads to a clash between fostering innovation and respecting intellectual property. Striking this balance requires robust enforcement mechanisms and ongoing user education to promote ethical content sharing²⁵.

Practical tips for compliance

To minimize the risk of copyright violations, users and rights holders can adopt specific best practices.

For Users

1. The safest way to avoid copyright issues is to produce and post entirely original works. For example, using self-captured photographs or videos ensures compliance with copyright regulations.
2. If using third-party content, always obtain explicit permission or a license from the copyright holder. Tools like Creative Commons licenses can help identify content available for use under specific conditions.
3. Before using music, images, or other content from external sources, review licensing terms to ensure proper usage. Instagram provides a library of licensed music for users, which can reduce the risk of violations.

For rights holders

1. Regularly review content on Instagram to identify unauthorized use of your works. Utilize monitoring tools and services to streamline this process.
2. Use Instagram's DMCA takedown mechanism to remove infringing content efficiently.
3. Encourage respectful use of your content by outlining clear guidelines for collaboration or licensing opportunities on your profile or website.

Conclusion.

²⁴ Digital Millennium Copyright Act 1998, 17 USC § 512.

²⁵ Lionel Bently and Brad Sherman, *Intellectual Property Law* (5th edn, OUP 2018) 62.

Addressing copyright challenges on Instagram requires joint efforts from both users and rights holders. By fostering a culture of compliance and respect for intellectual property, the platform can continue to thrive as a creative space while protecting the legal rights of all stakeholders.

BIBLIOGRAPHY:

1. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (adopted 9 September 1886, entered into force 5 December 1887) 1161 UNTS 30.
2. Digital Millennium Copyright Act 1998, 17 USC § 512.
3. Lionel Bently and Brad Sherman, Intellectual Property Law (5th edn, OUP 2018).
4. Creative Commons, “About CC Licenses” <https://creativecommons.org/licenses/> accessed 2 December 2024. Instagram, ‘Copyright on Instagram’ (Instagram Help Center) <https://help.instagram.com> accessed 2 December 2024.
5. WIPO, ‘Intellectual Property and Social Media’ <https://www.wipo.int> accessed 2 December 2024.

MUSICAL ART IN TURKESTAN AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

Tojiboyev Umidjon Usmonjon o'g'li

Ferghana State University, Uzbekistan, PhD student utojiboyev1991@gmail.com, tel: +99891-123-03-

70

As we know, interest and attention to the study of the unique aspects of national values in our country, as well as in the international arena, are increasing day by day. Thanks to independence, the centuries-old dream of the people was fulfilled, and thanks to independence, customs and values returned to their place.

Respect for the rich culture and spirituality, the promotion of the ideology of national independence, aimed at the future of the people, and the objective study and research of the history of the Motherland have become a vital necessity. After all, it should be noted that our priceless spiritual heritage, national art and traditions, formed over centuries, play an invaluable role in shaping the national mentality of the people.

National works of art, especially musical art, play a significant role in the comprehensive development of the younger generation growing up in our country, in the development of their interest in national traditions and art. This article also covers the specific aspects of national art and traditions in Turkestan, as well as the stages of development of national musical art. The concept of traditional Uzbek music includes elements of music used in the life and cultural life of the people, folk (folklore) and classical music that have been formed and lived for centuries. According to historical sources and art historians, musical art has existed in Turkestan since ancient times and has existed for centuries as a manifestation of the people's cultural life. Musicians usually performed their performances based on folk and oral creativity.

These musical techniques are endless and are created by even ordinary performers themselves. Music was played from performance to performance, from one group to another, changing, joining, and shortening. In terms of their oral appearance, due to the passage of time and the change of generations of performers, many of them have been forgotten and disappeared.

The Russians tried to use representatives of the indigenous population, who had great authority among the people, to promote their culture. Their views on settled Uzbeks were aimed at Russifying the local population. [3: 28] In particular, Ahmad Donish "Navodur ul-voqoye" It is known that in his work, he vividly described the ballroom dances in Petersburg with great charm: "The wives of adults, holding each other's necks and waists with their husbands, danced around, throwing their hands and kicking their feet..."

As they gracefully walked around the hall, a flower garden like the star of Venus seemed to flow in all directions. These little stars gleamed in the lamplight... like gold, diamonds, and pearls, appearing as if stars were shooting across the sky," he emphasizes. In addition, while Zokirjon Furqat was in Tashkent, he attended a concert at the city theater on July 1, 1890, and created the works "On the Song Festival in the City of Tashkent" and "Suvorov" after watching the performance., It is known that he published them in the "Turkestan Oblast Gazette." Furqat's courage was unprecedented in the conditions of Turkestan at that time. Because until then, no one from the local intelligentsia had dared to promote Russian music, Russian song, Russian theater in such an open and passionate way through the mass media, which spread like a newspaper.

The creation of a significant work by Furqat, marking his great service to literature, was primarily motivated by a concrete life event: his participation in a concert held in Tashkent on July 1, 1890.

This concert was organized by the city's best amateur singers and musicians to benefit young people who, having finished their schooling, wished to enter higher educational institutions in inner Russia but had limited financial means.

Those with generous hearts, who wanted to help these underprivileged youth in this noble cause, gathered with great enthusiasm in the building of the City Theatre, which is now located near the Art Museum. [4: 36] The singers and artists were at the service of the people. It usually ended in the morning. [1: 6] The singers and artists were at the service of the people. It usually ended in the morning. [4: 37]

Ostroumov's main goal was to showcase Russian culture by featuring Furqat in the ball and to use the services of Furqat, who was a representative of the landed population, which was essentially the political goals of the Russian Empire. It should also be noted that the research conducted by some Russian scientists and researchers is a valuable source for studying Uzbek national art and traditions of the late 19th century. For example, Kopelmeister A.F. Eichhorn recorded about 50 Uzbek folk melodies during his stay in Tashkent from 1870 to 1883. [1: 39] V.V. Leysek, who studied the way of life, national art, and traditions of the peoples of the region, was also interested in various folk melodies, dialects, and songs that were unique to each area of Turkestan. He recorded songs such as "Asian March" in Bukhara in 1879, "Sart Song" in Samarkand in 1880, and "Qalandar" in 1881. In total, he recorded nearly 400 folk melodies. It is noted that these lyrical songs, performed with dance, were connected to various performances by dancers in the city centers of Uzbekistan at that time, where officials and wealthy people lived, as well as during public folk festivals, and that they provided Eichhorn with extensive material. A.F. Eichhorn showed great dedication in recording samples of Uzbek folk music; when transcribing a

song or melody, he strived to determine when and by whom it was created, its lyrics, characteristics, content, and other aspects. [1: 42]

In order to penetrate deeper into the life of the Russian Empire, along with the military, Russian intellectuals, representatives of art and culture began to enter Central Asia. For example, in the first three years after the establishment of the new urban part of Tashkent, the number of people who moved there was 11 people. [5: 8] It should be noted that, for example, the construction of cultural, educational, and entertainment centers located in the new urban part of Tashkent, built by the Russians, was strictly controlled by officials, and the aforementioned centers were aimed at "advertising" and spreading Russian culture among the local population.

Local residents also showed great interest in musical art. The singers and artists were at the service of the people. The party usually ends early in the morning. [1: 6] **Революциядан олдинги тўй-томоша гап, тўқма, ҳилма-ҳил маракаларда ҳизмат қилинган.** Often, instead of resting at night, local khāfīz served as khāfīz in hotels and parties. In 1918, a music club was established at the "Na'muna" school in Tashkent. In 1919, a music school was established at the "Baland Masjid." Those who sang a little were admitted to the singing department of the technical school, and those who knew how to hold a musical instrument were admitted to the instrument department. To teach folk songs and melodies, elderly performers of Uzbek folk music, such as the singer-tambourist Shorahim Shoumarov, the tambourine singer Shoborat aka, the circle singer Shojalil aka, the famous dutarist Abdusamat Vahobov, the changchi Ismat aka, and the violinist Kurban Khakimov, were involved. In this technical school, an experienced musicologist, Uspensky, taught the students notes. [1: 8]

On April 28, 1920, the Department of "Music - Ethnography" was also opened. The distinguished composer and ethnographer (future People's Artist of Uzbekistan and Turkmenistan) V.A. Uspensky was appointed to this department, the distinguished composer - ethnographer N.N. Mironov was appointed as his deputy, and the distinguished poet - playwright Gulyam Zafariy was appointed as an employee of the department. [2: 23] On July 15, 1919, a decision was made in Tashkent to establish a music and ethnography department under the People's Commissariat of Education of Turkestan. V.A. Uspensky, E. Melengaypis, and N.N. Mironov worked on the systematization of the national music of the peoples of Turkestan, including the Uzbek national music. In February 1923, V.A. Uspensky concluded an agreement with Fitrat, the Minister of Public Education of the Bukhara People's Republic, on the notation of the Bukhara shashmakom. Uspensky wrote down six Bukhara maqoms: "Buzruk", "Rost", "Navo", "Dugah", "Segoh", and "Iraq" from the famous maqom scholars in Bukhara, Ota Jalil Nosirov and Ota Giyas Ganiev. [1: 39] The publication of the shashmakom in Moscow in 1924 was a major event in Uzbek musical culture. These

departments have been working together for the past few years and have been directly involved in the study, preservation, and development of national arts and traditions in Turkestan. Special attention has also been paid to the establishment of amateur circles in organizations operating in the country. It is also worth mentioning that before the "Revolution", famous and respected artists who lived and created in the Fergana Valley, Tashkent, Samarkand, Bukhara, Khorezm, Surkhandarya and Kashkadarya oases continued their activities and served the people during the Soviet era with their students. In the new era, they demonstrated their art in large teahouses of cities, which were crowded with people. The late 19th and early 20th centuries are characterized by the unique development of musical art in Turkestan. We can see that the role of local artists, as well as foreign music scholars, in the formation and development of modern music on the basis of traditional music in Turkestan is incomparable. Local artists realized that music can give the right direction to the life of society and its immense role in spiritual education. However, the Empire's officials pursued a colonial policy, keeping the masses of the people backward and trying to destroy any manifestations of national culture.

REFERENCES:

1. O'z MA. R - fund 2660, inventory 1, file 118, sheet 6
2. А.Жабборов, С.Бегматов, М.Азамова. "Ўзбек музикаси тарихи". —Т.: «Фан ва технология», 2018. 15-б
3. А.Набиев, О.Бўриев, И.Шоймардонов."Ўзбекистон тарихини ўқитишда этнографик материаллардан фойдаланиш". "Ўқитувчи".Тошкент.1996. 28-б.
4. "Санъат ва ҳайрат". Ш.Юсупов.Тошкент, "Маънавият" , 1997 й, 36-б
5. Ежегодник. Материалы для статистики Туркестанского края. Воп.1. Г иб. 1872. 8-бет.

DAVLAT MOLIVASI TIZIMIDA DAVLAT MOLIVAVIY NAZORATI

Abduraximov Alisher Dilmurod O'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Davlat moliyasi va xalqaro moliya magistri

Annotatsoya: Mamlakatimizda davlat moliyasini tashkil etish va sog'lomlashtirish, byudjet daromadlarining barqarorligini, ularni shakllantirish manbalari mukammal nisbatini va butligini ta'minlash O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan byudjet siyosati tizimidagi islohotlarning hozirgi bosqichida iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida davlat miqyosida dasturlarning qabul qilinishi o'z ijobiy natijalarini bermoqda.

Abstract: To organize and improve public finances in our country, to ensure the stability of budget revenues, the perfect ratio and integrity of the sources of their formation. At the current stage of the reforms in the budget policy system implemented in the Republic of Uzbekistan, the adoption of programs at the state level in the conditions of modernization of the economy is giving its positive results.

Avvalambor, byudjet jarayoniga ta'rif beradigan bo'lsak, "Byudjet jarayoni — Davlat byudjetini tuzish, ko'rib chiqish, qabul qilish va ijro etish, uning ijrosini nazorat qilish, ijrosi haqidagi hisobotni tayyorlash va tasdiqlash, shuningdek Davlat byudjeti tuzilmasiga kiruvchi byudjetlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning qonun hujjatlari bilan tartibga solingan jarayoni.

Byudjet jarayonining mazmuni mamlakatning davlat va byudjet tuzilishi, tegishli organlar va yuridik shaxslarning byudjet huquqlari bilan belgilanadi hamda byudjet jarayonining mazmunini belgilashda byudjetni tuzish tartibi, uning normativ-huquqiy va tashkiliy asosi, mamlakat byudjetini tuzishning nazariy va metodologik masalalari muhim rol o'ynaydi. Byudjet jarayoni, odatda, byudjet faoliyatining quyidagi to'rt bosqichini o'z ichiga oladi:

-byudjet loyihasini tuzish (ishlab chiqish, yaratish); -byudjetni ko'rib chiqish (muhokama qilish) va tasdiqlash; -byudjetni ijro etish;

-byudjetning ijrosi to'g'risidagi hisobotni tayyorlash va uni tasdiqlash.

Byudjet jarayonining davomiyligi yuqoridagi to'rt bosqichning barchasidan iborat bo'lib, odatda, uch yilga yaqin davom etadi. Buning bir yilga yaqini byudjet loyihasini ishlab chiqish (yaratish, tuzish), uni muhokama qilish (ko'rib chiqish) va tasdiqlash (qabul qilish)ga, bir kalendar yili (1 yanvardan 31 dekabrgacha) byudjetni ijro etishga (byudjet davri) va sakkiz oyga yaqini byudjetning ijrosi to'g'risidagi hisobotni tayyorlashga va uni tasdiqlashga to'g'ri keladi.

Byudjet jarayonini tashkil etishda quyidagi printsiplarga rioya qilinadi:

Yagonalik printsiipi – bu erda yagona huquqiy baza, yagona byudjet klassifikatsiyasi, mamlakat konsolidatsiyalashtirilgan byudjetini tuzishda zarur bo'ladigan statistik va byudjet ma'lumotlari uchun byudjet hujjatlari shakllarining yagonaligi va pul tizimining yagonaligi orqali ifodalanadi.

Mustaqillik printsiipi – byudjet jarayonini amalga oshirishning uning har bir ishtirokchisi uchun mustaqil bo'lganligi bilan belgilanadi. Unga muvofiq, bu jarayonning ishtirokchilari daromadlarning o'z va tartibga soluvchi manbalari hamda ulardan foydalanishning yo'nalishlarini mustaqil ravishda aniqlash huquqiga egadirlar. 3. Balans metodi printsiipi – bu erda byudjet daromadlari va xarajatlari o'rtasida to'g'ri nisbatlarni o'rnatishda gavdalanadi. Unga rioya qilinishi byudjetning barqarorligini va xo'jalik sohalari o'rtasida mablag'larni taqsimlashda zaruriy proporsiyalarni ta'minlashi kerak. Bu metodning muhim sharti byudjet xarajatlarining daromadlariga muvofiqligi va moliyaviy rezervlarni yaratishdir. Bu printsiip moliyaviy siyosatning bosh maqsadi hisoblanadi.

Byudjet jarayonining Byudjet loyihasini tuzish (yaratish, ishlab chiqish) bosqichida quyidagilar amalga oshiriladi

- byudjetning hajmi;
- navbatdagi (kelgusi) yil uchun soliq va pul-kredit siyosati;
- byudjet mablag'laridan foydalanishning asosiy yo'nalishlari va byudjet defitsitini qoplash metodlari;
- byudjet tizimining bo'g'inlari o'rtasida daromadlarni taqsimlash. Byudjet loyihasini tuzish (yaratish, ishlab chiqish)da mamlakatning istiqboldagi iqtisodiy rivojlanishi, inflyatsiya darajasiga, aholining bandlik darajasi, sotsial qo'llab-quvvatlashdan foydalanayotgan aholi soni hisobga olinadi.

Byudjetni muhokama qilish (ko'rib chiqish) va tasdiqlash (qabul qilish) bosqichida mamlakatning oliy ijroiya organi – O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan ma'qullanganidan so'ng Davlat byudjetining loyihasi muhokama qilish (ko'rib chiqish) va tasdiqlash (qabul qilish) uchun qonunchilik organi bo'lgan Oliy Majlisga taqdim etiladi. Odatda, byudjetning loyihasi Oliy Majlisning har bir palatasida (oldin quyi palata bo'lgan Qonunchilik palatasida va yuqori palata sanalgan Senatda) alohida-alohida muhokama qilinadi.

Byudjet jarayonining so'nggi bosqichi, ya'ni byudjetning ijrosi to'g'risidagi hisobot va uni tasdiqlashda davlat byudjeti ijrosi to'g'risidagi hisobot byudjet ijrosining yakuni (natijalari)ni o'zida ifoda etadi. Shu munosabat bilan Respublika byudjetidan moliyalashtiriladigan byudjet mablag'lari oluvchilar byudjetdan ajratiladigan mablag'lardan hisobot davrida foydalanganlik to'g'risidagi hisobotlarni O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligiga shu vazirlik belgilagan muddatlarda taqdim etishi kerak.

Xulosa: Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, Davlat byudjeti moliya yili boshlanganidan keyin qabul qilingan holda xarajatlarning umumiy summasi moliya yili davomida qabul qilingan Davlat byudjeti ko'rsatkichlariga muvofiqlashtirilishi kerak. Shunga mos ravishda Qoraqalpog'iston Respublikasi byudjetidan hamda mahalliy byudjetlardan moliyalashtiriladigan byudjet mablag'lari oluvchilar byudjetdan ajratiladigan mablag'lardan hisobot davrida foydalanganlik to'g'risidagi hisobotlarni tegishli moliya organlariga O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan belgilangan muddatlarda taqdim etmoqlari lozim.

Davlat byudjetining ijrosi to'g'risidagi hisobot O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan ko'rib chiqiladi va tasdiqlanadi. Shunga mos ravishda Qoraqalpog'iston Respublikasi byudjeti va mahalliy byudjetlar ijrosi to'g'risidagi hisobotlar Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi va tegishli mahalliy hokimiyat vakillik organlari tomonidan ko'rib chiqiladi va tasdiqlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "Byudjet tashkilotlarini mablag' bilan ta'minlash tartibini takomillashtirish to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 3 sentyabr 414-son Qarori (O'zR Vazirlar Mahkamasining 16.06.07 148-son qarori bilan tasdiqlangan yangi tahriri).
2. "Davlat byudjetining g'azna ijrosi tizimini yanada rivojlantirish choratadbirlari to'g'risida"gi Prezident Qarori. PQ-594-son, 28.02.2017 y.
3. "O'zbekiston Respublikasining 2016 yilgi asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari prognozi va davlat budjeti parametrlari to'g'risida"gi Prezident qarori. PQ-2270-son. 04.12.2017.

KO'P SATHLI XAVFSIZLIK MODELLARI.

Boltayev Ulug`bek Zafarovich

Muhammad Al-Xoraxmiy nomidagi Toshkent Axborod Texnologiyalari Universiteti Dasturiy injiniringi fakulteti talabasi

Annotatsiya: *Ma'lumotlar xavfsizligi, ruxsatsiz foydalanish, ma'lumotlarni o'zgartirish yoki tarqatish kabi faoliyatlarni oldini olishga qaratilgan harakatlarni o'z ichiga oladi. Bu faqat ma'lumotlarni ushlab ushlab sifatida emas, balki yaxlitlik, mavjudlik va maxfiylik kabi muhim jihatlarning buzilishining oldini olish sifatida ham qaralishi kerak. Ushbu uchta asosiy elementdagi har qanday zaiflik ma'lumotlar xavfsizligini buzilish sifatida baholanadi. Ushbu tadqiqotda ko'p darajali kirish nazorati usuli ishlab chiqish maqsadida, yaxshilangan Bell-LaPadula xavfsizlik modeli tarqatilgan tizimlarga qabul qilingan va shuning uchun ma'lumotlar xavfsizligidagi uchta asosiy elementdan biri bo'lgan maxfiylik xususiyatining qanday ta'minlangani ko'rsatilgan. Tadqiqotda taklif qilingan model haqiqiy hayotdan olingan ma'lumotlar klasteriga tatbiq etilgan. Taklif qilingan modelning samaradorligi Rolga Asoslangan Kirish Nazorati va An'anaviy Kirish Nazorati modellari bilan solishtirilgan. Olingan natijalar taqqoslanganda, taklif qilingan model yordamida ma'lumotlar foydalanuvchilar tomonidan yanada xavfsiz va tezkor tarzda taqdim etilgan.*

Kalit so'zlar: *kirish nazorati modeli; Bell-LaPadula modeli; tarqatilgan ma'lumotlar bazalari; rolga asoslangan kirish nazorati*

KIRISH

Ma'lumotlar xavfsizligi, ruxsatsiz ma'lumotlarga kirish, ma'lumotlarni ishlatish, o'zgartirish yoki yo'q qilish kabi harakatlarning oldini olish sifatida ta'riflanadi va u maxfiylik, yaxlitlik va mavjudlik kabi asosiy elementlardan iborat. Maxfiylik, ma'lumotlarni ruxsatsiz shaxslar tomonidan kirish va o'qishdan himoya qilish bilan bog'liq. Yaxlitlik, ma'lumotlarni ruxsatsiz shaxslar tomonidan o'zgartirishdan saqlanish va uning asl holatini himoya qilish bilan bog'liq. Mavjudlik, ma'lumotlar faqat ruxsat berilgan shaxslar tomonidan kirish va ishlatilishi mumkin bo'lgan holatdir. Umuman olganda, ko'plab tahdidlar xavfsizlik zaifliklaridan foydalanib hujumga aylanadi va bunday hujumlarning operatsion tizimga zarar yetkazishini oldini olish uchun yuqorida sanab o'tilgan xavfsizlik elementlarini ta'minlash juda muhimdir. Shu sababli, tizim qanchalik xavfsiz himoyalangan bo'lsa ham, hujumlarga olib kelishi mumkin bo'lgan elementlarni aniqlash va zarur choralarini ko'rish muhimdir.

Hozirgacha, o'zlarining qo'llanilish sohasiga xos bo'lgan xavfsizlik modellari ishlab chiqilganini ko'rdik. Biroq, an'anaviy xavfsizlik modellari tez sur'atlar bilan ko'payayotgan

va murakkablashayotgan tizimlar talablariga javob bera olmaydi. Bunday holatga olib keladigan omillarni ko'rib chiqilganda, sezgir ma'lumotlar saqlanadigan muhitlarda juda qat'iy nazorat va tekshirishlarni o'tkazish majburiyligi muhim rol o'ynaydi, ma'lumotlar oqimini tekshirish kafolatlanmaydi, ma'lumotlar xavfsiz va tezkor tarzda bo'lishilmaydi va qo'llanilish sohasida sezilarli darajada moslashuvchanlik yo'qoladi.

Ushbu tadqiqotda kirishda moslashuvchanlikni yo'qotish va foydalanuvchilar o'rtasida resurslarni taqsimlashning kamayishi kabi muammolar muhokama qilinadi, bu haqiqiy tizimlar qo'llanilishida eng keng tarqalgan muammolar hisoblanadi. Mavjud kirish nazorati modellari ichida juda moslashuvchan tasdiqlash mexanizmining yo'qligi resurslarning mavjudligi va ish vaqtining samaradorligini pasaytirishi mumkin va ularning o'sishini cheklaydi. Ushbu tadqiqot, Bell-LaPadula modelidan taklif qilingan xavfsizlik siyosatlariga qo'shimcha ravishda yangi xavfsizlik siyosatlarini aniqlaydi. Taklif qilingan model bilan maqsad, yangi aniqlangan siyosatlar yordamida resurslardan foydalanishni nazoratli va xavfsiz tarzda oshirishdir.

Tarqatilgan tizimlar — bu turli joylarda saqlanayotgan, ammo kompyuter tarmog'i orqali bir-biri bilan bog'langan turli ma'lumotlar bazalari. Ko'plab yirik tashkilotlar va muassasalar ushbu tizimlarni afzal ko'radi.

Bizning tadqiqotimizda, haqiqiy tizimlar qo'llanilishida an'anaviy xavfsizlik modellari zaif tomonlarini hisobga olgan holda yanada funktsional va mos kirish nazorati modeli ishlab chiqilgan. Tadqiqotimizning asosiy hissasi tarqatilgan ma'lumotlar bazalari tizimlari tomonidan qabul qilinishi mumkin bo'lgan va Bell-LaPadula modelidan taklif qilingan xavfsizlik siyosatlariga qo'shimcha ravishda yangi va ko'p darajali kirish nazorati protseduralarini aniqlash orqali ishlab chiqilgan modeldir. Ayniqsa, tarqatilgan ma'lumotlar bazalari tizimlariga oid bo'lib, maqsad taklif qilingan modelni haqiqiy tizimlarga yanada moslashuvchan va samarali tarzda qabul qilish va ma'lumotlarga nisbatan maxfiylik talablarini ta'minlashdir.

Umumiy Malumotlar Ma'lumotlar bazalari va ayniqsa tarqatilgan ma'lumotlar bazalari bilan bog'liq xavfsizlik muammolari turli tadqiqotlarda baholangan. Ba'zi tadqiqotlarda, ayniqsa, har bir tizim turiga alohida e'tibor qaratilib, xavfsizlik nuqtai nazaridan har bir tizimning zaif tomonlari o'rganilgan. Ushbu tadqiqotlarda tarqatilgan ma'lumotlar bazalari tizimlari ko'p darajali kirish nazorati, maxfiylik, ishonchlik, yaxlitlik va tiklash kabi turli xavfsizlik muammolariga duch kelishi ta'kidlangan.

Naeem va boshqalar umumiy bo'lishni oshirish maqsadida jamoa asosidagi kirish nazorati (TMAC) modelidan va kengaytirilgan rolga asoslangan kirish (RBAC) modelidan foydalanganlar. Bu yondashuvlar tarqatilgan tizimlar uchun xavfsizlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ruxsat berish mexanizmlarini yanada samarali qilishga yordam beradi.

Yana boshqa tadqiqotlarda, xavfsizlik masalalarini bartaraf etish uchun yangi yondashuvlar va texnikalar taklif qilingan, bu esa tarqatilgan ma'lumotlar bazalarining xavfsizligini oshirishga qaratilgan.

Umuman olganda, bu tadqiqotlar tarqatilgan tizimlar uchun xavfsizlikni yaxshilashda ko'plab imkoniyatlarni ochib beradi va kelajakda qo'llaniladigan modellarning samaradorligini oshirishga qaratilgan yangi yondashuvlarni ishlab chiqishga yordam beradi.

Xavfsizlik va Maxfiylikni Ta'minlash Naem va boshqalar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda, kirish nazorati va maxfiylik masalalari bo'yicha ikkita model, ya'ni jamoa asosidagi kirish nazorati (TMAC) va rolga asoslangan kirish (RBAC) modellari o'rtasida taqqoslashlar amalga oshirilgan. Ushbu tadqiqotda maxfiylik, bo'lishish va qoidalar asosidagi o'lchovlar ko'rib chiqilib, natijalar baholangan.

Boshqa bir tadqiqotda, rolga asoslangan kirish nazorati (RBAC) xavfsizlik modeliga oid maxfiylik va xavfsizlik talablarini ta'minlash muhokama qilingan. Xavfsiz sog'liq xizmatlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida sog'liq xizmatlari integratsiya platformasi (u-HCSIP) ishlab chiqilgan va bu dizaynda RBAC asosidagi xavfsizlik modeli qo'llanilgan. Ish jarayonini tahlil qilish orqali taklif qilingan RBAC asosidagi u-HCSIP ning amaliyoti tasdiqlangan.

Hozirgi tarqatilgan boshqaruv tizimlarida (DCS), eng kam imtiyozlar prinsipiga amal qilish qiyin, chunki kirish nazorati qoidalari ko'p xilma-xil tizimlar o'rtasida taqsimlangan. Ba'zi tadqiqotlarda, tarqatilgan tizimlarda yanada to'liq va boshqarish oson kirish nazorati modeliga o'tishdagi asosiy qiyinchiliklar tilga olingan. Bir tadqiqotda, har bir kirishni eng kam imtiyozlar prinsipiga muvofiq siyosatlarga mos kelishi uchun sanoat boshqaruv tizimi (ICS) jamoasi tomonidan moslashtirilishi mumkin bo'lgan kirish nazorati arxitekturasi taqdim etilgan. Ushbu taklif qilingan arxitektura markaziy siyosatni boshqarish va har bir bog'langan maydon qurilmasini himoya qilish maqsadida ishlab chiqilgan.

Bertolissi va Fernandez tarqatilgan muhitlarning maxsus talablarini hisobga olgan holda kirish nazorati dizayni uchun metamodelni aniqladilar. Tadqiqotda, bir nechta joylardan iborat tarqatilgan tizimning har bir a'zosi tomonidan belgilangan lokal siyosatlarni hisobga olgan holda kirish nazorati siyosatlarini amalga oshirish uchun bir ramka taklif qilingan.

Dasgupta va boshqalar xodimlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar va ularning tashkilot ichidagi rollari asosida kirish nazorati grafikasini tashkil etdilar. Keyinchalik, foydalanuvchining kirish so'rovini ma'lum bir vaqtda tasdiqlash uchun bir qator tasdiqlash mexanizmlari ishlab chiqildi. Taklif qilingan ko'p foydalanuvchi tasdiqlash strategiyasi ikki empirik ma'lumotlar klasteri bilan baholandi va natijalar turli institut va muhit sharoitida foydalanuvchi kirishi uchun takrorlanmaydigan tasdiqlovchilarni tanlash imkoniyatini ko'rsatdi.

Bulut muhitida intruderlarni ular uylariga kirmasliklari uchun to'sqinlik qiladigan asalari xulqini hisobga olgan holda kirish nazorati mexanizmi ishlab chiqildi . Tadqiqotda, Bell-LaPadula modelidan ilhomlanib bulut xavfsizligi uchun yangi atributga asoslangan kirish nazorati taklif qilingan

Tarqatilgan ma'lumotlar bazasi tizimlarining asosiy afzalliklaridan biri shundaki, ular ma'lumotlarni bir joyda saqlashga muhtoj emaslar, bu esa ma'lumotlar xavfsizligini oshiradi va ishonchligini ta'minlaydi. Har bir server mustaqil ishlasa ham, ular birgalikda ishlash orqali umumiy tizimga integratsiyalashadi.

Tarqatilgan ma'lumotlar bazalari bilan bog'liq xavfsizlik masalalari, masalan, ma'lumotlarni ruxsatsiz kirishdan himoya qilish va ma'lumotlarning yaxlitligini saqlash, alohida e'tiborni talab qiladi. Bunday tizimlar uchun xavfsizlik protokollarini ishlab chiqish va amalga oshirish juda muhimdir, chunki har bir serverda ma'lumotlar alohida saqlanadi va bu ma'lumotlarning himoyalanihi alohida nazoratni talab qiladi.

Bell-Lapuda Modeli Subyektlar foydalanuvchilar va tizimlarni xavfsizlik nuqtai nazaridan belgilaydi. Ushbu tadqiqotda subyektlar foydalanuvchi yoki aktyor sifatida ta'riflangan. Ob'ektlar esa o'qish, yozish, o'chirish va yangilash kabi jarayonlar amalga oshiriladigan barcha turdagi manba ma'lumotlarini belgilaydi. Har bir ob'ekt va aktyor uchun aniq xavfsizlik darajasi belgilangan. Aktyor belgilangan xavfsizlik darajasida mavjud bo'lgan ob'ektlar ustida belgilangan jarayonlarni amalga oshirishi mumkin.

Bir nechta xavfsizlik darajasi belgilangan model turli operatsion tizimlarda maxfiylikni ta'minlash uchun ishlatilishi mumkin, shuningdek, xavfsizlik bilan bog'liq davlat idoralarida va harbiy qo'llanmalarda kirish nazoratini ta'minlash uchun zarur bo'lgan majburiy kirish modeli sifatida ham ko'rsatiladi. Modelda aktivlar ikki turdagi klasslardan iborat.

BELL-LAPADUL MODELIDA TIZIMDAGI SUBYEKTLAR VA OBYEKTLAR MAXFIYLIK GRIFI BO'YICHA TAQSIMLANADI VA QUYIDAGI MUALLIFLIK QOIDALARI BAJARILADI:

- "Xavfsizlikning oddiy qoidasi" (*Simple Security*).
- "Xususiyat" (*-Property*).
- "Qat'iy xususiyat" (*-Strong Property*).

"SIMPLE SECURITY" XUSUSIYATI UCHUN AXBOROT OQIMLARI SXEMASI

"-PROPERTY" XUSUSIYATI UCHUN AXBOROT OQIMLARI SXEMASI

"-STRONG-PROPERTY" XUSUSIYATI UCHUN AXBOROT OQIMLARI SXEMASI

Tajribaviy Tadqiqot Ushbu tadqiqotda, sog'liq va adliya xizmatlarini taqdim etuvchi davlat muassasalaridan olingan haqiqiy ma'lumotlar to'plamlari ishlatilgan bo'lib, taklif qilingan kirish nazorati modelining samaradorligi va boshqa usullar natijalari har bir ma'lumotlar to'plamidan olingan natijalar asosida baholandi. Tadqiqotda ishlatilgan ikki xil sektordan olingan ma'lumotlar to'plamlari oldindan qayta ishlangan va har bir foydalanuvchi hamda ob'ekt xavfsizlik parametrlari bo'yicha tasniflangan. Tasniflash jarayoni bizneslarning haqiqiy tasniflash mezonlariga asoslangan. Sog'liq sektoridan olingan ma'lumotlar to'plami 430 foydalanuvchi va 55,300 ob'ektdan iborat bo'lsa, adliya sektoridan olingan ma'lumotlar to'plami 292 foydalanuvchi va 72,988 ob'ektdan iborat. Ushbu ma'lumotlar to'plamlari "Sog'liq Ma'lumotlar To'plami" va "Adliya Ma'lumotlar To'plami" deb ataladi.

Tajribaviy Tahlil Taklif qilingan model bilan birga, boshqa kirish nazorati modellari ham haqiqiy tarqatilgan tizimni taqdim etuvchi platformada sinovdan o'tkazildi va barcha modellarga uchta ma'lumotlar to'plamiga alohida amal qilindi. Har bir usulning samaradorlik darajalari, har bir ma'lumotlar to'plamiga tatbiq etilgan modellar uchun olingan kirish darajasi natijalari (o'qish, yozish, o'qish va yozish va boshqalar) sektordan olingan ma'lumotlar to'plami kirish darajasi natijalari bilan taqqoslanib tahlil qilindi. Ma'lumotlar to'plamlariga tatbiq etilgan usullar samaradorligini baholash, har bir usulning kirish darajasining aniqligi va kirish darajasini aniqlash foizlariga asoslangan.

Bu tahlil jarayoni va natijalar, taklif qilingan modelning samaradorligini va uni amaliyotda qo'llash imkoniyatlarini ko'rsatadi, shuningdek, boshqa kirish nazorati modellari bilan taqqoslanganda qanday afzalliklarni taqdim etishini baholashga imkon beradi.

Xulosa Ushbu tadqiqotda taklif qilingan yaxshilangan xavfsizlik modeli, tarqatilgan ma'lumotlar bazalarida ma'lumotlarning maxfiylikni ta'minlashga qaratilgan. Tadqiqot davomida haqiqiy ma'lumotlar to'plamlaridan foydalanilib, xavfsizlik siyosatlari analizi amalga oshirildi. Tarqatilgan tizimlarda foydalanuvchilar o'rtasida ma'lumotlarni xavfsiz va tezkor tarzda bo'lishish imkoniyati yaratildi, bu esa dasturlarda moslashuvchanlikni oshirdi.

Biroq, tadqiqotning zaif jihatlari ham mavjud bo'lib, xavfsizlik modeli asosan maxfiylikka qaratilgan, bu esa mavjudlik va yaxlitlik kabi boshqa xavfsizlik jihatlari orqaga olib chiqildi. Foydalanuvchilarning xavfsizlik darajalarini nazorat qilish va ruxsatlarni belgilash orqali ma'lumotlarga kirishni qat'iy boshqarish maqsad qilingan.

Kelgusidagi tadqiqotlar, mavjudlik va yaxlitlik jihatlari ham o'rganish, shuningdek, boshqa xavfsizlik modellari tarqatilgan ma'lumotlar bazalariga qanday tatbiq etilishi masalalarini ko'rib chiqishga qaratilishi kutilmoqda. Bu jarayonlar, umumiy xavfsizlikni ta'minlashga va tarqatilgan tizimlarning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Andress, J. (2011). *The Basics of Information Security: Understanding the Fundamentals of InfoSec in Theory and Practice*. Elsevier Inc., USA.
2. Nemati, H. (2007). *Information Security and Ethics: Concepts, Methodologies, Tools and Applications*. Information Science Reference, USA. <https://doi.org/10.4018/978-1-59904-937-3>
3. Whitman, M. E. & Mattord, H. J. (2012). *Principles Of Information Security*. Course Technology, Cengage Learning, USA.
4. Vijayalakshmi, K. & Javalakshmi, V. (2021). *Shared Access Control Models for Big Data: A Perspective Study and Analysis*. Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC), 1272, 397-410. https://doi.org/10.1007/978-981-15-8443-5_33
5. Ghamdi, H. F. & Than, T. (2020). *Information security governance challenges and critical success factors: Systematic review*. Elsevier Computers & Security, 99, 1-39. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2020.102030>
6. Gunjan, B., Vijayalakshmi, A., Jaideep, V., & Shamik, S. (2019). *Deploying ABAC Policies Using RBAC Systems*. Journal of Computer Security, 27(4), 483-506. <https://doi.org/10.3233/JCS-191315>
7. <https://link.springer.com>

BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILAR IJODKORLIGINI OSHIRISHDA TEKNOLOGIYA TA'LIMI AHAMIYATI.

Kambarov Nodirjon Sattarovich

*University of Business and Science nodavlat oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisi p.f.f.dok (PhD),
dotsent v.b. Gmail:nodirjonkambarov2@gmail Tel: +998939447261*

Mingboyeva Raximaxon Ortig'ali qizi

*University of Business and Science nodavlat oliy ta'limmuassasasi talabasi. Gmail:
raximaxonmingboyeva@gmail.com Tel: +998905815680*

Annotatsiya: maqolada texnologiya darslarida o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishda pedagogik texnologiyalar elementlari bo'lgan ta'limning interfaol metodlaridan foydalanish xususida mulohaza yuritilgan. Noan'anaviy dars shakli asosida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasi borasida ma'lumot keltirilgan.

Kalit so'zlar: texnologiya, dars, interfaol pedagogik texnologiyalar, ta'lim mazmuni, ijodiy qobiliyat, taqdimot, bilish, anglash, baholash.

ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОВЫШЕНИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.

Аннотация: В статье рассматривается использование интерактивных методов обучения, которые являются элементами педагогической технологии в построении технологии творческих способностей студентов. Он предоставляет информацию об образовательных технологиях, чтобы помочь студентам развить свои способности на основе нетрадиционного урока.

Ключевые слова: технологии, уроки, интерактивные педагогические технологии, образовательный контент, творческие способности, презентация, знания, понимание, оценка.

THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGY EDUCATION IN INCREASING THE CREATIVITY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS.

Annotasion: The article discusses the use of interactive teaching methods, which are elements of pedagogical technology in building technology of students' creative abilities. It provides educational technology information to help students develop their abilities based on a non-traditional lesson.

Key words: *technologies, lessons, interactive pedagogical technologies, educational content, creativity, presentation, knowledge, understanding, assessment.*

KIRISH

Hozirgi kunda ijodkor, tashabbuskor, hamda intellektual yoshlarni, tarbiyalash, uni kamol toptirish eng muhim, dolzarb masalalardan biridir. Shunday ekan, zamonaviy ta'limda ro'y berayotgan chuqur islohatlar va boshqa o'zgarishlar jarayoni kun tartibiga shaxsning ijodiy salohiyatini shakllantirishga yordam beradigan ijodkorlik, ijodiy fikrlash va tasavvurni rivojlantirish muammosini ustuvor vazifa sifatida ilgari surmoqda. Yangi O'zbekiston kelajagi uchun muhim orin tutuvchi, hamma davrlarda ham tarixni harakatlantiruvchi kuch bo'lmish yoshlarni mukammal bilimga ega, mustaqil fikrlash va bunyodkorlik qobiliyati muhim o'rin tutishi kerakligini anglagan holda jamiyatda faoliyatning turli sohalarida band bo'lgan mutaxassis yoshlarni ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish orqali maqsadga erishish mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI:

Darslar samaradorligi erishish va darslarda turli shakl va metodlardan foydalanish borasida mutaxassislardan Sanaqulov X. Xodiyeva, D. Satbayeva, RMavlonova, N.Abdullaev, A. Madvaliyev, H Orifjanof, K.K. Sultonova, R.A.Mamurova, O.Goroxova, R. Ogluzdina, R.Hasanov, M.Tilavov, H.Egamovlar o'rganganlar hamda ilmiy izlanishlar olib borganlar [4-5-6-7]. Ular texnologiya darslarini giziqarli va samararali tashkil etisda turli shakl va metodlardan foydalanish yo'llari borasida tadqiqot olib borib, o'z tavsiyalarini berdilar. Xorij olimlaridan I.A. Vorobey, I.Perevertin, L.Maltsevo, N. Shumulleyevich N.M. Shumulleyevich, N.B.Xolezova, N.A. Kurochkina kabi pedagog olimlar ham ilmiy izlanishlar olib bordilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Maqolada boshlang'ich sinf texnologiya darslarida o'quvchilarni ijodkorligini oshirishda texnologiya ta'limini ahamiyati juda muhim ekanligi borasida fikrlar yuritilgan. O'quvchilar ijodkorligini oshirishning turli omillari hamda o'quvchi-yoshlarni har tomonlama yetuk shaxs etib tarbiyalashga qaratilgan vazifalar muhokama qilinadi. Uning asosiy tarkibiy omillari va qismlari tavsiflanadi. Dars samadorigi, ijodkorlikni oshirish bo'yicha yondashuvlar o'rganildi.

OLINGAN NATIJALAR, TAHLILLAR VA QARASHLAR

Turli axborotlar oqimi ortgan, yangiliklar hayotimizga shitob bilan kirib kelayotgan davrda mustaqil tanqidiy fikrlash ko'nikmalariga ega bo'lgan, yangiliklarni o'rganishga doim tayyor bo'lgan, hamkorlikdan cho'chimaydigan, muloqotga erkin kirisha oladigan, ijodkor shaxsni tarbiyalash ta'lim-tarbiya jarayonining asosiy maqsadi bo'lishi kerak va bu borada ta'limda yangi ilg'or texnologiyalarning qo'llanishga yo'l ochilishiga erishish

yo'lidagi maqbul qadamdir. Hozirgi kunda yangi texnologiya elementi bo'lgan interfaol usullardan keng foydalanilmoqda.

Shunday ekan, o'quvchilarni mehnat faoliyatiga tayyorlashda kasb tanlash izchilligini takomillashtirish bilan bir qatorda mehnat ta'limi va tarbiyasi jarayonida ijodkorlik fazilatlarini shakllantirishga e'tiborni qaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'quvchilarning ijodiy faoliyatlari, malakalari, estetik didi, badiiy adabiyotlarni idrok etish, yangi usullarni yaratish bilan birgalikda uni o'rganish ko'proq ko'zga tashlanadi va shular orqali o'quvchilarda mehnatda ijodkorlik malakalari hosil bo'ladi, shakllanadi va rivojlanadi.

Bularsiz o'quvchilar ijodkorligini tasavvur qilish qiyin. Ijodkorlik fazilatini shakllantirish jarayonida o'quvchilarning ijobiy va salbiy, sodda va murakkab bo'lgan xulq-atvorlarini ko'rish mumkin, shuning uchun ham o'qituvchining vazifasi har bir o'quvchidagi ijodkorlik fazilatini chuqur anglab, ularni kundalik hayotda amal qilishlariga erishishda ko'maklashishi lozim.

Har bir o'quvchida ijodkorlikning o'ziga xos fazilatlarining shakllanish darajasini nazorat qilish o'qituvchining asosiy vazifasi hisoblanadi. Chunki buning natijasida o'quvchilarda tashabbuskorlik, halollik va intizomlilik kabi xislatlar shakllanadi. Ma'lumki, har bir pedagogik davr o'zining texnologiyalar avlodini yaratgan. Ta'lim texnologiyalarining birinchi avlodi an'anaviy metodikalardan, ikkinchi va uchinchi esa modul-blok hamda yaxlit blok o'qitish tizimi, to'rtinchi avlod integral texnologiyalardan iborat bo'lgan.

Noan'anaviy, ilg'or pedagogik texnologiyalarning tatbiq etilishi bugungi kunga kelib ta'lim taraqqiyoti jarayonini tubdan o'zgartirib yubordi.

Bu rivojlanayotgan, o'quvchi-yoshga yo'naltirilgan o'qitish, tabaqalashtirish, ijtimoiylashtirishning ko'plab muammolarini hal qilish, o'quvchilarning o'ziga xos ta'lim istiqbolini shakllantirish imkonini beradi. Barcha texnologiyalar o'qituvchi va o'quvchi faoliyatining anglanganligi, samaradorlik, harakatchanlik, mantiqiylik, yaxlitlik, ochiqlik, loyihalashtirilganlik; o'quvchilarning o'quv jarayonidagi mustaqil faoliyati ta'lim vaqtining 60-90%ini tashkil qilishi; shaxslashtirish kabi umumiy belgilarga xosdir. Ayniqsa, texnologiya darslari orqali o'quvchilarda ijodkorlikni shakllantirish va bolaning mehnatga bo'lgan munosabati muhim ahamiyat kasb etadi.

Ibn Sino, Farobiy, Naqshbandiy, Kaykovus, Navoiy, Termiziy kabi allomalimiz o'z asarlarida mehnat tarbiyasini ulug'lashgan. Hozirgi kundagi olimlarimizdan R.Mavlonova, X.Egamov, I.Choriyev, N.Shodiyev, M.Magdiyev, Sh.Sharipov, N.Muslimov va X.Sanaqulovlar ham o'zlarining ilmiy tadqiqot ishlari, darslik va uslubiy qo'llanmalarida bu boradagi o'z fikrlarini bayon etganlar.

Texnologiya ta'limi o'qituvchi rahbarligida o'quvchilar tomonidan bajariladigan aqliy va jismoniy harakatlar jarayonidan iborat bo'lib, yakuniy natijada ularning mehnat qurollari,

vositalari va jarayonlari haqidagi bilimlarni hamda ma'lum sohadagi ishlab chiqarish mehnatini bajarish uchun zarur bo'lgan amaliy ko'nikma va malakalarni egallashlari, ongli ravishda kasb tanlashga hamda jamiyat va shaxs farovonligi yo'lida mehnat faoliyatiga qo'shilishlariga imkon beruvchi shaxsiy sifatlar va tafakkur tarzini rivojlantirishga qaratilgan.

Texnologiya ta'limi darslaridagi ta'lim-tarbiyaviy vazifalar umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi texnologik ta'limining umumiy vazifalaridan kelib chiqib, quyidagi mashg'ulot turlari jarayonida amalga oshiriladi:

- umumiy va badiiy mehnat;
- umumiy texnologiya asoslari.

Shunda texnologiya o'quvchilarga ham mehnatni ham, aqlini kuchaytiradi. Ular izlanishlaniraga qarab turib qiziqishini yo'qotmasidan ijodkorligini oshirishi zarur bo'ladi. Buning uchun ular ko'proq izlanishlari zarur bo'ladi. Boshlang'ich ta'limning Boshlang'ich sinf o'quvchilari qog'oz va kartonni chiziqlar bo'yicha qirqish, bukish hamda turli narsalar yasash kabi jarayonlarni bajarishni o'rganadilar. Ayni paytda ular detallarni turli usullarda birlashtirish va mustahkamlashni mashq qiladilar. Gazlama bilan ishlash bolalarning natural ipak va jun tolali materiallar, to'qimachilik sanoati mahsulotlarini bilishi, namuna, rasm, chizma va berilgan o'lchamlar bo'yicha andoza bichib olish bilan ilk bor tanishtirishni o'z ichiga oladi.

Texnik modellash mashg'ulotlarida namuna, rasm va chizmalar, berilgan o'lcham, konstruktor naborining detallari yoki turli materiallarni qo'llab og'zaki tasvirlash bo'yicha o'yinchoqlar, modellar va maketlar tayyorlash nazarda tutiladi.

Qishloq xo'jalik mehnati bo'yicha mashg'ulotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilari kuzda o'quv tajriba maydonchasida o'stirilgan o'simliklarning urug'larini to'playdilar, o'tgan yil davomida maydonchada qilgan ishlariga yakun yasaydilar, maktab ko'rgazmasi uchun eksponatlarni ajratadilar. Shundan so'ng o'quvchilar o'quv tajriba maydonchasidagi o'zlariga tegishli bo'lgan yerni qishga tayyorlaydilar, ya'ni uni o'simlik qoldiqlaridan tozalaydilar, tabiiy va mineral o'g'itlar soladilar, yerni chopadilar.

Bu ishlar jarayonida ular shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qiladilar. Yana bir tarafdin ular ko'proq izlanadi.

Eng avvalo texnologiya fanini o'zlashtirishga psixologik tayyorlash turli psixologik jarayonlarni rivojlantirish va takomillashtirishni nazarda tutadi. Bular: sezib anglash, psixomotor, emostional-idrok, diqqat, xotira, tafakkur va shu kabi proseslardir. Boshqacha qilib aytganda, ular mehnatning psixologik komponentlari deyiladi.

Texnologik operatsiyalarni o'rgatishda bolaning imkoniyatlarini nazarda tutib, hissiy bilish jarayonini takomillashtirish zarur.

Ma'lumki, ijodkorlikni oshirish, mehnat faoliyati, texnologiya fani uchun ham turli sezgilar yig'indisining (ko'rish, eshitish, his etish, ta'm bilish, teri, muskul harakati) namoyon bo'lishi xarakterlidir. Texnologik operatsiyalarni bajarishda shaxsning qiziqish, qobiliyat, temperament kabi individual psixologik xususiyatlari shakllanadi. Ijodiy ishlarni bajarishga psixologik va axloqiy tayyorlash jarayoni murakkab va uzoq davom etuvchi jarayondir. Ijodiy ishlar malakalari ko'p marotaba takrorlanadigan mashqlar natijasida hosil bo'lishi sababli har bir mashq jarayoniga o'quvchini aqliy yondashtirish, buning uchun esa ish-harakati izchilligini tizimlilik sur'atida tushuntirib berish talab etiladi.

Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida o'quvchilarni ijodkorligini oshirishda quyidagi ish turlari bo'yicha ish olib boorish darkor:

1. Qog'oz va karton bilan ishlash.
2. Turli materiallar bilan ishlash.
3. Gazlama (tikish va bichish) bilan ishlash.
4. Texnikaga modellashtirish. (qurish-yasash)
5. Qishloq xo'jaligi mehnati.

Mehnat ta'limi jarayonida hosil qilingan bilimlar, malakalar va ko'nikmalar maqsadsiz emas, balki insonning asosiy qobiliyati – mehnatga bo'lgan qobiliyatini rivojlantirish vositasi hisoblanadi.

O'quvchilarni ijodkorligini oshirishning yana bir omili bu turli tabiiy va tashlandiq materiallar bilan ishlashdir.

Turli tabiiy materiallar. Turli materiallar bilan ishlash eng avval qaysi narsadan nimalar yasash mumkinligini, avvaldan izlanib, rejalab, tabiat qo'ynidan yig'ib olingan, so'ng reja asosida turli o'yinchoqlar, ertaklar asosida ko'rsatmali ko'rinishlarga boy personajlar, qofiyalar, turli rangli manzaralar yasaladi.

Texnologiya darsida turli tabiiy materiallar – daraxt, novdalar, qamish, somon, poxol, g'oz chanoqlari, yong'oq, qum, loy, toshlar hamda tuxum po'stloqlar, xandon pista va danak po'choqlari, mevalar urug'lari kabilardir.

Tashlandiq narsalar. Tashlandiq narsalardan ham kerakli buyumlar, estetik zavq ola biladigan, ayniqsa o'z ko'rinishi, mazmuni bilan bolalarni tarbiyalash mumkin bo'lgan narsalar yasalishi ular tarbiyasiga ijobiy ta'sir qiladi. Tashlandiq narsalarga;

- g'altak va iplari;
- turli chiqitlar;
- bo'shagan plastmassa idishlar;
- simlar;
- bo'shagan qytilar.

Tashlab yuborish mumkin bo'lgan bu narsalar bolalarni ijodkorlikka, yaratuvchanlikka, tejamkorlikka o'rgatadi.

Qog'oz va karton bilan ishlash. Qog'oz va karton bilan ishlashda avvalambor ularning turlari o'rganiladi. Qog'oz va kartonning sanoat va turmushda qo'llanilishi haqida suhbat uyushtiriladi. Uning xususiyati haqida bolada tasavvur hosil bo'lishi darkor. Qog'ozdan buklash ishi:

1-sinf o'quvchilari qog'ozdan xatcho'p, bosh kiyimi, bayroqcha, archa bezaklari va turli o'yinchoqlar yasashni o'rganadi.

2-sinfda turli hajmdagi buyumlar, qutichalar, ona tili va matematika fanlari uchun ulashib beradigan kartochkalar, qalamdon va hokazo.

3-sinf daftar, kitob soladigan xaltachalar, andaza asosida geometrik figuralar applekatsiya ishlari, uy shakli.

4-sinfda harakatli o'ynash, turli hayvonlarning shakllari, ertak illyustratsiyalari, qog'ozni tejash.

Gazlama bilan ishlash. Boshlang'ich sinflarning texnologiya bo'limida dastur, qog'oz va karton bilan ishlash bo'limiga va gazlama bilan ishlash bo'limiga teng soat ajratilgan. Gazmol bilan ishlaganda mehnat madaniyati, o'z ishini rejalashtirish hamda tashkil etish ko'nikmasi rivojlanadi va takomillashadi. Bolalarning didlari ham jiddiy o'sadi va takomillashadi. Gazmol, ip va boshqa materiallarni bir-biriga moslab tanlash, o'quvchilarni ranglarni birikishi, gazmol va ipning rangi bir-biriga muvofiq kelishiga e'tibor berishga o'rgatadi.

LEGO Education konstruksiya to'plamlarining keng assortimenti barcha yoshdagi bolalarga maktabgacha yoshdagi bolalardan tortib o'smirlargacha robototexnika bilan shug'ullanish imkonini beradi.

Aksariyat Lego to'plamlari aloqa, fantaziya, nutq, muhandislik va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Mashina va mexanizmlarni yaratish, bolalar nostandart yechimlarni izlaydilar, bu ularning mavhum fikrlashiga ijobiy ta'sir qiladi. Ushbu to'plamlar o'quvchilarni real hayot mexanizmlari tuzilishi bilan tanishtiradi va jamoalarda ishlash, bolalar bir-biri bilan muloqot qilishni, birgalikda qaror qabul qilishni o'rganadilar. Bundan ko'rinadiki LEGO Education konstruksiya to'plamlari ham o'quvchilar ijodiy qobiliyatlarini oshirishga yordam beradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, tashabbuskorlik, ijodkorlik kabi fazilatlarni shakllantirish, o'quvchilarda ishga ijodiy yondashish, o'z-o'zini boshqarish, ishdagi kamchiliklarni o'z vaqtida topish, o'z-o'ziga talabchan bo'lish, maqsadga intilish kabi xislatlarning namoyon bo'lishi ularning ijodiy qobiliyatlarini oshirishga yordam beradi. O'quvchilarning noan'anaviy darslarda mustaqil fikrlashiga ustuvor e'tibor qaratish o'quvchining o'zini-o'zi tarbiyalashiga, o'z shaxsida ezgu ma'naviy sifatlarni shakllantirishiga omil bo'lib xizmat qiladi. O'quvchi o'qituvchilar, kattalar va darsliklar ko'magida ijodkorligini oshiradi hamda tarbiyalaydi. Texnologiya darslarda mustaqil fikrlashga o'rgatish, umuman, pedagogika, xususan, adabiy ta'limning bosh maqsadi bo'lmish ma'naviy, ijodkor barkamol insonni tarbiyalashga asos bo'ladi. O'z fikri, o'z qarashiga ega bo'lish komil shaxslikning muhim belgisi hisoblanadi. Darslarda o'quvchi shaxsini bosh qadriyatga aylantirish, ma'naviyatni shakllantirish ustuvorligini ta'minlash, bilim olish va tarbiyaga ega bo'lish uchun bolaning o'zini harakatga undash, unga kashf etish lazzatini uqdirish, darslarda pedagogik hamkorlik hukmronlik qilishiga erishish kabi tamoyillar ustuvorligiga erishish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Yo'ldoshev J.G', Hasanov S.A. Pedagogik texnologiya. O'quv qo'llanma. – T.: «Iqtisodmoliya», 2009.
2. Кулиева Ш.Х. Подготовка учителей профессионального образования на основе системного подхода // Science and world. № 5 (45) , 2017. -С.70-72.

3. Tolipov O.Q., Usmonboyev S.A.. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. O'quv qo'llanma. – T: «Fan va texnologiya», 2006.

4. Sanaqulov X.R., Xodiyeva D.P. Satbayeva «Mehnat va uni o'qitish metodikasi». Darslik. T.: TDPU. 2015-yil.

5. Mavlonova R. A., Sanaqulov X.R., Xodiyeva D.P. Mehnat va uni o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. T.;TDPU. 2007-yil

6. Sanaqilov X.R., Xodiyeva D.P., Sanaqulova A.K. Mehnat ta'limi 3-sinf darsligi. T.: "Sharq". 2016-yil.

7. K.K. Sultonova "Badiy mehnat" Toshkent " O'qituvchi" 1993-yil.

8. Tilavova M. Boshlang'ich sinf mehnat darslarini tashkil etish texnologiyasi. T., 2008.
Yil

ENGLISH LANGUAGE LEARNING IN NON-PHILOLOGICAL CONTEXTS: METHODOLOGIES AND APPROACHES

Sanobar Djalalovna Rasulova

Senior Teacher, Department of Practical English Tashkent State Technical University

INTRODUCTION

In today's globalized world, English has become the lingua franca of communication, education, and business. As a result, there is a growing need for individuals in non-philological fields to develop proficiency in English. However, traditional English language teaching methods, which are often designed for students majoring in linguistics or literature, may not be effective for learners in non-philological contexts.

This article explores alternative methodologies and approaches to English language learning that are specifically tailored to the needs of non-philological students. We will discuss the unique challenges and opportunities faced by these learners and provide practical suggestions for educators seeking to enhance their English language instruction.

Challenges and Opportunities

Non-philological students often face unique challenges in learning English. These challenges may include:

Limited exposure to English: Students in non-philological fields may have had less exposure to English than their philological counterparts. This can make it difficult for them to develop fluency and confidence in the language.

Lack of motivation: Non-philological students may not be as motivated to learn English as philological students. This can make it difficult for them to stay engaged in their studies.

Different learning styles: Non-philological students may have different learning styles than philological students. This can make it necessary for educators to use a variety of teaching methods to accommodate their diverse needs.

Despite these challenges, there are also several opportunities for English language learning in non-philological contexts. These opportunities include:

Real-world applications: Non-philological students can use English in their everyday lives, both inside and outside of the classroom. This can help them to develop practical skills and see the relevance of their learning.

Interdisciplinary connections: English can be used as a tool for learning in other disciplines, such as science, business, and engineering. This can help students to see the value of English beyond the classroom.

Increased career opportunities: Proficiency in English can open up a wider range of career opportunities for non-philological graduates. This can make English language learning a valuable investment for their future.

Methodologies and Approaches

There are a variety of methodologies and approaches that can be used to teach English to non-philological students. Some of the most effective methods include:

Content-based instruction: This approach integrates English language learning with the teaching of other subjects, such as science, business, or engineering. This can help students to see the relevance of English and develop practical skills.

Task-based learning: This approach focuses on the use of English to complete real-world tasks, such as giving a presentation or writing a report. This can help students to develop fluency and confidence in the language.

Technology-enhanced learning: This approach uses technology to support and enhance English language learning. This can include the use of online resources, language learning apps, and virtual reality simulations.

Conclusion

English language learning in non-philological contexts is a challenging but rewarding endeavor. By understanding the unique challenges and opportunities faced by these learners, educators can develop effective methodologies and approaches that will help them to achieve success.

REFERENCES:

1. Uchqunovna, Y. D. (2023). ZAMONAVIY INGLIZ TILINI ONLAYN O'QITISHNING USULLARI. *Научный Фокус*, 1(2), 613-616.
2. Uchqunovna, Y. D. (2023). INGLIZ TILI O'QITISH METODIKASI TURLARI. *Научный Фокус*, 1(2), 617-621.
3. Uchkunovna, Y. D. (2024, May). THE DIFFERENT TYPES OF ESSAYS. In *INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 20, pp. 389-390).
4. Uchkunovna, Y. D. (2024). THE IMPORTANCE OF USING TECHNICAL VOCABULARY IN TEACHING. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(5), 161-163.
5. Uchqunovna, Y. D. (2022, January). CLASSROOM OBSERVATION IN TEACHING PRACTICE. In *Conference Zone* (pp. 51-52).
6. Uchqunovna, Y. D. (2023). INGLIZ TILINI O'YINLAR ORQALI O'RGATISH METODIKASI. *Научный Фокус*, 1(2), 622-625.

7. Djalalovna, R. S. (2022). TEXT AND ITS CHARACTERISTICS IN LINGUISTICS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(2), 60-63. Jalalovna, R. S. (2023, November).
8. HOZIRGI KUN TILSHUNOSLIGIDA KONSEPTOLOGIK TADQIQOTLARNING FAOLLASHUVI. In *Proceedings of International Educators Conference (Vol. 2, No. 11, pp. 62-65)*. Djalalovna, R. S. (2023, January).
9. EFFECTIVE TEACHING FOREIGN LANGUAGES USING PRINCIPLES. In *Conference Zone (pp. 18-25)*.
10. Jalolovna, R. S. (2022, May). The ways of improving speaking ability in english. In *Conference Zone (pp. 171-172)*.
11. Djalalovna, R. S. (2023). FORMATION OF READING TECHNIQUES FOR STUDENTS OF THE LANGUAGE FACULTY. *PEDAGOG*, 6(3), 355-358.
12. Расулова, С. Д. (2024). ПОТЕНЦИАЛ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ НОВОСТНЫХ ПОРТАЛОВ В РАЗВИТИИ МЕДИАГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, (16 [2]), 23-29.
13. Rasulova, S. J. (2023). ILMIY MATNLARNI TARJIMA QILISH JARAYONIDAGI ASOSIY QIYINCHILIKLARI TAHLILI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(11), 268-271.
14. Zakirova, S. I. (2019). THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE METHODOLOGY IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(5), 326-328.
15. Zakirova, S. I. (2023). Educational web quests in organization and management independent work of students. *Journal the Coryphaeus of Science*, 5(4), 4-8.
16. Zakirova, S. I. (2023). THE ROLE OF INDEPENDENT WORK IN THE STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE AT A UNIVERSITY. *Innovation Scholar*, 10(1), 19-24.
17. Zakirova, S. E. (2018). THE COMPONENTS AND GUIDELINES FOR TEST AND MATERIAL DESIGNING. *Инновационное развитие*, (1), 69-70.
18. IRGASHEVNA, Z. S. (2021). Word Teaching for all Levels of Education. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 1(6), 700-702.
19. Закирова, Ш. И. (2023). ОЛИЙ ТАЪЛИМДА ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШ-ИСЛОҲОТЛАРНИНГ БОШ МАҚСАДИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(11), 248-254.
20. Закирова, Ш. И. (2024). ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, (16 [2]), 199-205.

-
21. Закирова, Ш. И. (2023). Интенсивность в юморе: анализ на основе английских фразеологизмов. Журнал гуманитарных и естественных наук, (1), 10-12.

TRANSPORT TARIXI: INSONIYAT RIVOJIDA INQILOBIY O'ZGARISHLAR VA UNUTILGAN IZLAR

Gulnoza Nasrullaevna Juraeva

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti katta o'qituvchisi

Mirahadov Ismoil Ikromjon o'g'li

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti, Mexanika fakulteti, Transport vositalari muhandisligi, 53-24-guruh

KIRISH

Transport har qanday jamiyatning rivojlanishida eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Ammo, ko'p hollarda transport tarixiga faqat texnologik taraqqiyot orqali yondashiladi. Tarix davomida transport faqatgina harakatlanish vositasi emas, balki madaniyatlararo muloqot, iqtisodiy integratsiya va texnologik taraqqiyotning asosi bo'lib xizmat qilgan. Ushbu maqolada transportni rivojlantirishdagi tarixining o'ziga xos, ammo kam o'rganilgan jihatlari – inqilobiy o'zgarishlar, unutilgan transport vositalari, transportning ijtimoiy rivojlanishga ta'siri va ilgari foydalanilgan, lekin bugungi kunda yo'qolgan transport vositalari tahlil qilinadi.

Metodologiya

Ushbu maqola tahliliy va retrospektiv yondashuvga asoslangan. Qadimgi davrlardan boshlab transportning rivoji va uning jamiyatga ta'siri misollar orqali yoritiladi. Yangi nazariy yondashuv sifatida unutilgan transport vositalarining bugungi texnologiyalarga ta'siri ham ko'rib chiqiladi.

Tahlil

I. Transportning Jamiyatga Ta'siri

Transport rivoji nafaqat texnologik, balki madaniy va ijtimoiy inqiloblarlar asosida ham ko'rish lozim. Masalan:

- Savdo yo'llari: Qadimgi Buyuk Ipak yo'li qadimgi dunyo mamlakatlarini bog'lagan va nafaqat tovarlar, balki bilimlar, g'oyalar, madaniyatlar, tillar va urf-odatlar almashinuvi uchun ham asosiy kanal sifatida xizmat qilgan.

- Shaharlarning rivoji: Transport tizimlari shaharlararo muloqotni osonlashtirib, iqtisodiy markazlarning shakllanishiga turtki bergan. Misol uchun, daryo transporti, xususan, qadimgi Misrda va Mesopotamiyada markazlashuvning asosiy omili bo'lgan.

II. Unutilgan Transport Vositalari

Bugungi texnologiyalarning ildizlari ko'p hollarda unutilgan transport vositalariga borib taqaladi:

1. Havo sharlari: Havo sharlari tarixi insoniyatning osmonni zabt etishga bo'lgan qiziqishidan boshlangan. Uning tarixi miloddan avvalgi Xitoyga borib taqaladi. Miloddan avvalgi II asrda xitoy Kongming fonuslarini (qog'ozdan tayyorlangan, ichida sham yoqilgan kichik sharlar) ishlatishgan. Bu sharlar ilk havo sharlariga o'xshash bo'lib, harbiy signalizatsiya va diniy marosimlarda ishlatilgan. 1783- yilda fransuz aka-ukalar Jozef-Mishel va Jak-Etyen Montgolfierlar dunyodagi birinchi muvaffaqiyatli havo sharini yaratishdi. Shar issiq havoni tutish orqali havoga ko'tarilgan. 1783-yilning 21-noyabrida Pilatre de Rozye va Fransua d'Arland birinchi bo'lib parvoz qilishni amalga oshirdi. 1783-yilda fransuz kimyogari Jak Charl vodorod bilan to'ldirilgan birinchi sharli gazni uchirdi. Vodorod havo sharlarida issiq havoga nisbatan barqarorroq edi. Bu esa uzoqroq parvozlarni amalga oshirishga imkon berdi. XIX asrda havo sharlari meteorologik tadqiqotlar uchun ishlatila boshlandi. Sharlardan atmosfera bosimi, harorati va namligini o'lchash uchun foydalanilgan. Shu davrda havo sharlari harbiy kuzatuv vositasi sifatida ham qo'llanila boshlandi. XX asr boshida havo sharlari sport, tadqiqot va ko'ngilochar maqsadlar uchun keng qo'llanila boshlandi. Shu tariqa havo sharlarida parvozlarni amalga oshirilib, havoda harakatning ilk tajribalari bo'lib o'tdi. Hozirgi aviatsiyada ham bu yutuqlarga tayaniladi.

2. Rim yo'llari va o'tliq sanash tizimlari: Rim yo'llarining qurilishi miloddan avvalgi IV asrda boshlandi va Rim imperiyasi qulashiga qadar davom etdi. Rim yo'llari o'zining mustahkamligi bilan ajralib turgan. Ular bir necha qatlamdan tashkil topgan: 1) Pastki qatlam: Tosh yoki shag'al, mustahkam asos uchun; 2) O'rta qatlam: Kichikroq toshlar va ohak aralshmasi. 3) Yuqori qatlam: Silliqlik bo'lgan yassi toshlar. Qadimgi Rim imperiyasida qurilgan murakkab yo'l tarmoqlari o'tliq aravalar uchun mo'ljallangan edi. Rim yo'llari o'tliq askarlarning tezkor harakatlanishini ta'minlagan. Yo'llarning yuqori sifatda qurilishi va sanash tizimining mukammalligi Rim imperiyasining ko'p yillar davomida qudratini saqlashiga xizmat qilgan. Rim imperiyasining ushbu tizimi bugungi avtomobil yo'llarining dastlabki prototipi sifatida xizmat qilgan va undan ilhomlangan.

3. G'ildirakli aravalar: G'ildirakli aravalar insoniyat tarixida transport va mehnatni yengillashtirish uchun yaratilgan eng muhim ixtirolardan biridir. Ular texnologiya, savdo, qishloq xo'jaligi va harbiy harakatlarni rivojlantirishda katta rol o'ynagan. G'ildirakli aravalar dastlab miloddan avvalgi 4-ming yillikda Yaqin Sharq, Mesopotamiya va Markaziy Osiyo hududlarida paydo bo'lgan. G'ildirak miloddan avvalgi 3500-yillarda Mesopotamiyada yaratilgan va u yog'och bloklardan qilingan. G'ildirakli aravalar keyinchalik Misr, Hindiston, Xitoy va Yevropa sivilizatsiyalariga tarqaldi. Ular o'ziga xos texnologiya va dizayn bilan takomillashtirildi. G'ildirakli aravalar texnologiya, transport va savdoda inqilobiy o'zgarishlarga sabab bo'lib, bugungi zamonaviy transport vositalarining poydevorini yaratdi.

4. Tramvayning ilk shakllari: Temir g'ildirakli aravalar yirik shaharlararo tashish vositasi sifatida qo'llanilgan. Tramvaylar shahar transportida muhim rol o'ynagan texnologiyalardan biri hisoblanadi. Tramvayning ilk shakllari XVIII asr oxiri XIX asr boshlariga to'g'ri keladi. Bu tramvaylar yog'ochdan yasalgan vagonlar bo'lib, maxsus relslar ustida harakatlangan. Ko'pincha otlar yoki boshqa hayvonlar tomonidan tortilgan. XIX asrning o'rtalarida hayvonlar o'rnini kichik bug' dvigatellari egalladi. Bug' bilan ishlaydigan tramvaylar hayvon kuchiga bo'lgan ehtiyojni kamaytirib, tezlikni oshirdi. Bug' tramvaylari juda shovqinli va ekologik jihatdan zararli edi. Shu sababli ular uzoq vaqt davomida ishlatilmagan. 1881-yilda Germaniyada Werner von Siemens tomonidan yaratilgan ilk elektr tramvay tizimi joriy etildi. Elektr tramvaylar yuqori samaradorligi va kam texnik xizmat ko'rsatish talabi bilan ajralib turdi. Tramvaylar ilk paytlarda oddiy hayvonlar tortadigan vagonlardan iborat bo'lgan bo'lsa-da, texnologiya rivojlanishi bilan bug'li va elektr tizimlarga o'tib, zamonaviy transportning ajralmas qismiga aylandi. Ularning tarixi transport infratuzilmasining rivojlanishida muhim rol o'ynagan.

III. Transportda Inqilobiy O'zgarishlar

Transport tarixi davomida texnologik taraqqiyotdan ko'ra muhimroq bo'lgan inqilobiy o'zgarishlar kuzatiladi:

1. Bug' mashinalari va sanoat inqilobi: Bug' mashinalari va sanoat inqilobi o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, ular insoniyat tarixidagi eng katta texnologik taraqqiyotlardan biri hisoblanadi. 1712-yil Tomas Nyukomen birinchi bug' dvigatelin yaratdi. U asosan konlardan suvni chiqarib tashlash uchun ishlatilgan. 1765-yil Jeyms Uatt Nyukomenning dvigatelin takomillashtirib, samaradorligini oshirdi. Uattning bug' mashinasi sanoat inqilobining asosiy texnologik yutug'I hisoblanadi. Bug' bilan ishlaydigan transport vositalari (poezdlar va bug' kemalari) uzoq masofalarni qisqa muddatda bosib o'tish imkonini yaratdi. Sanoat inqilobi XVIII asrning o'rtalaridan XIX asrning boshigacha davom etgan texnologik va iqtisodiy o'zgarishlar davridir. U birinchi marta Angliyada boshlangan va keyinchalik butun Yevropa hamda Shimoliy Amerikaga tarqalgan. Asosiy o'zgarishlari: 1)Qo'l mehnatidan mashina ishlab chiqarishga o'tish; 2)Qishloq xo'jaligidan sanoat va ishlab chiqarish iqtisodiyotiga o'tish; 3)Shaharlar va fabrikalar tez rivojlana boshlagan.

2. Ichki yonuv dvigateli: Ichki yonuv dvigateli texnologiya va muhandislikning eng muhim yutuqlaridan biri bo'lib, sanoat, transport va energetika sohalarida inqilobiy o'zgarishlarni yuzaga keltirdi. Ichki yonuv dvigateli nima deganda yonilg'I (benzin, dizel yoki gaz) ichki yonish kamerasida yonib, gazlarning kengayishi orqali mexanik energiya hosil qiluvchi dvigatel turini tushunish lozim. 1860-yil Belgiya muhandisi J.E.Lenoir birinchi tijoriy ichki yonuv dvigatelin ishlab chiqdi. 1876-yil Nemis muhandisi Nikolaus Otto to'rt taktli ichki yonuv dvigatelin yaratdi. Bu dvigatel zamonaviy avtomobil dvigatellarining

asosi hisoblanadi. 1892-yil Rudolf Diesel yuqori samarali dizel dvigatelini ixtiro qildi. Dizel dvigatellari og'ir transport vositalarida keng qo'llaniladi. Ichki yonuv dvigatelining ixtirosidan so'ng, XX asrning boshida avtomobillar ommaviylashib, insonlarning kundalik hayotini o'zgartirdi.

3. Avtonom transport: Avtonom transport – bu inson aralashuvisiz ishlash uchun mo'ljallangan avtomobillar, dronlar, kemalar va boshqa harakatlanuvchi vositalarni anglatadi. Ushbu texnologiya sun'iy intellekt (AI), sensorlar, kameralar va GPS kabi ilg'or tizimlarga asoslanadi. XXI asrda transport sohasida eng katta o'zgarishlardan biri- avtonom avtomobillar va sun'iy intellekt asosidagi boshqaruv tizimlari paydo bo'ldi.

IV. Transportning Kelajakdagi Perspektivalari

Transport tizimi kelajakda yana qanday inqiloblarni olib keladi? Bugungi kun ilmiy-fantastik g'oyalari ko'ra transportning kelajakdagi istiqbollari quyidagicha tasavvur qilinadi:

- Hyperloop tizimlari: XIX asrdan buyon mavjud bo'lgan vakuumli quvurlar orqali tashish g'oyalari ilgari surilgan edi, ammo bugungi Hyperloop texnologiyasi bu kontseptsiyani haqiqatga aylantirmoqda.

- Uchuvchi avtomobillar:Leonardo da Vinchi eskizlarida tasvirlangan va oldingi asrlarda faqat orzu bo'lgan uchuvchi transport vositalari zamonaviy texnologik imkoniyatlar yordamida haqiqatga aylanayotgan yangi transport shaklidir.

Xulosa

Transport tarixi faqat texnologik rivojlanish emas, balki insoniyatning ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy taraqqiyotida muhim o'rin egallagan jarayondir. Unutilgan transport vositalari va texnologiyalari bugungi transport tizimlariga asos yaratgan va kelajakka yo'naltirilgan tasavvurlar tarixini yangi nuqtai nazardan o'rganishga undaydi. Bu jarayon insoniyatning doimiy harakat va yangilikka intilishining yorqin tasdig'idir. Kelajakda esa Hyperloop va sun'iy intellekt asosida boshqariladigan tizimlar yangi tarix sahifalarini yozadi.

Tavsiyalar

- Transport tarixining madaniy va ijtimoiy jihatlarini chuqur o'rganish ilmiy tadqiqotlarning yangi yo'nalishlarini ochadi.

- Kelajakdagi texnologiyalarni ishlab chiqishda tarixiy tajribalardan ilhom olish foydali bo'lishi mumkin.

USING DICTIONARIES IN LEARNING ENGLISH

Yoqubjonova Diyora Uchqunovna

Senior lecturer of Tashkent State Technical University

Azimov Foziljon Azim o'g'li

Mexanika muhandislik fakulteti 116-23 guruh 2-kurs talabasi

INTRODUCTION

Dictionaries play a significant role in learning English. They are not only a tool for acquiring new words but also an essential resource for understanding the language in depth. In modern education, effective use of dictionaries helps learners develop independent study skills, expand their vocabulary, and enhance their overall language proficiency.

In today's technological era, the types of dictionaries have evolved. Alongside traditional printed dictionaries, electronic and online dictionaries have become widely available. This article discusses the benefits, methods, and challenges of using dictionaries in English learning.

Incorporating dictionaries into the learning process offers several important advantages:

1. Expanding Vocabulary

Dictionaries enable learners to understand the meanings, pronunciations, and contextual uses of new words. For instance, the word "run" has multiple meanings, and learning them through a dictionary helps learners use the word correctly in different contexts.

2. Developing Independent Study Skills

Learning to use a dictionary fosters independence in students. They can expand their knowledge outside the classroom and take responsibility for their own learning.

3. Improving Pronunciation

Electronic dictionaries often include audio pronunciations, which can significantly enhance learners' listening and speaking skills. This feature helps them pronounce words accurately.

4. Learning Synonyms and Antonyms

Dictionaries provide synonyms and antonyms, helping learners enrich their vocabulary and use the language more precisely and expressively.

1. Incorporating Dictionary Work in Lessons

Teachers can actively encourage the use of dictionaries during lessons. For example, students can be given a text and asked to find the meanings of unfamiliar words using a dictionary. This practice enhances their comprehension and contextual thinking skills.

2. Utilizing Electronic Dictionaries

Online dictionaries and mobile apps, such as Cambridge Dictionary, Oxford Learner's Dictionary, or Google Translate, provide learners with quick and convenient access to information. These tools are particularly useful for modern learners.

3. Designing Dictionary-Based Activities

Activities such as finding word meanings, completing synonym/antonym matching exercises, or creating mini-projects focused on dictionary use can effectively help learners build their vocabulary.

4. Learning Words in Context

Encouraging learners to explore the multiple meanings of a word and use it in sentences is vital. For instance, the word "light" can mean "brightness" or "not heavy," and understanding its context improves comprehension and usage.

Despite its benefits, using dictionaries can pose challenges. One common issue is that students may not know how to use a dictionary effectively. For instance, some students might only focus on the first meaning of a word and neglect its contextual relevance.

To overcome these challenges, the following strategies can be employed:

- Teaching Proper Dictionary Use

Students should be taught to identify multiple meanings of a word and determine which one fits the context.

- Reinforcing Skills Through Practice

Teachers can design various contextual exercises to help students master dictionary usage.

- Simplifying Complex Words

Teachers should explain complex or technical words in simple terms to make them more accessible for learners.

Using dictionaries is an integral part of learning English.

They help learners build vocabulary, improve pronunciation, and develop independent study skills. Teachers can create opportunities for effective dictionary use by integrating it into lessons and using various methods to make the learning process engaging and impactful.

With proper guidance, dictionaries can become a powerful tool for mastering the English language and applying it in real-life situations.

REFERENCES:

22. Uchqunovna, Y. D. (2023). ZAMONAVIY INGLIZ TILINI ONLAYN O'QITISHNING USULLARI. *Научный Фокус*, 1(2), 613-616.
23. Uchqunovna, Y. D. (2023). INGLIZ TILI O'QITISH METODIKASI TURLARI. *Научный Фокус*, 1(2), 617-621.
24. Uchkunovna, Y. D. (2024, May). THE DIFFERENT TYPES OF ESSAYS. In *INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 20, pp. 389-390).
25. Uchkunovna, Y. D. (2024). THE IMPORTANCE OF USING TECHNICAL VOCABULARY IN TEACHING. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(5), 161-163.
26. Uchqunovna, Y. D. (2022, January). CLASSROOM OBSERVATION IN TEACHING PRACTICE. In *Conference Zone* (pp. 51-52).
27. Uchqunovna, Y. D. (2023). INGLIZ TILINI O'YINLAR ORQALI O'RGATISH METODIKASI. *Научный Фокус*, 1(2), 622-625.
28. Djalalovna, R. S. (2022). TEXT AND ITS CHARACTERISTICS IN LINGUISTICS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(2), 60-63. Djalalovna, R. S. (2023, November).
29. HOZIRGI KUN TILSHUNOSLIGIDA KONSEPTOLOGIK TADQIQOTLARNING FAOLLASHUVI. In *Proceedings of International Educators Conference* (Vol. 2, No. 11, pp. 62-65). Djalalovna, R. S. (2023, January).
30. EFFECTIVE TEACHING FOREIGN LANGUAGES USING PRINCIPLES. In *Conference Zone* (pp. 18-25).
31. Jalolovna, R. S. (2022, May). The ways of improving speaking ability in english. In *Conference Zone* (pp. 171-172).
32. Djalalovna, R. S. (2023). FORMATION OF READING TECHNIQUES FOR STUDENTS OF THE LANGUAGE FACULTY. *PEDAGOG*, 6(3), 355-358.
33. Расулова, С. Д. (2024). ПОТЕНЦИАЛ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ НОВОСТНЫХ ПОРТАЛОВ В РАЗВИТИИ МЕДИАГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, (16 [2]), 23-29.
34. Rasulova, S. J. (2023). ILMIY MATNLARNI TARJIMA QILISH JARAYONIDAGI ASOSIY QIYINCHILIKLARI TAHLILI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(11), 268-271.
35. Zakirova, S. I. (2019). THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE METHODOLOGY IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(5), 326-328.

-
36. Zakirova, S. I. (2023). Educational web quests in organization and management independent work of students. Journal the Coryphaeus of Science, 5(4), 4-8.
 37. Zakirova, S. I. (2023). THE ROLE OF INDEPENDENT WORK IN THE STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE AT A UNIVERSITY. Innovation Scholar, 10(1), 19-24.
 38. Zakirova, S. E. (2018). THE COMPONENTS AND GUIDELINES FOR TEST AND MATERIAL DESIGNING. *Инновационное развитие*, (1), 69-70.
 39. IRGASHEVNA, Z. S. (2021). Word Teaching for all Levels of Education. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(6), 700-702.
 40. Закирова, Ш. И. (2023). ОЛИЙ ТАЪЛИМДА ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШ-ИСЛОҲОТЛАРНИНГ БОШ МАҚСАДИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(11), 248-254.
 41. Закирова, Ш. И. (2024). ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, (16 [2]), 199-205.
 42. Закирова, Ш. И. (2023). Интенсивность в юморе: анализ на основе английских фразеологизмов. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, (1), 10-12.

INNOVATIVE APPROACHES TO TEACHING ENGLISH FOR EFFECTIVE STUDENT LEARNING

Zakirova Shirina Irgashevna

Tashkent State Technical University Senior teacher:

Tavakalov Fayozbek

Student: Group 54-24

Traditionally, English language teaching has relied on methods such as the Grammar-Translation Approach and the Audio-Lingual Method. However, with changing educational paradigms and technological advancements, new and effective methods have emerged to cater to the diverse learning needs of students. Here are some innovative approaches that have gained prominence in recent years:

Communicative Language Teaching (CLT)

CLT focuses on developing students' communicative competence rather than teaching grammar rules. It emphasizes real-life language use, where students engage in meaningful interactions to improve their speaking, listening, reading, and writing skills.

Content and Language Integrated Learning (CLIL)

CLIL combines the teaching of English with other subject areas, such as science or history. This approach allows students to learn the language while acquiring knowledge in other disciplines. It promotes vocabulary development, critical thinking, and cultural awareness.

Task-Based Learning (TBL)

TBL involves giving students real-world tasks, such as giving a presentation or writing a report. By completing these tasks, students develop their language skills in a practical and meaningful way. This approach fosters problem-solving, collaboration, and self-regulation.

Technology-Enhanced Language Learning (TELL)

TELL utilizes digital tools and resources to enhance student learning. This can include interactive language learning platforms, online games, and mobile applications. TELL allows for personalized and differentiated learning, and it promotes learner autonomy.

Project-Based Learning (PBL)

PBL involves students working on collaborative projects that connect to real-world issues. For example, students might create a multimedia presentation on a specific environmental topic. PBL develops students' research, problem-solving, communication, and English language skills. Personalized and Differentiated Learning

This approach acknowledges that every student has unique learning needs. Teachers design lessons and activities that cater to individual students' strengths, weaknesses, and learning styles. This can involve providing different levels of instruction, varying the pace of learning, and offering support materials.

Advantages of New Teaching Methods

These innovative methods offer several advantages over traditional approaches:

Enhanced Student Engagement: By focusing on real-world language use and meaningful tasks, these methods captivate students' attention and make learning more enjoyable.

Improved Communication Skills: Emphasis on communicative competence fosters students' ability to use language effectively in real-life situations.

Development of 21st-Century Skills: These methods promote critical thinking, problem-solving, collaboration, and cultural awareness, which are essential for success in today's globalized society.

Increased Learner Autonomy: Technology-enhanced learning and personalized approaches encourage students to take ownership of their learning process.

Conclusion

The field of English language teaching is constantly evolving to meet the changing needs of students. Innovative approaches like CLT, CLIL, TBL, TELL, PBL, and personalized learning provide effective ways to engage students, enhance their communication skills, and foster their overall development. By embracing these new methods, educators can create transformative learning experiences that empower students to become confident and successful English language users.

REFERENCES:

1. Uchqunovna, Y. D. (2023). ZAMONAVIY INGLIZ TILINI ONLAYN O'QITISHNING USULLARI. *Научный Фокус*, 1(2), 613-616.
2. Uchqunovna, Y. D. (2023). INGLIZ TILI O'QITISH METODIKASI TURLARI. *Научный Фокус*, 1(2), 617-621.
3. Uchkunovna, Y. D. (2024, May). THE DIFFERENT TYPES OF ESSAYS. In *INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 20, pp. 389-390).
4. Uchkunovna, Y. D. (2024). THE IMPORTANCE OF USING TECHNICAL VOCABULARY IN TEACHING. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(5), 161-163.

5. Uchqunovna, Y. D. (2022, January). CLASSROOM OBSERVATION IN TEACHING PRACTICE. In Conference Zone (pp. 51-52).
6. Uchqunovna, Y. D. (2023). INGLIZ TILINI O'YINLAR ORQALI O'RGATISH METODIKASI. *Научный Фокус*, 1(2), 622-625.
7. Djalalovna, R. S. (2022). TEXT AND ITS CHARACTERISTICS IN LINGUISTICS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(2), 60-63. Djalalovna, R. S. (2023, November).
8. HOZIRGI KUN TILSHUNOSLIGIDA KONSEPTOLOGIK TADQIQOTLARNING FAOLLASHUVI. In Proceedings of International Educators Conference (Vol. 2, No. 11, pp. 62-65). Djalalovna, R. S. (2023, January).
9. EFFECTIVE TEACHING FOREIGN LANGUAGES USING PRINCIPLES. In Conference Zone (pp. 18-25).
10. Jalolovna, R. S. (2022, May). The ways of improving speaking ability in english. In Conference Zone (pp. 171-172).
11. Djalalovna, R. S. (2023). FORMATION OF READING TECHNIQUES FOR STUDENTS OF THE LANGUAGE FACULTY. *PEDAGOG*, 6(3), 355-358.
12. Расулова, С. Д. (2024). ПОТЕНЦИАЛ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ НОВОСТНЫХ ПОРТАЛОВ В РАЗВИТИИ МЕДИАГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, (16 [2]), 23-29.
13. Rasulova, S. J. (2023). ILMIY MATNLARNI TARJIMA QILISH JARAYONIDAGI ASOSIY QIYINCHILIKLARI TAHLILI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(11), 268-271.
14. Zakirova, S. I. (2019). THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE METHODOLOGY IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(5), 326-328.
15. Zakirova, S. I. (2023). Educational web quests in organization and management independent work of students. *Journal the Coryphaeus of Science*, 5(4), 4-8.
16. Zakirova, S. I. (2023). THE ROLE OF INDEPENDENT WORK IN THE STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE AT A UNIVERSITY. *Innovation Scholar*, 10(1), 19-24.
17. Zakirova, S. E. (2018). THE COMPONENTS AND GUIDELINES FOR TEST AND MATERIAL DESIGNING. *Инновационное развитие*, (1), 69-70.
18. IRGASHEVNA, Z. S. (2021). Word Teaching for all Levels of Education. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 1(6), 700-702.

19. Закирова, Ш. И. (2023). ОЛИЙ ТАЪЛИМДА ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШ–ИСЛОҲОТЛАРНИНГ БОШ МАҚСАДИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(11), 248-254.

20. Закирова, Ш. И. (2024). ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, (16 [2]), 199-205.

21. Закирова, Ш. И. (2023). Интенсивность в юморе: анализ на основе английских фразеологизмов. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, (1), 10-12.

EFFECT OF MUTUAL FRICTION OF SEPARATOR WORKING PARTS ON COTTON RAW MATERIALS

Nabijanov Mirzabek
Anvar Maxkamov
Shokhsanam Imomalieva

Namangan Engineering Technology Institute, PhD student Email: mirzabeknabijanov1@gmail.com
ORCID: 0009-0003-4996-6121 Phone: +998941578797

Abstract: *In this article, as a result of the mutual friction of the details in the separation system, the effect on the quality indicator of cotton raw material and the process of separating the air from the air convey is theoretically analyzed. Ways to reduce fiber and seed damage and defects in the working chamber have been studied.*

Key words: *Friction, elasticity, seed, working chamber, brittleness, deformation, coefficient, lubrication, energy consumption, corrosion.*

Аннотация. *В данной статье теоретически проанализировано влияние взаимного трения деталей в системе сепарации на качественный показатель хлопкового сырья и процесс сепарации воздуха из воздухопровода. Изучены пути снижения повреждений и дефектов волокон и семян в рабочей камере.*

Ключевые слова: *Трение, упругость, семена, рабочая камера, хрупкость, деформация, коэффициент, смазка, энергозатраты, коррозия.*

INTRODUCTION

The results obtained through tribological studies of separator working parts are usually carried out to ensure their efficiency and long-term reliability. Friction is a state of resistance between two surfaces when they interact with each other, which occurs between the working parts of the separator (e.g., rollers, gears, drums). As a result of tribological studies of the separator working part, we found that friction can lead to an increase in temperature, material wear, and energy loss.

Each part is inextricably linked to the cotton raw material and affects its quality indicators, improving or deteriorating it. During friction, working parts, such as rollers and gears, are quickly worn out, which leads to a decrease in their efficiency. (1) Increased friction slows down the cotton separation process and leads to loosening.

The details of the working part, due to high friction, cause an increase in temperature and deformation of the materials, which can quickly lead to failure of the separator parts.

Scientific research methods. Tribological analysis helps to study the wear process occurring in the separator parts. The working parts of the separator, such as valves, rollers, gears and other important elements, should have a low wear coefficient. Such tests help to study the interactions between materials (for example, metal surfaces to plastic surfaces) and are used in the selection of suitable materials. To reduce friction, it is necessary to constantly lubricate the working parts of the separator. (2) The correct lubrication system makes the process efficient, reduces wear and, most importantly, ensures that the internal parts work in good condition for a long time.

At the same time, the working parts of the separator should be made of high-quality, friction-resistant materials. Special alloys or ceramic materials can be used. Tribological studies study the friction properties of the treated surfaces and determine their optimal friction coefficient. Less friction reduces energy consumption and extends the service life of parts. Optimizing the operating conditions (speed, temperature) of the separator system reduces friction and ensures long-term operation of components. It is necessary to introduce modern measurement systems to monitor and control friction. These systems help to determine friction and high temperatures in the working parts of the separator, making it possible to detect malfunctions in advance. (3)

Results. An effective lubrication system is important to ensure long-term operation of the working parts of the separators. Tribological studies helped to assess the effectiveness of the thickness, type of oil and coating materials. By using the right lubrication system, we were able to reduce friction and slow down wear processes. We proved that the temperature of the working parts of the separator affects the tribological properties, especially wear and friction coefficient. (4) Tribological studies have helped to determine the performance of working parts under different temperature conditions. This has been of great importance, for example, in analyzing how the separator changes when operating at high temperatures and the resistance of the material. The problem of corrosion in separator parts is also evaluated in tribological studies. Since wear and corrosion often occur together, this has a negative impact on the overall reliability of the separator. (5)

Discussion. Through tribological studies, we have studied the corrosion resistance of a material and how this process is related to friction and wear, and have found solutions to the problem in several ways. By coating or treating the working parts of the separator with special materials, we have ensured their long-term operation. Tribological analyses have helped us evaluate the friction and wear resistance of coating materials, which has led to the optimization of material selection and technological processes. Tribological studies have helped us identify potential failures and deterioration of separator parts under long-term operating conditions. Through tests, we have predicted the service life of the parts, as

well as identified preventive measures to prevent uncertainties and unexpected damage. (6)
(7)

Conclusion. Tribological studies are very important for ensuring the efficient and reliable operation of the separator working parts. Through this process, it is possible to analyze aspects such as wear, friction, lubrication, temperature, and corrosion resistance of the parts. As a result, it is possible to extend the service life of separators and increase energy efficiency.

The effect of mutual friction of the working parts of the separator can reduce the efficiency of the separator and lead to rapid wear of the parts.

To reduce friction, it is necessary to lubricate, use high-quality materials, optimize operating conditions and apply modern monitoring systems. Compliance with these measures will ensure the long-term efficient operation of the separator.

REFERENCES:

1. Makhkamov A. Tribology in sheet metal forming : дис. – Universidade do Porto (Portugal), 2017.
2. Makhkamov, Anvar, et al. "Tribology testing to friction determination in sheet metal forming processes." *Ciência & Tecnologia dos Materiais* 29.1 (2017): e249-e253.
3. Makhkamov, Anvar. "Determination of the friction coefficient in the flat strip drawing test." *Engineering* 13.11 (2021): 595-604.
4. Абдувахидов, Мубаширхон, et al. "Исследование вопросов аналитического определения параметров жесткости пакетных конструкций." *Universum: технические науки* 4 (61) (2019): 16-19.
5. Хусанов, Сади Махаматжонович, et al. "Математическое моделирование отделения хлопка-сырца от воздушного потока под действием центробежной силы." *Universum: технические науки* 5-2 (74) (2020): 15-20.
6. Imomalieva, Shokhsanam, and Anvar Makhkamov. "Study of the Aerodynamic Process and Its Impact on Cotton Transportation Process through the Cotton Pipeline." *Engineering* 13.12 (2021): 667-676.
7. Egamberdiyevich, Boltabaev Bekzod, et al. "Causes of damage to the raw cotton in the pneumatic transport system and ways to reduce it." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.5 (2021): 1097-1102.
8. Mirzabek, Nabijanov. "CAUSES OF BELT EROSION OF BELT CONVEYORS." *Новости образования: исследование в XXI веке* 1.3 (2022): 835-836.
9. Mirzabek, Nabijanov. "LAWS AND THEORIES OF FRICTION." *Новости образования: исследование в XXI веке* 1.3 (2022): 837-839.

10. Mirzabek, Nabijanov. "COPPER-BASED ALLOYS WITH OPTIMIZED HARDNESS AND HIGH CONDUCTIVITY." *Новости образования: исследование в XXI веке* 1.3 (2022): 829-831.

11. Mirzabek, Nabijanov. "INTERNAL FRICTION IN LIQUIDS." *Новости образования: исследование в XXI веке* 1.3 (2022): 832-834.

MUSTAQILLIK VA DIN

Norboyeva Xurshida Sulaymon qizi
Abdurasulova Ruxshona Ne'matillo qizi

*Denov Tadbirkorlik va Pedagogika Instituti Pedagogika fakulteti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi, 2-
bosqich talabalari*

Annotatsiya: Ushbu maqolada mustaqillik va din o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik, mustaqil davlatlarda diniy qadriyatlarning jamiyat taraqqiyotiga ta'siri hamda fuqarolarning e'tiqod erkinligi, diniy marosimlar va qadriyatlarga hurmat qilish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: mustaqillik, din, jamiyat, diniy marosimlar, diniy erkinlik, diniy tashkilot, davlat ta'lim tizimi.

KIRISH

Mustaqillik – xalqning erki va o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini anglatadi. Bu jarayon nafaqat siyosiy va iqtisodiy mustaqillikni, balki milliy va diniy qadriyatlarning qayta tiklanishi hamda jamiyatning ma'naviy yuksalishini ta'minlaydi. O'zbekiston 1991-yil 31-avgustda mustaqillikni qo'lga kiritgach, diniy erkinlikni tiklash va e'tiqodiy an'analarning rivojlanishi uchun yangi imkoniyatlar yaratilgan.

Asosiy qism

Diniy ta'limning tiklanishi

Mustaqillikdan so'ng O'zbekistonda diniy ta'lim qayta tiklandi. Tashkil etilgan ta'lim muassasalari, jumladan, Toshkent Islom instituti, Mir Arab madrasasi va boshqa diniy o'quv yurtlari yosh avlodni ma'naviy yetuk shaxs sifatida tarbiyalashga hissa qo'shmoqda.

Masjidlar va ibodatxonalar qurilishi

Mustaqillik yillarida mamlakat bo'ylab yuzlab masjidlar qayta ta'mirlandi yoki yangidan qurildi. Shuningdek, boshqa din vakillariga oid ibodatxonalar faoliyatini tiklashga ko'maklashildi.

Diniy erkinlikni kafolatlash

Konstitutsiyaga binoan, har bir fuqaro o'z e'tiqodiga ko'ra ibodat qilish erkinligiga ega. Davlat va dinning ajratilishi tamoyili asosida barcha e'tiqodlar teng huquqli ekanligi e'lon qilindi.

Milliy va diniy merosni o'rganish

O'zbekiston diniy merosni saqlash va targ'ib qilishga katta e'tibor qaratmoqda. Imom Buxoriy, Imom Termiziy va boshqa ulug' ulamolarimizning asarlari tadqiq etilib, xalqaro ilmiy anjumanlar tashkil qilinmoqda.

Mustaqillik va Din: O'zaro Ta'sirlar

Mustaqillikning dastlabki bosqichlarida, ko'plab xalqlar o'z diniy qadriyatlarini mustahkamlashga intiladi. Mustaqil bo'lgan davlatlar ko'pincha diniy erkinlikni ta'minlashga, din va davlatni ajratishga yoki diniy erkinlikni kuchaytirishga harakat qiladilar. Bunday holatlarda din jamiyatda nafaqat madaniyat, balki siyosat va ijtimoiy hayotga ham ta'sir ko'rsatadi.

Masalan, o'zining mustaqillik yo'lida erkin va bag'rikenglikni targ'ib qilayotgan davlatlar diniy erkinlikni o'z siyosatining asosi sifatida belgilaydi. Bu esa, o'z navbatida, har bir fuqaroga o'z diniy e'tiqodini erkin amalga oshirish imkonini beradi. Mustaqillik va din o'rtasidagi munosabatlar ko'plab ijtimoiy va siyosiy jarayonlarda o'z ifodasini topadi. Mustaqil jamiyatda din erkinligi, inson huquqlari va ijtimoiy adolat ta'minlanadi. Dinning ahamiyati jamiyatda ma'naviy va axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda davom etadi. Shu tariqa, mustaqillik va din bir-birini to'ldirgan, birgalikda taraqqiyotga xizmat qiladigan elementlardir.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, mustaqillik va din jamiyatning ma'naviy va axloqiy poydevorini mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Mustaqillik yillarida diniy erkinlikning tiklanishi, e'tiqod sohasidagi imkoniyatlarning kengayishi va milliy qadriyatlarning rivoji jamiyat taraqqiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Din va ma'naviyatning uyg'unligi yosh avlodni tarbiyalashda ham muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Ikki
2. "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida"gi qonun.
3. Abdulaziz Mansur. Islom tarixi va madaniyati. Toshkent, 2020.
4. Abduqodirov, M. (2017). "Mustaqillik va diniy qadriyatlar". Toshkent: Akademnashr.
5. Qodirov, B. (2005). "Din va jamiyat: nazariy yondashuvlar". Toshkent: O'zbekiston universiteti nashriyoti
6. Mansurov, D. (2002). "Mustaqillik va madaniyat: O'zbekistondagi diniy jarayonlar". Toshkent: O'zbekiston davlat nashriyoti.

BOLALAR PSIXIKASINING RIVOJLANISHI

Akramova Laylo

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Bola psixikasining rivojlanishi o'ta murakkab va qaramaqarshiliklarga ega bo'lgan prosesdir, har qanday boshqa rivojlanishdagi kabi, bunda ham miqdor o'zgarishlari sifat o'zgarishlariga, o'tishlarga, "sakarashlar"ga olib keladi. Masalan, bolada so'z boyligining asta-sekin ortib borishi tilning Grammatik qurilishini egallashga, ayrim xatti-harakatlar va yurish-turishlarning ko'p marta takrorlanishi esa shaxsda muayyan ko'nikma, odat, qat'iy xususiyatlar kabilarning shakllanishi bilan yakunlanadi.

Kalit so'zlar: metod, psixologik hodisa, materializm, metodologiya, ontogenez, irsiyat.

Bolalarning yoshoga muvofiq rivojlanishini o'rganish ishlarida psixologlar oldida bolalar psixikasining rivojlanishini tekshirish metodlarini, ularning yoshiga xos xususiyatlarini aniqlash metodlarini ishlab chiqishdek yana muhim bir vazifa turadi. Har bir fanda o'z predmetining mazmuniga qarab, bir qancha metodlar qo'llaniladi.

Zarur bo'lgan faktlarni qidirish, ularning sodir bo'lish sabablarini aniqlash va isbotlash ilmiy tekshirish metodlari vositasida bajariladi. Bu narsani ta'kidlab o'tish kerakki, barcha fanlarning yagona metodi dialektik materializm metodologiyasidir. Barcha fanlarning xususiy metodlari shu metodologiyaga asoslanadi.

Bolalar psixik hayotiga oid qonuniyatlarni o'rganuvchi bolalar psixologiyasi ham dialektik materializm metodologiyasiga asoslanadi va boshqa hodisalarga nisbatan o'rganilishi ancha qiyin bo'lgan nozik psixologik hodisalarning asli mohiyatiga ilmiy asosda bilib olishi mumkin bo'lgan bir narsa deb qaraydi.

Dialektik materializm prinsiplariga asoslangan bolalar psixologiyasi murakkab aks ettirishdan iborat bo'lgan sub'ektiv hodisalarni ularning ob'ektiv sabablari bilan birgalikda, ya'ni tirik materiyaning eng murakkab turi bo'lgan miyadagi fiziologik proseslar hamda kishining butun psixikasi, ongida aks etadigan jamiyatning moddiy negizi, undagi konkret ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar bilan birgalikda o'rganadi.

Bolalar psixologiyasi murakkab psixik taraqqiyot qonuniyatlarini o'rganishda determinizm, ya'ni narsa va hodisalarning sababiy bog'liqligi prinsipiga asoslanadi.

Ma'lumki, bolalar psixologiyasi va pedagogic psixologiya umumiy psixologiyaning asosiy metodlaridan foydalanadi. Umumiy psixologiyaning asosiy metodlari kuzatish va eksperiment metodlardir.

Bulardan tashqari, bir qancha yordamchi metodlar ham bor (suhbat metodi, faoliyat mahsullarini o'rganish metodi, anketa metodi va boshqalar). Modellashtirish metodi. Model o'rganilayotgan biron psixik hodisalarning yasama andozasi hisoblanadi. Boshqa metodlardan modellashtirish metodining farqi shundaki, bu metod yordamida ayrim psixik proseslar bevosita emas, balki bivosita ya'ni model yoki vosita bilan o'rganiladi. Biroq psixik prosesning (ko'rsh, eshitish, taktil sezgilari kabi) modelini yuzaga keltirish uchun shu psixik proses haqida chuqur va to'la bilimlarga ega bo'lish talab qilinadi. Shuning uchun modelning mukammal va adekvat (ya'ni o'rganolayotgan 6 ob'ektga nihoyatda o'xshash) bo'lishi ko'p jihatdan o'rganilayotgan psixik proses haqidagi bilimlar darajasiga bog'liqdir.

Bola psixikasining rivojlanishi o'ta murakkab va qaramaqarshiliklarga ega bo'lgan prosesdir, har qanday boshqa rivojlanishdagi kabi, bunda ham miqdor o'zgarishlari sifat o'zgarishlariga, o'tishlarga, "sakrashlar"ga olib keladi.

Masalan, bolada so'z boyligining asta-sekin ortib borishi tilning Grammatik qurilishini egallashga, ayrim xatti-harakatlar va yurish-turishlarning ko'p marta takrorlanishi esa shaxsda muayyan ko'nikma, odat, qat'iy xususiyatlar kabilarning shakllanishi bilan yakunlanadi. Bola psixikasi rivojlanishining eng umumiy qonuniyatlariga, birinchidan izchillik integratsiyasini, ya'ni bolaning dastlabki tarqoq psixik holatlarini shaxsning barqaror psixik xislatlariga, muayyan hodisalarga nisbatan ayrim-ayrim qarashlarni yaxlit dunyoqarashga birlashtirish; ikkinchidan, bola shaxsidagi ayrim proseslar, funksiyalar va xislatlarning notekis rivojlanishining; uchinchidan, ba'zi funksiyalar kamchiliklarni boshqa funksiyalar bilan to'ldirilishini (kompensatsiya) ta'minlovchi plastiklikni kiritish mumkin. Bola psixikasining integratsiyasi, masalan, alohida predmet va hodisalarni to'liq idrok qilish asosida kuzatuvchanlikning, ayrim mehnat topshiriqlarini mehruhabbat bilan bajarish asosida mehnatsevarlikning shakllanishiga yaqqol namoyon bo'ladi.

Psixika rivojlanishining notekisligi hayotning hamma davrlarida sodir bo'lish mumkin. Masalan, maktabgacha yoshda ayniqsa nutq, o'smirlik yoshida bilishga qiziqish, ilk yigitlik yoshlarda mantiqiy (logik) tafakkur va hokazolar jadallik bilan rivojlana boradi. Qator psixologlar aniqlashiga ko'ra, bola psixikasi rivojlanishida asosiy ichki harakatlantiruvchi kuchlar avvalo quyidagilar hisoblanadi: eski, ya'ni allaqachonlar erishilgan imkoniyatlar bilan yangi ehtiyojlar o'rtasidagi ziddiyatlar; eski va yangi xulq shakllari o'rtasidagi ziddiyatlar; real hayotning mazmuni va uning bola ongida aks etish shakllari o'rtasidagi ziddiyat. 7 Sanab o'tilgan ziddiyatlar ustida qisqacha to'xtalib, misollar keltiraylik.

Endigina tug'ilgan bola yangi qo'zg'atkichlarga nisbatan orientirovka reaksiyalariga ega bo'ladi. Mana shularning fiziologik asosida keyinchalik qiziquvchanlik, bilishga qiziqish, o'zi uchun ma'lum bo'lgan hamma narsalarni shaxsiy faoliyat doirasida qo'shishga intilish kabi xislatlar rivojlanib boradi. Bolaning yurishturishlari va xatti-harakatlari, odatda

dastlab taqlidiy xarakterda bo'ladi, ya'ni u kattalarning xatti-harakatlari va yurish-turishlaridan nusxa ko'chiradi. Shunday qilib, bolaning psixik rivojlanishi bu shaxsda mavjud bo'lgan proseslar va xususiyatlarning takomillashuvi. Shuningdek, ular asosida yangi, yanada yuksakroq sifatlar va xususiyatlarning shakllanishidir. Psixikaning rivojlanishi shaxs aktivligi, ya'ni bolaning faoliyati protsesida ijtimoiy muhit va tarbiyaning hal qiluvchi ta'sirida sodir bo'ladi. Psixikaning rivojlanishi to'qtovsiz yuzaga keladigan ichki ziddiyatlarning hal qilinishi tariqasida sodir bo'ladi. Yukak nerv faoliyatining tipii va temperament xususiyatlari naslga utishi mumkin. Lekin tarbiyaga karab, yuksak nerv faoliyati (temperament) ning bir tipii asosida xarakterning turli belgilari xosil bulishi mumkin. Irsiyatning kobilyatlarga daxli bor. Xosil bulgan kobilyatlar emas, balki bulgusi kobilyatlarning shart sharoiti yoki, anatomik fiziologik kurtaklari naslga utadi. Ammo kurtaklarning uzi kobilyatga aylana olmaydi. Kurtaklarni bulik yaxshi donga uxshatish mumkin. Don yaramas tuprokka tushganda kukarmasdan chirib ketishi mumkin. Ijtimoiy – tarixiy sharoit va tarbiya sharoiti nokulay bulsa, kurtaklar kobilyatga aylanmay kolishi mumkin. Yukorida aytilganlaridan kuyidagi xulosalarni chikaramiz:

1. Irsiyat takdirni belgilaydigan kuch emas;

2. Irsiyat beetibor koldirilmay xisobga olinishi lozim;

3. Irsiyatning u yoki bu kurinishlari ijtimoiy tarixiy xayot sharoitiga, bolalarni ukitish va tarbiyalash sharoitiga boglik. Bolalarning usib kamolga etishini xarakatga keltiruvchi ikkinchi kuch (faktor) ijtimoiy muxitdir. (Muxit) tushunchasi ikki ma'noda ishlatiladi. Keng ma'nodagi (muxit) suzidan insoniyatning butun xayot sharoiti: tabiiy geografik va ijtimoiy tarixiy sharoiti tushuniladi. Tor ma'nodagi 'muxit' suzidan kupincha oilaviy turmush sharoiti, tevarak-atrofdagi ijtimoiy xayot tushuniladi. Shunday kilib, ijtimoiy muxit bolalar psixikasining tarakiy etishiga ta'sir kursatadi, lekin muxit uzgarmaydigan bir narsa emas. Jamiyat xayotining 8 ijtimoiy – tarixiy sharoiti uzgargan sari, bola yashayotgan ijtimoiy muxit xam uzgarib boradi. Shaxsdagi barcha psixik xususiyatlarning, ijodiy aktivligining rivojlanish manba'lari uning tevarak-atrofidagi ijtimoiy muxitda, jamiyatdadir.

Odamning psixik xususiyatlari uning xayoti davomida, ya'ni ontogenetik tarzda yuzaga keladi; bu xususiyatlarning tarkib topishi va rivojlanishida odamning ijtimoiy tajribasi uning xayot va faoliyat sharoitlari, talim vatarbiya etakchi, xal kiluvchi rol uynaydi, deb urgatadi. Muxit keng ma'noda olganda ma'lum maksadga karatilgan ta'lim va tarbiya azaldan berilgan genetik jixatdan kat'iy belgilangan nimanidir namoyon kilish uchun sharoitgina bulib kolmay, balki inson psixik xususiyatlarini tarkip toptiradi. Ikkinchidan, psixikaning rivojlanishi okibat natijada tashki sharoitlarga, tashki ta'surotlarga boglikdir.

Lekin bu rivojlanishini bevosita tashki sharoitdan va tashki vaziyatdan keltirib chikarib bulmaydi. Uchinchidan, odam aktiv mavjudot sifatida uzi xam ongli ravishda uz shaxsini uzgartirishni, ya'nit uz-uzini tarbiyalash bilan shugillanishi mumkin. Manna shu yukorida bayon kilingan xama fikrlardan shunday xulosa chikarish mumkinki, bir xil tashki sharoit, bir xil muxit, turli bolalarga, usmirlarga yigit va kizlarga turlichata'sir kursatishi mumkin. Psixik tarakkiyotning faktorlari, shu jumladan, ta'lim va tarbiya sharoitlari xilma-xil va kup kirralidir. Biz yukorida aytib utganimizdek, bu faktor va sharoitlar turli bolalarga turlicha ta'sir kilishi mumkin.

Oxirida shunday xulosa chikarish mumkinki, odamning (bolalarning, ukuvchining) sotsial tashkil topgan va stumullashtirilgan faoliyati uning psixik rivojlanishining asosi, vositasi xamda sharoitidir. Tabiiy xususiyatlar tarakkiyotni xarakatga keltiruvchi kuch emasligiga karamay, psixik tarakkiyotga ma'lum darajada ta'sir kursatadi. Birinchidan, tabiiy xususiyatlar psixik xususiyatlar tarakkiyotining turli rollarini va ususllarini belgilab beradi. Inson nerv sitemalarining xususiyatlari uz-uzicha shaxsning xech kanday psixik xususiyatlarini belgilamaydi.

Xech bir normal bola dadil yoki kurkok, irodali yoki irodasiz, mexnatsevar yoki yalkov, intizomli yoki intizomsiz bulib tugulmaydi. Agarda tarbiya tugri tashkil kilinsa, nerv sistemasining istalgan tipii asosida xarakterning bircha ijtimoiy xislatlarini xosil kilish mumkin. Ikkinchidan, tabiiy xususiyatlar odamning biror soxada erishgan yutuklari darajasiga xam ta'sir kilishi mumkin.

Masalan, kobiliyat kurtaklarida tugma individual farklar buladi. Shu sababli ba'zi odamlar boshka odamlardan ma'lum bir faoliyatni egallash imkoniyati jixatidan ustun turishlari va shuning bilan bir paytda bir faoliyat turini egallash imkoniyati jixatidan esa ulardan ojjizlik kilishlari mumkin. Muxit, ta'lim-tarbiya va tegishli mashk miya tuzilishining organik jixatdan etilishiga yordam beradi. Shuning uchun, masalan, biz akliy rivojlanish xakida gapirganimizda, bu jarayonni miyaning biologik jixatdan etilishi bilan chambarchas boglangan xolda sodir buladi, deb xisoblaymiz. Uz davrida burjua psixologi V.Shtern: ta'lim psixik rivojlanishning orkasidan boradi va unga moslashadi degan fikrni olga surgan edi.

Bu fikrga karama-karshi, maxur sovet psixologi L.S.Vigotskiy bolaning psixik rivojlanishida ta'lim va tarbiyaning etakchilik roli bor degan koidani birinchi bulib ilgari surdiva uni: ta'lim rivojlanishidan oldinda boradi va uni uz orkasidhan ergashtirib boradi, deb anik fikr ifodalab berdi.

Yukorida bayon kilingan birinchi fikrga muvofik ta'lim fakat rivojlanish tomonidan erishilgan narsalardan foydalanadi. Shuning uchun akliy jixatdan etilish jarayoniga aralashmaslik, unga xalakit burmaslik, balki ta'lim uchun imkoniyat etilguncha chidam

bilan passiv kutib turish kerak. Xozirgi zamon mashxur shvetsariya olimi J.Piajening nazariyasi ana shunday. J.Piajening fikricha, bolaning va maktab ukuvchisining akliy usishi uzining ichki konunlari asosida rivojlana borib, sifat jixatidan uziga xo sbir kator genetik boskichlarni bosib utadi. Ta'lim bu akliy etilish jarayoni fakat bir kadar tezlatishga yoki sekinlashtirishga kobildir, lekin u akliy jixatdan etilish jarayoniga xech kanday muxim ta'sir kursata olmaydi. Demak, ta'lim rivojlanish konunlariga buysunishi kerak. Masalan, bolada mantikiy, opebrati tafakkur etilmay turib, uni mantikiy fikr yuritishga urgatish bema'nilikdir. Tap'limning turli boskichlari bolaning tegishli psixologik imkoniyatlar pishib etiladigan ma'lum yoshigi kat'iy boglikligi ana shunday kelib chikadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Voxidov M.'Bolalar psixologiyasi'. Toshkent. 1974 y.
2. Elkonin D.B. Detskaya psixologiya. M.: 1985g.
3. Muxina V.S. Detskaya psixologiya. M.: 1985g.
4. Nishonova Z.T 'bolalar psixodiagnostikasi' Toshkent. 1998 y.
5. G`oziev E.G., Mamatov M.M. va boshqalar 'O`spirin psixologiyasi' Toshkent D.U 1992
6. G`oziev E.G., Utanov B. 'Xamkorlik psixologiyasi' Toshkent ToshDU 1992
7. G`oziev E. Ruhieva X.O. 'Metodicheskie rekomendatsii po psixologii vo`sshey shkolo` dlya slushiteley F.N.K.' Toshkent ToshDU 1990.

BOLANING PSIXOLOGIK RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Hazratqulova Ruxmina

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: *Bolalik-bu bola tug'ilgandan boshlab to yetuklik yoshigacha bo'lgan davrni o'z ichiga oluvchi davr bôlib hisoblanadi. Bu davrda bolaning miyasi, ongi, xotirasi umuman olganda bilish jarayonlarning hammasi rivojlana boshlaydi. Bolaning chaqaloqlik davri jismoniy jihatdan juda tez rivojlanish davridir. Odatda odamning yoshi tug'ilgan kundan boshlab hisoblanadi. Lekin aslida odamning dunyoga kelishi, rivojlanishi tug'ilmasdan ilgarigi, ya'ni ona qornidagi davridan boshlanadi.*

Kalit so'zlar: *idrok, diqqat, shaxsiy rivojlanish, ruhiy rivojlanish, xotira, tafakkur, tasavvur, nutq.*

Bola onaning qorndaligi davrida, ya'ni to'qqiz oy mobaynida juda tez va juda murakkab taraqqiyot davrini boshidan kechiradi, uning keyingi rivojlanishi ona qornidagi taraqqiyoti bilan uzviy bog'liqdir. Shuning uchun ham homiladorlik vaqtining har bir vaqti normada o'tsa va kerakli muolajalarni olib tursa chaqaloqlikning yaxshi rivojlanishini taminlaydi. Homiladorlik vaqtida vitaminli mahsulotlardan iste'mol qilsa bolaning rivojlanishiga yaxshi natija beradi. Bola tug'ilgandan keyin u gapira olmaydi faqat ona suti bilan oziqlanadi. Bu davrda bolaga yaxshi parvarish kerak bo'ladi. Yangi tug'ilgan va bir yoshgacha bo'lgan bolalarning tashqi qiyofalari katta odamlarning tashqi qiyofalaridan ancha farq qiladi. Yangi tug'ilgan bolaning boshi gavdasiga nisbatari juda ham katta (gavdasining to'rtidan bir qismiga barobar), bo'yin deyarli yo'q darajada qisqa, gavdasi uzun, oyoq-qo'llari gavdasiga nisbatan qisqa boiadi. Bu davrda bola parvarishga muhtoj bo'ladi hamda uning rivojlanishi shu davrga to'g'ri keladi. Psixolog olim D.B. Elkonin ta'kidlaganidek, "Bola jamiyat a'zosi va shaxs sifatida shakllanib borar ekan, uning psixikasi rivojlanib, olamni aks ettirish qobiliyati go'daklikdan yetuklik davrigacha murakkablashib va takomillashib boradi. Ushbu jarayonning o'ziga xos xususiyatlari, uning qonuniyatlarini bolalar psixologiyasi tadqiq etadi".

Hayotning yettinchi yili bolalarning rivojlanishidagi juda muhim integral davrning davomi bo'lib, u besh yoshda boshlanadi va yetti yoshda tugaydi. Yettinchi yilda besh yoshda paydo bo'lgan yangi aqliy shakllanishlar davom etmoqda. Shu bilan birga, bu shakllanishlarning yanada yangi yo'nalishlari va rivojlanish uchun psixologik sharoit yaratadi. Olti yoshda tana faol ravishda yetuklashadi. Bolaning vazni oyiga 200 grammga, bo'yi 0,5 sm ga oshadi, tana nisbatlari o'zgaradi. 7 yoshli bolalarning o'rtacha bo'yi 113-122 sm, o'rtacha vazni 21-25 kg. Miyaning sohalari deyarli kattalarniki kabi shakllanadi. Ossifikatsiya jarayonlari davom etmoqda, ammo umurtqa pog'onasi hali ham beqaror. Katta

va ayniqsa kichik mushaklar rivojlanmoqda. Qo'l mushaklarining koordinatsiyasi jadal rivojlanadi. Umumiy jismoniy rivojlanish bolaning nozik motorika ko'nikmalarini rivojlantirish bilan chambarchas bog'liq. Barmoqlarni o'rgatish - bu bolaning aql-zakovatini oshirish, nutqni rivojlantirish va yozishga tayyorgarlik ko'rish vositasi.

Shaxsiy rivojlanish. Ongdagi o'zgarishlar ichki harakat rejasi deb ataladigan narsaning paydo bo'lishi bilan tavsiflanadi - nafaqat vizual tarzda, balki ongdagi turli g'oyalar bilan ishlash qobiliyatidir. Bolaning shaxsiyatidagi eng muhim o'zgarishlardan biri uning o'zi haqidagi g'oyalari, o'zini o'zi "MEN" ning keyingi o'zgarishlardir. Ushbu shakllanishlarning rivojlanishi va murakkabligi olti yoshga to'lgan davrda aks ettirishning rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratadi - o'z maqsadlari, olingan natijalar, ularga erishish usullari, tajribalari, his-tuyg'ulari va maqsadlarini amalga oshirish va bilish qobiliyati; axloqiy rivojlanish uchun olti, yetti yoshlilar sezgirdir. Bu davr asosan shaxsning kelajakdagi axloqiy xarakterini oldindan belgilab beradi va shu bilan birga pedagogik ta'sirlar uchun juda qulaydir. O'yin harakatlari yanada murakkablashadi va kattalar uchun har doim ham oshkor etilmaydigan alohida ma'noga ega bo'ladi. U bir nechta markazlarga ega bo'lishi mumkin, ularning har biri o'z hikoyasini qo'llab-quvvatlaydi. Shu bilan birga, maktabgacha yoshdagi bolalar o'yin jarayonida atrofidagi sheriklarining xatti-harakatlarini kuzatishi va xatti-harakatlarini o'zgartirishi mumkin. Bu davrning eng muhim xususiyatlaridan biri barcha psixik jarayonlarning o'zboshimchaliklarining namoyon bo'lishidir.

Ruhiy jarayonlarning rivojlanishi. Idrok. rivojlanishni davom etadi. Biroq, bu yoshdagi bolalarda ham, bir vaqtning o'zida bir nechta turli belgilarni hisobga olish zarur bo'lgan hollarda xatolar paydo bo'lishi mumkin.

Diqqat. Agar maktabgacha yoshdagi bolalik davrida ixtiyorsiz diqqat bolada ustun bo'lsa, maktabgacha yoshning oxiriga kelib ixtiyoriy diqqat rivojlana boshlaydi. Bola ongli ravishda uni ba'zi buyumlar va ob'ektlarga yo'naltirish va ushlab turishni boshlaydi. Diqqatning barqarorligi oshadi - 20-25 daqiqa, diqqat hajmi 7-8 ob'ekt. Bola ikki tomonlama tasvirlarni ko'rishi mumkin.

Xotira. Maktabgacha yoshning oxiriga kelib, ixtiyoriy vizual va eshitish xotirasi rivojlanadi. Xotira psixik jarayonlarni tashkil etishda yetakchi rol o'ynay boshlaydi. Maktabgacha yoshdagi (6-7 yosh) oxiriga kelib, bolada aqliy faoliyatning ixtiyoriy shakllari rivojlana boshlaydi. U allaqachon ob'ektlarni tekshirishni biladi, maqsadli kuzatishni o'tkaza oladi, ixtiyoriy diqqat paydo bo'ladi va buning natijasida ixtiyoriy xotira elementlari paydo bo'ladi. Ixtiyoriy xotira bola mustaqil ravishda maqsad qo'ygan holatlarda o'zini namoyon qiladi: eslab qolish va eslash. Aytish mumkinki, ixtiyoriy xotiraning rivojlanishi bola mustaqil ravishda yodlash vazifasini aniqlagan paytdan boshlanadi. Bolaning eslab qolish istagi har tomonlama rag'batlantirilishi kerak, bu nafaqat xotirani, balki boshqa kognitiv qobiliyatlarni ham muvaffaqiyatli rivojlantirishning kalitidir: idrok, e'tibor,

tafakkur, tasavvur. Ixtiyoriy xotiraning paydo bo'lishi madaniy (vositachi) xotiraning rivojlanishiga yordam beradi - yodlashning eng samarali shakli. Ushbu (ideal cheksiz) yo'lning dastlabki qadamlari yodlangan materialning xususiyatlari bilan belgilanadi: yorqinlik, mavjudlik, g'ayrioddiylik, ravshanlik va boshqalar. Keyinchalik, bola tasniflash va guruhlash kabi usullardan foydalangan holda xotirasini mustahkamlashga qodir. Ushbu davrda psixolog va pedagoglar maktabgacha yoshdagi bolalarni yodlash maqsadida tasniflash va guruhlash usullarini maqsadli ravishda o'rgatishlari mumkin.

Tafakkurni rivojlantirishi. Maktabgacha yoshning oxiriga kelib, vizual-majoziy fikrlashning rivojlanishi yuqori darajaga ko'tariladi va mantiqiy fikrlash rivojlana boshlaydi, bu esa bolaning atrofdagi dunyodagi ob'ektlarning muhim xususiyatlari va xususiyatlarini aniqlash qobiliyatini shakllantirishga yordam beradi: solishtirish, umumlashtirish va tasniflash qobiliyati. Vizual va majoziy fikrlash hali ham etakchi hisoblanadi, lekin maktabgacha yoshning oxiriga kelib, og'zaki va mantiqiy fikrlash shakllana boshlaydi. Bu so'zlar bilan ishlash va fikrlash mantig'ini tushunish qobiliyatini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Bu yerda kattalarning yordami kerak bo'ladi, chunki bolalarning fikri, masalan, ob'ektlarning o'lchami va sonini taqqoslashda mantiqsiz ekanligi ma'lum. Kontseptsiyaning rivojlanishi maktabgacha yoshda boshlanadi. To'liq og'zaki-mantiqiy, kontseptual yoki mavhum fikrlash o'smirlilik davrida shakllanadi. Katta yoshdagi maktabgacha tarbiyachi sabab-oqibat munosabatlarini o'rnatishi va muammoli vaziyatlarga yechim topishi mumkin. Barcha o'rganilgan umumlashmalarga asoslanib istisnolar qila oladi, ketma-ket 6-8 ta rasm seriyasini qura oladi.

Tasavvurning rivojlanishi. Maktabgacha yoshning oxiriga kelib, ijodiy tasavvur rivojlanmoqda, bunga turli xil o'yinlar, kutilmagan uyushmalar, taqdim etilgan tasvirlar va taassurotlarning yorqinligi va aniqligi yordam beradi. Katta maktabgacha va kichik maktab yoshi tasavvur qilish funktsiyasining faollashishi bilan tavsiflanadi - birinchi navbatda, qayta yaratish (bu ertak tasvirlarini erta yoshda tasavvur qilish imkonini beradi), so'ngra ijodiy (buning natijasida tubdan yangi obraz yaratiladi). Bu davr fantaziya rivojlanishi uchun sezgirdir.

Nutq. Nutqning tovush tomoni, grammatik tuzilishi, so'z boyligi va izchil nutq rivojlanishi davom etmoqda. Bolalarning bayonotlari tobora boyib borayotgan so'z boyligini va bu yoshda shakllanadigan umumlashmalarning tabiatini aks ettiradi. Bolalar umumlashtiruvchi otlar, sinonimlar, antonimlar, sifatlar va boshqalarni faol ishlatishni boshlaydilar. To'g'ri tashkil etilgan tarbiyaviy ishlar natijasida bolalarda yaxshi rivojlangan dialogik va monolog nutqining ayrim turlari rivojlanadi.

Tayyorgarlik guruhida maktabgacha yosh tugaydi. Uning asosiy yutuqlari inson madaniyati ob'ektlari sifatida narsalar dunyosini o'zlashtirish bilan bog'liq; bolalar odamlar bilan ijobiy muloqot qilish shakllarini o'zlashtiradilar, jinsni aniqlash rivojlanadi va

o'quvchining pozitsiyasi shakllanadi. Maktabgacha yoshning oxiriga kelib, bola kognitiv va shaxsiy rivojlanishning yuqori darajasiga ega, bu esa kelajakda maktabda muvaffaqiyatli o'qish imkonini beradi. 6-7 yoshli bolaning faoliyati emotsionallik va hissiy reaksiyalarning katta ahamiyati bilan ajralib turadi. Maktabgacha yoshdagi bolaning aqliy rivojlanishi va shaxsining shakllanishi o'z-o'zini anglashning rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq. Ular o'z faoliyatining muvaffaqiyatidan xabardor bo'lish, tengdoshlarini baholash, o'qituvchining baholashi, kattalar va ota-onalarning ma'qullashi asosida o'zini o'zi qadrlash shakllanadi. Bola o'zini va hozirda oilada, tengdoshlarining bolalar guruhida egallab turgan mavqei anglay oladi. 6-7 yoshli katta maktabgacha yoshdagi bolalarda aks ettirish, ya'ni ularning ijtimoiy "men" ni anglash va shu asosda ichki pozitsiyalarning paydo bo'lishi shakllanadi. 6-7 yoshli bolaning aqliy va shaxsiy sohasini rivojlantirishdagi eng muhim yangi shakl sifatida motivlarning bo'ysunishi hisoblanadi. "Menga kerak", "Men qila olaman" motivlarini anglash asta-sekin "Men xohlayman" motividan ustun kela boshlaydi.

O'z "men" ni anglash va shu asosda maktabgacha yoshning oxiriga kelib ichki pozitsiyalarning paydo bo'lishi yangi ehtiyojlar va intilishlarni keltirib chiqaradi. Natijada, maktabgacha yoshdagi bolalik davrida asosiy yetakchi faoliyat bo'lgan o'yin maktabgacha yoshning oxiriga kelib, bolani to'liq qondira olmaydi. U bolalikdagi hayot tarzidan tashqariga chiqishga, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan faoliyatda qulay o'rin egallashga muhtoj, ya'ni bola yangi ijtimoiy pozitsiyani - "maktab o'quvchisining pozitsiyasini" qabul qilishga intiladi, bu 6-7 yoshli bolalarning shaxsiy va aqliy rivojlanishining eng muhim natijalari va xususiyatlaridan biridir.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1.Nishanova Z. va Alimova G.: "Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi": M: Toshkent-2006 yil: 4- bet.

2.Nishanova Z.T, Kamilova N.G, Abdullayeva D.U, Xolnazarova M.X.: "Rivojlanish psixologiyasi va pedagogik psixologiya". M: Toshkent-2018; 1-bet.

3.Nishanova Z.T; ALIMOVA G.F; Turg'unboeva A.G'; Asranboeva M.X. "Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi" M: Toshkent-2017; 23 bet.

BOLALAR PSIXOLOGIYASI FANINING PREDMETI VA METODLARI.

Ergashova Mashyona Alisherovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: *Ijtimoiy xayotimizdagi o'zgarishlar mustaqillik, respublikamizdagi demokratiyaning tantanasi, xuquqiy davlat tuzimiga intilish psixologiyaning qonuniyatlari va ilmiy materiallarini o'rganish xamda ulardan turmushda foydalanishni talab kiladi. Psixologiya fani tarmoqlaridan biri – bolalar psixologiyasidir*

Kalit so'zlar:*kuzatish metodi, test metodi, eksperiment metodi, suhbat metodi, test metodi, psixologik xususiyat.*

Bolalar psixologiyasida bolaning tugilgan paytidan boshlab, to maktab yoshiga etgunga kadar psixik jixatdan tarakkiy etishi konuniyatlarini va shaxsiy psixologik xususiyatlarning tarkib topishini urganadigan fandır. Bola inson sifatida tashki jixatdan katta yoshli odamlarga uxshasa xam, uzining psixik jarayonlari va shaxsiy psixologik xususiyatlarning mazmuni jixatdan katta yoshli odamlardan keskin fark kiladi.

Xozirgi kunda bolalar psixologiyasining oldida bir qancha muxim vazifalar turadi.

Ular kuyidagilar:

1. Turli yoshdagi bolalarning rivojlanishiga xos bulgan qonuniyatlarni o'rganish.
2. Bola psixologik tarakkiyotiga faol ta'sir kiluvchi omillarni o'rganish.
3. Turli yoshdagi bolalarning psixologik rivojlanish konuniyatlarini o'rganish.
4. Boladagi shaxsiga xos bulgan psixologik xususiyatlarni o'rganish.
5. Bolani maktab ta'limiga tayyorlash.
6. Maktabda muvaffakiyatli ukishi uchun bolaning akliy jarayonlarini faollashtirish.
7. Ta'lim jarayonida bolaning mustakil, ijtimoiy faol tafakkurini shakllantirish.
8. Ta'lim-tarbiya jarayonida bolaning maxsus kobiliyatlarini shakllantirish.
9. Ta'lim-tarbiya ishlarining psixologik mazmunini ochib berish.

Bolalar psixologiyasi predmetining muxim tomonlaridan biri – turli yoshdagi bolalarda sezgi, idrok, dikkat, xotira, nutk, tafakkur, xissiyot, xayol va iroda kabi psixik jarayonlarining namoyon bulishi, tarakkiy etishi xamda takomillashuvining konuniyatlarini urganishdan iboratdır. Bolalar psixologiyasi bola shaxsiy psixologik xususiyatlarini kandy tarkib toptirishni chukur analiz kiladi. Bunda bolalar psixologiyasining bolalar shaxsini tarkib topishiga faol ta'sir kiluvchi omillar kiziktiradi.

Ma'lumki, bola shaxsi va uning psixologik xususiyatlari kandydir tasodifiy omillarning tartibsiz ta'sir etishi natijasida emas, balki muayyan konkret omilning konuniy

ta'sir etishda tarkib toptiradi. Ana shu muxim konuniy tarzda ta'sir kiladigan omillarni ochish va isbotlash bilan bolalar psixologiyasi shugullanadi. Bolalar psixologiyasi bolalar shaxsi va shaxsiy psixologik konuniyatlarning tarkib topishi kabi muxim ilmiy malakalarni urganib, mamlakatimizda yangi tipdagi odamlarni tarbiyalab etishtirish konuniyatlarini ochib beradi.

Bolalar psixologiyasi uzining murakkab predmetini urganishda falsafaga tayanadi. Ma'lumki, tabiat va jamiyatdagi narsa xamda xodisalar tarakkiyotining eng umumiy konuniyatlarini urganadi, xamda inson ongining ijtimoiy xayotga boglikligini isbotlab beradi.

Tabiat va jamiyat tarakkiyotining umumiy konuniyatlaridan xabardor bulish bolalar psixologiyasiga bolalar psixik tarakkiyotini urganishda va «tabiiy zot» bulib tugilgan bolaning inson ijtimoiy tajribasini egallab, shaxs bulib etishini urganish tugri yul topishga yordam beradi.

Bolalarda psixik jixatdan tarakkiy etish muammosini urganish falsafa uchun xam kata axamiyatga ega. Ma'lumki, bilish nazariyasi va dialektika konuniyatlarining tarkib topishida lozim bulgan bilim soxalarini sanab kursatar ekan, psixologiyaning uch soxasini «bolalarning aqliy rivojlanish tarixi, xayvonlarning aqliy rivojlanish tarixi, til tarixi, psixologiya, sezgi organlari fiziologisi»ni kursatgan. Demak bolalar psixologiyasi bolalar psixikasining tarakkiy etishi tarixi va konuniyatlarini urganib filosofiyaning yanada rivojlanishiga yordam beradi.

Kuzatish metodi. Bolalar psixologiyasida sub'ektiv kuzatish metodidan deyarli foydalanilmaydi. Bolalar psixologiyasining asosiy metodlaridan biri – ob'ektiv, ya'ni bolalarni tashkaridan kuzatib urganish metodidir. Tarbiyachi yoki tekshiruvchi psixolog bolalarning turli xil faoliyatlarini tabiiy sharoitda sistemali tarzida kuzatiladi. Bunda bolalarning xulk-atvorlari, xatti-xarakterlariga doir xarakterli momentlarni kayd kilib boradi. Xar kanday kuzatishning anik maksadi bulishi kerak.

Boshkacharak kilib aytganda, tarbiyachi bolalarning xulk-atvori yoki xatti-xarakterlariga doir nimalarni kuzatmokchi ekanini oldindan aniklab olishi kerak. Masalan, bolalar dikkatining barkarorligini yoki tafakkur jarayonlari bilan boglik bulgan analiz kila olish kobilyatlarini kuzatishni oldindan boshlab olish mumkin.

Shuni esdan chikarmaslik kerakki, kuzatish tabiiy sharoitda olib borilar ekan, bolalar uzlarining kuzatilayotganliklarini mutlako bilmasliklari kerak. Kuzatishni bolalar urgangon tarbiyachining uzi kuzatgani ma'kul.

Tarbiyachidan bolalar xadiksiraydilar, uz xatti-xarakterlarini tabiiy sharoitda bemalol namoyon kila beradilar. Agar kuzatishni bolalar kuzi oldida begona odam utkazsa, bolalarning xatti-xarakteridagi tabiiylik buziladi.

Ularning xulk-atvorlari va xatti-xarakatlarini begona kishi kuzatishiga tugri kelsa, u vaktida yashirin kuzatish metodlaridan foydalanish lozim. Bunda kuzatuvchi bolalarga kurinmaydigan joydan turib kuzatadi. Bolalar psixologiyasida kuzatish metodidan foydalanilganda, bolalarning turli uyin faoliyatlari, didaktik mashg'ulotlari va kurish-yasash xamda ijodiy mashg'ulotlarida xilma-xil psixik jarayonlarining namoyon bulishi va kancha davom etishi kabi momentlarni kayd kilish mumkin.

Bundan turli yoshdagi bolalarni bir-biriga takkoslab, ulardagi psixik jarayonlarning tarakkiyoti urganiladi. Kuzatish metodi – uzluksiz va bu faoliyatni tanlab vakti-vakti bilan urganilganda ularning barcha fe'l-atvorlari va xatti-xarakatlari kundalik faoliyatlari davomida kompleks xolda urganiladi.

Uzluksiz kuzatish bir necha kun yoki necha oy davomida davom etgandan sung tuplangan ma'lumotlar analiz kilinib, bolaga psixologik xarakteristika kuzatiladi. Vakti-vakti bilan tanlab kuzatilganda bolaning barcha xulk-atvori va xarakterlari emas, balki fakat ma'lum xarakatlari, ya'ni dikkati yoki xotirasi, yo bulmasa, uning nutki bilan boglik bulgan tomonlari urganiladi.

Bolalar psixologiyasida kuzatish metodining aloxida turi -bolalar tarakkiyotini sistemali tarzda kundaliklar tuzib urganishdan iborat. Bolalarning psixik tarakkiyotlari xakida kundaliklar tuzib urganish yakindagina rasmiy tusga kirgan.

Bola tarakkiyoti xakidagi birinchi kundalik XIX asrning ikkinchi yarmida Ch.Darvin tomonidan nashr kilingan . Undan sung nemis psixologi V.Shtern va yana psixologlardan N.N.Ladigina Kots, N.A.Menchinskaya, V.S.Muxina, va boshkalar bolalarning psixik tarakkiyoti yuzasidan sistemali tarzda olib borgan uz kundaliklarini nashr kilganlar. Bolalar psixik tarakkiyotini urganishda kullaniladigan kuzatish metodi tashkaridan karaganda juda osondek tuyulsa-da, odamdan juda kup vakt va bilim talab kilingan murakkab metoddir. Bolalar psixologiyasida keng kullanadgan ikkinchi metod – eksperiment metodidir. Eksperiment metodi – kuzatish metodiga nisbatan faol metod xisoblanadi. Agar kuzatish metodida u yoki bu psixik jarayonni kayd kilish uchun psixolog shu psixik jarayonning kachon va kanday sharoitda paydo bulishini poylab yursa, eksperiment metodi esa mutlako buning aksidir.

Eksperiment metodida u yoki bu psixik jarayon yuzaga keladigan sharoitni tekshiruvchi psixologning, ya'ni ekperimentatorning uzi tashkil kiladi. Bunda eksperimentator urganayotgan psixik jarayonlarni bolalarda bir necha marta yuzaga keltirib urganadi. Biz umumiy psixologiyadan bilamizki, eksperiment metodi 2 xil buladi: laboratoriya eksperimenti va tabiiy eksperiment.

Bolalar psixologiyasida eksperimentning xar ikkala turidan keng foydalaniladi. Birok, bu metodlardan bolalar psixologiyasida foydalanishning uziga xos tomoni shundaki,

maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar laboratoriya sharoitida utkaziladigan eksperimentlar bilan tabiiy sharoitda utkaziladigan eksperimentning unchalik farkiga bormaydilar.

Xar ikkala xolda xam tajribalar vazifa tarzida emas, balki uyin tarzida utkazilsa natija yaxshi chikadi. Masalan: kichik va urta gurux yoshidagi bolalarga biri ikkinchisidan bir oz uzunrok bulgan tayokcha kursatilib, ulardan kaysi biri uzunrok ekanligini suralsa, bolalar xech e'tibor bermay, tasodifan bittasini kursataveradilar.

Agar bunday farqlash ularning uyinlariga aylantirilsa, bolalar darxol e'tibor bilan karaydilar. Chunonchi, uzunrok tayokchani xarakat kilib , uyinga tushadigan ayikcha yoki kuchukchanning mexanizmiga tirab kuyilsa, kiskarok tayokchani uzunrok tayokchanning oldiga tashlab, bolalarga uzunrok tayokchani topsangiz ayikcha uyinga tushadi, deyilsa diqqat-e'tibor bilan karab uzun tayokchani topadilar.

Eksperiment metodidan guruxlarda utkaziladigan mashgulot paytida keng foydalanish mumkin. Masalan, turli yoshdagi bogcha bolalari bilan utkaziladigan didaktik mashgulotlarda tabiiy eksperiment metodini kullash mumkin. Bunda bolalarga xar-xil xayvonlar (ot, sigir, kuy, echki, tuya kabi), parrandalar (kaptar, xuroz, tovuk, karga, zagizgon, ukki, kurka), mevalar (gilos, olcha, olxuri, olma, nok, bexi) kabi, sabzavotlar (piyoz, sholgom, sabzi, kartoshka, karam, kovok, sarimsok, piyoz kabi) tasvirlangan rasmlari kartochkalarni aralash xolda berib, ularni guruxlarga ajratishlarida ularni umumlashtirish xususiyatlarini urganish mumkin.

Odatda, gurux sharoitida utkaziladigan bunday eksperimentni tabiiy eksperiment deb yuritiladi.

Kontrol(nazorat) guruxda esa bu mashgulotlar odatdagi eskicha metod bilan davom ettirilaveradi. Bir-ikki oydan sung xar ikkala guruxdagi bolalarning uzlashtirishlari takkoslab kuruladi. Agarda eksperimental gurux bolalarning yangicha metod bilan uzlashtirishlari nazorat guruxdagi bolalarning uzlashtirishlaridan ancha samarali bulib chiksa, bu metod boshka xamma bolalarga tarkatiladi. Bordi-yu natija nazorat guruxdagi bolalarning uzlashtirishlaridan yomon, ya'ni past chiksa, yangicha metod(usul) bilan mashgulot utkazish darxol tuxtatiladi.

Kuzatish va eksperiment asosiy metodlar xisoblanadi, lekin bulardan tashkari bir kator yordamchi metodlar xam mavjud. Masalan: faoliyat maxsulotlarini uranish metodi, sotsiometrik va test metodlari. Faoliyat maxsulotlarini uranish metodi xakida gap borar ekan, shuni aytish kerakki, bolalar xam juda katta odamlar singari doim ma'lum faoliyat bilan mashgul buladilar. Katta odamlar boshka odamlar uchun kerak buladigan ijtimoiy foydali narsalar ishlab chikarish faoliyati bilan band bulsalar, bolalar uz faoliyatlarida deyarli ijtimoiy foydali mexnat bilan shugullanmaydilar.

Bogcha yoshidai bolalarning faoliyatlari – uyin, rasm chizish, plastilin yoki loydan biror narsa yasash, applikatsiya, kurish-yasash va shu kabilardan iborat bulishi mumkin.

Bolalar odatda, katta kishilarning topshirik va takliflari bilan ma'lum faoliyatga kirishadilar. Ayrim xollardagina bolalarning uzlari mustakil ravishda u yoki bu faoliyatni bajaradilar. Xar ikki xolatda xam bolalar faoliyati ma'lum natijaga ega buladi. Kupincha bolalar faoliyatining maxsuloti ular chizgan rasmlarga, loy yoki plastilindan yasalgan narsaga karab urganiladi.

Kupincha bolalarning chizgan rasmlarida ular idrokining xususiyatlari va ongida yuzaga kelayotgan turli tasavvurlar xamda atroflaridagi narsa va xodisalarga bulgan munosabatlarida uz ifodasini topadi.

Ana shu jixatdan bolalarning chizgan rasmlaridan faoliyat maxsulotini uranish sifatida foydalanish maksadga muvofikdir.

Turli yoshdagi bolalarning ishlagan rasmlarini analiz kilish orkali ularning ayni chogdagi extiyojlarini, mayl-istaklari, kizikishlari, kobiliyati va layokatlarini urganish mumkin. Shu sababli, bu metoddan xam bolalar psixologiyasida keng foydalaniladi.

Surash – suxbat metodidan bolalar psixologiyasida ancha cheklangan xolda foydalaniladi.

Bu metodni bogcha yoshidagi bolalarga nisbatan deyarli kullab bulmaydi, chunki bu yoshdagi bolalarda turmush tajribasi juda oz, tafakkurlari xali yaxshi rivojlanmagan buladi. Shu sababli kichik yoshdagi bolalar kattalarning bergan savollariga uylamay-netmay javob kaytaraveradilar.

Surash metodidan foydalanilganda odatda juda sodda ishlangan ayikchalar, uzok va yakin kilib ishlangan uylar va daraxtlar va x.k. Bolalardan kaysi ayik katta, kaysi ayikcha kichik yoki kaysi uy uzok, kaysi uy yakin deb suraladi.

Besh-olti yoshli bolalarga nisbatan suxbat metodini kullash mumkin. Bunda bolalar bilan utkaziladigan suxbatning mavzusi va suxbat paytida bolalarga beriladigan savollar oldindan yaxshilab uylab olinadi.

Tayyorgarsizlik tusatdan utkazilgan suxbatdan yaxshi natija chikmaydi. Suxbat metodi orkali bogcha yoshidagi katta bolalarning bilimlarini, narsa va xodisalar xakidagi tasavvurlarni aniklash va tevarak-atrofdagi odamlar xamda turli narsalarga bulgan munosabatlarini urganish mumkin.

Bolalar psixologiyasida sunggi yillarda kullana boshlagan metodlardan biri, test metodidir. Test suzi inlizcha suz bulib, u ulchash degan ma'noni bildiradi.

Test metodi orkali bolalarning umumiy akliy tarakkiyot darajalari va ayrim psixik jarayonlarning (tafakkur, xayol, xotira kabi) kanchalik rivojlanganlik darajasi aniklab, takkoslanadi. Test metodi boshka metodlarga karaganda ancha universal metod xisoblanadi. Test metodi yordamida bolalarning uz yoshlariga nisbatan normal tarakkiy etganliklari yoki orkada kolganliklarini xam aniklash mumkin.

Masalan, test metodidan-bolalarga topshiriladigan vazifalari bir necha variantda bulib, ular kuchlari etgan variandagi vazifalarni bajaradilar.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1.Nishanova Z. va Alimova G.: "Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi": M: Toshkent-2006 yil: 4- bet.

2.Nishanova Z.T, Kamilova N.G, Abdullayeva D.U, Xolnazarova M.X.: "Riyojlanish psixologiyasi va pedagogik psixologiya". M: Toshkent-2018; 1-bet.

3.Nishanova Z.T; ALIMOVA G.F; Turg'unboeva A.G'; Asranboeva M.X. "Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi" M: Toshkent-2017; 23 bet.

MUSTAQILLIK VA DIN

Ergashova Farangiz

Meyliyeva Shaxnoza

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalari

Annotatsiya: Hozirgi davrda jahondagi bir qator davlatlar dinning davlatdan ajratilganini yoki davlatning diniy tashkilotga nisbatan betarafligini Konstitutsiya yoki qonun darajasida belgilab qo'ygan. Yuridik tan olingani yoki olinmaganidan qat'i nazar, barcha davlatlar din va e'tiqod erkinligiga humat bilan qarashlarini e'lon qilganlar.

Kalit so'zlar: Davlat, din, separatsion, ateizm, dunyoviy davlat, diniy davlat.

Davlat va din munosabatlarining ildizlari juda qadim davrlarga borib taqaladi. Ayni paytda ushbu munosabat- turli tarixiy davrlarda har xil mazmun kasb etgan. O'rta asrlarda din jamiyatning barcha sohalarida, shu jumladan, davlat hayotida to'la hukmronlik qilgan davr- lar ham bo'lgan. Ayrim davlatlarda din butunlay inkor etilgan, ya'ni ateizm ustunlik qilgan. XXI asr boshlarida davlat va dinning o'zaro munosabatlari bo'yicha davlatlarni quyidagi guruhlariga bo'lish mumkin: dinga davlat dini maqomi berilgan davlatlar;

- cherkov ta'siri doirasidagi davlatlar,
- dunyoviy yoki diniy munosabatlarda betaraflik yo'lini tutuvchi davlatlar;
- rasmiy dinga ega bo'lmagan davlatlar;
- din davlatdan ajratilgan davlatlar;
- katolik cherkovi bilan kelishuvga ega davlatlar;
- huquqiy e'tirof etilgan diniy guruhlarini muhofaza qiluvchi davlatlar, diniyjamoaviy tizimli davlatlar.

Hozirgi davirda davlat va din munosabatlari. Hozirgi davrda jahondagi bir qator davlatlar dinning davlatdan ajratilganini yoki davlatning diniy tashkilotga nisbatan betarafligini Konstitutsiya yoki qonun darajasida belgilab qo'ygan. Yuridik tan olingani yoki olinmaganidan qat'i nazar, barcha davlatlar din va e'tiqod erkinligiga humat bilan qarashlarini e'lon qilganlar. Hozirgi davrda davlat va din o'rtasidagi munosabatlar bir qator xususiyatlari bilan ajralib turishini ta'kidlash zarur. «Sovuq urush» davri tugaganidan keyin dinga qarshi hujumkorlik hamda diniy faoliyat ustidan nazorat qilish siyosati yengillashdi. Bu, bir tomondan, diniy erkinlikning ta'minlanishiga xizmat qilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, diniy sektalarning ko'payishi, yangilarining paydo bo'lishiga olib Mazkur jarayon O'zbekiston davlat va din munosabatlari O'zbekistonda o'z mohiyati, mazmuni va huquqiy asoslariga ko'ra din davlatdan ajratilgan hamda vijdon erkinligi,

O'zbekiston davlatining dunyoviylik, diniy bag'rikenglik, barcha dinlarga bir xilda munosabat, jamiyat taraqqiyotida din bilan hamkorlik qilish xususiyatlari ushbu tamoyil asosida amalga oshiriladi, Chunki konstitutsiyaviy dunyoviy-ma'rifiy davlatda vijdon erkinligi qonuni diniy e'tiqodi va dunyoqarashidan qat'i nazar, siyosiy xohishlarini bildirishda barcha fuqarolarning teng ishtiroki tamoyiliga rioya qiladi.

1990 yillarning boshlarida xukumatimiz tomonidan berilgan imkoniyatlarning suiste'mol qilinishi, masjid qurish kompaniyaga aylanib ketishi oqibatida ularning soni 89 tadan 5000 tagacha etdi. Ularning aksariyati hujjatlari to'liq rasmiylashtirilmagan, malakali imomlar bilan ta'minlanmagan (95,8% diniy ma'lumotsiz) va zanur sharoitlar bo'lmagan holda faoliyat yurgizib, turl "peshvo"lar masjidlarni o'z uyalariga aylantirishga xarakat qildilar. Ba'zi diniy tashkilotlarning rahbarlari xorijiy fugarolar bo'lib, aslida hech ganday diniy ma'lumotga ega bo'lmay, moliyaviy yordam ko'rsatish hisobiga respublesionerlik faoliya a hududidagi dibilan sh a rahbar gilib o buzg'unchilik, asosiy magsadi turli yo'l va usullar bilan o'z saflarini mahalliy milla vakillari hisobiga kengayurishdan ibora edi.

1. Din va davlat o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solishning tiplari . Rivojlangan demokratik yo'ldan ketayotgan davlatlarning hozirgi zamonda dinga munosabati asosan vijdon erkinligini ta'minlash va diniy bag'rikenglikka asoslangan . SHunga qaramay , bugungi kunda davlat va din o'rtasidagi munosabatlar o'z mazmuni , mohiyati , shakllari va usullariga ko'ra turli davlatlarda o'ziga xoslikka ega . SHu munosabat bilan din va davlat o'rtasidagi munosabatning tiplari , modellari haqida fikr yuritish mumkin . Hozirda davlat bilan din (diniy tashkilotlar) o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solishning turli shakllari mavjud bo'lib , ular bugunga kelib quyidagi uchta asosiy turkumga ajratiladi :

2. Separatsion , ya'ni davlat dindan ajratilganligiga asoslangan model . Davlat bilan din o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solishning bu turiga AQSH , Fransiya , Niderlandiya , Turkiya , MDH davlatlari , jumladan O'zbekiston Respublikasi kabi davlatlarni misol sifatida keltirish mumkin . 3. Kooperatsion neytralitet modeli . Germaniya , Ispaniya , Italiya , Belgiya , Lyuksemburg , Avstriya kabi mamlakatlarida o'z aksini topgan .

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent: "O'zbekiston", 1992.
2. I.A.Karimov. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent: "Ma'naviyat", 2008.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarorlari: Diniy tashkilotlar faoliyatini qo'llab – quvvatlash bo'yicha chora – tadbirlar to'g'risida. Toshkent, 2018.
4. B.Yusupov. Diniy bag'rikenglik va milliy qadriyatlar. Toshkent: "O'zbekiston", 2012.

5. SH. Yusupov. Mustaqillik va diniy erkinlik. Toshkent: “Ilm Ziyo”, 2020.
6. O‘zbekiston tarixiy yodgorliklari va ularni saqlashga oid davlat siyosati. Toshkent: “Meros”, 2019.
7. M. Xudoyberdiyev. Din va ma’naviyat. Toshkent: “O‘zbekiston”, 2015.

TA'LIM TURLARI VA TA'LIMNI TASHKIL ETISH SHAKLLARI.TA'LIM OLGANLIKNI TASHXIS QILISH

Raxmonova Ruxsora
Hikmatullayeva Aziza
Qurbanbayeva Lobar

Denov tadbirkorlik vapedagogika instituti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalari

Annotatsiya: *Bilim berish, malaka va ko'nikmalar hosil qilish jarayoni, kishini hayotga va mehnatga tayyorlashning asosiy vositasi. Ta'lim jarayonida ma'lumot olinadi va tarbiya amalga oshiriladi. Ta'lim tor ma'noda o'qitish tushunchasini anglatadi. Bilim berish, malaka va ko'nikmalar hosil qilish jarayoni, kishini hayotga va mehnatga tayyorlashning asosiy vositasi. Ta'lim jarayonida ma'lumot olinadi va tarbiya amalga oshiriladi. Ta'lim tor ma'noda o'qitish tushunchasini anglatadi.*

Kalit so'zlar: *individal, sinf-dars, seminar, aktiv-passiv, kombinatsion, "Buyuk didaktika".*

Ta'lim-bu o'qituvchi va o'quvchining belgilangan tartibda, muayyan maqsadga muvofiq ma'lum rejimda tashkil etiladigan o'quv-bilish faoliyatining tashqi ifodasidir.

Ta'limni tashkil etish shakli

- Individual
- Sinf-dars
- Seminar va amaliy tajriba

Ta'limni tashkil etishning shakllari.

Individual ta'lim shakli bir qancha yutuqlarga ega. Ushbu ta'lim shaklida o'quvchining bilim darajasi, salohiyati, o'zlashtirish ko'rsatkichidan kelib chiqqan holda dars jarayoni tashkillashtiriladi.

Sinf-dars ta'lim shakli ham qancha ijobiy tomonlarni o'zida qamrab oladi. Birinchidan, ushbu ta'lim shakli guruh bo'lib dars o'tishga mo'jallangan. Shunga ko'ra dars jarayoni musobaqa tarzida amalga oshiriladi.

Seminar va amaliy dars shaklida ham o'quvchilar guru holida bo'lishadi.

Ushbu jarayonda o'quvchilar aktiv, o'qituvchining esa passiv bo'lishi talab etiladi. o'qitish tarbiyalash rivojlantirish

Har bir dars quyidagi uchta asosiy maqsadga erishishga yo'naltiriladi

Aralash (kombinatsion dars).

- Aralash (kombinatsion dars).
- Yangi bilimlarni bayon qilish darsi.
- O'rganilganlarini takrorlash va mustahkamlash darsi.

- O'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini nazorat qilish darsi.
- Laboratoriya darslari.
- Amaliy darslar.

Darsning turlari va tuzilishi fanning ilg'or yutuqlari, pedagogik texnologiyalardan foydalanish, darsni o'quv-tarbiyaviy jarayon qonuniyatlari asosida tashkil etish; darsda barcha didaktik tamoyil va qoidalarning optimal nisbatlarini ta'minlash; o'quvchilar anglab yetadigan fanlararo bog'liqliklarni o'rnatish; shaxsning har tomonlama rivojlantirishni motivatsiyalash va faollashtirish ilgari o'rganilgan bilim va malakalari, shuningdek, o'quvchilarning rivojlanish darajasiga tayanish o'quv-tarbiyaviy faoliyat barcha bosqichlarining mantiqiyliigi va emotsionalligi;

Zamonaviy darslar quyidagi talablarga javob bera olishi lozim:

1. Maktabgacha ta'lim
- 1. Maktabgacha ta'lim
- 2. Umumiy o'rta ta'lim
- 3. O'rta- maxsus kasb hunar ta'lim
- 4. Oliy ta'lim
- 5. Oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim
- 6. Kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash
- 7. Maktabdan tashqari ta'lim.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim yuqoridagi turlarda amalga oshiriladi. Ta'limning tashkiliy masalalari Al-Forobiy «Fan va aql zakovat» asarida o'quv fanlarini guruxlarga bo'lib o'qitish, ularning tarbiyaviy mohiyatini ochish masalalariga e'tibor berilgan. Pedagogika tarixida ta'lim tashkil etishning asosiy shakli dars xisoblangan. Sinf-dars tizimini didaktik talablar asosida yaratishda buyuk chex pedagogi Yan Amos Komenskiyning (1592-1670) xizmatlari katta, uni sinov dars tizimining asoschisi sifatida butun dunyo tan olgan.

Ya.A Komenskiy «Buyuk didaktika» asarida o'quv mashg'ulotlarini guruh shaklida tashkil qilish, o'quv yili va o'quv kunini bir vaqtda boshlash, mashg'ulotlar orasida tanaffuslar berilishini, guruhlardagi bolalarning yoshi va soni bir xil alohida e'tibor berdi.

Dars davomida o'quvchilar diqqatini to'plash, materiallarni batafsil tushuntirish, o'quvchiga savollar berish, o'zlashtirish jarayonini nazorat qilish zarurligini ta'kidlaydi. Bu tarixiy jarayonda pedagogika fani oldida to'rgan muammolardan biri ta'limning tashkiliy shakllarini samaradorligini oshirish, ayniqsa, darsni samaradorligini oshirish bilan bog'lik ilmiy-nazariy uslubiy va amaliy muammolarni xal etuvchi tadqiqotlar olib borishda ko'p ishlar kilindi. O'zbekistonimizda kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirishda ta'lim tizimiga yangi pedagogik texnologiyalar tadbiq etish bilan bog'lik ishlar qilinmoqda. Sinf deganda, yoshi va bilim darajasibir xil bo'lgan o'quvchilar guruxi tushuniladi.

Dars – aniq maqsadni kuzlab belgilangan vaqtda bir xil yoshdagi o'quvchi, yoshlar bilan o'qituvchi rahbarligida olib boriladigan mashg'ulotdir.

Darsning maqsadi, mazmuni, xajmi ta'lim standartlari (o'quv reja, dastur, darslik va qo'llanma) asosida belgilanadi. Dars o'quv ishlarining asosiy tashkiliy shakli ekan, bu jarayonda quyidagilarga amal qilinishi lozim: Har bir sinfda o'quvchilarning yoshi va bilim darajasi bir xil bo'lishi lozim. Dars qat'iy jadval bo'yicha belgilangan aniq muddatda olib borilishi kerak. Dars o'qituvchi rahbarligida butun sinf bilan va alohida o'quvchilar bilan ishlash shaklida olib boriladi. Dars o'quv fanining harakteri, o'tilayotgan materialning mazmuniga qarab turli usullar va vositalarda olib boriladi va ta'lim tizimining bir qismi sifatida tugallangan bilim beradi va navbatdagi bilimlarni uzlashtirmoq uchun zamin yaratadi.

Shuni unutmaslik kerakki, o'quv yurtlarida ta'lim ishlari faqat sinf dars shaklida olib borilmasdan, balki amaliy mashg'ulotlar, tajriba ishlari shaklida ham olib boriladi. Bu mashg'ulotlar sinfdan va maktabdan tashqarida fakultativ mashg'ulotlar, tugaraklar, ekskursiyalar shaklida olib boriladi.

Dars – ta'limning asosiy shakli ekan, u ilmiy, tizimli, tushunarli, ongli va faol bulishi, bilimlar mustaxkam o'zlashtirilishi, o'quvchi talabaning shaxsiy xususiyatlari e'tiborga olinan xolda tashkil etilishi dars oldiga qator didaktik talablarni quyadi. Jumladan: Xar bir dars aniq maqsadni kuzlagan xolda puxta rejalashtirilmog'i lozim. Bu jarayonda o'qituvchi darsning ta'limi va tarbiyaviy maqsadini belgilaydi.

Dars bosqichlarini, ya'ni qanday boshlash, qanday tamomlash ko'rgazmali materiallardan foydalanish kabilarni oldindan xal qilib oladi. Har bir dars aniq goyaviy, mafkuraviy izlanishga ega bo'lishi lozim.

O'qituvchi esa ulardan tarbiyaviy maqsadda foydalanmog'i lozim. Har bir dars maktabning, ijtimoiy muxitning imkoniyatini hisobga olgan xolda amaliyot bilan bog'lanmog'i, ko'rsatmali vositalar bilan jixozlanmog'i lozim. Har bir dars xarakteriga mos usul, uslub va vositalardan samarali foydalanilgan xolda tashkil etilishi lozim.

Dars uchun ajratilgan soat va dakikalarni tejash va unumli foydalanish darkor. Dars jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'zaro faol munosabatda bulishi lozim, o'quvchi talaba passiv tinglovchiga aylanmaligi lozim. Mashg'ulotlar butun sinf bilan va har bir bir o'quvchi bilan, ularning shaxsiy xususiyatlari e'tiborga olingan xolda olib borilishi kerak. Darsning mazmuni va xarkteriga qarab xalkimizning boy ma'naviy merosidan, ma'naviy qadriyatlaridan samarali foydalanish.

O'tilayotgan mavzuning mazmuniga bog'lik xolda mustakil yurtimizdagi uzgarishlardan o'quvchi talablarni habardor qilish. Darsda Prezidentimizning ta'lim soxasidagi fikrlari, yurtimiz kelajagi bo'lgan yoshlarimizga, farzandlarimizga qarata aytgan

murojaatlaridan o'z urnida foydalanish. Ta'lim nazariyasi va amaliyotida dars turlari va ularning tuzilishiga ham alohida muammo sifatida qaraladi va o'rganiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi, Toshkent., «O'qituvchi»,1992.
2. I.A.Karimov. “Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch” –T.: Ma'naviyat. 2008. 3. R.Mavlonova “Tarbiyaviy ish metodikasi” darslik. T. 2014.
4. Safo Ochil. “Mustaqillik ma'naviyati va tarbiya asoslari” T.,O'qituvchi, 1997. 5.Abu Rayxon Beruniy “Hikmatlar”. Toshkent, «Yosh gvardiya»,1973.
- 6.Elmuradovna, J. E. (2023). Scientific Recommendations on Restoration of the Historical Appearance of Anti-Register Not Preserved. Telematique, 22(01), 275-281

ВОДОХРАНИЛИЩА И ИХ ГРАМОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рахбаров Васлиддин Раббимкул оглы

*Преподаватель Учебного центра по охране жизнедеятельности
Сырдарьинской области*

Создание водохранилищ является одним из самых эффективных способов решения проблем водообеспеченности путем активного регулирования и перераспределения речного стока во времени в интересах отраслей экономики. Водоохранилища играют важную роль в развитии сельского хозяйства, энергетики и промышленности страны. В Узбекистане эксплуатируются свыше 50 крупных водохранилищ и многочисленные малые водохранилища, которые используются в основном для нужд орошения.

Режим течения в водохранилищах сложный. Происходящие гидравлические и морфологические процессы в водохранилищах, связанные с эрозией русел и транспортом наносов, а также практические задачи, возникающие при взаимодействии потока с инженерными сооружениями, расположенными в зоне водохранилищ, относятся к наиболее сложным проблемам речной гидравлики, руслового процесса и гидротехники.

В качестве вклада в укрепление кадрового потенциала страны, разработано учебное пособие «Гидрология водохранилищ» на узбекском языке и передано в Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства для студентов обучаемых по направлению «Гидрология реки водохранилищ».

В учебном пособии излагаются основные сведения о регулировании стока рек с помощью водохранилищ, классификация водохранилищ и их основные характеристики, методы расчета их режима работы, расчеты потерь воды из водохранилищ, заиления и транспорт наносов, воздействие водохранилищ на окружающую среду, применение ГИС технологий. В учебном пособии также приведена информация о существующих водохранилищах в Узбекистане и в мире. Все эти знания направлены на обеспечение правильной эксплуатации водохранилища для ее безопасного функционирования.

Учебное пособие было подготовлено в рамках проекта, финансируемого Европейским союзом и реализуемого ПРООН «Укрепление технического

потенциала программы ЕС «Устойчивое управление водными ресурсами в сельских местностях в Узбекистане».

Декларация безопасности гидротехнического сооружения - основной документ, в котором обосновывается безопасность гидротехнического сооружения и определяются меры по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения с учетом его класса.

Гидротехнические сооружения (ГТС) - плотины, дамбы, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, хранилища жидких отходов промышленных организаций с системами гидротранспорта и оборотного водоснабжения; устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, предназначенные для предотвращения вредного воздействия вод и жидких отходов на окружающую среду.

Гидроузел - комплекс, состоящий из одного или нескольких связанных одним функциональным назначением ГТС и обслуживающих его систем и технологий. Например: водохранилище, включающее непосредственно водохранилище, его плотину, водосбросной коллектор.

Система гидравлического складирования отходов - комплекс, состоящий из накопителя отходов (хвостов, шламов, вскрышных пород, дренажных вод и т.п.) и обслуживающей его гидротранспортной системы. Например: хвостохранилище в совокупности с системами гидротранспорта и оборотного водоснабжения, включающими насосные станции, пруды-отстойники и аварийные емкости, а также технология его намыва образуют все вместе систему гидравлического складирования хвостов.

Эксплуатирующая организация - государственное или муниципальное унитарное предприятие либо организация любой другой организационно-правовой формы собственности, на балансе которой находится гидротехническое сооружение.

Собственник гидротехнического сооружения - Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, физическое или юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, имеющее права владения, пользования и распоряжения гидротехническим сооружением.

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств,

нарушению производственного и транспортного процесса, а также нанесению ущерба окружающей природной среде.

Гидродинамическая авария - авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации .

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии ГТС, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или ущерб окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Безопасность гидротехнических сооружений - состояние ГТС, обеспечивающее защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов (или обеспечивающее без аварий) его работу (эксплуатацию).

Критерии безопасности гидротехнического сооружения - предельные значения количественных и качественных показателей состояния гидротехнического сооружения и условий его эксплуатации, соответствующие допустимому уровню риска аварии гидротехнического сооружения и утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный надзор за безопасностью гидротехнических сооружений.

Декларант - собственник или эксплуатирующая гидротехническое сооружение организация, разработавшая декларацию безопасности ГТС и обратившаяся с заявкой на проведение экспертизы декларации безопасности данного ГТС.

Гидротехнические сооружения, подлежащие декларированию безопасности Обязательному декларированию безопасности подлежат проектируемые, строящиеся и действующие накопители жидких отходов - гидроотвалы, хвостохранилища, шламонакопители, накопители промстоков, водохранилища, как правило с системами гидротранспорта и обратного водоснабжения, включающими насосные станции, пруды-отстойники и аварийные емкости, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Порядок формирования перечня гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности .

ЛИТЕРАТУРА:

1. К.Д.Саламова, В.В. Митюлева, М.А. Ахмедов. Рекомендации по обеспечению безопасной и надежной работы гидротехнических сооружений (грунтовых плотин) в сейсмических регионах.
2. Железняковб,Г.В., Неговская, Т.А., Овчаров,Е.Е Гидрология, гидрометрия и регулирование стока. М:Энергия,1984.
3. Зарубаев,Н.В. Комплексное использование и охрана водных ресурсов. Л:Строиздат,1985.

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ДАТЧИКОВ В РАЗЛИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ.

Мухаммадиев Бахтияр Сапарович

*Старший преподаватель Джизакского Политехнического института (тел:
+998 93 302 11 32, e-mail: muhammadievbaxtiyr@gmail.com)*

Аннотация: *В статье рассмотрены влияние деформации при растяжении (сжатии), кручении, нагружении, а также технические характеристики первичных устройств и переключателей, датчиков предназначенных для преобразования измеренного значения в другое значение, поддающееся непосредственному измерению или в использовании.*

Ключевые слова: *деформация, механическое напряжение, материал, напряжение, предел прочности, сигнал, датчик, процесс, материал, напряжение.*

Annotation: *The article examines the effect of strain under tension (compression), torsion, loading, as well as the technical characteristics of primary devices and switches, sensors designed to convert a measured value into another value that can be directly measured or used.*

Keywords: *deformation, mechanical stress, material, stress, tensile strength, signal, sensor, process, material, stress.*

На все детали машин и сооружений вовремя их работы действуют различные внешние силы. Под действием приложенных к ним сил в той или иной степени тела меняют свою форму и размеры, т. е. деформируются.

Характер деформации зависит от значения силы, действующей на тело, размеров тела и механических свойств материала. В зависимости от направления и плоскости действия сил, приложенных к телу, могут возникать различные виды деформаций: растяжение, сжатие, кручение, изгиб. В дальнейшем для упрощения отдельные виды деформации будем рассматривать применительно к телу наиболее простой формы, каким является прямолинейный брус — тело с прямой осью, у которого длина значительно больше поперечных размеров.

Механическое напряжение — это физическая величина, которая выражает внутренние силы, которые соседние частицы в непрерывной среде оказывают друг на друга, а деформация — это мера изменения геометрических размеров среды. Например, когда сплошная вертикальная штанга поддерживает груз,

каждая частица в штанге давит на частицы, находящиеся непосредственно под ней. Когда жидкость находится в закрытом контейнере под давлением, каждая частица сталкивается со всеми окружающими частицами. Стенки контейнера и поверхность, создающая давление (например, поршень), прижимаются к ним в (по третьему закону Ньютона) соответствии с силой реакции. Эти макроскопические силы на самом деле являются чистым результатом очень большого количества межмолекулярных сил и столкновений между частицами в этих средах. Механическое напряжение или в дальнейшем напряжение часто обозначается строчной греческой буквой σ (сигма).

Деформация, то есть взаимное смещение внутренних частей материала, может возникать из-за различных механизмов, таких как напряжение, при приложении внешних сил к массивному материалу (например, гравитация) или к его поверхности (например, контактные силы, внешнее давление или трение). Любая деформация твёрдого материала создает внутреннее упругое напряжение, аналогичное силе реакции пружины, которое стремится вернуть материал в его исходное недеформированное состояние, наблюдавшееся до приложения внешних сил. Однако, если деформация постепенно изменяется со временем, даже в жидкостях обычно возникает некоторое вязкое напряжение, препятствующее этому изменению. Упругие и вязкие напряжения обычно объединяют под названием механическое напряжение.

Разные виды механического напряжения:

- сжатие;
- растяжение;
- сдвиг;
- изгиб;
- кручение;
- знакопеременное напряжение.

Значительное напряжение может существовать, даже если деформация незначительна или отсутствует вовсе (обычное допущение при моделировании потока воды). Напряжение может существовать при отсутствии внешних сил; такое встроенное напряжение встречается. Напряжение может наблюдаться в материале без приложения общих сил.

Измерение напряжений и усилий в действующих узлах и конструкциях оборудования считается одной из наиболее сложных задач. Между тем в процессе эксплуатации техника подвергается разным видам нагрузок, которые

определяют долговечность и надежность оборудования. Решение поставленных задач возможно с помощью тензометрических датчиков. Установка подобных устройств целесообразна тогда, когда в дополнение к производственным факторам добавляются остаточные напряжения, постепенно накапливаемые в ходе работы.

Связь между механическим напряжением, деформацией и скоростью изменения деформации может быть довольно сложной, хотя линейное приближение часто оказывается адекватным на практике, если их величины достаточно малы. Напряжение, превышающее определенные пределы прочности материала, приведёт к необратимой деформации (например, пластическому течению, разрушению, кавитации) или даже к изменению его кристаллической структуры и химического состава.

Механическое напряжение может быть преобразовано в различные значения, например:

- Предел пропорциональности. Наибольшее напряжение, до которого существует пропорциональная зависимость между нагрузкой и деформацией.
- Предел упругости. Наибольшее напряжение, при котором в материале не обнаруживаются признаков пластической (остаточной) деформации.
- Предел текучести. Наименьшее напряжение, при котором образец деформируется без заметного увеличения растягивающей нагрузки.
- Предел прочности или временное сопротивление. Напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, предшествующей разрушению образца [1].

Также существует правило преобразования тензора напряжений. При переходе из одной системы координат в другую компоненты тензора напряжений в исходной системе преобразуются в компоненты в новой системе в соответствии с правилом преобразования тензора.

Аналоговые сигналы от первичных преобразователей усиливаются и преобразуются в цифровую форму с помощью специальных переключателей. Эти сигналы обрабатываются в вычислительном устройстве, микропроцессоре, и переводятся в требуемые единицы измерения [2].

Первичные устройства, датчики или первичные переключатели предназначены для преобразования измеренного значения в другое значение, поддающееся непосредственному измерению или простое в использовании. Выходные сигналы первичных устройств и датчиков обычно представляют

собой интегрированные стандартизированные сигналы, в противном случае используются нормализующие модификаторы [3], и одной из важнейших метрологических характеристик, нормализуемых при разработке средств автоматизации, является статическая характеристика переключателя [4,5].

Нагрузки, действующие на тело при взаимодействии его с другими телами, являются внешними силами. По способу приложения они могут быть сосредоточенными и распределенными. Сосредоточенные внешние силы действуют на тело через очень маленькие площадки и с достаточной степенью точности могут считаться приложенными в точке. По характеру действия внешние силы делятся на постоянные и переменные.

Под влиянием внешних сил ($F_1, F_2, F_3 \dots$) тело деформируется. При этом молекулярные силы взаимного сцепления между частицами материала оказывают противодействие внешним силам—так возникают внутренние силы. Мера внутренних сил, возникающих в теле под влиянием внешних воздействий, называется механическим напряжением.

Для определения величины внутренних сил пользуются методом сечения:

- нагруженное тело в интересующем месте мысленно рассекается плоскостью на две части;
- отбрасывается условно одна из частей (правая на приведенном рисунке);
- действие отброшенной части на оставшуюся заменяется внутренними силами, которые можно привести к одной силе R -главному вектору, приложенному в центре тяжести сечения O и M -главному моменту сил. Представим силу и момент в принятой системе координат $Oxyz$ в виде суммы составляющих:

$$R = N + Q_y + Q_z; \quad M = M_{кр} + M_y + M_z,$$

где: N -продольная сила; Q_y, Q_z -поперечные силы; $M_{кр}$ -крутящий момент; M_y, M_z –изгибающие моменты.

Этим видам внутренних усилий соответствуют следующие виды деформации: N -растяжение или сжатие; Q_y, Q_z – деформация сдвига; $M_{кр}$ – кручение; M_y, M_z – деформация изгиба [6].

Некоторые датчики для преобразования механических напряжений в различные значения:

- Магнитоупругие датчики. Преобразуют механические усилия (изгиб, кручение, сжатие, растяжение), деформации или давление в электрические величины — напряжение или ток. Принцип действия основан на магнитоупругом эффекте.

- Тензорезисторы. Преобразуют поверхностную деформацию испытуемого материала в изменение собственных электрических характеристик. На основе тензорезисторов созданы датчики силы, веса, крутящего момента, давления, перемещения и ускорения (акселерометры).

- Датчики на основе микропроводов с положительной магнитострикцией. Позволяют получать петли гистерезиса микропровода, проводить их анализ и по изменению формы кривых делать выводы о типе приложенных напряжений (растягивающие, скручивающие) и их величине [7].

При анализе классификации обобщенных приемов показывает, что наибольшее количество обобщенных приемов совершенствования конструкций разработана с целью уменьшения погрешности, обусловленной воздушным зазором, так как эта погрешность является наибольшей по величине и по существу определяет значение суммарной погрешности трансформаторных преобразователей механических напряжений [8].

Процесс, происходящий в преобразователе, может быть представлен в виде совокупности элементарных преобразований одной физической величины в другую, каждое из которых является в первом приближении линейной зависимостью. Весь процесс в этом случае описывается большим сочетанием взаимосвязанных элементарных прямо пропорциональных зависимостей между величинами, характеризующими физические константы и размеры объекта [9,10].

Поскольку в практике преобразования механических напряжений в ферромагнитных деталях методом высших гармоник используется всего несколько четных или нечетных гармоник, при этом большая часть информации не используется. В работе предложен метод преобразования, основанный на

измерении большого ряда (до 100 точек) значений гисторезисной кривой ферромагнитного материала [11,12].

Исследование зависимостей магнитных характеристик различных материалов от механических напряжений показали, что под действием механических напряжений изменяется форма петли гисторезиса, а именно происходит сжатие или расширение петли с одновременным изменением наклона в зависимости от знака действующих напряжений. Поэтому для преобразования механических напряжений в конструкционных сталях, имеющих сравнительно узкую петлю гисторезиса, в качестве меры изменения намагниченности от механических напряжений используется магнитная проницаемость материала, а для легированных сталей, имеющих более широкую петлю гисторезиса, форма петли гисторезиса, определяемая через значения амплитуд и фаз высших гармоник, содержащихся в электродвижущей силе электромагнитного преобразователя [13].

Из анализа работ, посвященных преобразователям механических напряжений, используемых в системе автоматического управления, можно сформулировать следующие требования, предъявляемые к преобразователям (датчикам):

- высокая чувствительность к механическим напряжениям;
- малая погрешность преобразования;
- высокое быстроедействие;
- возможность обработки сигналов преобразователя с помощью ЭВМ;
- возможность преобразования составляющих сложного напряженного состояния;
- технологичность изготовления и простота эксплуатации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Механическое_напряжение.
2. Мухаммадиев Б. С. ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ //International Journal of Education, Social Science & Humanities. – 2024. – Т. 12. – №. 11. – С. 500-508.
3. Мухаммадиев Б. С. ВИДЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН //Journal of new century innovations. – 2024. – Т. 53. – №. 4. – С. 18-23.

4. Мухаммадиев Б. С. НЕЛИНЕЙНОСТЬ СТАТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ //Экономика и социум. – 2024. – №. 2-1 (117). – С. 1203-1210.
5. Мухаммадиев Б. С. МАШИНАСОЗЛИҚДА ЗАМОНАВИЙ ЎЛЧАШ АСБОБЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ ЖАРАЁНИ //SO ‘NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2024. – Т. 7. – №. 6. – С. 149-154.
6. [https://portal.tpu.ru/SHARED/a/AN/Useful_links/Tab/Механика\(2020\)Л7-8.pdf](https://portal.tpu.ru/SHARED/a/AN/Useful_links/Tab/Механика(2020)Л7-8.pdf).
7. https://patents.s3.yandex.net/RU2746765C1_20210420.pdf.
8. Мухаммадиев Б. С. УЛУЧШЕНИЯ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 196-204.
9. Мухаммадиев Б. С. СТАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ С ДИСКРЕТНЫМ ВЫХОДОМ //SO ‘NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2023. – Т. 6. – №. 6. – С. 286-293.
10. Мухаммадиев Б. С. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАКЛАДНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ //Актуальные вопросы современной науки и образования. – 2021. – С. 93-101.
11. Мухаммадиев Б. С. АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ПОГРЕШНОСТЕЙ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ МАГНИТНОЙ ПРОВОДИМОСТИ ИССЛЕДУЕМОГО ОБЪЕКТА В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ //O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 323-331.
12. Мухаммадиев Б. С. МАШИННЫЙ МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ //E Conference Zone. – 2022. – С. 201-205. International Conference on Developments in Education, Hosted from Toronto, Canada, April 15th -16th 2022
13. Мухаммадиев Б. С. Накладные магнитоупругие преобразователи механических напряжений в системах автоматического управления //CANADA, International scientific-online conference:“INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION” PART. – 2022. – Т. 4. – С. 69-73.
14. Saparovich M. B. APPLICATION OF A TRANSFORMER CONVERTER WITH A DISCRETE OUTPUT IN AN AUTOMATIC CONTROL SYSTEM //Academic Research Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 150-155.

15. Ширинбоев М., Шартайлаков Г., Мухаммадиев Б. Роль технического регулирования в развитии промышленности //Роль технического регулирования и стандартизации в эпоху цифровой экономики.—Екатеринбург, 2023. – 2023. – С. 79-84.

16. Мухаммадиев Б. С. ДЕЙСТВИЯ МАГНИТОУПРУГИХ И МАГНИТОАНИЗОТРОПНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ С УЛУЧШЕННЫМИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ //Conference Zone. – 2022. – С. 139-144.

17. Мухаммадиев Б. С. Разработка конструкций трансформаторных преобразователей механических напряжений с улучшенными метрологическими характеристиками //E Conference Zone. – 2022. – С. 122-125.

18. Мухаммадиев Б. С. Динамическая погрешность накладных трансформаторных преобразователей механических напряжений //E Conference Zone. – 2022. – С. 198-202.

19. Мухаммадиев Б. С., Эргашева К. Н. Анализ источников погрешностей элементарного преобразователя электрического напряжения в обобщенное магнитное напряжения //Экономика и социум. – 2021. – №. 11-2 (90). – С. 212-216.

20. Мухаммадиев Б. С., Камалова М. А. ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ЦЕХОВ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ //PEDAGOG. – 2024. – Т. 7. – №. 6. – С. 312-317.

21. Мухаммадиев Б. С., Мухаммадиева М. Б. ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВАХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА //Экономика и социум. – 2024. – №. 5-1 (120). – С. 1443-1446.

22. МУХАММАДИЕВ Б. С., ЭРГАШЕВА К. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ОБОБЩЕННОЕ МАГНИТНОЕ НАПРЯЖЕНИЯ //ЭКОНОМИКА. – С. 212-216.

23. Мухаммадиев Б. С. ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ //SO 'NGI ILMİY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2024. – Т. 7. – №. 6. – С. 155-159.

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Ахмедова Мукаддас Ходиматовна

К.п.н., доцент, Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека

Аннотация: Современное образование, общее и профессиональное, не может быть реализовано в полной мере без использования информационно-коммуникационных технологий. Существующее информационное пространство позволяет пользователям не только находить и получать информацию, но также и быть ее авторами и составителями, что создает практически неограниченные возможности для использования Интернет-ресурсов в процессе обучения.

Ключевые слова: информационная технология, языковое обучение, компетентность, образовательные ресурсы, учебно-методическая работа.

Информационная компетентность, ставшая одним из основных показателей качественного обучения, является одним из главных условий современного образования, и ее формирование напрямую зависит от активной деятельности обучающихся в открытой информационно-образовательной среде. Современные ИКТ позволяют создавать уникальные дидактические условия для разработки и упорядочения индивидуальных образовательных траекторий в преподавании лингвистических дисциплин в вузе.

Прогрессивность обучения с применением ИКТ доказана тем, что, во-первых, их включение в образовательный процесс значительно ускоряет преемственность социального опыта и знаний от поколения к поколению; во-вторых, ИКТ способствуют более мобильной и успешной адаптации обучающихся к изменениям, происходящим в социальной сфере; в третьих, использование ИКТ в системе образования позволяет обновить и «осовременить» обучение в соответствии с социальным заказом общества. Кроме того, избранная предметная область осваивается студентами на различных уровнях, вырабатываются навыки и умения решения типовых практических задач, скорости принятия решений в нестандартных проблемных ситуациях, развиваются способности к определенным видам деятельности.

Качество учебно-методической работы непосредственно зависит от научно-педагогического состава, играющего центральную роль в обучении студентов. От преподавателей требуются не только основные навыки работы с обучающими программами, веб-приложениями и т. д., но и непрерывная работа по изучению имеющихся достижений в сфере ИКТ и обновление собственного педагогического арсенала. При этом педагоги сталкиваются с такими проблемами, как нехватка времени, необходимого для подготовки, отбора, адаптации или разработки материалов и инструментов контроля и оценки, необходимость учета разных возможностей и потребностей обучающихся, объемность постоянно обновляющейся базы информационно-образовательных ресурсов и т. д.

Образовательные средства ИКТ можно сгруппировать по характеру решаемых педагогических задач, функциональному и информативному типу. К первым относятся средства, обеспечивающие базовую и практическую подготовку (электронные учебники, обучающие программы и системы, практикумы, виртуальные тренажеры), а также вспомогательные и комплексные средства (энциклопедии, словари, хрестоматии, мультимедийные учебные занятия, дистанционные учебные курсы).

В целом современные информационно-коммуникационные средства помогают строить учебно-методическое сопровождение учебного процесса по принципу альтернативности и многоуровневости. Преподаватель демонстрирует обучающемуся многообразие возможных способов достижения конечной цели изучения дисциплины и контролирует выбор наиболее результативного пути. Создание личностной образовательной траектории в рамках учебных предметов лингвистического цикла (или находящихся на стыке лингвистики, логики, теории литературы) подразумевает ознакомление с планируемым и ожидаемым результатом обучения, определение и выбор содержания интересующих студента аспектов, изучаемых тем, форм, методов и темпа обучения, а также согласование и корректировка индивидуальной образовательной траектории с преподавателем и с общей образовательной программой курса в целом.

Современный этап развития методики преподавания иностранного языка, русского языка и культуры речи, риторики в вузе характеризуется поиском взаимосвязанных, интегрированных инновационных подходов к преподаванию. При изучении этих дисциплин требуются навыки подготовки и произнесения

публичной речи, поскольку формирование коммуникативной компетенции студентов является одной из ключевых задач. В числе таких технологий, с одинаковым успехом используемых в дисциплинах лингвистического направления, уместно назвать интерактивные методы (деловые игры, дебаты на русском и английском языке, личностные и профессиональные тренинги и др.), а также моделирование конкретных проблемных ситуаций.

В современной глобальной сети существует большая база информационно образовательных ресурсов, содержащих учебно-методическую и научно-теоретическую информацию, разработки ведущих специалистов и др. Преподаватель с их помощью получает возможность оперативно оказывать обучающимся консультационную помощь, проектировать и контролировать студенческую научно-исследовательскую деятельность, проводить виртуальные семинары, лекции, консультации в режиме реального времени. Использование информационно-коммуникативных технологий в учебно-воспитательном процессе помогает интенсифицировать и индивидуализировать обучение, способствует повышению интереса к предмету, дает возможность избежать субъективной оценки. (2)

Среди большого объема образовательных Интернет-ресурсов и ИКТ, доступных преподавателю-лингвисту, наиболее активно используются следующие.

1. Технология телекоммуникаций, осуществляемая с использованием современных средств связи и представляющая собой информационное взаимодействие пользователей с помощью разнообразных методов и способов обмена, транспортировки, транслирования информации в произвольном виде (электронная почта, сервис Skype, социальные сети, через которые студенты обмениваются с преподавателями материалами для проверки и подготовки).

2. Режим интерактивного диалога, при котором взаимодействие пользователя с программной системой основано на ответном действии от системы или пользователя (работа в компьютерном классе с программами-тренажерами). Такая технология позволяет оперативно оценить работу студента, выявить пробелы в знаниях, сэкономить время.

3. ИКТ тестовой формы контроля знаний по изучаемому модулю, блоку или одной теме позволяет реализовать принцип разноуровневого обучения и лично ориентированного подхода, проанализировать уровень усвоения учебного материала как всей группы, так и отдельного обучаемого.

4. Особый интерес студентов вызывают задания на игровой основе, которые позволяют объединить план условности и план реальности. Речевая ситуация в рамках игрового задания имеет ограниченные временные рамки, что активизирует быстрое восприятие информации и ответную реакцию на проблемный вопрос, формирует операционный навык мышления. На игровой основе могут быть разработаны интерактивные викторины, конкурсы собственных «телепередач», «интервью» на иностранном языке. (3)

Очевидным и общепризнанным преимуществом ИКТ перед традиционными формами обучения можно считать коммуникативную направленность, визуализацию учебной информации, возможность хранения большого количества информации, автоматизацию процессов контроля и самоконтроля, возможность постоянного обновления и пополнения материалов.

ЛИТЕРАТУРА:

1.Тарамова, Э.А. Проблемы и перспективы использования ИКТ в высшей школе // Актуальные задачи педагогики: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Чита, январь 2015 г.). – Чита: Издательство Молодой ученый, 2015. С. 156. [Электронный ресурс].

2.Виды современных информационно-коммуникативных технологий и требования к ним. [Электронный ресурс].

3.Казакова, Т.А. Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе преподавания иностранного языка в вузе // Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2015. – Выпуск №3 (17). – С. 78.

4. Денисова С. А. Этапы формирования учебно-познавательного компонента иноязычной коммуникативной компетенции студентов на основе современных информационных технологий // Социально-экономические явления и процессы. 2014. Т. 9. № 12. С. 269–275.

5. Сокол И.А. Проект как метод реализации коммуникативного подхода в обучении иностранному языку // Иностранные языки в школе. – 2008. – № 1. – С. 16–21.

6. Бичева И.Б., Старикова А.Ю. Развитие информационно-коммуникационной компетентности будущих педагогов в образовательном процессе вуза. В сборнике: Актуальные проблемы современного образования:

опыт и инновации (материалы всероссийской научно-практической конференции (заочной) с международным участием) Ответственный редактор А.Ю. Нагорнова. 2016. С. 300-303.

ABDULLA QAHHORNING “YILLAR” HIKOYASIGA NAZAR

Abdurahmonova Zarnigor G‘iyosboy qizi

*Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti talabasi O‘zbekiston,
Toshkent e-mail: zarnigora363@gmail.com*

Anotatsiya: Ushbu maqolada vaqtning shafqatsizligi va o‘tkinchiligi haqida yozilgan “Yillar” hikoyasi tahlil qilinadi. Yozuvchi bu asarida vaqt tufayli yuzaga keladigan jamiyatdagi o‘zgarishlar va inson taqdiridagi ijtimoiy muhitning ta‘sirini chuqur ifodalaydi. Maqola davomida asarning g‘oyaviy-badiiy xususiyatlari, obrazlar tahlili va mazmuni yoritiladi. Ayniqsa, adibning realistik yondashuvi va davr ruhini aks ettirish mahorati keng yoritib beriladi. Hikoyada qo‘llanilgan metaforalar, turli yoshdagi qahramonlar va ularning hikoyadagi o‘rni haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: umr, vaqt, Hojimisiroj, Orziqul, nevara

Abstract: This article analyzes the story “Years” written about the cruelty and transience of time. In this work, the writer deeply expresses the changes in society caused by time and the influence of the social environment on human destiny. In the course of the article, the ideological and artistic features of the work, the analysis of the images and the content will be covered. In particular, the writer's realistic approach and ability to reflect the spirit of the time are widely covered. It talks about the metaphors used in the story, the characters of different ages and their place in the story.

Key words: life, time, Hajimisiroch, Orzikul, grandson

Bolaligi qo‘qon va uning atroflarida o‘tgan yozuvchi Abdulla Qahhor 1907-yil 17-sentyabrda tavallud topgan. Uning “Sarob”, “Sinchalik”, “O‘tmishdan ertaklar” kabi mashhur asarlari barchaga tanish. A. Qahhor doimo millatni o‘yladi, o‘sha davrda bo‘lib turgan voqealarni qog‘ozga tushirish orqali insonlarni fikrlashga chorladi. “Abdulla Qahhor bosib o‘tgan hayot yo‘li ham, ijod yo‘li ham vijdon yo‘li edi. U so‘nggi nafasigacha millat dardi bilan yashadi. Shuning uchun ham unga og‘ir bo‘lgan. Mamlakatda toza fikrlaydigan odamlar kamayib ketgani, shular ham iqtidorini yangi haqiqat izlashga emas, eskilarini takrorlashga sarf aylaganiga qaramay, Abdulla Qahhor doimo ozod fikr, yangi haqiqatlar uchun kurashgan

— yolg‘izlanish, tanqidu ta‘qiblarni pisand qilmasdan kurashgan. Abdulla Qahhorning ijodiy nafasidan nomardlik, har qanday g‘irromlik titragan, tubanlik o‘zini panaga tortgan. Unga tish qayraganlar esa yuzlariga niqob tortishga majbur bo‘lishgan. Uning borligi millatning ham davlati, ham sarvati, ham shavkati bo‘lgan. Mubolag‘asiz shunday!”

“Yillar” hikoyasi inson hayotining o‘tkinchiligini va vaqtning inson taqdirini qay darajada o‘zgartirishi mukinligini aks ettiradi. Undagi bosh qahramonlar Hojimirsiroj, Orziqul va uning nevarasi o‘rtasidagi munosabatlar hayot va vaqt o‘rtasidagi muvozanatni tushinishda muhim ahamiyatga ega. Hojimirsiroj obrazi o‘z umri davomida ko‘p narsalarga erishgan bo‘lsa-da, vaqt o‘tishi bilan o‘zining ojizligini his qiladi.

Bunday voqealar orqali Abdulla Qahhor boylik va qudratning vaqt oldida ojiz ekanini, insonning faqatgina ma‘naviy boyligi bilan yodda qolishi mumkinligini ko‘rsatadi. Asarda yosh bola, o‘rta yoshdagi inson va katta yoshdagi insonlar qahramon qilib olinganning sababi shundaki, yillar o‘tar ekan o‘z davrining eng bilimli, eng boy yoki hurmatga sazovor insonlari ham yosh avlodga qarab havas qiladi. Ular bizni o‘tmish, bugun va kelajak haqida o‘ylab ko‘rishga majbur qiladi.

Bu o‘tayotgan yillar insonning boyligini, mansabini inobatga olmay, shafqatsiz tarzda o‘taveradi. Shunday ekan, epigrafda yozilgan singari “O‘tdi umrim, voh darig‘...”, - deb umr yo‘liga qarab, “voh” demaslik uchun ham, inson o‘z hayotini boshqalarning gap so‘ziga e‘tibor bermay yashab o‘tishi lozim. Hikoyada ham Hojimirsiroj birovlarning fikriga ko‘p e‘tibor beradi. Agar unga boshqalarning fikri qiziq bo‘lmaganda edi, u bolakayni qulog‘idan tortmagan va uni adabini berib qo‘yishni xohlamagan bo‘lar edi. Shunday ekan boshqalarning fikriga e‘tibor berish, inson fikrlarning izdan chiqishiga sabab bo‘ladi. Zero, Paolo Koeloning ta‘kidlashicha, “Boshqalar sen haqingda nima deb o‘ylayotgani haqida qayg‘uraversang, o‘z hayotingni yashay olmaisan!”

Hikoyadagi nevara obrazi yangi avlod umidini aks ettiradi. U yosh, umid va imkoniyatlar bilan to‘la, vaqtning shavqatsizligidan bexabar, o‘z umrini yashab, fikrini erkin aytayotgan avlod timsoli hisoblanadi. Nevara xarakteri kam yoritilgan bo‘lsa ham, uning borligi hayot davom etishini va yangi avlod eski avlodning tajribasidan saboq olib rivojlanishini bildirin kelgan. A. Qahhor o‘z hikoyasi orqali vaqtning inson hayotidagi o‘rni va yosh o‘rtasidagi fikrlar haqida chuqur ma‘naviy fikrlarni ilgari suradi. Asardagi turli xil obrazlar hamda ularning o‘zaro munosabatlari hikoyaga insoniylik, ma‘naviy o‘sish va hayot mazmunini anglash kabi ma‘nolarni olib kiradi.

Shunday qilib, “Yillar” hikoyasi o‘zining badiiy yuksakligi va g‘oyaviy mazmuni bilan adabiy merosimizda alohida o‘rin egallaydi, insoniyatning doimiy izlanishlari, ma‘naviy erkinligi va jamiyatdagi o‘zgarishlarga bo‘lgan munosabatini chuqur tasvirlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Qahhorov A. Tanlangan hikoyalar. - Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”, Davlat ilmiy nashriyoti, 2013.

2. Ibrohim Haqqul. Abdulla Qahhor jasorati & Ozod Sharafiddinov. Fikr erkinligi — zarur ehtiyoj. Ibrohim Haqqulga ochiq xat & Abdulla Qahhor tavalludining 115 yilligiga bag'ishlangan 'Bugun' radiodasturi. <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/ibrohim-haqqul-abdulla-qahhor-jasorati-esse.html>
[2.12.2024]

OVQATLANISHNI BUZILISHI NATIJASIDA ORTIQCHA VAZINNI KELIB CHIQISHI.

Z.M. Komilov

“Central Asian Medical University” Tibbiyot universiteti “Gigiyenik. Tibbiy jarayonlarni
modellash tirish” kafedrasi assistenti

Ibroximova Ruxshona

“Central Asian Medical University” Stomatologiya yo’nalishi talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda dolzarb muammo hisoblangan semizlik va uning kelib chiqishi haqida ma’lumot berilgan.

Kalit So’zlar: ARFID, Anoreksiya, YaIM, Pika, bulemia.

Ovqatlanish buzilishi — bu odamning jismoniy yoki ruhiy salomatligiga salbiy ta’sir ko’rsatadigan g’ayritabiiy ovqatlanish xatti-harakatlari bilan tavsiflangan ruhiy kasallik.

Bir vaqtning o’zida faqat bitta ovqatlanish buzilishi tashxisi qo’yilishi mumkin.

Ovqatlanish buzilishlarining turlari orasida eb- ichish buzilishi, bemor qisqa vaqt ichida ko’p miqdorda ovqat iste’mol qiladi, anoreksiya nervoza, bu yerda odam kilogramm yig’ishdan kuchli qo’rquvga ega va bu qo’rquvni boshqarish uchun oziq-ovqatni cheklaydi va keragidan ortiqcha mashqlarga mukkasidan ketadi bulimiya nervoza, bu kasallikda odamlar ko’p miqdorda ovqatlanadilar (binging), keyin ovqatdan xalos bo’lishga harakat qiladilar qusish orqali pika- bu holatdada bemor oziq-ovqat bo’lmagan narsalarni iste’mol qiladi, ruminatsiya sindromi, bu yerda bemor hazm bo’lmagan yoki minimal hazm qilingan ovqatni qayt qilib yuboradi, Oziq-ovqat iste’mol qilishning oldini oluvchi/cheklovchi buzilishi (ARFID), bunda odamlar ba’zi psixologik sabablarga ko’ra kam yoki tanlab oziq-ovqat iste’mol qiladilar va boshqa belgilangan ovqatlanish yoki ovqatlanish tartibi buzilishlari guruhi.

Xotirjamlik buzilishi, depressiya va giyohvand moddalarni suiiste’mol qilish ovqatlanish buzilishi bo’lgan odamlarda keng tarqalgan. Ushbu buzilishlar semirishni o’z ichiga olmaydi.

Ovqatlanish buzilishining sabablari aniq emas, garchi biologik va ekologik omillar ham rol o’ynaydi.

Ozg’in ko’rinishning madaniy ideallashtirilgani ba’zi ovqatlanish buzilishlariga sabab bo’ladi, deb ishoniladi.

Jinsiy zo’ravonlikka duchor bo’lgan odamlarda ovqatlanish buzilishi ham ko’proq uchraydi.

Pika va chaynash holati buzilishi kabi ba'zi kasalliklar aqliy zaifligi bo'lgan odamlarda tez-tez uchraydi.

Davolash ko'plab ovqatlanish kasalliklari uchun samarali bo'lishi mumkin Davolash tartibsizlikka qarab o'zgaradi va maslahatlar, parhez bo'yicha maslahatlar, ortiqcha jismoniy mashqlarni ko'paytirish va oziq-ovqat mahsulotlarini qayt qilish uchun harakatlarni o'z ichiga olishi mumkin. Dori-darmonlar ba'zi bog'liq alomatlar bilan yordam berish uchun ishlatilishi mumkin. Keyinchalik jiddiy holatlarda kasalxonaga yotqizish talab qilinishi mumkin. Anoreksiya bilan og'rigan odamlarning taxminan 70 foizi va bulimiya bilan og'riganlarning 50 foizi besh yil ichida tuzalib ketadi. Ovqatlanish buzilishi bilan og'rigan odamlarning atigi 10 foizi davolanadi va ularning taxminan 80 foizi to'g'ri parvarish qilinmaydi. Ko'pchilik tavsiya etilgan muddatdan haftalar oldin uyga jo'natiladi va kerakli davolanish bilan ta'minlanmaydi. Ovqatlanish buzilishidan tiklanish unchalik aniq emas va 20 % dan 60 % gacha baholanadi. Anoreksiya ham, bulimiya ham o'lim xavfini oshiradi.

Hozirgi vaqtda semirish har qanday yoshda yuzaga keladigan surunkali metabolik kasallik sifatida qaraladi.

Bu, asosan, yog' to'qimalarining to'planishi tufayli tana vaznining haddan tashqari ko'payishi bilan namoyon bo'ladi, bu aholining umumiy kasallanishi va o'limi holatlarining ko'payishi bilan birga keladi.

Rivojlangan jamiyatda semizlik darajasi irsiy omillardan qat'i nazar o'sib bormoqda. Turli mamlakatlarda semirish ham davlat byudjeti, ham fuqarolar uchun qo'shimcha xarajatlarga olib keladi.

2019-yil uchun G20 davlatlari fuqarolarining ortiqcha vazni bilan bog'liq muammolar tufayli yo'qotishlari YaIMning 3,5 foizini tashkil qiladi.

Keyingi 30 yil davomida OECD va G20 mamlakatlari uchun yo'qotishlar prognozi 5,3 trillion dollarni tashkil etadi, bu Germaniya yoki Yaponiyaning o'ttiz yillik byudjeti bilan solishtirish mumkin. Prognozga ko'ra, semirishning oshishi Yevropa Ittifoqida soliqlarning 300 yevroga, AQShda esa 1350 dollarga oshishiga olib keladi. 1975-yildan 2016-yilgacha butun dunyo bo'ylab semirib ketgan odamlar soni uch baravarga ko'paydi. 1996-yildan 2016-yilgacha—59 % ga oshgan.

Rossiyada va aksariyat Yevropa mamlakatlarida aholining qariyb 20 foizi semirishdan aziyat chekmoqda, AQShda-36,2 foiz. Rossiyada ortiqcha vazn aholining taxminan 60 % ni, AQShda-70 % (Yevropada-kamroq). Hindistonda (3,9 %) va Yaponiyada (4,3 %) semizlik bilan kasallangan aholining minimal ulushi. JSST hisob-kitoblariga ko'ra, 2016-yilda 0-5 yoshdagi 41 millionga yaqin bola ortiqcha vazn yoki semirib ketgan. 5-19 yoshdagi bolalar—340 million (18 % qizlar va 19 % o'g'il bolalar), 1975-yildagi 4 % dan 18 % dan ko'proq o'sdi,

ulardan 124 millionini semirib ketgan (6 % qizlar va 8 % o'g'il bolalar), 1975-yil 5-19 yoshli semiz bolalar 1 % dan kam edi. Tana massasi indeksining oshishi bilan yuqumli bo'lmagan kasalliklar xavfi ortadi: 2012-yilda o'limning asosiy sababi bo'lgan yurak-qon tomir kasalliklari (asosan yurak kasalliklari va insult), qandli diabet, tayanch-harakat tizimining buzilishi (ayniqsa osteoartrit), ba'zi saratonlar, shu jumladan endometrium, ko'krak, tuxumdon, prostata, jigar, o't pufagi, buyrak va yo'g'on ichak saratoni. Bolalik semizligi kattalarda semizlik, erta o'lim va nogironlik ehtimolini oshiradi, semiz bolalar ham nafas qisilishini boshdan kechiradilar, ular sinish, gipertoniya, yurak-qon tomir kasalliklari, insulin qarshiligi xavfi ortadi, ular psixologik muammolarni boshdan kechirishi mumkin.

Xulosa. Bugungi kunda ovqatlanishni buzilishi natijasida kelib chiqadigan kasalliklaridan xisoblangan semizlikni oldini olish uchun asosan to'g'ri ovqatlanish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Hammon, W. M.; Reeves, W. C. (1952). „California encephalitis virus, a newly described agent“. Calif Med. 77-jild, № 5. 303–309-bet. PMC 1521486 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1521486>) . PMID 13009479 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13009479>) .

2. Ghosh, S.; Basu, A. (January–February 2017). „Neuropathogenesis by Chandipura virus: An acute encephalitis syndrome in India“. Natl Med J India. 30-jild, № 1. 21–25-bet. PMID 28731002 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28731002>) .

INCLUSIVE ENGLISH LANGUAGE TEACHING FOR DIVERSE LEARNERS

Rakhmatova Oyazimxon

4th year student of foreign language faculty in Fergana State University Tel: +998908470321 E-mail: hamdamjonovao@gmail.com

Annotation: *Creating fair and encouraging learning settings for students with different cultural, linguistic, and skill backgrounds is emphasized by inclusive English language instruction for diverse learners. This method incorporates tactics that support active engagement, cultural sensitivity, and accessibility. Teachers may meet the specific requirements of various learners and guarantee inclusive and successful language acquisition by utilizing differentiated teaching, universal design for learning (UDL), and collaborative approaches. To highlight excellent practices in inclusive teaching and add to the larger conversation on fair education, the article examines useful approaches, resources, and case studies.*

Keywords: *Inclusive Education, English Language Teaching (ELT), Diverse Learners, Cultural Awareness, Differentiated Instruction, Universal Design for Learning (UDL), Equitable Education, Accessibility, Multilingual Classrooms, Collaborative Teaching Strategies.*

INTRODUCTION

English has become a worldwide lingua franca in an increasingly linked globe, enabling cross-cultural contact. Classrooms now include students from a wider range of socioeconomic, linguistic, and cultural backgrounds, as well as individuals with varying learning needs and abilities, as the demand for proficiency in the English language is rising. For educators, this variety offers both benefits and problems, especially when it comes to creating an inclusive atmosphere that promotes fair learning results for every student²⁶.

To ensure that no student is excluded because of their background or ability, inclusive English language teaching (ELT) places a strong emphasis on meeting each learner's unique requirements. Inclusion is more than just being physically accessible; it also includes creating a welcoming, culturally sensitive, and learner-centered environment. To allow different learners to actively participate in the language learning process and improve their confidence and proficiency in English communication, educators can implement inclusive teaching approaches.

Traditional, one-size-fits-all teaching methods frequently fall short of meeting the requirements of different students, according to research. This is particularly true in schools with multiple languages, where students may speak English and their native tongues at different levels. Furthermore, if suitable accommodations are not offered,

²⁶Tomlinson, C. A. (2001). How to Differentiate Instruction in Mixed-Ability Classrooms. ASCD.

students with disabilities—such as those who have vision or hearing impairments—frequently have additional difficulties when learning a language. To overcome these obstacles, teachers must adopt a new paradigm for teaching English that incorporates inclusive practices and cutting-edge approaches.

The theoretical underpinnings and real-world implementations of inclusive ELT for different learners are examined in this essay. It emphasizes how universal design for learning (UDL), culturally sensitive education, and individualized instruction may promote inclusion. The essay also looks at case studies and research-proven techniques that show how inclusive methods may improve language learning results. By utilizing these tactics, teachers may foster a feeling of community and respect among children in addition to closing language competence disparities.

Global educational frameworks, like the Sustainable Development Goal 4 of the UN, which promotes inclusive and equitable high-quality education for all, are in line with ELT's emphasis on inclusion. Understanding the particular requirements of different learners and putting solutions in place that successfully meet those needs are crucial as educators, legislators, and researchers collaborate to advance inclusiveness in language instruction. By providing ideas and suggestions for promoting inclusive English language instruction in diverse classrooms, this article seeks to add to the current conversation²⁷.

METHODOLOGY

Inclusive English Language Teaching (ELT) for diverse learners requires a multifaceted and adaptable approach to cater to the varied needs of students with different linguistic, cultural, and academic backgrounds. This section outlines the key methodologies used in inclusive ELT, emphasizing the role of differentiated instruction, Universal Design for Learning (UDL), and collaborative teaching strategies to foster a supportive and inclusive learning environment.

Differentiated instruction is a fundamental approach in inclusive ELT, recognizing that learners have varied levels of proficiency, strengths, and learning styles. In this methodology, teachers modify content, processes, and products to meet the diverse needs of students²⁸.

In inclusive ELT, differentiated instruction not only supports language development but also ensures that all students feel respected and valued for their unique contributions, irrespective of their backgrounds.

Universal Design for Learning (UDL) is a framework that aims to create inclusive educational environments by offering multiple means of representation, engagement, and expression. UDL supports diverse learners by accommodating their varied learning needs

²⁷Rose, D. H., & Meyer, A. (2002). *Teaching Every Student in the Digital Age: Universal Design for Learning*. Association for Supervision and Curriculum Development.

²⁸Gay, G. (2010). *Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice* (2nd ed.). Teachers College Press

and promoting flexibility in teaching and assessment. It is particularly beneficial in ELT, as it allows teachers to present content in ways that are accessible to all students, regardless of their abilities or backgrounds.

- **Representation:** Teachers provide content in diverse formats, such as visual aids, audio recordings, and interactive activities, to ensure that students with different learning preferences can access the material. For instance, in ELT, vocabulary can be taught through images, audio recordings, or multimedia tools to cater to both visual and auditory learners.

- **Engagement:** UDL encourages varied approaches to engage students by using different levels of challenge, offering opportunities for self-regulation, and integrating students' interests into the learning process. In a diverse classroom, engaging students means using culturally relevant materials, varying the level of difficulty, and fostering a collaborative environment where students feel safe to express themselves.

- **Expression:** Allowing students to demonstrate their understanding in different ways is key to an inclusive classroom. In ELT, this might involve allowing students to write essays, present projects, participate in group discussions, or even engage in role-playing exercises to demonstrate language proficiency.

UDL not only supports learners with disabilities but also benefits all students by providing multiple pathways for learning and fostering an inclusive and flexible classroom environment.

Collaboration between teachers, support staff, and students is essential in inclusive ELT. Collaborative teaching strategies, such as co-teaching and peer-assisted learning, enable teachers to create a more dynamic and supportive classroom environment for diverse learners.

- **Co-Teaching:** Co-teaching is a strategy where two or more educators work together to deliver instruction. This is especially useful in inclusive classrooms, as it allows teachers to combine their expertise in different areas (e.g., language teaching, special education) and provide targeted support to students. Co-teaching can take several forms:

- **Team Teaching:** Both teachers share the responsibility of delivering the lesson to the entire class, ensuring that students receive varied instructional approaches and a more inclusive classroom environment.

- **One Teach, One Support:** One teacher leads the lesson while the other provides targeted support to students who need additional assistance, ensuring that all learners receive adequate attention.

- **Peer-Assisted Learning:** Peer-assisted learning involves students working together to support each other's language development. This strategy is effective in inclusive ELT, as it fosters a sense of community and collaboration while allowing students to learn from one

another. For example, students with stronger language skills can help their peers with weaker proficiency levels, reinforcing their understanding while supporting others.

These collaborative strategies promote social learning, encourage shared responsibility, and create a more inclusive classroom culture where all students are empowered to contribute and learn from each other.

Culturally responsive teaching is another essential methodology in inclusive ELT, recognizing the importance of students' cultural backgrounds in shaping their learning experiences. This approach encourages teachers to incorporate culturally relevant materials and teaching practices into their lessons, ensuring that students see their own cultures reflected in the curriculum²⁹.

- **Incorporating Cultural Diversity:** Teachers can integrate texts, examples, and activities from diverse cultures to make lessons more relatable and engaging for students. This includes using literature, music, and art from various cultures, as well as discussing global issues that are relevant to the students' lives.

- **Building Cultural Awareness:** Culturally responsive teaching also involves fostering respect and understanding among students of different backgrounds. Teachers can encourage discussions on cultural differences, help students explore their identities, and promote an inclusive classroom environment where diversity is celebrated.

By promoting cultural awareness, teachers help students develop a broader worldview and create an environment where all students feel valued and respected.

The methodologies outlined above—differentiated instruction, universal design for learning, collaborative teaching strategies, culturally responsive teaching, and inclusive assessment practices— all play a vital role in fostering an inclusive English language learning environment. These approaches not only address the diverse linguistic and cultural needs of students but also promote a sense of belonging, ensuring that all learners are equipped with the skills and confidence needed for success in their language-learning journey.

DISCUSSION AND RESULTS

Inclusive English language teaching (ELT) is an essential approach in modern classrooms, where students come from diverse linguistic, cultural, and ability backgrounds. The inclusion of diverse learners in English classrooms presents both challenges and opportunities. The main goal of inclusive ELT is to provide equitable learning opportunities for all students, ensuring that every learner, regardless of their background or abilities, can access and benefit from the language education provided³⁰.

²⁹Hattie, J. (2009). *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. Routledge.

³⁰Hall, T., Strangman, N., & Meyer, A. (2003). *Differentiated Instruction and Implications for UDL Implementation*. CAST. Retrieved from <https://www.cast.org>

In an inclusive classroom, teachers must recognize the wide spectrum of needs, which may include learners with different learning styles, disabilities, cultural differences, and varying levels of language proficiency. Effective ELT for diverse learners requires understanding the uniqueness of each learner and adapting teaching strategies to meet these needs. One significant approach is differentiated instruction, which involves modifying content, process, and product according to learners' readiness, interests, and learning profiles. This strategy allows teachers to provide personalized learning experiences, making the learning process more accessible for everyone.

Another key concept in inclusive ELT is Universal Design for Learning (UDL), a framework that encourages creating a flexible curriculum that can accommodate diverse learning needs from the start. UDL emphasizes providing multiple means of representation, engagement, and expression. This could mean using visual aids, auditory resources, interactive activities, or alternative assessments to ensure all students can engage with the content. The use of technology plays a crucial role in UDL, offering tools such as screen readers, voice-to-text software, and interactive learning platforms that support diverse learning needs.

Additionally, cultural awareness is a central aspect of inclusive ELT. In multilingual and multicultural classrooms, teachers should incorporate teaching strategies that recognize and respect students' cultural backgrounds. Culturally responsive teaching methods involve incorporating diverse texts, materials, and experiences into the curriculum, fostering an environment where students see their identities reflected in the lessons. This not only boosts students' confidence but also enriches the learning experience for all as students learn to appreciate diverse perspectives.

Collaborative learning practices also play a significant role in promoting inclusion. Group work, peer tutoring, and collaborative problem-solving activities allow students to engage with each other, learn from their peers, and develop social and communication skills. This collaborative environment fosters a sense of belonging and encourages active participation, which is particularly crucial for students who may feel marginalized or disconnected from the learning process³¹.

The implementation of inclusive ELT strategies has shown positive outcomes in various classroom settings. Research and case studies from diverse educational contexts reveal that inclusive teaching practices can significantly improve student engagement, language proficiency, and academic achievement, particularly for learners who traditionally face challenges in mainstream education systems.

³¹Gibbons, P. (2002). *Scaffolding Language, Scaffolding Learning: Teaching Second Language Learners in the Mainstream Classroom*. Heinemann.

For instance, the use of differentiated instruction has been found to enhance students' ability to access content at their level, leading to improved comprehension and retention. In classrooms where teachers adopt UDL principles, students report higher levels of motivation and engagement, as the flexible learning environment meets their individual needs. Technology tools, such as interactive whiteboards, educational apps, and digital platforms, have helped students with disabilities or those who are English language learners (ELLs) to participate more actively in lessons, making learning more inclusive and personalized.

The incorporation of culturally responsive teaching has resulted in a greater sense of belonging for students from diverse backgrounds. When students see their cultures represented in the curriculum, they are more likely to feel valued and motivated to engage with the content. Furthermore, inclusive teaching fosters an environment where students from different backgrounds interact with each other, promoting empathy, respect, and understanding.

Collaboration among students has also proven beneficial. Research shows that peer collaboration not only aids in language acquisition but also helps develop social skills. Group activities allow students to practice their language skills in a supportive environment, with peers helping each other through challenges. The sense of community in an inclusive classroom promotes confidence and reduces feelings of isolation among students³².

CONCLUSION

In conclusion, inclusive English language teaching (ELT) plays a vital role in fostering equitable and supportive learning environments for diverse learners. By integrating strategies such as differentiated instruction, Universal Design for Learning (UDL), cultural responsiveness, and collaborative practices, educators can address the varied needs of students, ensuring that all learners have equal opportunities to succeed in their language acquisition journey.

The positive outcomes of adopting inclusive teaching practices—including improved engagement, higher academic achievement, and enhanced language proficiency—demonstrate the effectiveness of this approach in meeting the needs of students from different linguistic, cultural, and ability backgrounds. As education systems continue to become more diverse, teachers need to employ inclusive strategies that not only facilitate language learning but also promote a sense of belonging and respect for all students.

Ultimately, the future of ELT lies in creating classrooms that embrace diversity and inclusivity, offering flexible, personalized learning experiences that empower students to achieve their full potential. By prioritizing inclusivity in language education, we are

³²Baker, C. (2011). *Foundations of Bilingual Education and Bilingualism* (5th ed.). Multilingual Matters.

fostering a generation of learners who are not only linguistically proficient but also culturally competent and socially responsible.

BIBLIOGRAPHY:

1. Baker, C. (2011). *Foundations of Bilingual Education and Bilingualism* (5th ed.). Multilingual Matters.
2. Gay, G. (2010). *Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice* (2nd ed.). Teachers College Press.
3. Gibbons, P. (2002). *Scaffolding Language, Scaffolding Learning: Teaching Second Language Learners in the Mainstream Classroom*. Heinemann.
4. Hall, T., Strangman, N., & Meyer, A. (2003). *Differentiated Instruction and Implications for UDL Implementation*. CAST. Retrieved from <https://www.cast.org>
5. Hattie, J. (2009). *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. Routledge.
6. Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1994). *Cooperative Learning and Prosocial Behavior: An Integration of Theory and Research*. In R. E. Jacobs & R. P. Moran (Eds.), *Cooperative Learning: The Social and Intellectual Outcomes of Learning in Groups* (pp. 5-15). Lawrence Erlbaum Associates.
7. Rose, D. H., & Meyer, A. (2002). *Teaching Every Student in the Digital Age: Universal Design for Learning*. Association for Supervision and Curriculum Development.
8. Tomlinson, C. A. (2001). *How to Differentiate Instruction in Mixed-Ability Classrooms*. ASCD.

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕПТА «СЧАСТЬЕ» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Зарипова М.К

ТерГу Факультет Зарубежная филология Доцент

Очилдиева С. Ж

Магистр

Аннотация: В статье рассматривается один из абстрактных концептов, а именно концепт «счастье», сформированный в русской лингвокультуре. Отмечается, что концепт «счастье» является одним из ключевых понятий в любой лингвокультуре. Автор анализирует понятия человеческого счастья и его вербальное воплощение в русской лингвокультуре.

Ключевые слова: счастье, концепт, лингвокультура, межкультурный концепт, ментальные особенности.

Abstract: In the article one of the abstract concepts in Russian linguistic culture is analyzed, namely concept "happiness". The author states that concept "happiness" is one of key concepts in any linguistic culture. The author analyses the peculiarities of the human happiness and its verbal embodiment in Russian linguistic culture.

Key words: abstract concept, linguistic culture, intercultural concept, mental features.

Концепт «счастье» является одним из ключевых понятий в любой лингвокультуре. Тема человеческого счастья занимает центральное место в творчестве зарубежных и отечественных писателей, философов и музыкантов. В последнее время к концепту счастье возрос интерес не только социологов, психологов и экономистов, но и учёных-лингвистов. Так, согласно Ветхому Завету, счастливым считается тот, кто уповает на Бога и живет по божьим законам, смиренно принимает наставления и наказания господина, потому что именно посредством последнего человек встаёт на путь спасения и Всевышний прощает ему его грехи. Доказательство этому можно найти в Псалтыре «Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма!»³³ В философии понятие «счастье» рассматривается как центральное на протяжении

³³ Вежибицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М.: Языки русской культуры, 1999. 780 с.

многих тысячелетий. С философской точки зрения данное явление заключается в поиске истины и реализации творческих возможностей личности. Анализируемый феномен также неразрывно связан с решением вопросов о смысле и предназначении человека. Определением понятия «счастье» ученые занимались с древних времен. Так, например, древнегреческий философ Демокрит одним из первых утверждал, что счастливая жизнь зависит не только от удачной судьбы, но, даже в большей степени, от внутреннего состояния человека. С его точки зрения, индивид счастлив, когда он доволен своей жизнью. При этом главное не то, что человек имеет, а то, что он при этом чувствует.

Концепт представляет собой глубинное содержание понятия, его внутреннюю суть. Язык является хранителем различных концептов, сформированных в той или иной лингвокультуре. Поэтому лингвисты изучают глубинные ментальные установки человеческой личности как представителя определенной нации через язык. В процессе изучения концептов необходимо также углубиться в культурно-исторические особенности развития изучаемого народа, проследить внутренние связи между культурно-историческим опытом данного народа и изучаемым концептом. В настоящее время наблюдается высокий интерес специалистов-лингвистов к определению содержания лексических единиц и выявлению разницы между лексическими аналогами в разных языках, так как лексические аналоги не являются тождественными, все они содержат в себе особый смысловой оттенок.

Вклад в развитие темы межкультурных концептов внесли такие исследователи, как А. Вежбицкая, Е.С. Кубрякова, С.Х. Ляпин, Ю.С. Степанов и др. Так, А. Вежбицкая рассматривала концепт как «объект идеального мира, который имеет имя, определяется набором семантических данных и отражает культурное представление о действительности. Сама действительность дана в мышлении через язык». С.Х. Ляпин считает концепт «многомерным идеализированным формообразованием». По мнению Е.С. Кубряковой концепт представляет собой «многомерный мыслительный конструкт, отражающий процесс познания мира, результаты человеческой деятельности, его опыт и знания о мире, хранящий информацию о нем». Ю.С. Степанов отмечал, что о концепт это «сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека».

Для русского человека свойственно воспринимать счастье, как нечто, находящееся за гранью обыденности, выходящее за рамки нормальности и

реальности. Часто для русского человека понятие счастья является ирреальным, идеальным, волшебным и недостижимым само по себе; оно лежит за пределами существующего мира, и «загадочная русская душа» отчаянно к нему стремится, но не может его получить. В русской культуре наблюдаются следующие мотивы отношения к счастью:

1. Счастье надо заслужить; просто так оно не приходит. В этом контексте счастье расценивается как награда, полученная от высших сил за те или иные проявленные достоинства; во многих сказочных сюжетах герои отправляются на поиски счастья или проходят опасный путь, преодолевают трудности, получая награду в конце

2. Так как счастье – это нечто особенное, и доступно оно только особенным людям, то и в русских сказках счастья достигают люди, которые

выделяются из общей массы. «Глупость дурака»³⁴ или выдающаяся красота являются описательными маркерами, которые выделяют героя из окружения, делают его не таким, как все.

3. Счастье подразумевает баланс ожиданий и возможностей. Не стоит желать слишком большого, оно может быстро ускользнуть из рук: «лучше синица в руках, чем журавль в небе», «лучшее враг хорошего». Обратной стороной такого подхода является мнение о том, что счастья нет, либо оно, возникнув, тут же уходит, словно в насмешку над человеком, который даже не успел им насладиться.

4. Из предыдущего логически вытекает следующее отношение: счастье познается в сравнении. Счастье связано с несчастьем, они сменяют друг друга. У многих людей счастье вызывает опасения, так как есть ожидание, что хорошее долго длиться не может, и что рано или поздно счастье обернется несчастьем.

5. Следующее распространенное восприятие счастья связано с предыдущим, но на этот раз раскрывает положительную сторону семантической пары «счастье-несчастье», указывая на то, что путь к счастью идет через познание несчастья, ведь несчастье и счастье, так или иначе чередуются, будучи двумя полюсами одного явления. Отношение к счастью в контексте его относительности прослеживается через такие поговорки как «Все, что ни

³⁴Кубрякова Е.С. Краткий словарь когнитивных терминов. М.: Издательство Московского государственного университета. Москва, 2006. - 245 с.

делается, все к лучшему», «Когда закрывается одна дверь, открывается другая», «Нет худа без добра», «Горя бояться – счастья не видать»³⁵.

6. Свойство счастья исчезать порой делает его облик иллюзорным. Счастье часто воспринимается как некое недостижимое душевное стремление, идеальное состояние, которого нет в реальной жизни. Для русского человека вообще свойственно воспринимать счастье, как нечто, находящееся за гранью обыденности, выходящее за рамки нормальности и реальности.

7. Счастье зависит исключительно от усилий самого человека. Счастье человека прямо пропорционально его приложенным усилиям и внутреннему настрою быть счастливым. «Каждый сам кузнец своего счастья», – говорит пословица. Эта же особенность выражается в сказочных сюжетах, как необходимость бороться за свое счастье и завоевывать его, а также, в сюжетах тех сказок, в которых герой перенимает положительное мышление и начинает буквально творить свое счастье своими же руками, берет все под свой контроль, переставая быть жертвой обстоятельств.

Итак, одним из наиболее эффективных подходов для детального исследования абстрактного концепта «счастье» является лексический подход. Так же, как в личностной психологии используются словари для определения структуры личности в разных культурах, так и исследователи концепта счастье обращаются к дефинициям концепта «счастье» в различных словарях с целью обнаружить основополагающие элементы данного концепта в различных культурах и временных периодах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М.: Языки русской культуры, 1999. 780 с.
2. Кубрякова Е.С. Краткий словарь когнитивных терминов. М.: Издательство Московского государственного университета. Москва, 1996. - 245 с.
3. Ляпин С. Х. Концептология: к становлению подхода // Концепты. Вып. I. Архангельск, 1997. С. 11–35.
4. Спиркин А.Г. Философия: Учебник для вузов. – М.: Гардарики, 1999. 816 с.

³⁵ Ляпин С. Х. Концептология: к становлению подхода // Концепты. Вып. I. Архангельск, 2007. С. 11.

5. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры [Текст] / Ю.С. Степанов. М.: Академический проект, 2004. 992 с.

MIFONIMLARNING MA'NO GURUHLARI

Abduolimova Maftunaxon Nurulloxon qizi

Farg'ona davlat universiteti tadqiqotchisi, Ingliz tili va adabiyoti fakulteti, Amaliy ingliz tili kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mifonimlarning ma'no guruhlari tahlil qilinadi. Mifonimlar, asosan, xalqning tarixiy, madaniy va ma'naviy qadriyatlarini aks ettiruvchi lisoniy elementlar bo'lib, ularning ko'p yillik madaniy tajriba va ijtimoiy munosabatlarni ifodalashdagi roli katta. Maqolada mifonimlarning asosiy guruhlari, ularga bog'liq tasavvurlar, jamiyat va madaniyatdagi o'rni, shuningdek, mifonimlar orqali til va madaniyatning o'ziga xosligi tushuntiriladi. Maqola mifonimlarning semantik, madaniy va ijtimoiy funksiyalarini o'rganishga qaratilgan.

Key words: mifonim, ma'no guruhlari, mifologiya, afsonalar, tabiat mifonimlari, qahramonlik mifonimlari, diniy mifonimlar, sotsial mifonimlar, mistik mifonimlar, semantik tahlil, madaniyat, xalq og'zaki ijodi, tarixiy tajriba, madaniy qadriyatlar.

Mifonimlar xalqning og'zaki ijodida shakllanadigan, an'anaviy tasavvurlarni ifodalovchi til birliklari bo'lib, xalqning dunyoqarashini, qadriyatlarini va tarixiy tajribalarini aks ettiradi. Ular ko'p yillik ijtimoiy, madaniy va diniy tajribaning mahsuli sifatida, jamiyatning ruhiy holatini tasvirlaydi va turli semantik guruhlariga bo'linadi. Mifonimlarning tahlili xalq tilining boyligi va madaniyatning chuqur qatlamlarini ochib beradi, chunki har bir mifonim o'z ichiga ma'lum bir madaniy xususiyat, an'ana yoki e'tiqodni oladi.

1. Tabiatga oid mifonimlar

Tabiatga oid mifonimlar xalqning atrof-muhitga, tabiat hodisalariga bo'lgan qarashlarini ifodalaydi. Ular ko'pincha ilohiylashtirilgan tasvirlar bo'lib, tabiatni inson ruhiyatini shakllantiruvchi va doimiy ravishda o'zgarib turuvchi kuch sifatida ko'rsatadi. Tabiat mifonimlarining ko'plari ijtimoiy qadriyatlarni, jismoniy va ruhiy barqarorlikni ta'kidlaydi. Bunday mifonimlar orqali tabiatning muqaddasligi, undagi kuchlar va tabiatni boshqaruvchi ilohiy tasavvurlar aks etadi. Misollar:

Quyosh – nafaqat yorug'lik manbai, balki hayotning ma'naviy va ruhiy kuchi. Ko'plab xalqlarda quyoshni muqaddas deb bilishadi, uning har kungi ko'rinishi insonlarning ruhiy holatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Oy – ko'plab madaniyatlarda oy - ayolning ramzi sifatida tanilgan, tabiiy aylanishlar orqali unda sirli va mavhum tasavvurlar mavjud. Masalan, Xitoyda oy qizi - ayollarning go'zalligi va sirli jozibadorligini ifodalaydi.

Daraxtlar – ba’zi xalqlarda daraxtlar yuksak ruhiy kuchlarga ega, ba’zan ular hayotning manbai sifatida qadrlanadi. O‘zbek xalqida “Boshqa yerga ketishdan avval daraxtni kesmang”, degan ibora bor, bu esa daraxtning muqaddasligiga ishora qiladi.

Suv – hayotning boshlang‘ich elementi bo‘lib, turli mifologik manbalarda ko‘plab ma’nolarga ega. Suyuq muhitni o‘z ichiga olgan mifonimlar ko‘plab diniy rituslarda muhim rol o‘ynaydi. Masalan, dushmanlardan qochish yoki o‘zini tozalash uchun suvdan foydalanish.

2. Qahramonlik mifonimlari

Qahramonlik mifonimlari xalqning ajdodlarining qahramonliklarini, jasoratini va o‘z vataniga bo‘lgan sadoqatini aks ettiradi. Bu guruh mifonimlari ko‘pincha insonning jasoratini, fidoyiligini va axloqiy o‘rnaklarini tasvirlaydi. Qahramonlik mifonimlari xalqqa axloqiy ta’limot beruvchi unsurlar sifatida xizmat qiladi. Ular odamlarni yuksak fazilatlarni qadrlashga undaydi. Misollar:

Alpomish – o‘zbek xalqining eng mashhur qahramonlaridan biri, uning jasorati va sadoqati mamlakatni himoya qilishda muhim ahamiyatga ega. Alpomishning obrazida xalq o‘zining erkini, o‘zlikni va mustaqillikni ifodalaydi.

Gilgamesh – Mesopotamiya mifologiyasidagi qahramon, o‘zida jasorat va ijtimoiy mas’uliyatni birlashtirgan shaxs. Gilgamesh qahramonlik obrazida xalqqa adolat va insoniyat uchun xizmat qilishni o‘rgatadi.

Achilles – yunon mifologiyasidagi qahramon, uning obrazida o‘lim va hayotning doimiy kurashi aks etadi. Achilles haqidagi miflar go‘zal jasorat va ma’naviy kuchni ifodalash uchun ishlatiladi.

3. Ilohiy va diniy mifonimlar

Diniy mifonimlar xalqning diniy e’tiqodlari va ilohiy kuchlarga bo‘lgan ishonchining tasviridir. Ular odatda ilohiy kuchlar va odamlar o‘rtasidagi aloqalarni aks ettiradi. Diniy mifonimlar ko‘pincha xalqning yuqori kuchlarga bo‘lgan hurmatini, ishonchini va ularga bo‘lgan minnatdorchiligini ifodalaydi. Misollar:

Zeus – yunon mifologiyasidagi osmon ilohi, u barcha tabiat kuchlarini nazorat qiladi. Zeusynga bog‘liq mifonimlar insonning tabiiy kuchlarga bo‘lgan ishonchini va ularga qarshi kurashda ko‘rsatilgan jasoratni ifodalaydi.

Thor – nordik mifologiyasidagi osmon va gurultoy ilohi, kuchli qahramon sifatida tasvirlanadi. Thorning bolg‘asi - jang va kuchni ifodalovchi ramz bo‘lib, har bir jangchi uning qudratiga ishonadi.

Ongon – turkiy xalqlarda muqaddas hayvon yoki ilohiy kuch sifatida, odatda tabiatni yoki ijtimoiy adolatni nazorat qiluvchi mavjudot sifatida tasvirlanadi.

4. Sotsial va madaniy mifonimlar

Sotsial mifonimlar insonlar o'rtasidagi munosabatlarni, ijtimoiy tuzilma va an'analarni ifodalaydi. Ushbu guruhdagi mifonimlar xalqning ma'naviy qiymatlari, an'analari va axloqiy me'yorlarini aks ettiradi. Bunday mifonimlar nafaqat ijtimoiy munosabatlar, balki shaxsiy va jamiyatga nisbatan mas'uliyatni ham o'rganadi. Misollar:

Mehmon – o'zbek xalqida mehmonni hurmat qilish muqaddas hisoblanadi. Mehmonni uyga kiritish, unga xizmat qilish madaniy an'anaga aylangan.

Donishmand qariya – qariyaning tajribasi va donoligi bilan bog'liq mifonimlar, xalq orasida unga hurmat va e'tibor bilan qarashni talab qiladi.

Erkak va ayol – ko'plab xalqlarda erkak va ayol o'rtasidagi munosabatlar ko'plab mifologik elementlar bilan tasvirlanadi, ularning o'zaro hurmati va sevgisi jamiyatdagi ijtimoiy muvozanatni ta'minlaydi.

5. Qo'rqinchli va mistik mifonimlar

Mistik mifonimlar ko'pincha noma'lum va qo'rqinchli hodisalar bilan bog'liq bo'ladi. Ular insonning qo'rquvi va sirli kuchlarga bo'lgan munosabatini aks ettiradi. Bunday mifonimlar ko'pincha yovuz kuchlar, jinlar yoki ruhlar bilan bog'lanadi. Misollar:

Alvasti – zarar etkazuvchi jin yoki ruh sifatida tasvirlanadi. Xalq orasida alvasti haqidagi afsonalar ko'pincha jismoniy va ruhiy zararlarni anglatadi.

Fenix – qayta tug'ilish ramzi, ko'plab madaniyatlarda o'lganidan keyin yangi hayotga qaytish tasavvuri mavjud. Fenixning yangilanishi insonning ruhiy o'zgarishlarini ifodalaydi.

Xulosa

Mifonimlar xalqning tarixiy, madaniy va diniy qadriyatlarini ifodalovchi til birliklari sifatida, nafaqat tilshunoslik, balki madaniyatshunoslik va antropologiya sohalarida ham katta ahamiyatga ega. Ular jamiyatning dunyoqarashini, axloqiy tamoyillarini, diniy e'tiqodlarini va ijtimoiy tuzilmalarini aks ettiradi. Har bir mifonim o'zining semantik, madaniy va ruhiy kontekstida muhim rol o'ynaydi va ularni o'rganish xalq tilining boyligini anglashda yordam beradi. Mifonimlar, shuningdek, xalq og'zaki ijodining ko'p yillik tajribasini saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega.

REFERENCES:

1. Satvoldievna, U. D., & Qizi, A. M. N. (2020). Comparative typological analysis of semantic-structural features of conditional inclination in different systematic languages. *Проблемы современной науки и образования*, (4-2 (149)), 21-23.
2. Abduolimova, M. N. Q. (2022). Kognitiv metafora nazariyasi: yangi yo'nalishlar. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(3), 153-161.

3. Sevara, U., Muhayyo, U., & Maftuna, A. (2022, December). THE SIGNIFICANCE OF DIGITAL LITERACY IN THE EFL CLASSROOM. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 41-44).

4. Abduolimova, M., & Ibrokhimova, M. (2022, February). EFFECTIVE STRATEGIES OF LEARNING INDEPENDENTLY. In International journal of conference series on education and social sciences (Online) (Vol. 2, No. 2).

5. Abduolimova, M. (2024). Bugungi Kun Yoshlarining Kitobxonlikka Munosabati. Journal of Innovation in Education and Social Research, 2(2), 31-33

6. Sarvinoz, A., & Maftuna, A. (2023). Linguocultural peculiarities of the uzbek geortonym navruz. ijodkor o'qituvchi, 3(28), 180-186.

THE IMPACT OF NATIVE LANGUAGE ON SECOND LANGUAGE ACQUISITION

Safarova Zamira Zohid qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Abstract: *The problems that students have when learning a foreign language are clearly illustrated in this research. Compared to learning a non-native language, students will not take as long to acquire their first language. They are unable to understand how these Native and Non-Native languages differ from one another. There are numerous justifications for talking about how students' native tongue affects their second language acquisition. A student can acquire their target language via a variety of techniques. This essay will go into great detail about various approaches. When learning this target language, students whose mother tongue serves as their medium will encounter numerous challenges. For a kid to succeed in this cutthroat world, learning this language is crucial. A student's inability to do an interview in their native tongue is one of the causes of this. In their professional setting, improving employability skills is equally crucial.*

Key words: *medium, proficiency, vocabulary, target language, foreign language, and native language.*

Аннотация: *Проблемы, с которыми сталкиваются студенты при изучении иностранного языка, четко иллюстрируются в этом исследовании. В отличие от изучения ненативного языка, студенты не тратят столько времени на освоение своего родного языка. Они не могут понять, как эти родные и неродные языки отличаются друг от друга. Существует множество оснований для обсуждения того, как родной язык студентов влияет на их освоение второго языка. Студент может освоить целевой язык различными способами. В этой статье будет подробно рассмотрено несколько подходов. При изучении этого целевого языка студенты, чей родной язык служит средством обучения, столкнутся с множеством трудностей. Для того чтобы ребенок смог добиться успеха в этом конкурентном мире, изучение этого языка имеет решающее значение. Неспособность студента пройти собеседование на родном языке является одной из причин этого. В профессиональной среде также крайне важно улучшение навыков трудоустройства.*

Ключевые слова: *средство, уровень владения, словарный запас, целевой язык, иностранный язык и родной язык.*

Overview The fact that English is an international language is well known, and every student will be eager to learn it. Either to learn how to become more proficient or to compete with others. In fact, it is regarded as the language that is used the most frequently across all subjects.

The majority of students will mistakenly believe that it is a native language, but in reality, it is not. We are not native English speakers. When two or more people are communicating, language serves as a medium, a bridge of sorts. A person should prioritize language if they wish to communicate effectively.

Learning this language requires mastery of both grammar and vocabulary. Students need to understand both what they are learning and what they are applying. It is unacceptable for someone to learn rules in their home tongue and then apply them in a foreign language. It is true that a teacher can teach the rules, and students can practice and get better at them. When studying a non-native language without the native tongue's influence, this has a significant impact on the pupil. Pronunciation is also influenced by the native tongue. A pupil should learn how to pronounce the sounds correctly in a foreign language.

Issues that students confront when studying the target language: Students should not give the impression that mastering their mother tongue makes learning the target language simple. One of the most significant of the several challenges that students encounter when learning their target language is the influence of their mother tongue. And additional factors include insufficient exposure, poor speech, grammar, etc.

The majority of students actually experienced these issues as a result of their medium, which prevented them from having the opportunity to learn the language in a way that would have improved their vocabulary, grammar, and pronunciation. After finishing school, the majority of them will be put in a scenario where they must learn a lot of things.

Additionally, they will get so perplexed by the scenario that they will acquire their target language in an incorrect manner. Fear of learning a language: "Courage is not the absence of fear, but the mastery and resistance of fear." –Mark Twain Due to their incapacity and fear of learning a new language, the majority of students will not be able to study or discover new things in the target language, but they will have a slight desire to do so.

The regular classrooms, which never give students this opportunity to explore, are another factor contributing to this. In conventional classroom settings, students typically learn passively, and teachers rarely give them the opportunity to think. Additionally, there won't be any opportunity to raise questions.

They will therefore become accustomed to those circumstances and maintain the belief that they should not investigate their own interests in relation to learning the target language. Students whose mother tongue is their medium of instruction from elementary

school through graduation begin to develop the habit of translating from their mother tongue into the target language.

It is crucial for students to comprehend that translating from their home tongue to the target language is not an appropriate method of usage or education.

METHODS AND METHODOLOGY

Adopting the non-native language is challenging because its rules differ from those of the target language. due to variations in pronunciation, grammar, and vocabulary. Lack of Basic Knowledge: Due to their learning medium, students' inability to grasp the fundamentals of their mother language is another major issue. In addition, the majority of students come from rural areas, and those whose knowledge is inadequate are having difficulties. while a learner attempts to translate their native language into a non-native one, pronunciation, which is crucial while learning a foreign language, will not be helpful.

Pronouncing few sounds are fundamentally different from native to non-native languages. When a student attempts to translate the huge field of linguistics, it can be extremely challenging.

A more thorough vocabulary understanding is required. It is necessary to learn grammar rules. To advance to a higher level of knowledge and proficiency, the majority of primary school pupils should develop the practice of expanding their vocabulary. They ought to get over their anxiety of language acquisition.

And acquire it with enthusiasm. Strategies to use when studying the target language: Students used to learn languages passively in the past. Teachers help them in learning language using Grammar translation method. One way to study this target language is to use your own tongue and translate the rules into a foreign language.

Here, the instructor taught in both languages.

Teaching in two languages is habitual, which throws the students into a language quagmire from which they are unable to escape. It is a major disadvantage for students learning the language. For pupils to learn pronunciation correctly, language laboratories are essential. Native language effect when producing a few sounds, such as the flawless pronunciation of /r/, paper, and other words that students create incorrectly because they are unaware of the transcription. Virtual Teaching: Students can learn languages virtually with the aid of virtual teaching, which improves their comprehension of foreign languages. More exposure to language at the student's foundational level is required.

A pupil must also comprehend the significance of acquiring this language independently of his or her mother tongue. Students can also learn non-native languages more effectively with the use of audio-visual aids. Their fear of learning this language will be conquered.

Because they lack the necessary language skills, pupils occasionally feel uncomfortable engaging in conversation with others.

RESEARCH RESULTS

A student can study through the use of PowerPoint presentations, various mother tongue influence movies, and computer-assisted language labs. Extensive vocabulary practice is also required. This strategy even helps the facilitator guide a student in the best possible way and approach them appropriately. By pointing the pupils in the proper direction: In this case, the role of the teacher is also crucial. In order for them to discover themselves while learning a foreign language, the teacher should provide them with appropriate guidance. Teaching English using one's native tongue is not the same as teaching it from the ground up. Thus, it involves teaching language through a variety of easy techniques that are beneficial and successful.

It is suggested that English teachers, regardless of where they teach, adhere to a few simple teaching strategies in order to prevent potential language barriers and issues. A facilitator should employ those techniques and be aware of the students' level. Teachers should use the audio-lingual approach, which emphasizes speaking and listening. Students develop memorizing and drilling techniques in this mechanical approach. Key Ideas in Language Learning: Students should be aware that language is merely a means of expressing their thoughts, feelings, and ideas.

- Foreign language learning objectives
- The ability to read in addition to understanding;
- The capacity to comprehend the language of the speaker.
- The growth of creative abilities.

- The capacity to comprehend how each sound should be pronounced. Exercise principle: Drilling is crucial to language acquisition. Any knowledge that is repeatedly reinforced becomes ingrained in their brains. The student-centered method's guiding principle is that in order to provide students with the knowledge they need, classrooms should be designed with their needs in mind. Students should feel comfortable speaking the language in order to increase their speaking and listening possibilities. Another crucial component of language learning, especially second language acquisition, is motivation. Textbooks and other English-language resources should be taken into account. Speaking, listening, reading, writing, and proper pronunciation are all necessary for language acquisition. Method of oral practice: Oral practice is the main focus of the oral practice approach. Grammar is used more often. The target language will be the students' primary focus. The role of the student will be active. The student is capable of self-correction.

DISCUSSION

The majority of technologies will be utilized to formalize the teaching and learning process. A learner can also learn a language properly with the use of activity-based learning. Every language instructor has at some point experienced feelings of guilt, perplexity, and frustration with their pupils' alleged excessive usage of their mother tongue in class. This notion can become a significant issue in a monolingual setting, where all pupils speak the same mother tongue. For most language teachers, this is the reality of the classroom. For some teachers, the greatest solution to the issue is to force the kids to talk in English and to refrain from using their mother tongue. As far as it goes, this approach is fine, but it hardly ever gives either the teacher or the pupils an opportunity to comprehend the original motivation behind the usage of L1. However, being proactive is a more comprehensive approach. This implies that the mother tongue should be actively controlled and influenced by the teacher. He shouldn't waste time attempting to get the mother tongue out of the classroom entirely.

Actually, he ought to focus on how to play and take advantage of L1. Determine when and why using L1 would be advantageous. If the instructor believes it would be beneficial, he should give his students an explanation of his decisions. If he can accomplish this, his lessons will probably be more realistic since they will capture the organic interaction between L1 and L2, which is a fundamental aspect of learning a second language. In EFL classrooms, the following tasks require the use of both L1 and L2. Activities lasting 15 minutes

Pre-intermediate + Conversation Starters Newspapers in the mother tongue are used to practice conversations. Select an article from today's newspaper and ask pupils to explain its content in English. Depending on how challenging the text is, this could lead to vocabulary exercises as the pupils practice telling the teacher the main ideas of the text. This is comparable to using pictures, but typically more successful. Like the image, the L1 text quickly generates conversation starters. (Intermediate plus) Dubbing Show pupils a snippet of a well-known mother tongue TV show (such as a soap opera) and inform them that they have been hired by the BBC to translate it into English. Encourage teamwork among students in larger classrooms. The contract goes to the finest version!

With the TV sound turned off, the students can focus on interpreting the script, acting out the parts, and physically dubbing. Crossword puzzle and word search for "False Friends" (intermediate plus) Create a string of statements that contain a fictitious acquaintance. Put the sentence in English. Create a crossword puzzle with the appropriate English words. Give the pupils the puzzle and let them solve it on their own. Doubt and shadow (all levels) Before attempting a communication activity (shadow) in English, have the pupils practice it in their native tongue. Then, compare the two.

CONCLUSION

It is necessary to cultivate a favorable attitude toward the language.

- Pay closer attention to precise language acquisition.
- Using techniques correctly to acquire the language in an efficient manner.
- The growth of a high degree of skill free from ineptitude.
- A thorough study of vocabulary and intense practice of necessary words;
- A correct pronunciation of sounds with a solid understanding of them. The role of L1 in teaching foreign languages is still up for debate.

On the one hand, some educators discourage the use of L1 or do not see its substantial potential, while many teachers abuse it excessively. Both are misusing a very valuable resource. In my opinion, instruction should be given in the target language whenever feasible, and in the mother tongue only when absolutely required. In EFL lessons, using L1 sensibly and sparingly can only be beneficial. Effective target language instruction must be matched with L1 use, taking into account the learners' mother tongue and cultural background and utilizing them to their full potential.

First and foremost, we must keep in mind that students' mistakes are a valuable resource that tells the teacher about the interlanguage proficiency of his students. Because of this, it is crucial to avoid negative marking, which teaches students that they will lose points for making mistakes.

REFERENCES:

1. M.L. Tickoo :Teaching and Learning English : Orient Blackswan,Paperback,2003
2. Approaches and Methods in Language Teaching By Jack C. Richards, Jack Croft Richards, Cambridge University Press, Cambridge,2001.
3. Ashraf Rizvi. Effective Technical Communication, Tata McGraw-Hill Education, 2005
4. Hanumanthrao, C.R. (2011) Teaching English Language: Problems and Remedies.
5. Bolinger, Dwight. (1968). Aspects of language. New York: Harcourt, Brace & World Inc.
6. Bose, M.N.K. (2007). A text book of English language ndteaching (ELT) for Indian students (2 ed.). Chennai: NewCentury Book House.
7. Dornyei, Z. (2001). Teaching and researching motivation. Harlow: Longman.
8. James, Cherian. (1996). "An analysis of selected problems that confront students and teachers of second language". Dissertation Abstracts International,57(9), 3857-A.
9. Nunan, D. (2003). The impact of English as a global language on educational policies and practices in the Asia-Pacific region. TESOL Quarterly, 37 (4), 589-613

INVESTIGATE THE IMPACT OF AUTHENTIC VIDEO MATERIALS ON LANGUAGE LEARNING MOTIVATION

Karimov Abdulziz

4th year student of foreign language faculty in Fergana State University Tel: +998933006566 E-mail:

karimovabdulaziz407@gmail.com

Adamboyeva Nafisa Qodirberganovna

Scientific supervisor:

Annotation: *This article examines how learners' motivation to learn a new language is impacted by real-world audiovisual content, including movies, TV series, documentaries, and interviews. Media produced for native speakers as opposed to for educational reasons is referred to as authentic video content. The study focuses on how these resources, which offer relatable scenarios, cultural exposure, and real-world context, can improve language engagement. By providing realistic and amusing information, authentic films frequently increase learning's engagement and enjoyment while also encouraging intrinsic motivation.*

Keywords: *Native speakers, context, cultural, subtleties, embedded, authentic, literature, podcasts, movies, social media, language acquisition, decipher subtleties, challenges exist, strategic implementation, technological integration.*

INTRODUCTION

Language acquisition is a multifaceted process that involves not just mastering grammar and vocabulary but also understanding the nuances, context, and cultural subtleties embedded in authentic communication. In recent years, educators and researchers have recognized the pivotal role that authentic materials play in facilitating language acquisition. These materials, drawn from real-world sources and contexts, provide learners with a direct link to the intricacies of language as it is naturally used by native speakers. In this exploration, we will delve into the profound impact of authentic materials on language acquisition, highlighting how they enhance linguistic competence, cultural awareness, and communicative skills. Authentic materials refer to texts, multimedia, and resources created for and used by native speakers in their everyday lives. This encompasses a vast array of materials, including newspapers, literature, podcasts, movies, social media posts, and more. The distinguishing feature of authentic materials lies in their naturalness – they haven't been modified or simplified for language learners. Instead, they represent the language in its genuine, contextualized form

METHODOLOGY

Authentic materials come in diverse forms, offering a rich spectrum of linguistic input. Written authentic materials include newspapers, magazines, advertisements, literature, and business documents. Spoken authentic materials encompass interviews, radio broadcasts, podcasts, and everyday conversations. The range of materials ensures that learners are exposed to various registers, styles, and dialects, contributing to a comprehensive language acquisition experience.

Authentic materials provide learners with a firsthand experience of language in its natural context. Traditional language learning resources often present language in isolation, divorced from the real-world situations where it thrives. By engaging with authentic materials, learners not only acquire linguistic knowledge but also gain insights into how language functions in different contexts. This contextual relevance enhances learners' ability to understand and use language appropriately in diverse situations³⁶.

DISCUSSION AND RESULTS

Authentic materials inject a sense of authenticity and purpose into language learning, thereby motivating and engaging learners. Traditional language exercises may be perceived as disconnected from real-life communication, leading to waning interest. In contrast, authentic materials present language in contexts that resonate with learners' interests and daily experiences, fueling intrinsic motivation and sustained engagement in the learning process.

Analyzing authentic materials requires learners to go beyond the surface structure of language and delve into meaning, context, and implied messages. This process of analysis fosters critical thinking skills as learners decipher subtleties, infer meanings, and evaluate the cultural and social contexts within which language is used. These cognitive skills contribute not only to language proficiency but also to overall intellectual development.

Authentic materials naturally integrate the four language skills – listening, speaking, reading, and writing. In real-life communication, individuals seamlessly employ these skills to understand, respond, and express themselves. Engaging with authentic materials mirrors this integration, providing learners with a holistic language learning experience. For example, reading a news article can lead to discussions, debates, and writing assignments, reinforcing multiple skills in a cohesive manner. Integrating technology not only broadens the range of authentic materials but also aligns with the digital literacy skills essential in the contemporary world³⁷.

CONCLUSION

In conclusion, the impact of authentic video materials on language learning motivation is profound and multi-faceted. By immersing learners in real-world language

³⁶ "Language Learning with Technology: Ideas for Integrating Technology in the Classroom" by Graham Stanley (2013) 256 pages

³⁷ "How to Teach English with Technology" by Gavin Dudeney (2007) 320 pages

use, cultural contexts, and engaging narratives, these materials inspire a sense of purpose and relevance in language acquisition. The dynamic and visual nature of videos captures learners' attention, fostering emotional engagement and cultural curiosity. While challenges exist, strategic implementation, technological integration, and a learner-centered approach can maximize the benefits of authentic video materials. As educators and learners continue to navigate the evolving landscape of language education, the incorporation of authentic video materials stands as a powerful strategy for not only linguistic proficiency but also sustained motivation and enthusiasm in the language learning journey³⁸.

BIBLIOGRAPHY:

1. "Language Learning with Technology: Ideas for Integrating Technology in the Classroom" by Graham Stanley (2013) 256 pages
2. "How to Teach English with Technology" by Gavin Dudeney (2007) 320 pages
3. "Teaching Languages with Technology: Communicative Approaches to Interactive Whiteboard Use" by Sophia Mavrogordato (2008) 288 pages

³⁸ "Teaching Languages with Technology: Communicative Approaches to Interactive Whiteboard Use" by Sophia Mavrogordato (2008) 288 pages

JADIDCHILIK HARAKATI NOMOYANDALARI

Amirxonzoda Saidaxon

Toshkent shahar, Uchtepa tumani 287-maktab, 10-“A” sinf

Jadidchilik yoki jadidizm (arabcha: جديد *jadīd* — yangi) – XIX asr oxiri XX asr boshida Turkiston, Kavkaz, Qrim, Tatariston hayotida muhim ahamiyat kasb etgan ijtimoiy-siyosiy, ma’rifiy harakat. Jadidchilik dastlab, XIX asrning 80-yillarida Qrimda vujudga keldi. XIX asrning 90-yillaridan O’rta Osiyoda tarqaldi.

Jadidchilik harakati namoyandalari ko‘pincha o‘zlarini taraqqiyparvarlar, keyinchalik jadidlar deb atashgan. O‘sha davrning ilg‘or taraqqiyparvar kuchlari, birinchi navbatda, ziyolilar mahalliy aholining umumjahon taraqqiyotidan orqada qolayotganligini his etib, jamiyatni isloh qilish zaruriyatini tushunib yetgandilar. Jadidchilik mohiyat e’tibori bilan avvalo siyosiy harakat edi. Uning shakllanish va mag‘lubiyatga uchrash davrlari bo‘lib, ularni shartli ravishda to‘rtga bo‘lish mumkin. Turkiston, Buxoro va Xiva hududida bu davrlar 1895–1905; 1906–1916; 1917–1920; 1921–1929-yillarni o‘z ichiga oladi.

Millat istiqbolini o‘ylovchi taraqqiyparvar kuchlar xalqning deyarli barcha tabaqalari—hunarmand, dehqon, savdogar, mulkdor, ulamolar orasida mavjud edi. Ziyolilar dastlab chorizmga qarshi kurashni xalqni asriy qoloqlikdan uyg‘otish – siyosiy-ma’rifiy jabhadan boshlashga qaror qildilar. Jadidchilik harakati ana shunday tarixiy bir sharoitda Turkiston mintaqasida rivojlanish uchun o‘ziga qulay zamin topdi.

Jadidlar orasidan yetuk olimlar, sanoat va ziroatchilik sohasining zamonaviy bilimdon mutaxassislari, madaniyat arboblari yetishib chiqib, yurtni obod va o‘z vatanlarini mustaqil ko‘rishni orzu qildilar va shu yo‘lda kurashdilar. Jadidlarning Turkiston mustaqilligi uchun kurashida asosan quyidagi yo‘nalishlar ustuvor edi: yangi usul maktablari tarmog‘ini kengaytirish; qobiliyatli yoshlarni chet elga o‘qishga yuborish; turli ma’rifiy jamiyatlar va teatr truppalari tuzish; gazeta va jurnallar chop qilish, xalqning ijtimoiy-siyosiy ongini yuksaltirish bilan Turkistonda milliy demokratik davlat qurish.

Jadid ziyolilarining kuchli partiyasi tashkil qilingan taqdirdagina bu ishlarni amalga oshirish mumkin edi.

Jadidchilikning asosiy g‘oya va maqsadlari quyidagilar edi:

- Turkistonni o‘rta asrlarga xos qoloqlik va diniy xurofotdan ozod etish
- shariatni isloh qilish
- xalqqa ma’rifat tarqatish
- Turkistonda muxtoriyat hukumatini barpo etish uchun kurash
- Buxoro va Xivada konstitutsiyaviy monarxiya va parlament

• keyinchalik demokratik respublika tuzumini o‘rnatish orqali ozod va farovon jamiyat qurish

• barqaror milliy valyutani joriy qilish va milliy qo‘shin tuzish.

Toshkent, Farg‘ona, Buxoro, Samarqand va Xivada hur fikrli va taraqqiyparvar kishilarning ayrim guruhlaridan ochilgan madaniy-ma’rifiy yo‘nalishdagi jamiyat va uyushmalardan jadidchilik harakati shakllandi.

Turkiston mintaqasidagi jadidchilik harakati, tarqalish joyi va yo‘nalishiga ko‘ra, uchga bo‘linadi:

- Turkiston jadidchiligi
- Buxoro jadidchiligi
- Xiva jadidchiligi.

Turkistonda jadidchilik harakatini vujudga keltiruvchilar tepasida ushbu insonlar turardi:

Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abduqodir Shukuriy (Shakuriy), Ajziy (Samarqand), Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Majid Qori Qodiriy, Ubaydullaxo‘ja Asadullaxo‘jayev (Ubaydulla Xo‘jayev), Toshpo‘latbek Norbo‘tabekov (Toshkent), Fitrat, Fayzulla Xo‘jayev, Usmonxo‘ja Po‘latxo‘jayev, Abdulvohid Burhonov, Sadriddin Ayniy, Abdulqodir Muhiddinov (Buxoro), Obidjon Mahmudov, Hamza, Cho‘lpon, Is‘hoqxon Ibrat, Muhammadsharif So‘fizoda (Farg‘ona vodiysi), Boltihoji Sultonov, Rahmonberdi Madazimov, Fozilbek Qosimbekov (O‘sh uyezdi), Polvonniyoz hoji Yusupov, Bobooxun Salimov (Xorazm)

Mahmudxo‘ja Behbudiy – dramaturg, noshir, din va jamoat arbobi. Jadidchilik milliy ma’rifatparvarlik harakatining tarafdori. "Behbudiya kutubxonasi" hamda „Nashriyoti Behbudiya“ faoliyatini yo‘lgan. „Samarqand“ gazetasi va "Oyna" jurnali asoschisi.

Munavvarqori, Abdurashidxonov Munavvar qori — Oʻrta Osiyo jadidchilik harakatining yoʻlboshchisi, XX asr oʻzbek milliy matbuoti va yangi usuldagi milliy maktab asoschisi, yangi milliy teatr tashkilotchilaridan biri, adib va shoir.

Abdulla Avloniy — XIX asr oxiri XX asr boshidagi oʻzbek milliy madaniyatining mashhur vakillaridan biri, maʼrifatparvar shoir, dramaturg, jurnalist, olim, davlat va jamoat arbobi.

Abdurauf Fitrat — oʻzbek tarixchisi, filolog, tarjim on, yozuvchi, dramaturg va shoir, zamonaviy oʻzbek tili va adabiyoti asoschilaridan biri, Oʻrta Osiyo jadidchiligining taniqli vakili, birinchi oʻzbek professori (1926). Jadidchilik milliy maʼrifatparvarlik harakatining tarafdori.

Sadriddin Ayniy — tojik va o‘zbek sovet yozuvchisi. Shoir, davlat va jamoat arbobi. Sovet davridagi tojik adabiyoti asoschisi. tojik va o‘zbek tillarida ijod qilgan. Tojikiston Fanlar Akademiyasining birinchi prezidenti (1951—1954), O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi faxriy a‘zosi

Fayzulla Ubaydullayevich Xo‘jayev – atoqli davlat va siyosat arbobi, Buxoro jadidchiligining faol ishtirokchisi, „Yosh b uxoroliklar“ partiyasining rahbarlaridan biri. Buxoro Xalq Sovet Respublikasining Nozirlar Kengashi raisi.

Muhammadsharif So‘fizoda (1869–1937) Ma‘rifat parvar ziyoli, shoir Muhammadsharif So‘fizoda O‘zbek madaniyati tarixida yorqin iz qoldirgan zotlardandir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ahmedov, Sirojiddin; Rajabov, Qahramon (2000-2005). "Jadidchilik". O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi.
2. "Jadidizm". Ensiklopedik lug‘at. 1. Toshkent: O‘zbek sovet ensiklopediyasi bosh redaksiyasi. 1988. p. 271.

3. "Jadidizm". O'zbek sovet ensiklopediyasi. 4. Toshkent: O'zbek sovet ensiklopediyasi bosh redaksiyasi. 1973. 278-279 b.

MIKROORGANIZMLARGA ABIOTIK VA BIOTIK OMILLARNING TA'SIRI

Shodiyev Asliddin Faxriddin o'g'li

T.f.f.d (PhD) -

Rustamov Bekmurod Alisher o'g'li

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalari universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada mikroorganizmlarning hayot faoliyati tashqi muhitning abiotik va biotik omillarining ta'siriga chidamliligini va ularga javob beraolish xususiyatlarini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari yana mikroorganizmlarda fotoreaktivatsiya-yorug'lik ta'sirida o'sishi, lyuminisentsiya-nur socha olish va past elektr toki ta'sirida musbat tomonga to'plana olishi kabilarni ham kuzatishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: maksimal, minimal, optimal, psixrofil, mezofil, termofil, pasterizatsiya, tindallizatsiya, infraqizil, fotoreaktivatsiya, lyuminisentsiya, atmosfera, ultraviolet, gemofil, osmotik, simbioz, sinergizm, antogonizm, parazitizm.

ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ И БИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА МИКРООРГАНИЗМЫ

Шодиев Аслиддин Фахриддин угли

Т. ф. ф. д (PhD) –

Рустамов Бекмурод Алишер угли

Магистрант Навоийского государственного горно технологического университета

Аннотация: В данной статье мы можем увидеть устойчивость жизнедеятельности микроорганизмов к влиянию абиотических и биотических факторов внешней среды и особенности их способности реагировать на них. Кроме того, мы можем наблюдать такие явления, как фотореактивация-рост под действием света, люминесценция-рассеяние света и способность накапливать положительные стороны под действием слабого электрического тока.

Ключевые слова: максимум, минимум, оптимальный, психрофильный, мезофильный, термофильный, пастеризация, тиндаллизация, инфракрасный свет, фотореактивация, люминесценция, атмосфера, ультрафиолет, гемофильный, осмотический, симбиоз, синергизм, антагонизм, паразитизм.

INFLUENCE OF ABIOTIC AND BIOTIC FACTORS ON MICROORGANISMS

Shodiyev Asliddin Faxriddin o'g'li

T.f.f.d (PhD) -

Rustamov Bekmurod Alisher o'g'li

Master of Navoi State University of Mining and Technologies

Abstract: *In this article, we can see the resistance of the life activity of microorganisms to the influence of abiotic and biotic factors of the external environment and the features of their ability to respond to them. In addition, we can observe such things as photoreactivation-growth under the influence of light, luminescence-scattering of light, and the ability to accumulate on the positive side under the influence of low electric current.*

Key words: *maximum, minimum, optimal, psychrophilic, mesophilic, thermophilic, pasteurization, tindalization, infrared, photoreactivation, luminescence, atmosphere, ultraviolet, hemophilic, osmotic, symbiosis, synergism, antagonism, parasitism.*

KIRISH

Mikroorganizmlarning hayot faoliyati tashqi omillar bilan chambarchas bog'liqdir. Tashqi muhit o'zgarasa, mikroorganizmlarning hayot faoliyati va rivojlanishi ham o'zgaradi. Tashqi muhitning salbiy ta'siriga chidam beradigan mikroorganizmlar o'z hayot faoliyatlarini suyuq va qattiq muhitda, havoda, chuqur vakuumda, sirkada, atom reaktorlarining suvlarida, tirik jonivorlarning ichki organlarida davom ettiraoladi. Ba'zi bir mikroorganizmlar – 190°C, ba'zi bir sporalar esa – 253 °C darajada ham yashaydi. Bunday sharoitda faqat moslashgan mikroorganizmlar yashaydigan turli omillar ta'siriga qarshi turish qobiliyatini mikroorganizmlar hosil qiladi. Ana shu mikroorganizmlarga ta'sir ko'rsatadigan omillarga nisbatan javob ko'rsatishni 3 ta koordinal nuqta asosida kuzatish mumkin. 1. minimal 2. maksimal 3. optimal. Minimum organizm uchun quyi biologik. Masalan: harorat past bo'lsa minimum bo'lib, rivojlanishdan to'xtaydi. Optimal shu organizmning rivojlanishi uchun eng qulay, maksimal bo'lsa bu odam rivojlanishni to'xtatadi, yoki halokatga olib kelishi mumkin.

Mikroorganizmlarning hayot faoliyatiga ta'sir etadigan tashqi muhit omillarini 3 guruhga bo'lib o'rganish mumkin: 1. fizikaviy 2. kimyoviy 3. biologik. 1. Fizikaviy faktorlarga harorat, quruqlik, yorug'lik, bosim, harakat, rentgen nurlari v.x. Haroratning ta'siri: mikroorganizmlar ham xuddi boshqa tirik organizmlar singari o'ziga xos normal haroratda yaxshi yashaydi. Temperatura yuqori yoki past bo'lsa mikroorganizmlarning

o`shishi, rivojlanishi va ko`payishi pasayadi. Har bir mikroby uchun o`ziga xos harorat rejimi bor, ya`ni optimal, minimal, maksimal. Masalan: kuydirgi kasalligini keltirib chiqaruvchi – *Bactelus anthracus* mikrobyning minimal harorati + 12 °C, optimal haroratii + 37 °C va maksimal +42 °C darajadir. Tuberkullyoz silni qo`zg`atuvchisi *Mycobactercium tuberculosis*ning minimal harorati + 30 °C, optimal harorati + 37,5 °C va maksimal harorati + 42 °C daraja. Shunday qilib mikrobylar haroratga bo`lgan munosabatiga qarab 3 ta katta guruhga bo`lib o`rganiladi. Psixrofillar – grekcha «psixro» sovuq «filin» sevaman degan ma`noni anglatadi. Bular sovuqni sevadigan mikrobylardir. Masalan: Shimoliy qutb dengizi mikrobylari uchun qulay optimal harorat + 15-20 °C, maksimali 30-35 °C, minimali hatto –6 °C gachadir.

Bu uzunlikka nur sochuvchi dengiz suv havzalarida uchraydigan va temir bakteriyalari kiradi. Nima sababdan mikroorganizmlar ana shu past haroratda yaxshi rivojlanadi? Buning asosiy sabablaridan biri shuki uning hujayrasining o`ziga xos tuzilishida: Hujayra fermentlar ishlab chiqarib, ana shu fermentlar past haroratda intensivlashadi, yuqori haroratda aktivligi susayadi. Hujayra membranasining tarkibida lipid ko`p bo`lib, o`tkazuvchanligi kuchli, past temperaturada quyuvlashib qolmay bir me`yorda yarim suyuq holatda turadi. Past haroratda polisaxaridlar hosil bo`lib turadi. Mezofillar – grekcha «mezos» o`rtacha degan ma`noni anglatadi.

Mezofil bakteriyalar uchun optimal harorat + 30, 37, minimal + 10 °C va maksimal temperatura 45-50 darajadir. Bu guruhga barcha saprofit bakteriyalar va kasallik chaqiruvchi bakteriyalar kiradi. Termofill – grekcha «termos» issiq degan ma`noni anglatadi, unga issiq sevuvchi bakteriyalar kiradi. Bunday mikrobylar uchun optimal harorat +50-60, minimal harorat +35, maksimal harorat esa + 80 daraja bo`ladi. Bu guruhga hayvonlarning ovqat hazm qilish traktida yashovchi, tuproqning yuza qatlamida yashab ular issiqni sevib qolmasdan balki issiqlik ajratib ham turadi.

Metan bakteriyalari Arxeobakterlar, tsianobakterlar va x.k. Past harorat mikrobylarni o`ldirmaydi, balki ularning o`shishini vaqtincha to`xtatadi. Shuning uchun oziq-ovqat mahsulotlari muzxonada saqlanadi, past haroratda bakteriyalarda modda almashinishi pasayadi va qurib uladi. Yuqori harorat mikrobylarga halokatli ta`sir ko`rsatadi, protoplazmasi quyuvlashadi. Ko`pchilik mikrobylar +80 °C qizdirilsa halok bo`ladi. Mikrobylarni quruq issiqlik bilan o`ldirish uchun harorat +160-180 °C bo`lishi kerak. Sporasiz mikrobylar 70 °C, 10-15, 60 °C da 30-60 minutda o`ladi.

Mikrobylar bunday haroratda o`lmasa ham uning protoplazmasi ko`p o`zgarishga uchraydi. Uning antibiogenlik xususiyati saqlanib qoladi, shuning uchun ham ulardan shtamm qizdirish yo`li bilan tayyorlanadi. Spora ancha yuqori haroratga chidamli bo`ladi.

Mikrobylarga haroratning ta`sirini bilgan holda meditsina va turmushda sterilizatsiya qo`llaniladi: Alangada qizdirish Quruq issiq bilan quritish, Paster shkafida Qaynatib

sterillash Harakatdagi bug' bilan Bosim ostida bug' bilan Tindallizatsiya – bu usulni angliyalik Tindal tavsiya etgan. Bunda suyuqlik +60-650 °C bir soatdan 5 kun yoki +70-800 °C bir soatdan 3 kun sterillanadi. Pasterizatsiya usuli ham t os usuliga o`xshash bo`lib, farqi +toc da 30 mint stal + 800 °C 15 minut davomida o`tkaziladi. Quyosh nurining ta'siri. To'g'ri tushgan quyosh nuri barcha turdagi mikroblarga halokatli ta'sir qiladi. Ko`p yillik bakteriyalar quyosh nuridan bir necha minutda o`ladi.

Quyosh ayniqsa qisqa to'liqin uzunligidagi (180-280 °C) ultrabinafsha nurlar kuchli ta'sir etadi. Ultrabinafsha nurlar, suv, sut va boshqa mahsulotlarni sterilizatsiya qilishda ishlatiladi. Rentgen va radiy nurlari mikroblarga qisqa vaqt va oz miqdorda ta'sir ettirilsa, o`shishga yordam beradi. Infraqizil nurlar organizmga issiqlik berish xususiyatiga ega bu nurlarni tsianobakterlar suv o`simliklari fotosintez jarayonida foydalanadi. Ayrim fotosintez qiluvchi tsilindsimon va yashil bakteriyalar keng diapazonli (350 dan 1100 nm) nurlarni qabul qilish qobiliyatiga) egadir.

Ultrabinafsha, ya'ni qisqa to'liqin 220-300 nm uzunlikdagi nurlarga mikroblarning chidamliligi uning xususiyatiga bog'liq, ayrimlariga mutagenlik ta'sir ko`rsatsa. Ayrimlari halokatga uchraydi. Shuning uchun ham bu nurdan dizenfeksiya maqsadida foydalaniladi. Ana shu ultrabinafsha nurlarning salbiy ta'siridan biri shuki, hujayradagi nuklein kislotalarning fotokimyoviy buzilishiga olib keladi. Birinchi navbatda DNK strukturasi o`zgaradi, ya'ni dezoksiriboza bilan fosfatni bog'lovchi vodorod bog'i ko`prigi uziladi. Bakteriyalarning hujayrasida karotinoid segmentlari mavjud bo`lsa chidamli bo`lib, karotinoid himoya vazifasini o`taydi. Masalan: fototrof bakteriyalar.

1.Fotoreaktivatsiya – hodisasini 1948-yil A.Keloner izohlab bergan. Ayrim mikroorganizmlar oldin odatdagi yorug'lik nuri bilan ta'sir ettirilgandan so`ng ultrabinafsha nur bilan ta'sir ettirilsa u halok bo`lmasdan aksincha o`sadi, chidamliligi oshadi.

2.Bakteriyalarning nur sochishi. Ba'zi mikroorganizmlar hayot faoliyati (davomida) jarayonida muayyan moddalarni hosil qiladi, bu moddalar kislorod bilan birikkanda nur socha oladi. Buni lyuminisentsiya, ya'ni yorug'lik berish deb ataladi.

Bu hodisani eramizdan oldin 384-322 y. Ilgari Aristotel' aniqlagan edi. Bakteriyalarning ko`pchiligi dengizda, tuproqda, go`shtda, baliq tanasida uchraydi. Dengizda turli mikroblar ko`p bo`lganligi uchun uning ostida kechalari yaltirab shula sochadi. Dengizga yaqin saqlangan go`shtda ham yaltirab turadi.

3.Elektr toki va harorat. Mikroblar bor suvda oz miqdorda doimiy elektr toki o`tkazilsa ular musbat tomonga to`plana boshlaydi. Shundan ma'lumki ular manfiy elektr zaryadiga ham egadir. Yuqori to'liqinli elektr toki mikroblarni o`ldiradi. Bundan tashqari tez oqadigan suvning harakati ham mikroblarni o`ldiradi.

4. Bosimning ta'siri. Atmosfera bosimi mikroblarga kuchli ta'sir qilmaydi, bosimga ancha chidamli bo'ladi. Kuydirgi kasalligini quzgatuvchilarning *Bac.anthraxis* tayoqchasi sun'iy ravishda 600 atm. bosimida 24 soat ushlab turilsa unda virulentligini yuqotmagan. *Escheridua coli* 5-6 min. 100 atm bo'linishni davom ettirgan. Qoqshol kasalligini keltirib chiqaruvchi *Clostrilium tetaui* sun'iy ravishda 20.000 atm. 45 minutda o'lmagan. Ko'pchilik spora hosil qilmaydigan bakteriyalar yanada chidamli (5000 atm.) Dengizning va okeanning 7000 m chuqurligidan bakteriyalarning 2 ta guruhini topganlar ularga Barafil bakteriyalar deyiladi. 5. Bakteriyalarga namlikning ta'siri Ko'pchilik bakteriyalarning normal rivojlanishi uchun uning tarkibida nam 85 % bo'ladi. Namlik qanchalik ko'p bo'lsa ular shunchalik yaxshi rivojlanadi.

Yerdagi umumiy nam sig'imi 60-70 % bulsa mikroblar uchun eng nam sevar mikroblar hisoblanuvchi ichak mikrobinini olish mumkin. Umuman, bakteriyalarga yetarlicha nam bo'lganda yaxshi rivojlana oladi. Ammo zamburug'lar oz miqdordagi namlikda ham bemalol rivojlanadi. Sabab hujayrasining osmotik bosimi yuqori bo'ladi. Sharsimon bakteriyalar quritilganda ancha chidamli bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun havoda mikroblarning chidamliligi har xil. Xolera vitamini – 2 sutkada, difteriyani – 30 kun, sil tayoqchasi – 3 oy. Azotli bakteriyalarning massasi quruq joyda 10 yil, sporalar suvsiz joyda 100 yillar yashay oladi. Shuning uchun ko'pchilik oziq-ovqat mahsulotlari quritilgan holda saqlanadi.

Xulosa: Mikroorganizmlarning hayoti, hamma boshqa tirik mavjudotlar singari tashqi muhitning sharoitlari bilan chambarchas bog'liq. Qanchalik tashqi muhitning sharoitlari yaxshi bo'lsa, shunchalik organizmning rivojlanishi tezroq boradi. Mikroorganizmlar tashqi muhit sharoitlariga moslashadilar. Organizm bilan muhitning o'zaro bog'lanishini bilmay mikroorganizmlarning hayotini kerakli tomonga yo'naltirib, boshqarib bo'lmaydi.

Tirik organizmlar har bir omilga nisbatan alohida moslashadilar. Organizmlarning alohida bir omilga nisbatan chidamlilik darajasining yuqori bo'lishi, uning boshqa omillariga ham chidamli ekanligini anglatmaydi. Masalan, havo haroratining vaqtinchalik pasayishiga bardoshli, lekin, bu vaqtda karaxt holatga o'tadigan ayrim mayda organizmlar havo namligining keskin pasayishini ko'tara olmay, tez nobud bo'ladi. Shuning uchun har bir tur muhit omillariga turli xilda moslashadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- [1.] Mamajonov L "Mikrobiologiya" o'quv-uslubiy qo'llanma, Namangan-2023 y
- [2.] Velikanov L.L. Tuban o'simliklar. O'qituvchi, 1995-392b
- [3.] Mirhamidova P, Vahobov A.H., Davranov Q, Tursunboyeva G.S. Mikrobiologiya va biotexnologiya asoslari, «Ilm ziyo», Toshkent-2014.
- [4.] Xusanov A "Hayvonlar ekologiyasi" o'quv qo'llanma, Andijon-2021.

- [5.] Расулова Т.Х., Давронов Қ.Д., Жўраева У.М., Мағбулова Н.А. Микробиологик тадқиқотлар учун услубий қўлланма. Тошкент 2012 й
- [6.] Жўраева У.М.Мағбулова Н.А. Микробиологияда лаборатория машғулотларига қўлланма. Т. Университет 2017.
- [7.] Burxonova X.K., Murodov M.M., Mikrobiologiya. Toshkent, «O'qituvchi», 1975.
- [8.] Vahobov A, Inog'omova M, Mikrobiologiya. UzMU. Toshkent, 2000.
- [9.] Bakulina N.A., Mikrobiologiya. Toshkent. Meditsina, 1979.
- [10.] Fedorov M.V., Mikrobiologiya. Toshkent. «O'qituvchi», 1966.

BOLANING IJTIMOY VA SHAXS SIFATIDA SHAKLLANISHIDA DIALOGIK VA MONOLOGIK NUTQNING AHAMIYATI.

Ishnayeva Xurshida Erkin qizi

Denov Tadbirkorlik Pedagogika Insitituti Pedagogika Fakulteti Maktabgacha ta'lim Yönalishi IMt
23 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada turli yosh guruhlar tarbiyasida bolalarni dialogik nutqqa o'rgatish muammolari, dialogik nutqni rivojlantirishga doir maxsus mashg'ulotlarning ahamiyati, ilk yoshdagi ijtimoiy rivojlanish vaziyati va uning genetik vazifasi, bolalarga dialogik nutqni o'rgatish usullarini shakllantirish masalasining ilmiy nazariy ahamiyati, uni o'rganilganlik darajasi va hozirgi vaqtdagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit sözlar: dialog, imitatsiya metodi, talaffuz, grammatik ko'nikma, dialogik nutq, jonlanish kompleksi, emotsional, ijobiy munosabat.

Dialogik nutq ikki va undan ortiq kishilar o'rtasida amalga oshiriladi. Nutqning bu ko'rinishi o'ziga xos xususiyatlarga ega, bu nutq keng jummalarni talab etmaydi. Shuning uchun dialogik nutq tarkibida to'liqsiz gaplar juda ko'p bo'ladi. Bunday nutq tarkibida so'roq va undov gaplar ham uchraydi. Dialog - suhbat bolaning kattalar va o'z tengdoshlari bilan muloqotining asosiy shakli hisoblanadi. Bolalar bog'chasida o'qitish ikki shaklda amalga oshiriladi: erkin 1. nutqiy muloqot 2. maxsus mashg'ulotlarda

Dialog ko'proq erkin nutqiy muloqotda paydo bo'ladi va u bolalar lug'atini boyitishning talaffuzga oid grammatik ko'nikmalarini tabiiy ravishda rivojlantirish, ravon nutq ko'nikmalariga ega bo'lish bazasi hisoblanadi.

Dialog maxsus mashg'ulotlarda o'qitiladi (oyiga 1-2 ta mashg'ulot); Bolalar bog'chasida bo'lib turgan vaqti mobaynida bola erkin muloqotda pedagog va boshqa bolalar bilan muloqotga kirishadi. Uyda esa kattalar bola bilan turli mavzularda dialogga kirishishlari lozim.

Dialogik nutqni (yoki og'zaki nutqni) o'rgatish odatda suhbat shaklida, ya'ni kattalar bilan bola o'rtasida hamda bolalarning o'zlari o'rtasida fikr almashish shaklida ro'y beradi. Dialogik ravon nutqni rivojlantirishga doir maxsus mashg'ulotlar suhbat metodi (suhbat) va imitatsiya metodi asosida o'tkaziladi.

Mazkur metodlar ko'pincha quyidagi usullar yordamida amalga oshiriladi:

Tayyorgarlik suhbat (so'zlashish) usullari; Teatrlashtirish usullari (imitatsiya, qayta aytib berish).

Tayyorlangan suhbatning quyidagi vazifalari mavjud: To'g'ridan-to'g'ri - bolalarni suhbatlashishga, ya'ni suhbatdoshi so'zlarini bo'lmasdan tinglash, luqma tashlash uchun qulay paytni kutgani holda o'zini tutib turish, suhbatdoshi uchun tushunarli qilib so'zlash; Yo'ldosh - talaffuz va grammatik ko'nikmalarni mashq qilish, ma'lum so'zlar ma'nosini aniqlashtirish. Suhbat jarayonida tarbiyachi savollar, topishmoqlar, badiiy so'z kabi turli usullardan foydalanadi. Bu usullarning barchasi suhbat paytida bilimlarni o'zlashtirish jarayonini yo'naltirish, nutqiy muloqotni ta'minlash, bolalar fikrlarini, ularning diqqat-e'tiborlarini, xotiralarini, emotsiyalarini faollashtirishga yordam beradi. Bolalar muassasalarida, oilada bolaga g'amxo'rlik ko'rsatayotgan kattalarga nisbatan emotsional bog'liqlik va ishonch hissini tarbiyalash. Unga nisbatan ijobiy diqqat-e'tiborga bo'lgan ehtiyojni qondirish.

Kichkintoyning uni o'rab turgan atrof-olamga va uning o'ziga nisbatan qiziqishni rivojlantirishga ko'maklashish. Bolalarda monologik nutqning shakllanishi ularda mantiqiy tafakkurning rivojlanishi bilan bog'liqdir. Bundan tashqari, bola nutqi monologik nutqqa aylanishi uchun u tilning lug'atini va grammatik tomonini erkin egallagan bo'lishi kerak. Bolalarning nutqini o'stirish, ular bilan muloqotda bo'lish bola fikrlash tarzini rivojlantiradi. Bunda esa bolalarni monologik nutqqa o'rgatish muhim ahamiyatga egadir. Ma'lumki, hikoya qila olish qobiliyati kishilarning muloqotda bo'lish jarayonida katta rol o'ynaydi.

Bola uchun esa bu qobiliyat bilish, o'z bilimlarini, tasavvurlarini tekshirish vositasi hisoblanadi. Katta va maktabga tayyorlov guruhlarida esa birinchi yarim yillikda badiiy asarlarni qayta hikoya qilish malakasini o'stirish, adabiy asarlarni mazmunli, mantiqiy izchillikda, aniq va tasviriyl, ifodali hikoya qilishga o'rgatishdan iborat. Tarbiyachi qayta hikoya qilishni o'rgatayotganda bolalar diqqatini, ayniqsa, ertakning boshlanmasiga, takrorlanib kelayotgan parchalarga, xulosa qismiga: hikoyalardagi qahramonlarning o'zaro nutqi kabilarga qaratishi lozim.

Bolalar asar voqealarini so'zlayotganda ovoz ohangining xilma-xil turini (so'roq, his-hayajon, hayratlanish, iltimos) qo'llay bilishlariga erishishlari zarur. Bolalarga o'yinchoqlar va buyumlar haqida hikoya tuzishni o'rgatayotganda o'yinchoqlarni tanlab berishga, ularning o'ziga xos xususiyatlarini ko'rsatuvchi belgilarni (rangi, shakli, qanday o'ynalishi va boshqalar) aniq so'zlar orqali ifodalashga o'rgatish lozim.

Bolani kreativ fikrlashga o'rgatishda ijodiy hikoya qilish ko'nikmalarini shakllantirib borish zarur. Bolalarni tarbiyachi tomonidan belgilangan hikoya yoki ertakni nihoyasiga yetkazishga, qisqa, lo'nda jumlar tuzishiga, tasviriyl vositalardan foydalanishga o'rgatish nutq o'stirish omillari tarzida belgilanadi.

Xulosa qilib aytganda, bolalarda monologik nutqni o'stirish mantiqiy tafakkurning rivojlanishi bilan bog'liqdir.

Monologik nutqni rivojlantirish orqali bolalarda mantiqiy fikrlashni va muloqotga kirisha olish qobiliyatlarini shakllantirish ertangi kunimiz istiqbolidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. F.R.Qodirova Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi ruhiy omillari. T.: "ISTIQLOL", 2006 y.
- 2 D.R. Babayeva. Nutq o'stirish metodikasi. T.: Fan va texnologiyalar 2009 y.
- 3.Boboyev.T. "Adabiyotshunoslik asoslari":T.:O'zbekiston"2002-yil.173-175-betlar.
4. Rahimov.Z. "Muallif nutqi va uning ko'rinishlari" Til va adabiyot ta'limi.2000.3-son.58-62-betlar

BOLANING IJTIMOIIY VA SHAXS SIFATIDA SHAKILLANISHIDA DIALOGIK VA MONOLOG NUTQNING AHAMIYATI.

Omonova Sohiba Vohidovna
Rustamova Shaxnoza Davlataliyevna

Denov Tadbirkorlik Pedagogika insitituti Pedagogika Fakulteti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1 Mt
23 guruh talabasi

Annatotsiya: Ushbu maqolada turli yosh guruhlar tarbiyasida bolalarni dialogik nutqqa o'rgatish muammolari, dialogik nutqni rivojlantirishga doir maxsus mashg'ulotlarning ahamiyati, ilk yoshdagi ijtimoiy rivojlanish vaziyati va uning genetik vazifasi, bolalarga dialogik nutqni o'rgatish usullarini shakllantirish masalasining ilmiy nazariy ahamiyati, uni o'rganilganlik darajasi va hozirgi vaqtdagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: dialog, imitatsiya metodi, talaffuz, grammatik ko'nikma, dialogik nutq, jonlanish kompleksi, emotsional, ijobiy munosabat.

Dialogik nutq ikki va undan ortiq kishilar o'rtasida amalga oshiriladi. Nutqning bu ko'rinishi o'ziga xos xususiyatlarga ega, bu nutq keng jummalarni talab etmaydi. Shuning uchun dialogik nutq tarkibida to'liqsiz gaplar juda ko'p bo'ladi. Bunday nutq tarkibida so'roq va undov gaplar ham uchraydi. Dialogik nutqning mazmuni va vazifalari Dialog - suhbat bolaning kattalar va o'z tengdoshlari bilan muloqotining asosiy shakli hisoblanadi. Bolalar bog'chasida o'qitish ikki shaklda amalga oshiriladi:

- a) erkin nutqiy muloqot
- b) maxsus mashg'ulotlarda

Dialog ko'proq erkin nutqiy muloqotda paydo bo'ladi va u bolalar lug'atini boyitishning talaffuzga oid grammatik ko'nikmalarini tabiiy ravishda rivojlantirish, ravon nutq ko'nikmalariga ega bo'lish bazasi hisoblanadi. Dialog maxsus mashg'ulotlarda o'qitiladi (oyiga 1-2 ta mashg'ulot); Bolalar bog'chasida bo'lib turgan vaqti mobaynida bola erkin muloqotda pedagog va boshqa bolalar bilan muloqotga kirishadi. Uyda esa kattalar bola bilan turli mavzularda dialogga kirishishlari lozim.

Dialogik nutqni (yoki og'zaki nutqni) o'rgatish odatda suhbat shaklida, ya'nikattalar bilan bola o'rtasida hamda bolalarning o'zlari o'rtasida fikr almashish shaklida ro'y beradi. Dialogik ravon nutqni rivojlantirishga doir maxsus mashg'ulotlar suhbat metodi (suhbat) va imitatsiya metodi asosida o'tkaziladi.

Mazkur metodlar ko'pincha quyidagi usullar yordamida amalga oshiriladi: Dialogga bo'lgan ehtiyoj, predmetli harakatlarni o'zlashtirish bolaning o'z faol nutqini ham talab

qiladi. Nutq asosida umumlashtirishlar, fikrlashning ramziy vazifasi, ya'ni real narsalarning o'rnini almashtira olish hamda o'rnini bosuvchi narsalar va til belgilari bilan amallar bajarish qobiliyatlari rivojlanadi. Biroq nutqqacha predmetli harakatlarni aynan bir narsa bilan turli harakatlarni yoki turli narsalar bilan aynan bir xil harakatni bajarish, juftlik o'yinlarni rivojlantirish va umumlashtirishga oid uzoq yo'lni bosib o'tishga to'g'ri keladi. Monologik nutq — so'zlovchining o'ziga qaratilgan, boshqa shaxsning tinglash va javob berishini e'tiborda tutmaydigan nutq shakli. Ayrim dramatik asarlarda personajning Monologik nutqi tomoshabinga qaratilgan bo'ladi. Monologik nutq nasriy asarlarda ham bor. Nazmda esa asosiy nutq shakllaridan biri hisoblanadi.

Ba'zan Monologik nutqda asarning kulminatsion nuqtasi bayon etiladi. Monologik nutq uchun, odatda, tuzilish va mazmun jihatdan o'zaro bog'liq, o'ziga xos kompozitsion qurilishga va mantiqiy tugallikka ega bo'lgan matnning ma'lum bo'lagi xos bo'ladi.

Monologik nutqning ochiq nutq va ichki nutq kabi ko'rinishlari mavjud; ochiq Monologik nutqda personaj o'z nutqini ovoz chiqarib bayon etadi; ichki Monologik nutqda monolog personajning ichki nutqi, o'ylari shaklida namoyon bo'ladi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. D.R. Babayeva "Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi" T.: "Barkamol avlod" 2018 yil. Darslik
2. Takomillashgan "Ilk qadam" maktabgacha ta'lim tashkilotining Davlat o'quv dasturi. - T.: YUNISEF, 2022.
3. Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning Davlat standarti // <https://lex.uz/docs/5179335?query>.
4. Nurmatova M.Sh., Xasanova Sh.T. Rasm buyum yasash va bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi. - T.: "Cho'lpon", 2010.
5. Nurmatova M.Sh., Xasanova Sh.T., Azimova D. Ustaxonada amaliy mashg'ulot. - T.: "Musiqqa", 2010.

TALIM TURLARI VA TALIMNI TASHKIL ETISH SHAKILLARI.

Tangirova Ruxshona

Toxirova Sadbargxon

*Denov Tadbirkorlik Pedagogika Insitituti Pedagogika fakulteti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi IMt
23 guruh talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ta'lim to'g'risida xususan ta'limning shakllari, turlari, ma'ruza va seminar darslarining o'ziga xosliklari to'g'risida barafsil ma'lumot berib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *Ta'lim, maruza, seminar, talim turlari.*

Ta'lim - bilim berish, malaka va ko'nikmalar hosil qilish jarayo-ni, kishini hayotga va mehnatga tayyorlashning asosiy vositasi. Ta'lim jarayonida ma'lumot olinadi va tarbiya amalga oshiriladi. Ta'lim tor ma'noda o'qitish tus-hunchasini anglatadi. Lekin u faqat turli tipdagi o'quv yurtlarida o'qitish jarayonini emas, oila, ishlab chiqarish. va boshqa sohalarda ma'lumot berish jarayonini ham bil-diradi.

Ta'limning mazmuni va mohiyati jamiyatning moddiy va madaniy taraqqiyoti darajasi bilan belgilanadi. Ijtimoiy munosabatlar, umumiy ma'lumotga bo'lgan ehtiyoj, kishilarning kasbiy tayyorgarligiga, ta'lim haqidagi pedagogik g'oyalarga qarab kishilik jamiyati taraqqiyotining turli bosqichlarida Ta'limning mohiyati, metodi, tashkiliy shakllari o'zgarib brogan. Ta'limning maqsadi obyektiv hayot talablariga muvofiq holda o'zgarib borgani kabi, ta'limning xarakteri, yo'nalishi ham uning maqsadiga muvofiq o'z garib boradi. Ta'lim dialektik tarzda taraqqiy etib boradigan ichki ziddiyatlar jarayonidir.

Ta'lim bilish qobiliyatlari, qistuyg'ular, idrok, shaxsni tarkib toptiruvchi kuchli omildir. Ta'lim jamiyat qurilishining muhim muammolarini hal qilish - jamiyatning moddiy- texnika bazasini yaratish, ijtimoiy munosabatlarni tarkib toptirish, yangi ki-shini tarbiyalashga yordam beradi.

Ta'lim bu rivojlanishning asosi, mamlakatning tayanchi hisoblanadi. Ta'limni to'g'ri tashkil etish muhim. Dars jarayonida ma'ruza va seminar darslarini maroqli olib boorish kerak. Chunki hozir rivojlangan asr yoshlari internet tarmoqlaridan ko'plab ma'lumotlar olishadi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining ARM majlislar zalida yangi tahrirda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida" gi qonun mazmun-mohiyatini universitet jamoasi va talaba-yoshlarga yetkazish maqsadida sohaning ma-lakali mutaxassislari ishtirokida talaba-yoshlar bilan ochiq muloqot bo'lib o'tdi

Ta'limni tashkil etish shakli - bu o'qituvchi va o'quvchining belgilangan tarti-bda, muayyan maqsadga muvofiq ma'lum rejimda tashkil etiladigan o'quv-bilish faoliyatining

tashqi ifodasidir. Ta'limni tashkil etish shakli - bu o'qituvchi va o'quvchining belgilangan tartibda, muayyan maqsadga muvofiq ma'lum rejimda tashkil etiladigan o'quv-bilish faoliyatining tashqi ifodasidir.

Ayni vaqtda ta'limning quyidagi shakllari ajratib ko'rsatiladi: individual, individual guruhli, sinf dars, leksiya seminar va sinfdan tashqari, auditoriyadan tashqari, maktabdan tashqari

O'quvchilarni qamrab olishi, o'quvchilar faoliyatini tashkil etishi, jamoaviy va individual shakllarining nisbatlari, mustaqilligi darajasi va o'qish jarayoniga rahbarlik qilish xususiyatlari kabi belgilariga ko'ra quyidagi uch asosiy turga ajratiladi individual; sinf dars; ma'ruza seminar.

O'qituvchilar ma'ruza darslarini guruhlariga bo'lib turli xil o'yinlar tashkil etib o'tishlari mumkin. Ko'p hollarda seminar darslariga individual yondashiladi. Ta'limni tashkil etish shakllari: An'anaviy ta'lim shakli, no'an'anaviy ta'lim shakli va yordamchi ta'lim shakli. Dars - (maktabdagi) o'quv ishining asosiy tash-kiliy shakli bo'lib, unda o'qituvchi aniq belgilangan dars doirasida o'quvchilarning doimiy tarkibi bilan qat'iy jadval bo'yicha shug'ullanadi, jamoaviy bilish faoliyatiga rahbarlik qilib, o'quv dasturiga o'zi belgilaydigan didaktik va tarbiyaviy vazifalarga erishish uchun xilmaxil metodlardan foydalanad bo'lib turli xil o'yinlar tashkil etib o'tishlari mumkin. Ko'p hollarda seminar darslariga individual yondashiladi.

Ta'limni tashkil etish shakllari: An'anaviy ta'lim shakli, no'an'anaviy ta'lim shakli va yordamchi ta'lim shakli. Dars - (maktabdagi) o'quv ishining asosiy tash-kiliy shakli bo'lib, unda o'qituvchi aniq belgilangan dars doirasida o'quvchilarning doimiy tarkibi bilan qat'iy jadval bo'yicha shug'ullanadi, jamoaviy bilish faoliyatiga rahbarlik qilib, o'quv dasturiga o'zi belgilaydigan didaktik va tarbiyaviy vazifalarga erishish uchun xilmaxil metodlardan foydalanadi. Hozirgi kunda bularda 3 tasi yani rivojlantirish darslari, mashg'ulot darslari va ya'ni qayta ko'rib chiqish darslari asosiy qilib ko'rsatilgan.

Xulosaga kelsak, ta'lim juda muhim soha hisoblanadi u mamlakatning buguni, ertasi va kelajagidir. Ta'limni to'g'ri va mazmunli, maroqli tashkil etish muhim. Ma'ruza va seminar darslarini noodatiy tashkil etish metodlarini izlash juda muhim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezident Shavkat Mirziyoyev 2020 yil 23 sentabr kuni mazkur Qonunni
2. Pedagogika. X. Ibragimov, Sh. Abdullaeva. -Toshkent, 2007.
3. Pedagogika nazariyasi va tarixi. R. Mavlonova va boshqalar. - Toshkent, fan va texnologiya. 2010

ОБЗОР ПРОЦЕССА МОНИТОРИНГА ВРЕДНЫХ НАСЕКОМЫХ НА ОСНОВЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

А.Х. Мадрахимов

PhD, Доцент кафедры конвергенции цифровых технологий ТУИТ

Ш.Т. Атамуратова

Магистрант первого курса ТУИТ

Аннотация: В статье рассматриваются современные подходы к мониторингу вредных насекомых с использованием дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Описаны основные технологии, такие как спутниковые системы (Landsat, Sentinel, MODIS), беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и спектральные сенсоры, позволяющие эффективно выявлять зоны стресса растительности, вызванные воздействием вредителей.

Ключевые слова: дистанционное зондирование земли, мониторинг вредных насекомых, спектральные индексы, Landsat, Sentinel, прогнозирование миграции, беспилотные летательные аппараты.

ВВЕДЕНИЕ

Вредные насекомые представляют серьезную угрозу сельскому хозяйству, лесным ресурсам и экосистемам. Традиционные методы мониторинга, такие как визуальный осмотр полей и установка ловушек, требуют значительных временных и трудовых затрат, а также не всегда обеспечивают своевременное обнаружение очагов распространения. В последние годы использование дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) стало перспективным подходом для эффективного мониторинга популяций вредителей и предотвращения их негативного воздействия на окружающую среду и сельское хозяйство.

ДЗЗ предоставляет данные с высокоточной пространственной, спектральной и временной разрешающей способностью, что позволяет определять не только наличие вредных насекомых, но и оценивать их влияние на растительность. В данной статье представлен краткий обзор современных подходов и технологий мониторинга вредных насекомых с использованием данных дистанционного зондирования.

Технологии дистанционного зондирования

Современные технологии ДЗЗ включают использование спутниковых снимков, аэрофотосъемки с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и спектральных данных, собранных с помощью специализированных сенсоров. Наиболее часто применяемые платформы и инструменты:

➤ **Спутниковые системы**

Спутники, такие как Landsat, Sentinel и MODIS, обеспечивают глобальное покрытие и предоставляют спектральные данные в видимом, ближнем инфракрасном (NIR) и тепловом диапазонах. Эти данные используются для анализа здоровья растительности, выявления зон стресса и оценки потерь урожая.

➤ **Беспилотные летательные аппараты (БПЛА)**

БПЛА оснащены высокочувствительными камерами и мультиспектральными сенсорами, которые позволяют получать данные с высоким пространственным разрешением. Эти устройства особенно эффективны для локального мониторинга и детального анализа небольших участков.

➤ **Спектральные сенсоры**

Спектральные сенсоры, работающие в широком диапазоне длин волн, используются для выявления изменений в отражательной способности растений. Такие изменения могут свидетельствовать о поражении растительности вредными насекомыми.

Применение дистанционного зондирования для мониторинга вредителей

Использование дистанционного зондирования для мониторинга вредных насекомых базируется на анализе изменений в растительности и экосистемах, которые могут быть вызваны их активностью. Эти изменения фиксируются с помощью спектральных и тепловых данных, полученных из спутниковых снимков, данных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и специализированных сенсоров. Подходы к мониторингу основаны на нескольких ключевых принципах.

Одним из основных признаков присутствия вредителей является стресс у растений, вызванный их воздействием. Например, насекомые, такие как саранча, гусеницы или клещи, повреждают листья и стебли, что приводит к снижению способности растений поглощать солнечный свет. Это изменение проявляется в снижении спектральных индексов, таких как NDVI (нормализованный разностный вегетационный индекс), который широко

используется для оценки здоровья растений. Зоны с низкими значениями NDVI могут указывать на повреждения растений вредителями.

Кроме того, мультиспектральные данные позволяют различать типы стресса у растений, вызванного либо вредителями, либо неблагоприятными условиями окружающей среды, такими как засуха или избыток влаги.

Некоторые виды вредителей, например ночные бабочки или жуки, активны в ночное время. Их присутствие может приводить к изменению теплового баланса почвы и растительности. Данные тепловых сенсоров, например, полученные с помощью спутников Landsat или Sentinel-3, позволяют выявлять аномалии температуры. Например, скопления вредителей, которые поедают листья растений, могут вызывать локальное повышение температуры почвы из-за увеличения солнечного прогрева поверхности.

Этот метод особенно эффективен для мониторинга больших территорий, где визуальный контроль невозможен, а также для отслеживания активности насекомых в условиях густой растительности.

Современные модели прогнозирования, интегрированные с данными дистанционного зондирования, используют машинное обучение и геоинформационные системы (ГИС) для определения потенциальных зон риска. Эти модели учитывают экологические и климатические факторы, такие как температура, влажность, тип почвы и наличие источников пищи, чтобы предсказать возможные пути распространения вредителей.

Примером такого подхода является использование данных спутников MODIS для прогнозирования миграции саранчи в Африке. На основе анализа прошлых данных о передвижении популяций вредителей и климатических условий создаются карты риска, которые помогают аграриям заранее принимать профилактические меры, такие как обработка зон инсектицидами или установка барьерных ловушек.

Заключение

Использование дистанционного зондирования Земли открывает новые горизонты в мониторинге вредных насекомых. Эта технология позволяет не только выявлять очаги заражения, но и прогнозировать их распространение, что особенно важно в условиях глобального изменения климата и роста населения. Несмотря на существующие ограничения, дальнейшее развитие технологий ДЗЗ, включая интеграцию с искусственным интеллектом и системами управления сельским хозяйством, сделает этот метод незаменимым

инструментом для обеспечения продовольственной безопасности и сохранения экосистем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Campbell, J. B., Wynne, R. H. "Introduction to Remote Sensing". — New York: Guilford Press, 2011. — 5th edition, pp. 150–180.
2. «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса». — М.: ИКИ РАН, 2022. — С. 112–130.
3. «Материалы конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса». — М.: ИКИ РАН, 2021. — С. 98–115.

“MIRANDA QOIDALARI” VA “XABEAS KORPUS” INSTITUTINING SHAXSIY HUQUQ VA ERKINLIKLARNI TA’MINLASHDAGI AHAMIYATI.

Ibadullayev Sarvarbek Shuhratovich

Ilmiy rahbar: Huquqni muhofaza qilish akademiyasi davlat-huquqiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi.

O‘rolova Nozima Erkin qizi

Muallif: Huquqni muhofaza qilish akademiyasi “Prokurorlik faoliyati” yo‘nalishi 2–kurs talabasi. E-mail: urolovanozima5@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Miranda qoidalari” va “Xabeas korpus” institutining shaxs huquq va erkinliklarini himoya qilinishini ta’minlashdagi o‘rni tahlil qilingan. Shaxsni ushlab vaqtida uning huquqlari va ushlab turish asoslarining tushintirilishi, shuningdek shaxs erkinligi bilan bog‘liq har qanday xatti-harakat faqat sud qarori bilan amalga oshirilishi shart ekanligi qoidasining ayrim masalalari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Miranda qoidalari, Xabeas korpus, sud, shaxsiy huquq va erkinliklar, tergov, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi.

Аннотация: В данной статье анализируется роль «Правил Миранды» и института «Хабейс корпус» в обеспечении защиты прав и свобод личности. При задержании лица разъясняются его права и причины задержания, а также некоторые вопросы правила о том, что любое действие, связанное со свободой человека, должно осуществляться только по решению суда.

Ключевые слова: правила Миранды, хабейс корпус, суд, права и свободы личности, расследование, подозреваемый, обвиняемый.

Abstract: This article analyzes the role of the "Rules of Miranda" and the institution of "Habeas Corpus" in ensuring the protection of individual rights and freedoms. During the detention of a person, his rights and reasons for detention are explained, as well as some issues of the rule that any action related to the freedom of the person must be carried out only by a court decision.

Key words: Miranda rules, habeas corpus, court, personal rights and freedoms, investigation, suspect, accused.

So'nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va huquqiy islohotlar keng miqyosda hayotimizdagi ko'plab munosabatlarni qamrab olmoqda. Mamlakatimiz huquqiy hayotidagi eng ahamiyatli va e'tirof etishga arzigulik islohotlardan biri, bu shubhasiz "Miranda qoidasi" va "Xabeas korpus" institutining O'zbekiston Respublikasining Yangi tahrirdagi Konstitutsiyasida aks ettirilib, uning huquqiy asoslari yanada mustahkamlanganligidir.

"Miranda qoidasi" va "Xabeas korpus" instituti xalqaro huquqda umume'tirof etilgan norma bo'lib, shaxsni ushlashda va gumonlanuvchining huquqlarini himoya qilishda jahon tajribasida keng qo'llanib kelinadigan muhim qoidalar hisoblanadi.

Aynan shu ikki institutni mamlakatimizda amalda joriy qilish orqali surishtiruv, tergov va sud jarayonlarida qonun buzilishiga yo'l qo'ymaslik, shuningdek fuqarolarning huquq va erkinliklarining kafolatlarini yanada kuchaytirish vazifalari maqsad qilib olindi. "Miranda qoidasi"ni Konstitutsiyaga kiritish taklifi muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan O'zbekiston Konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish va tashkiliy-chora tadbirlarni amalga oshirish yuzasidan Konstitutsiyaviy komissiya a'zolari bilan uchrashuvda kiritilganligi alohida ahamiyatga ega. "Miranda qoidasi"ning Konstitutsiyaga kiritilishiga asosiy sabablardan biri sifatida tadqiqotchi olimlar olib borgan izlanishlari, sohada faoliyat olib borayotgan amaliyotchi huquqshunoslarning takliflarini asos qilib ko'rsatishimiz mumkin.

Amaliyotda yuzaga kelgan holatlar yuzasidan tahlillar natijalari huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan shaxs qo'lga olinganda, shaxsning qanday sabablarga ko'ra ushlanganligi, shaxs qanday jinoyat sodir etishda gumonlanayotgani va uning huquqlari yetarli darajada tushuntirilmayotganligini ko'rsatdi. Bu holatlar o'z-o'zidan gumon qilinuvchining huquqlari u ushlangan paytdan boshlab xavf ostida qolishi mumkin degan farazni beradi.

Bu borada prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev: "shaxsni ushlash chog'ida uning huquqlari va nima sababdan ushlangani sodda tilda tushintirilishi shart. Ana shu qoidani Konstitutsiyamizda mustahkamlab qo'yishning vaqt soati keldi, deb o'ylayman"³⁹ deya ta'kidlaganlar. "Miranda qoidasi"ni amalda qo'llash bilan birgalikda "Xabeas korpus" institutini ham rivojlantirib borish kerak.

Bu institutlarni amalda joriy qilish orqali davlatimiz demokratik va insonparvar g'oyalarni oliy qadriyat sifatida yanada yuqoriga ko'taradi.

Bu borada, Bosh Qomusimizning 27, 28, 29 va 31-moddalarida inson qadr-qimmatini va sha'ni, gumonlanuvchi fuqaroni ushlash chog'ida birlamchi huquqlarini tushintirish, sudlov

³⁹ <https://www.gazeta.uz/oz/2022/06/20/suspect/>

jarayoniga qadar huquqiy majburiyatlarga qaratilgan normalar aniq keltirilgan, deyish mumkin.⁴⁰

“Miranda qoidasi” deganda, shaxsni ushlab turishda unga huquqlari va ushlab turish asoslarining unga tushunarli tilda tushuntirilishi nazarda tutiladi. “Miranda qoidasi”ning kelib chiqish tarixiga to‘xtalib o‘tadigan bo‘lsak, 1966-yil Amerika Qo‘shma Shtatlarining

Arizona shtatida Ernesto Miranda ismli shaxs sodir etgan jinoyati uchun politsiya tomonidan hibsga olinadi. Politsiya tomonidan olib borilgan ikki soatlik so‘roqlardan so‘ng u o‘z aybini tan oladi va keyinchalik sudlanadi.

Miranda qoidalari ushlab turish sabablarini, ko‘rsatuv berishni rad etish huquqi, jinoyat ishiga oid har qanday dalillar sudda uning o‘ziga qarshi foydalanishi mumkinligi va shaxs davlat hisobidan advokat yollash huquqiga ega bo‘lish huquqi kabi qoidalarni qamrab oladi.

AQSh Oliy sudi uning ishida ayblanuvchining o‘z aybiga iqror bo‘lganligi to‘g‘risidagi ko‘rsatmasi asosida chiqargan hukmni, so‘roq qilishdan avval gumonlanuvchi sifatida uning huquqlari tushuntirilmaganligi sababli bekor qiladi.

Mirandaning advokati AQSh Oliy sudiga shikoyat qilib, Ernestoni ushlab chog‘ida uning huquqlari tushuntirilmaganligini da‘vo qiladi. Shundan so‘ng AQSh Oliy sudi oldingi qarorini bekor qiladi va bu amaliyot dastlab AQShda “Miranda qoidasi” sifatida amal qila boshlaydi. Bu qoida natijasida shaxsning o‘ziga o‘zi qarshi qarshi guvohlik bermaslik huquqi (nemo tenetur se ipsum accusare) e‘tirof etiladi. Keyinchalik bu qoida xalqaro huquqning umume‘tirof etilgan normasiga aylandi. Hozirgi kunda “Miranda qoidasi” ko‘plab rivojlangan davlatlarning qonunchiligida amal qiladi va jinoyat sodir etganlikda gumon qilinayotgan shaxslar huquqlarining himoyasida asosiy kafolat bo‘lib kelmoqda.

Shu o‘rinda biz “Miranda huquqlari” va “Miranda ogohlantiruv” tushunchalarini to‘g‘ri anglash olishimiz muhim. “Miranda huquqlari” deganda jinoyat sodir etishda gumon qilinib ushlangan shaxsga tegishli bo‘lgan huquqlar tushunilsa, “Miranda ogohlantiruv” deganda bu shaxsni ushlab turish jarayoniga ma’sul davlat organi xodimining ushlanayotgan shaxsga uning huquqlarini tushuntirish majburiyatini tushunushimiz kerak.

Miranda huquqlari quyidagilardan iborat:

1. Sukut saqlash huquqi
2. Shaxsning har qanday xatti-harakati va ko‘rsatuvlari sudda unga qarshi dalil sifatida ishlatilishi mumkinligidan ogohlantirish
3. Advokat yollash huquqi
4. Advokati va yaqin qarindoshlariga qo‘ng‘iroq qilish huquqi
5. Davlat tomonidan advokat olish huquqi

⁴⁰. “ХАБЕАС КОРПУС” ИНСТИТУТИНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ КАФОЛАТИ, Сарварбек Ибадуллаев
<http://academics.uz/index.php/conference/article/view/2666>

Miranda ogohlantiruv huquq-tartibot organi xodimi tomonidan shaxsni ushlashda, har qanday so'roqdan oldin shaxs jim turishga haqli ekanligi, u aytgan har qanday bayonot unga qarshi dalil sifatida ishlatilishi mumkinligi va advokat ishtirok etish huquqiga ega ekanligi haqida ogohlantirilishidir.⁴¹

“Miranda qoidasi” O‘zbekiston qonunchiligida 2009-yil 1-yanvardan boshlab jinoyat ishlari yurituvda joriy qilingan⁴². Binobarin, Jinoyat-protsessual kodeksining 46-moddasiga muvofiq, ayblanuvchining huquq va majburiyatlari belgilangan. Ayblanuvchi o‘zining nimada ayblanayotganligini bilish; qamoqqa olinganligi va turgan joyi to‘g‘risida advokatga yoki yaqin qarindoshiga telefon orqali qo‘ng‘iroq qilish yoxud xabar berish; himoyachiga ega bo‘lish hamda uchrashuvlarning soni va davom etish vaqti cheklanmagan holda u bilan xoli uchrashish⁴³ huquqi mustahkamlangan. Ayblanuvchi o‘zining jinoyatda aybsiz ekanligini isbotlashga majbur emas. Jinoyat-protsessual kodeksining 48-moddasida gumon qilinuvchining huquq va majburiyatlari belgilab qo‘yilgan. Unga ko‘ra gumon qilinuvchi o‘zining nimada gumon qilinayotganligini bilish; ushlab turilganligi va turgan joyi to‘g‘risida advokatga yoki yaqin qarindoshiga telefon orqali qo‘ng‘iroq qilish yoxud xabar berish; u amalda ushlangan yoki jinoyat joyida ushlab bilan bog‘liq tezkor-qidiruv tadbiri amalda yakunlangan yoxud uning gumon qilinuvchi deb e‘tirof etilganligi to‘g‘risidagi qaror unga ma‘lum qilingan paytdan boshlab himoyachiga ega bo‘lish hamda uchrashuvlarning soni va davom etish vaqti cheklanmagan holda u bilan xoli uchrashish⁴⁴ huquqiga egadir.

Miranda qoidalari Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizning 27-28-29-moddalarida mustahkamlandi.

Yuqoridagi normalardan milliy qonunchiligimizda “Miranda qoidalari”ning yetarlicha huquqiy asoslarga ega ekanligini ta’kidlashimiz bilan birga, uning mamlakatdagi eng oliy qonun hisoblangan Konstitutsiya darajasida mustahkamlanishini jinoyat sodir etishda gumon qilinayotgan, ayblanayotgan shaxslarning huquqlarini himoya qilishning ishonchli mexanizmini yaratishda, tergov jarayonlarining qonuniyligi, xolisligini yanada oshirishda, sud organlarining qaror qabul qilishini yangi sifat darajasiga olib chiqishda va albatta inson huquqlarini himoya qilishda samarali vosita bo‘lib xizmat qilishini ham e‘tirof etamiz.

Xabeas korpuz institutining shaxs huquq va erkinliklarini himoya qilishdagi o‘rni haqida so‘z yuritishdan oldin uning kelib chiqish tarixiga to‘xtalib o‘tishimiz maqsadga muvofiq bo‘ladi. “Xabeas korpuz” (lot. habeas corpus) – “tanani sudga keltirish”, ya’ni jinoiy

⁴¹ https://www.law.cornell.edu/wex/miranda_warning

⁴² https://www.lex.uz/docs/-111460/O'R_QHT,2008-y.,52-son,514-modda

⁴³ https://www.lex.uz/docs/-111460/O'zbekiston_Respublikasining_Jinoyat-protsessual_kodeksi

⁴⁴ https://www.lex.uz/docs/-111460/O'zbekiston_Respublikasining_Jinoyat-protsessual_kodeksi

ta'qibga uchragan fuqaroning adolatli sud muhokamasiga bo'lgan huquqining tarixan eng qadimiy e'tiroflaridan biri hisoblanadi⁴⁵. Habeas korpus instituti inson huquq va erkinliklarini himoya qilish, jinoyat sodir etishda gumon qilinayotgan va ayblanayotgan shaxslarning huquqiy himoyasini kafolatlash, odil sudlovga erishishni ta'minlashda samarali mexanizmdir. Angliyada paydo bo'lgan ushbu institut aybdor shaxs ushlanganidan to sudga qadar unga nisbatan ko'rilayotgan huquqiy chora jarayonini o'rganadigan muassasa hisoblanadi. Angliya parlamenti mazkur holat bo'yicha dunyoda birinchi marta fuqarolarni besabab ushlab turmaslik bo'yicha qaror qabul qilgan. O'sha davrdan buyon xalqaro huquq qoidalarida fuqaroni sud jarayoniga qadar bo'lgan ushlab turilishi holatlari, aynan, "Habeas korpus" instituti, deb yuritiladi⁴⁶.

Habeas korpus instituti milliy qonunchiligimizda dastlab 2008-yildan qo'llanila boshlandi va bosqichma-bosqich surishtiruv, tergov va sud amaliyotida tadbiiq etilib, mustahkam huquqiy asoslari yaratildi. Dastlab 2008-yilda ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish uchun sanksiya berish prokuror vakolatidan olinib, sudlar vakolatiga o'tkazildi. Shu orqali endi protsessual majburlov choralari ga sudlar sanksiya berish tartibi mustahkamlandi.

Shundan so'ng 2017-yil mamlakatimiz sud tizimida katta islohotlar olib borilishi natijasida, shaxsning huquqlarini cheklashga qaratilgan boshqa protsessual harakatlarni amalga oshirishga sudlar sanksiya berishi belgilandi.

Bunday harakatlarga pochta-telegraf xabarlarini xatlash, qamoqda saqlash va uy qamog'ining muddatini uzaytirish uchun sanksiyalarni berish, ayblanuvchining tibbiy muassasada bo'lish vaqtini uzaytirish, murdani eksqumatsiya qilish uchun sanksiya berish sudlar vakolatiga o'tkazilganini aytishimiz mumkin. 2021-yil 18-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasining Jinoyat hamda Jinoyat-protsessual kodekslariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi Qonun bilan ushlab turish muddati shaxs amalda ushlangan paytdan (erkin harakatlanishga bo'lgan huquqlarning haqiqiy cheklangan payti) e'tiboran ko'pi bilan qirq sakkiz soatni tashkil etilishi belgilandi⁴⁷. Sud-huquq sohasida amalga oshirilgan islohotlar, Yangi O'zbekistonni rivojlantirish sohasidagi muhim huquqiy hujjatlarda ham aynan sud tizimini rivojlantirishda, inson huquqlarini himoya qilishda Habeas korpus institutiga alohida e'tibor berib kelindi.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamiz 27-moddasida hibsga olishga, qamoqqa olishga va qamoqda saqlashga faqat sudning qaroriga ko'ra yo'l qo'yilishi, shaxs sudning qarorisiz qirq sakkiz soatdan ortiq muddat ushlab turilishi mumkin emasligi haqidagi qoida

⁴⁵https://uzbekembassy.com.my/uzb/news_press/konstitutsiyaviy_islohotlar/miranda_qoidasi_va_habeas_korpus_instituti_huquqlarimiznin_g_muhim_konstitutsiyaviy_kafolati.html

⁴⁶ <https://academics.uz/index.php/conference/article/view/2666> "ХАБЕАС КОРПУС" ИНСТИТУТИНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ КАФОЛАТИ, Сарварбек Ибадуллаев

⁴⁷ <https://lex.uz/uz/docs/-5295912> "O'zbekiston Respublikasining Jinoyat hamda Jinoyat-protsessual kodekslariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi Qonuni

mustahkamlandi⁴⁸. Bu qoidaning Konstitutsiya darajasida mustahkamlanishi surishtiruv, tergov va sud protsessida shaxs huquq va erkinlarining kafolati bo'lib xizmat qiladi.

“Miranda qoidalari” va “Xabeas korpus” instituti xalqaro qonunchilikda “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi”da, “Fuqaroviy va siyosiy huquqlar to‘g‘risida”gi xalqaro paktning tegishli moddalarida mustahkamlangan. Bundan tashqari AQSh, Rossiya, Niderlandiya, Ispaniya, Sloveniya va Moldova kabi mamlakatlar konstitutsiyalarida ham aks etgan va bu mamlakatlarning samarali amaliyoti xalqaro qonunchilikdagi normalarni konstitutsiyada mustahkamlash amaliyoti samarali ekanligining isbotidir.

Xulosa qilib aytganda, “Miranda qoidalari” va “Xabeas korpus” institutining konstitutsiya darajasida mustahkamlanishi inson huquqlarini himoya qilish jarayonida bir qancha afzalliklarni yaratadi.

Birinchidan, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish. Shaxslarning asossiz qamoqqa olinishi, ushlab turilishi va qamoqda saqlanishining oldini oladi. Jinoyat sodir etishda gumon qilinayotgan shaxslarning protsessual huquqlarini konstitutsiyaviy darajada himoya qiladi. Tergov harakatlarini olib borishda inson huquqlarini ta‘minlashga xizmat qiladi. Gumonlanuvchi va ayblanuvchining professional yuridik yordam olish orqali huquqlarini himoya qilinishiga zamin yaratadi.

Ikkinchidan, odil sudlovga erishilishini ta‘minlaydi. Shaxs ushlanganda to sud tomonidan unga hukm o‘qilguncha bo‘lgan jarayonda protsessual harakatlarning qonuniyligi, asosligini ta‘minlaydi, sudning xolisligini oshiradi.

Umumiy qilib aytganda, bu normalar mamlakatimiz Konstitutsiyasida mustahkamlanishi, milliy huquq tizimimizda shaxsiy huquq va erkinlarning himoya qilinishida yangi davrni boshlab berdi deb ayta olamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi <https://lex.uz/docs/-111460>
3. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat hamda Jinoyat-protsessual kodekslariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risidagi Qonun <https://lex.uz/uz/docs/-5295912>
4. Husanov O.T. Konstitutsiyaviy huquq: darslik. To‘ldirilgan va qayta ishlangan to‘rtinchi nashr.-Toshkent: Yuridik adabiyotlar publish, 2022. -400 bet.
5. https://www.law.cornell.edu/wex/miranda_warning

⁴⁸ <https://lex.uz/docs/-6445145> O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi

-
6. “Хабеас Корпус” институтининг конституциявий кафолати, Сарварбек Ибадуллаев <https://academics.uz/index.php/conference/article/view/2666>
 7. https://uzbekembassy.com.my/uzb/news_press/konstitutsiyaviy_islohotlar/miranda_qoidasi_va_xabeas_korpus_instituti_huquqlarimizning_muhim_konstitutsiyaviy_kafolati.html Surayyo Rahmonova, yuridik fanlar doktori, professor.

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД И КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ В ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ.

Абдуллаева С.Х

*Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада
ал-Хоразмий*

Аннотация: *Предложена разработка компетентностной модели на основе интегративной обучающей модели в инженерном образовании. Создание паспорта компетенций вариативного характера (по направлениям обучения).*

Ключевые слова: *интегративный подход, методы, модели, принципы, компетенции, технологии, интегративный подход, деятельностный подход, компетентностная модель, вариативность.*

Современное образование и требования рынка труда представляются нам единой интегрированной системой, построенной на основе определенных моделей обучения, где принципы интегративности должны стать ведущими. Востребованность высококвалифицированных инженеров в различных отраслях также диктуется развитием технологий и динамичной технологизацией производственной сферы, что актуализирует рассмотрение интегративного подхода в разработке компетентностной модели на основе паспорта компетенций для будущих специалистов инженерной отрасли. Соответственно, конструирование интегративной обучающей модели, разработанной на основе инженерных компетенций, направленной на компетентностную целостность педагогической системы считается как одной из важных выдвигаются на передний план. Аргументация предложения по совмещению различных компетенций, направленных на деятельность и результативность с точки зрения компетентностной модели обучения будущих инженеров подтверждается востребованностью специалистов высокого уровня. Безусловно, разработка системы методов и пороговые уровни сформированности компетенций мы предлагаем рассматривать в динамике с целью предвидения изменений в обучающей парадигме.

Современное состояние подготовки инженерных кадров требует рассмотрения педагогики в полипарадигмальном аспекте, что должно отражаться не только в теории образования, но и рассматривать переход к

системе инновационных вариативных технологий, где принципиальное значение при этом имеет опора на интегративное обучение. Л.И. Гриценко рассматривает вариативный подход, как выявление сущности интегративного образования, поскольку смешение форм, технологий и других средств обучения предусматривают научную обоснованность их интеграции в образовательном процессе, где каждая личность сможет развиваться с учетом индивидуальных особенностей, приобретая навыки в решении различных задач. (Гриценко Л.И. 2005)

Понятие интеграция в образовательной деятельности мы предлагаем понимать, как общность знаний, смоделированную из различных дисциплинарных предметов, где фиксация системности обеспечит адекватность, эффективность и продуктивность в формировании компетенции обучающихся. Создание определенной интегративной системы в разработке дидактических моделей на основе установления пороговых уровней сформированности компетенций, достижение которых является обязательным минимумом для всех выпускников основной образовательной программы обеспечит реализацию основного социального заказа в подготовке инженеров, способных решать задачи различного уровня.

Говоря об интеграции как научной категории педагогики, можно интерпретировать ее двояко:

- как принцип развития педагогической теории и практики;
- как процесс установления связей между объектами и создания целостной системы (Л.И. Гриценко, 2005).

Соответственно, интегративное обучение реализует такие важные положения учебного процесса как: методика и модель.

В научной литературе представлено достаточное количество обучающих моделей и технологий, акцентируя внимание на различных аспектах данного понятия. Достаточно актуальным нам представляется предложение Н.В.Савина, который рассматривает методы обучения как способы совместной деятельности педагога и учащихся, направленные на решение задач обучения. (Савин Н.В. 1978. С. 124). Также, существует мнение, что метод - это способ овладения знаниями, умениями, навыками и компетенцией, направленные на развитие способностей, приобретение опыта, применения знаний и формирование у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. На наш взгляд данное определение наиболее удачно и

конструктивно в реалиях инженерного образования, поскольку все методы вбирают в себя различные элементы, состоящие из приемов, буквально путь - который выбирает педагог при решении поставленных задач, пробуждается цель обучающегося и его деятельность, формируются необходимые компетенции. Такое взаимовлияние осуществляет качественный процесс усвоения изучаемого материала, содержания обучения, и достигается поставленная цель. Функциональность метода должна быть ведущей в системе обучения, где хотелось бы выделить такие важные функции как: развивающая и побуждающая .

Соответственно, выбор метода и реализация его функций не должны сводиться к единой номенклатуре, а наоборот, система методов должна быть в динамике и отображать продвижение процесса обучения, предвидеть изменения в обучающей парадигме и обосновано классифицировать методы обучения с целью последующего моделирования обучающего материала на основе установления компетентностной модели выпускника. Компетентностная модель выпускника вбирает в себя такие понятия как:

- 1) структура и характеристика обязательного (порогового) уровня сформированности компетенций;
- 2) методы обучения;
- 3) модель.

Говоря о методах, которые наиболее эффективны при интегративном обучении с выходом в компетентностную модель, безусловно следует отметить метод проектов, который был разработан американским педагогом Джоном Дьюи, предложившим теорию воспитания, направленную на формирование личности, приспособленной к жизни и практической деятельности. Система обучения была основана на интересах и самостоятельности мышления. В контексте образования проектирование - это целенаправленная учебная деятельность, проводимая в специально организованных условиях, которые обеспечивают возможность свободы, как в выборе стратегии своих действий, так и конкретных шагов для достижения поставленной цели (действовать самостоятельно от поиска проблемы до ее решения). Основа проектной методики-направленность учебно-познавательной деятельности на получение

конкретного продукта. Как нам кажется, выбор проектной методики наиболее удачная стратегия, направленная на возможность моделирования и создания конкретных обучающих моделей в инженерном образовании.

Согласно теории Пидкасистого П.И., «Модели обучения постоянно видоизменяются и сейчас проблемно – развивающий процесс обучения мы уже относим к традиционному его типу. Традиционный процесс обучения в настоящее время осуществляется в виде педагогической или андрагогической модели. (Педагогика / Под ред. П.И.Пидкасистого. 1996. С. 115-141)

Вслед за Пидкасистым П.И. мы считаем, что модель обучения представляет определенный подход к организации учебного процесса. В научной литературе модель – это идеальная система, служащая образцом. Но, при этом, следует отметить, что модель не может быть однообразной, поскольку в любой системе происходят изменения. В частности, модель обучения не может быть статичной, так как процесс обучения и теоретически и практически находится в постоянном развитии, педагоги-практики, исследователи разрабатывают и внедряют большое количество моделей разнонаправленного характера. Однако, есть и модели, где отражены конкретные особенности, в нашем случае это модели, разработанные с учетом интегративно-компетентного подхода в обучении.

С целью создания определённой модели предлагается разработать набор компетенций, собранных в паспорте компетенций с учетом инженерно-отраслевых норм, стандартов и потребностей выпускников вуза и их последующей востребованности на рынке труда и готовности к обучению на протяжении всей жизни. В свою очередь паспорт компетенций может служить инструментом управления знанием в вузе.

Паспорт компетенций важная часть обучающей компетентностной модели, где указаны требования к уровню сформированности компетенции с интегративным подходом, где все компетенции определяются разработчиками с учетом профессиональных стандартов, квалификационных и производственных требований, а установление взаимосвязей между компетенциями позволяет оптимизировать междисциплинарные связи.

Создание адекватной компетентностной модели будущих специалистов-инженеров, которая бы учитывала потребности рынка, требования, предъявляемые предприятиями к таким сотрудникам – своеобразный

инструмент, вектор которого направлен на академическое и профессиональное признание на международном рынке труда.

1. Гриценко Л.И. Образование и наука. 2009. №5, С.7
2. Зеер Э.Ф. Компетентностный подход к образованию. Образование и наука, 2005г. №5.
3. Савин Н.В. Педагогика. - М., 1978. - С. 124
4. Ильина Т. А. Педагогика. Курс лекций.-М., 1984.-С.270
5. Педагогика / Под ред. П.И.Пидкасистого. - М., 1996. - С. 115-141

DEPENDENCE OF SPECIES DIVERSITY OF URBAN FLORA ON A NUMBER OF FACTORS

O'rinboyev Ilxomjon Ravshanovich

2-kurs tayanch doktorant, Farg'ona davlat universiteti

Annotation: *The study of urban floras has generated great interest among researchers. This is due to the accessibility of the research object, the availability of widely accepted methodologies and material processing techniques, as well as the relevance of the issue of changes in biological diversity under the influence of anthropogenic factors.*

Keywords: *species diversity, urban flora, factors, correlation and regression analysis.*

INTRODUCTION

Based on information about the floras of 30 cities in Uzbekistan, the species diversity of urban floras was analyzed in relation to several factors (area, population size, and geographic location). According to the results of the correlation-regression analysis, population density is one of the determining factors. Geographic factors (latitude and longitude) play an important role in the changes in the ratio of native and adventive species.

Literature Review

In an interesting and detailed article by N.G. Ilminskikh [3, p. 60], attention is drawn to the specific features of urban flora research conducted by foreign and local scientists. Foreign researchers are actively exploring the following directions: the historical (chronological) dynamics of flora and vegetation; the qualitative characteristics of urbanization of flora along the gradient axes of "city – village," "large city – small city," "city center – outskirts"; the qualitative characteristics of urbanization of flora in areas with intense introduction of new species, such as railway stations and ports; indicator studies and mapping of vegetation cover; general and applied phytosociological studies; the general issues of synanthropization of vegetation cover, as well as the classification of synanthropic and urban flora; population-genetic studies, and other directions.

Local urban floristics has achieved significant successes and surpassed foreign research in the development of problem areas such as comparative-floristic studies, the study of the ecotopological structure of urban flora, and urban partial floras. Active studies are also being conducted on how the systematic richness of flora changes during urbanization, the determination of boundaries and botanical-geographical limits, urban phytophenology, and other issues.

A large amount of factual material on urban floras, located in various ecological and socio-economic conditions, has been accumulated in local scientific literature. Unfortunately, this material remains underutilized and is not subjected to systematic analysis.

Urban flora is traditionally understood as the sum of populations of all plant species forming under urbanized conditions, representing one of the types of anthropogenically transformed floras [6]. The specific features of urban floras include:

1. Specific structure: Urbanized areas usually have clearly defined spatial and ecotopological structures, as well as corresponding species complexes. Over the course of historical development, urban floras have experienced spatial differentiation, reflecting the combination of several types of ecotopes in urban areas. This has resulted in the mosaic structure of the vegetation cover, where different ecotopes coexist in urban areas.

2. Contrast in natural-climatic conditions: These differences affect the phytobiota [2]. Another characteristic of urban floras is the enrichment of their taxonomic composition with hybrid forms and an increase in the proportion of teratomorphs.

3. Similarity between urban floras: There is a similarity between urban floras in different natural-climatic zones. In cities of the temperate zone, the weakening of zonal features is evident, mainly as a result of changes toward thermoxeric floras and those formed in extreme conditions. However, urban flora does not become azonal [1].

4. Differences from general urban floras: Some urban floras, particularly in cities with large areas of indigenous vegetation, exhibit a higher number of regional species. Anthropogenic changes in flora are more pronounced in large cities compared to small ones. Consequently, the expression of zonal features in flora is more pronounced in small cities than in large ones.

5. High species richness compared to surrounding areas [4]: This is related not only to foreign species but also to local species, with diversity determined by the ecological heterogeneity of the area and the variety of dispersal routes. Cities serve as centers for the introduction and spread of adventive plants and also act as refuges for some endangered local species [4;5]. Interesting data in the literature suggest that high species richness in cities is due to closely related species adapted to disturbances in the soil-plant cover associated with urbanization. Another reason for high species richness is the density of transportation routes, which facilitates the spread of foreign species both into and out of cities.

6. High proportion of adventive species: Research results show that adventive species play a significant role in shaping plant diversity in several European cities: about half of the species in urban floras are foreign, and half of these are archaeophytes. The

increase in the number of adventive species in urban floras occurs through accidental introduction and intentional introduction.

7. High dynamism and lability of species composition: Due to this, different “chronological cuts” of urban floras have very little similarity with each other. Two components should be distinguished in this process: intentional formation of the species composition of flora (modeling) and random, non-directed changes (modification). The dynamic indicators of urban floras depend on the time interval and the degree of anthropogenic impact.

REFERENCES:

1. Ильминских Н. Г. Анализ городской флоры (на примере города Казани): автореф. дис. канд. биол. наук. Л., 1982. 23 с.

2. Тохтарь В.К., Фомина О.В. Особенности формирования урбанофлор в различных природно-климатических и антропогенных условиях: факторный анализ и визуализация данных // Науч. ведомости Белгород. гос. унта. Сер. Естеств. науки. 2011. № 9(104), вып. 15. С. 23-28.

3. Ильминских Н.Г. Обзор работ по флоре и растительности городов // Географич. вестн. 2011. № 1(16). С. 49-65.

4. Pyšek P. Alien and native species in Central European urban floras: a quantitative comparison // Journ. of Biogeography. 1998. Vol. 25. P. 155-163.

5. von der Lippe M., Kowarik I. Do cities export biodiversity? Traffic as dispersal vector across urban-rural gradients // Diversity and Distributions. 2008. Vol. 14. P. 18-25.

6. Абрамова Л.М., Голованов Я.М., Филатова Ю.Б. Урбофитоценология: изучение растительности городов // Экологические проблемы промышленных городов: сб. науч. тр. Саратов, 2009. Ч. 2. С. 286-288.

YOSHLAR ORASIDA KITOB O'QISHGA BO'LGAN QIZIQISHNI OSHIRISH YO'LLARI

Savramboyeva Shaxriniso Xosilboy qizi

Samarqand viloyati chet tillari instituti filologiya va tillarni o'qitish: ingliz tili 1-kurs talabasi

Mukarramkhodjayeva Tahmina Yunusovna

Ingliz tili o'qitish metodikasi katta o'qituvchisi

Annotasiya: Mazkur ish yoshlar orasida kitob o'qishga bo'lgan qiziqishni oshirish yo'llarini o'rganishga bag'ishlangan. Unda kitobxonlikning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni, uning ma'naviy va intellektual rivojlanishga ta'siri yoritib beriladi. Yoshlarni kitob o'qishga jalb qilishda zamonaviy texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar va madaniy tadbirlarning ahamiyati ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ishda ta'lim muassasalarida o'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish, oilada kitob o'qish odatini qo'llab-quvvatlash hamda yoshlar o'rtasida kitobning qadr-qimmatini oshirishga qaratilgan samarali chora-tadbirlar taklif etilgan. Mazkur tadqiqot yoshlar orasida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga ko'mak beradigan amaliy tavsiyalarni ham o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: kitobxonlik, samarali metodlar, uslub, ijtimoiy tarmoq, internet, media, ta'lim muassasa, kutubxona, targ'ibot.

Abstract: This study focuses on ways to increase interest in reading among young people. It highlights the role of reading in the upbringing of the younger generation, emphasizing its impact on moral and intellectual development. The importance of modern technologies, social networks, and cultural events in attracting youth to reading is thoroughly discussed. The research also explores the formation of a reading culture in educational institutions, support for family-based reading habits, and effective measures to enhance the value of books among young people. This work includes practical recommendations aimed at promoting a reading culture among the youth.

Key words: reading, effective methods, approach, social network, internet, media, educational institution, library, promotion.

Аннотация: Данное исследование посвящено изучению способов повышения интереса к чтению среди молодежи. В нем подчеркивается роль чтения в воспитании молодого поколения, его влияние на нравственное и интеллектуальное развитие. Рассматривается значение современных технологий, социальных сетей и культурных мероприятий для привлечения молодежи к чтению. Также в работе исследуются вопросы формирования культуры чтения в учебных заведениях, поддержка семейных традиций чтения, а также эффективные меры для повышения ценности книг среди молодежи.

Исследование включает практические рекомендации, направленные на развитие культуры чтения среди молодых людей.

Ключевые слова: чтение, эффективные методы, подход, социальная сеть, интернет, медиа, образовательное учреждение, библиотека, продвижение.

KIRISH

Kitob o'qish – bilim olish, fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish va shaxs sifatida shakllanishning eng samarali usullaridan biridir. Bugungi texnologiyalar asrida yoshlarning kitobga bo'lgan qiziqishini oshirish muhim ijtimoiy masalalardan biri hisoblanadi. Quyida yoshlar orasida kitobxonlikni targ'ib qilishning samarali yo'llari tahlil qilinadi. Hozirgi zamon yoshlarining kitobga bo'lgan qiziqishi texnologiyaning rivojlanishi, ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi va o'yin-kulgi vositalarining ko'payishi sabab biroz pasayganligi ko'rinadi. Kitob o'qish esa inson tafakkuri, bilim saviyasi, va hayotga bo'lgan qarashlarini shakllantirishda beqiyos o'rin tutadi. Shu sababli, yoshlar orasida kitobga qiziqishni oshirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Tahlil va natijalar

1. Raqamli platformalardan foydalanish

Bugungi kunda yoshlar ko'p vaqtini internetda o'tkazadi. Shuning uchun elektron kitoblar, audiokitoblar va raqamli kutubxona platformalarini targ'ib qilish muhim. Masalan, Bookmate, Audible, yoki mahalliy elektron kutubxonalar orqali kitoblarni qulay shaklda taqdim etish yoshlarni jalb qiladi.

2. Kitobxonlikka oid tadbirlarni tashkil etish

Kitob klublari: Yoshlar o'rtasida kitob o'qish bo'yicha davra suhbatlari, muhokama guruhlari tashkil etish. Kitob yarmarkalari va festivallari: Yoshlarni yangi adabiyotlar bilan tanishtirish va kitob mualliflari bilan uchrashuvlar tashkil etish. Tanlov va mukofotlar: "Eng ko'p kitob o'qigan talaba", "Eng yaxshi kitob taqrizi" kabi tanlovlar yoshlarning kitoblarga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

3. Mediada targ'ibot

Ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'lgan bloger va influencerlar orqali kitoblarni reklama qilish samarali. Masalan, yoshlar o'rtasida sevimli shaxslar tomonidan tavsiya etilgan kitoblar ommalashadi. Bundan tashqari, televideniye va radioda kitoblarga bag'ishlangan ko'rsatuvlar yaratish ham muhim.

4. Ta'lim muassasalarida kitob o'qishni rag'batlantirish

Maktab va universitetlarda kitobxonlikni rag'batlantiruvchi loyihalar amalga oshirish mumkin: Kitob burchaklari tashkil etish. Ta'lim dasturlariga zamonaviy, yoshlar uchun qiziqarli asarlarni kiritish. Har oyda bitta kitobni birgalikda o'qish va tahlil qilish.

5. Kitob o'qishning foydasini targ'ib qilish

Kitob o'qishning ruhiy va aqliy salomatlikka ta'siri haqida ommaviy axborot vositalarida ma'lumot berish. Kitob o'qigan insonlarning muvaffaqiyat hikoyalarini targ'ib qilish orqali yoshlarni ilhomlantirish mumkin.

6. Oila va mahalla muhitining ta'siri

Yoshlar orasida kitob o'qishga bo'lgan qiziqishning shakllanishida oila va mahalla muhim rol o'ynaydi. Ota-onalar va mahalla oqsoqollari yosh avlodga kitobxonlik odatini singdirishda o'rnak bo'lishlari kerak.

7. Kitoblarni qulay va arzon yetkazib berish

Kitoblarga erishish imkoniyatini oshirish ham muhim. Arzon narxlardagi kitob do'konlari va bepul kutubxonalar tashkil etish bu boradagi samarali yechimlardan biri.

8. Interaktiv va ijodiy usullardan foydalanish

Kitoblarga asoslangan o'yinlar va kvestlar yaratish. Mashhur kitoblardan ilhomlangan qisqa videolar va sahna asarlarini tashkil etish. Yoshlar o'rtasida kitobga bo'lgan qiziqishni oshirish. Kitobga bo'lgan qiziqishni oshirish yo'llari

9. Oiladan boshlash

Bolaning kitobga bo'lgan muhabbati, avvalo, oiladagi tarbiyadan boshlanadi. Oilada kitob o'qish madaniyati mavjud bo'lsa, bola uchun bu odatiy holga aylanadi. Ota-onalar bolalarga yoshligidan turli ertaklar va qiziqarli kitoblarni o'qib berishi muhimdir.

10. Maktablarda targ'ibot ishlari

Maktablar yoshlarning kitobga bo'lgan qiziqishini oshirishda muhim o'rin tutadi. Kitob haftaliklari, ijodiy tadbirlar, adiblar bilan uchrashuvlar, va o'qilgan kitoblar asosida tanlovlar o'tkazish orqali o'quvchilarda kitob o'qishga ishtiyoq uyg'otish mumkin.

II. Kutubxonalar faoliyatini rivojlantirish

Kutubxona madaniyatini rivojlantirish va ularni zamonaviy shaklga moslashtirish zarur. Elektron kutubxonalar va raqamli kitoblar platformalarini kengroq joriy qilish, yoshlar uchun kitob o'qish qulayligini oshiradi.

12. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish

Yoshlar orasida texnologiyadan keng foydalanish odatiy hol bo'lgani uchun, audio kitoblar, elektron kitoblar, va kitobga oid mobil ilovalar yaratish orqali kitob o'qishga bo'lgan qiziqishni oshirish mumkin.

13. Ijtimoiy tarmoqlarda targ'ibot

Yoshlarning ko'pchiligi vaqtining asosiy qismini ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazadi. Shu sababli, kitoblarga oid kontent, qiziqarli sitatalar, sharhlar va videolarni ijtimoiy tarmoqlarda targ'ib qilish muhimdir.

14. Rol modellarning ta'siri

Ommabop shaxslar — san'atkorlar, sportchilar va blogerlar o'z izdoshlariga kitob o'qishni targ'ib qilsa, yoshlar o'z navbatida ulardan ilhomlanadi. Yoshlar o'rtasida kitobga

bo'lgan qiziqishni oshirish nafaqat ularning intellektual rivoji, balki jamiyatning taraqqiyoti uchun ham muhimdir. Shu bois, har bir shaxs va tashkilot bu borada o'z hissasini qo'shishi lozim. Xulosa qilib aytadigan bolsam, kitob o'qishga bo'lgan qiziqishni oshirish – bu jamiyatning har bir qatlamini jalb etishni talab qiladigan jarayon. Bu borada texnologiyalar, ta'lim, madaniy tadbirlar va oilaviy muhitning integratsiyalashgan yondashuvi katta ahamiyatga ega. Yoshlar orasida kitobxonlik targ'iboti nafaqat ularning intellektual rivojlanishi, balki umuman jamiyatning kelajakdagi taraqqiyotini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Xulosa

Yoshlar orasida kitob o'qishga bo'lgan qiziqishni oshirish hozirgi zamon talabi bo'lib, bu masala nafaqat ta'lim tizimining, balki jamiyatning har bir a'zosining e'tiborida bo'lishi kerak. Bugungi texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlar hukmronlik qilayotgan davrda kitobxonlikni rivojlantirish uchun innovatsion va ijodiy yondashuv talab etiladi. Xulosa qilib aytganda, yoshlar orasida kitob o'qishga bo'lgan qiziqishni oshirish ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi. Kitob – bilim manbai, dunyoqarashni kengaytiruvchi va insonni ruhiy boyituvchi eng muhim vosita. Shu bois yoshlar orasida kitobxonlikni targ'ib qilish nafaqat ularning individual rivoji, balki butun jamiyatning ma'naviy va intellektual yuksalishi uchun xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. G'afurov, A. "Kitobxonlikni oshirishda raqamli texnologiyalarning o'rni". Toshkent, 2022.
2. Karimova, Z. "Yoshlar va kitob: XXI asrda kitobxonlik madaniyati". Samarqand, 2021.
3. Mukaramxodjayeva T.Y. "Interactive methods of teaching language" *Международный научный журнал № 8(100), часть 3 «Научный импульс» Март*, 2023.
4. Mukaramxodjayeva T.Y. "Ingliz tili o'qitishda o'yin texnologiyalarining ahamiyati va samaradorligi"., *International Journal of Education, Social Science & Humanities, Volume-11| Issue-12.*, 2023
5. Ziyoev, U. *Yoshlar va intellektual rivojlanish*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2019.
6. UNESCO. (2020). *Reading Matters: Promoting Literacy Among Youth*. Paris: UNESCO Publishing.

7. Bolalar kutubxonalari assotsiatsiyasi. (2022). Yoshlar uchun zamonaviy kitobxonlik dasturlari. 8. Anderson, N. (2019). Digital Reading Habits in the Age of Technology. New York: Routledge.

XAYRIDDIN SULTON TARIXIY HAQIQAT VA BADIY TO‘QIMA NISBATI HAQIDA

Temirova Farida To‘lqin qizi

JDPU magistranti

Ushbu maqolamizda yozuvchi Xayriddin Sultonovning tarixiy haqiqat va badiiy talqin haqidagi fikrlari bilan tanishamiz.

Tarixchi olim Haydarbek Bobobekovning “O‘tmish va tasvir” sarlavhali maqolasi e‘lon qilinib, unda, jumladan, Xayriddin Sultonov qalamimga mansub “Bunchalar shirinsan, achchiq hayot!” nomli tarixiy etyud haqida ham ba’zi fikrlar bildirilgan edi.

Maqola chiqqan paytda yozuvchi safarda edi, shu bois u bilan keyinroq tanishdi va kech bo‘lsa-da, ayrim fikr-mulohazalarni aytib o‘tishni lozim topdi.

Bizning nazarimizda, “muhtaram tarixchimiz bu o‘rinda ilmiy dissertatsiya yoki monografiyani emas, balki badiiy asarni tahlil qilayotganliklarini unutib qo‘ygandek tuyuldilar.

Chunki ilmiy asardan farqli o‘laroq, tarixiy mavzudagi badiiy asarda muallif muayyan voqea-hodisalar sanasini asar g‘oyasi, badiiy muddao talabiga ko‘ra ma‘lum darajada o‘zgartirishi mumkin. Jahon adabiyotida buni isbot etadigan misollar ko‘p. To‘g‘ri, goho tarixiy asarlar qat‘iy xronika tartibida ham bitilishi mumkin. Bunga o‘zbek adabiyotida Mirkarim Osimning sodda va go‘zal qissalari yorqin misol bo‘la oladi. Lekin adabiy tajribada boyagi birinchi yo‘ldan ham ko‘p foydalaniladi”[4;25]. Uzoqqa borib o‘tirmay, o‘zimizning adabiyotdan — tarixiy mavzudagi yaxshi asarlarimizning ikkitasidan dalil keltirib qoya qolamiz.

“M.Shayxzodaning “Mirzo Ulug‘bek” fojiasi va O. Yoqubovning “Ulug‘bek xazinasi” romanida markaziy konflikt asosini Ulug‘bek bilan Xoja Ahror o‘rtasidagi ziddiyat va to‘qnashuvlar tashkil etadi. Ba’zi olimlar bu o‘rinda tarixiy haqiqat prinsipi buzilgan deb chiqqanlarida tarixchi olimimiz professor B. Ahmedov ularga javoban shunday fikr bildirgan edi: “Bu yerda Shayxzodani ham, O.Yoqubovni ham ayblash o‘rinsiz. Ularni “yo‘ldan urgan” ba’zi olimlar bo‘ldi. Ular (A.Yu.Yakubovskiy, A.Mirzaev, M.Rajabov, Ya.G‘ulomov, R.Nabiev) naqshbandiylikka va Xoja Ubaydullo Ahror shaxsiga bir tomonlama subyektiv yondashdilar...”[3;54]. Tarixiy haqiqat shundan iboratki, Xoja Ahrorning Ulug‘bekning fojiali o‘limiga aloqasi yo‘q.

U Samarqandga Ulug‘bek o‘ldirilganidan ikki yil o‘tganidan keyin kelib ketgan». Shuningdek, olimning ta’kidlashicha, Ulug‘bek rasadxonasi ham oradan ellik yil o‘tgach buzilgan, allomaning shogirdi Ali Qushchi esa uning vafotidan keyin darhol emas, balki

yigirma bir yildan so'ng Turkiyaga ko'chib ketgan ("Tarix haqiqat oynasi", "Kamalak" to'plami, "Yosh gvardiya", 1989, 45-bet).

Ma'lumki, romanda bu faktlar biroz boshqacha tarzda, ya'ni Ulug'bek o'ldirilgach, oradan ko'p o'tmay sodir bo'lgan, deya talqin qilinadi. Demak, shunga asosan Shayxzoda va O.Yoqubovni tarixiy haqiqat printsiptini bilmaslikda yoki uni buzishda ayblash mumkinmi? Bizningcha, yo'q. chunki badiiy asarda yozuvchi tarixiy faktning o'zini "asliga to'g'ri" holda quruq qayd etish bilan cheklanmaydi, aksincha, tarixiy fakt mohiyatini tahlil qiladi.

Drama va romanda Ulug'bek hayotiga aloqador ayrim faktlar aynan emas, asarning badiiy konsepsiyasiga mos tarzda talqin etiladi va men bunga mualliflar haqli, deb o'ylayman. Takrorlayman: asosiy gap badiiy tasvirning tarixiy faktga emas, balki tarixiy fakt mohiyatiga mos kelishidadir.

Yozuvchi Primqul Qodirovning "Yulduzli tunlar" tarixiy romani ham shu mavzuga bag'ishlangan bo'lib, unda bosh qahramon hayoti bilan bog'liq Movarounnaxr va Xurosonda XV asr oxiri va XVI asr boshlarida sodir bo'lgan qator tarixiy voqealar xronologik tartibda ko'rsatiladi. Bunday voqealar rivoji Boburning murakkab hayoti va ijod yo'lini ko'rsatish bilan chambarchas bog'liqdir.

Romanning imkoniyat doirasi ancha kengligi sababli unda Boburning taxtga o'tirgan davridan, to umrining oxirigacha bo'lgan davr bosqichma-bosqich tasvirlanadi. Romanda Boburning shaxsiy kechinmalari, insoniy ezgu niyatlari va siyosiy qarashlari o'zining chuqur ifodasini topadi. X. Sultonov esa qissa janrining imkoniyatlaridan kelib chiqib, "Saodat sohili"ga Bobur umrining so'ngi 6 oyini asos qilib oladi. Roman ham, qissa ham Boburning o'limi voqeasi bilan yakun topadi.

Har ikkala asarda ham o'xshash tarixiy faktlar anchagina. Biroq ularning badiiy talqini turlicha Boburning keyingi paytda betob bo'lib qolishi, uni Yusufiy ismli tabib davolaganligi va Bobur qalbida kechgan ruhiy jarayonlar ikki asarda ham o'zining yaxshi ifodasini topgan. Har ikkala asarda ham Bobur olim sifatida qiyofasi, murakkab xarakteri tasviri ilm ahllari bilan munosabati orqali, chunonchi: "Yulduzli tunlar"da Bobur va Xondamir, "Saodat sohillari"da Bobur va Hofiz Ko'ykiy o'rtasida bo'lib o'tgan suhbatlarda o'z aksini topadi. Romanda ham, qissada ham tasvirlanishicha, Bobur olimlar bilan bo'lgan munozaralarda o'z qalbidagi muammolarning yechimini topganday bo'ladi.

Shu sababdan ularga izzat-ikrom ko'rsatadi. Qissada ruhiyat tahlili romandagiga nisbatan ancha ustun ekanligini ko'ramiz. Qissada adib qahramonning insoniy siymosini, ona yurt hajrida chekkan iztiroblarini badiiy lavhalarda yanada ishonchli va haqqoniy yoritib beradi.

Muallif asarda murakkab muhit va chigal vaziyatdagi qahramonning ruhiy holatini, uni bunday ishlarga boshlagan omillarni, eng muhim, Bobur ruhiyatidagi ziddiyatli holatlarni ancha chuqur va ta'sirchan bayon etadi.

Dastlab asar fazilatlarini haqida adabiyotshunos Sanjar Sodiq quyidagi mulohazalarni bildirgan edi: “X.Sultonov deyarli butun ijodida, xususan, “Saodat sohili” asarida Boboqul degan kimsaning bir vaqtlar Bobur bilan o‘z yurtidan ketganligi, endi esa o‘zga o‘lka bozorlaridan jinni bo‘lib, qo‘shiq aytib yurganligi ko‘rsatilgan. Uni qidirib safarga chiqqan Binoqul ismli o‘g‘li esa yo‘lda halok bo‘ladi. bu voqega hech bir izoh berilmaydi. Obrazli ko‘rsatilgan mazkur voqea ustida jiddiy o‘ylab ko‘rilgandagina, kitobxon uning vositasida Boburning o‘z yurtidan ketishi faqat o‘zi uchungina emas, balki boshqa ko‘plab kishilar uchun ham dahshatli qismat bo‘lganligini anglab etadi.

X.Sultonov katta iste'dod sohibi ekanligidan dalolat beradigan bunday obrazli tasvir, afsuski, hozir yaratilayotgan ko‘p asarlarimizda etishmayapti”[5;4].

Xulosa. Yuqorida nomi zikr etilib, biroz tahlil etilgan va shu kabi tarixiy mavzudagi qissalarning ko‘plab yaratilayotganligi ijobiy holdir. Chunki bugungi avlodni o‘z o‘tmishidan xabardor etish, ularda ajdodlarimizga bo‘lgan faxr tuyg‘usini uyg‘otish va yurt mustaqilligini mustahkamlashning asosiy omillaridan biridir.

ADABIYOTLAR:

1. www.ziyo.uz
2. Rizayev Sh. “Haqiqat va nafosat jamoli”
3. Sultonov X. “Haqiqat jamoli”-T.: Mashhur-press, 2019.
4. “O‘zbekiston adabiyoti va san’ati” gazetasi, 1989 yil, 24-fevral soni
5. Ulug‘ov.A. 2023. “Xayriddin Sulton asarlarida hayot hodisalarining aks ettirilishi”.O‘zbekiston: til va madaniyat. Adabiyotshunoslik2(2): 4-24.
6. X.Sultonov. “Boburning tushlari”. G.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti. Toshkent 1993 y.
7. N. Rahimjonov, Q. Ko‘baev. “Tarixiy qissalar haqiqat izlaydi”. Adolat nashriyoti. Toshkent 2005 y.

A.QAHHOR VA O.GENRI HIKOYALARIDA INSONIY HIS TUYG'ULARNING IFODALANISHI

Baxtiyarova Ruxshona Akbarbek qiz

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti O'zbekiston, Toshkent
e-mail: baxtiyovaruuxshona742@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ikkita asarda hayotning murakkabligi, qiyinchiliklari, o'ziga yarasha go'zalliklari, insoniy tuyg'ular va ularning o'zaro munosabatlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Konflikt, anor, shaftoli, po'rtahol, oila, muloqot.

Аннотация: В данной статье в двух произведениях освещены сложность жизни, ее трудности, присущая ей красота, человеческие чувства и их взаимоотношения.

Ключевые слова: Конфликт, гранат, персик, портахол, семья, общение.

Abstract: In this article, the complexity of life, its difficulties, its own beauty, human feelings and their mutual relations are highlighted through the fruits "Pomegranate" and "Peach and Portahol".

Key words: Conflict, pomegranate, peach, portahol, family, communication.

KIRISH

Adabiyotda ko'plab iste'dodli yozuvchilar o'z asalarida tabiat, uning go'zalligi va inson ruxiyati o'rtasidagi o'zaro badiiy ifodalaydilar. Shular qatorida, A.Qahhorning "Anor" va O.Genrening "Shaftoli va Po'rtahol" hikoyasini bir biriga o'xshash jixatlari, hikoya markazida bir oilaning hayoti va ulardagi konfliktlar, o'ziga xos qiyinchiliklari va murakkabliklarini tasvirlaydi. Har ikkala asar ham insonning ichki va tashqi qiyinchiliklari, shaxsiy kurashlari va jamiyatning ta'sirini chuqur ko'rsatadi.

Anor" hikoyasining boshlanish qismida ushbu epigraf orqali

"Uylar to'la non, och-nahorim bolam,

Ariqlar to'la suv, tashnai zorim bolam."⁴⁹

A.Qahhor hikoyaning umumiy mazmunini ochib bergan deb o'ylayman. Anor hikoyasining bosh qahramonlari Turobjon va xotini dep o'ylaymiz. Ammo tadqiqitchi Shaxloxon Rasulovaga ko'ra, "struktural talqinda bosh qahramon –Turobjon ham, uning xotini ham emas. Anor! Asar konfliktining bosh sababi ham, syujetdagi tugun ham, yechim ham anorga bog'liq. Bu faqat sarlavhada aks etgani uchun emas, balki hikoya syujeti ham "anor" (anor deb tasavvur qilingan narsa)ning asar voqeasiga kirishi bilan boshlanadi va anor (haqiqiy anor)ning xonadonga kirib kelishi bilan yakunlanadi... Anor –muloqot

⁴⁹ <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/abdulla-qahhor-1907-1968/abdulla-qahhor-anor-hikoya> [25.10.2024]

vositasi, kommunikativ birlik. U asosan, qarama-qarshiliklarni birlashtiradi: kun va tun, er va xotin, sevgi va alam, er mushti va xotin ko'zyoshisi.”⁵⁰

Demak, u muvozanatga ham olib keladi. Xotin anorni kutib yashaydi, er anor olib kelishini o'ylab. Anor mojarosi oilani birlashtirishi ham mumkin edi, lekin uning darz ketishiga ham mana shu anor sabab bo'ldi. Bundan tashqari yozuvchi yana anorga qanchadan-qancha ma'noviy yuk ortgan. Anor –to'qlik belgisi (Mullajon qozining bog'i – bog' emas, naq anorzor). Anor –yorug'lik timsoli, uni o'ylaganda ayolning ko'ngli yorishadi, xuddi mushakdan yorishgan unday. Anor –vaqt timsoli, voqea anor pishig'ida kechadi.

Asarda O.Genri o'ziga xos badiiy til va tasviriy vositalar orqali tabiat va insoniyatning chuqur muloqotini yaratadi. Har bir element mevalar, qahramonlar, hatto muhit — o'z ma'nosiga ega. “Shaftoli va Po'rtahol” hikoyasining boshlanishida yangi turmush qurgan yosh oilaning baxtliligi xar narsadan zavqlanishi baxtli yashashi uchun hamma narsa yetarli ekanligidan boshlanadi. Bu hikoyada bosh qahramonlari mashhur bokschi Mak Garri va uning xotini. “Shaftoli va Po'rtahol” ramziy ma'noda kelgan. Asarda shaftoli va po'rtaxol o'rtasidagi farqlar va o'xshashliklar orqali insoniyatning his-tuyg'ulari, orzulari va muammolari tasvirlangan. Shaftoli hayotning quvonchli tomonlarini, po'rtaxol esa murakkabli ekanligini ifodalaydi. Shaftoli: Yumshoq va shirin, sevgi va samimiyatni ifodalaydi. Bu meva qahramonlar o'rtasidagi munosabatlarning go'zalligini ramzlaydi.

Po'rtaxol: Qayg'u va hasratni, shuningdek, hayotning murakkab tomonlarini aks ettiradi. U qahramonlarning orzularidagi qiyinchiliklarni va kurashlarni ifodalaydi

Hikoyaning boshida konflikt ya'ni muammoni kelib chiqishiga sabab bo'lgan vaziyatgan duch kelinadi. Ya'ni xotining “Shaftoli yesam bo'larmidi?” degan gapi orqali konflikt yuzaga keladi.

Har ikkala asarda ham insoniy hissiyotlar, umid va tashvishlar o'ziga xos tarzda ko'rsatilgan. “Anor” hikoyasining bosh qahramoni Turobjon nochorlik, kambag'alchilik tufayli xotining boshqorong'u paytida yegisi kelgan anorni olib kelib berolmagani va xotini g'ururiga tegib, va u xam xotiniga nisbatan “boshqorog'u bo'lda evida bo'l”, “Jigarlaring ezilib ketsin” gaplari orqali o'rtada nizo kelib chiqadi va inson hissiyotlar, umidlar puchga chiqadi. Shuncha ta'na tazyiqlardan keyin ham o'g'irlik orqali eri anor olib keladi.

“Shaftoli va Po'rtahol” hikoyasida esa eri va xotini o'rtasida hissoyotlar umidlar o'rtasida kelishmovchlik bo'lmaydi. Qahramon oddiy va go'zal bir lahzani eslab shaftoli izlashga chiqadi. Yo'lda magazinlarda so'raganda u mevaning xozir topip bo'lmasligini va topgan taqdirda xam juda qimmatga sotilishini aytishadi. Qahromon izlayotgan payti Shaftolining yo'qligi uni tashvishga soladi, lekin u umidni yo'qotmaydi. U xotini yegisi

⁵⁰ Rasulova Sh. Abdulla Qahhorning “Anor” hikoyasidagi so'zlarning ma'no xususiyatlari: <http://ijournal.uz/index.php/jartes/article/view/897/1477>

kelganligi sababli, Shaftolini qahramonlik orqali qo'lga kiritadi va uni yo'qotib qo'ymaslik uchun cho'ntagida qo'lining issiq kafti bilan ushlab keladi.

Ikkita asarning ham yakunlash qismiga e'tibor qaratsak, "Anor" hikoyasida

⁵¹Tom orqasida xo'roz qanot qoqib qichqirdi. Ko'cha eshigi ochildi. Xotin to burilib qaraguncha Turobjon katta bir tugunni orqalab kirib keldi. U tugunni uyning o'rtasiga tashladi. Bir choyshab anor har tomonga yumalab ketdi, bir nechasi obrezga tushdi. Turobjon xotinigga qaradi. Uning rangini ko'rib xotin qo'rqib ketdi — bu qadar oqargan! Turobjon o'tirib peshonasini ushladi. Xotini yugurib oldiga keldi va yelkasiga qo'lini qo'ydi. — Qayoqqa bordingiz? — dedi entikib. — Nima qildingiz? Turobjon javob bermadi. Uning vujudi titrar edi."

Xo'roz qanot qoqib qichqirishini va eshik ochilishini majoziy ma'noda olib qaraydigan bo'lsak, xo'roz qichqirgani nimadandir xabar berayotgani va shu narsa uyga kirganligidan xar tomonga yoyilib ketayotganini tushunish mumkin. Anorni topip keldi lekin qayerdan, qaysi yo'l bilan olib keldi, bu noma'lum. U endi tug'uladigan farzandiga qaysi yo'l bilan luqma topip kelgan. Balkim xarom yo'l bilan ya'ni o'g'irlik orqali olib kelgan bo'lishi mumkin. To'g'ri bu dinimizga to'g'ri kelmaydi. "Shunga binoan, oz bo'lsada, qanoat qilib, homilador bo'lgan onaga haloldan yedirsinlar. Homilador ona istagan narsasini ota olib kelishga harakat qiladi."⁵² Va ya'na "Saodat asri qissalari kitobida xam tug'ilmagan farzandga xalol luqma yedirish masalasi muxum o'rin egallaydi. Onaning halol va toza ovqat iste'mol qilishi zarurligi aytib o'tiladi. Onaning ovqatlanishi tug'ilayotgan farzandning ruhiy va jismoniy rivojiga ta'sir qilishi, shuning kelajakdagi tarbiyasida xalol luqaning ahamiyati ta'kidlanadi".⁵³

Bu narsa to'g'ri lekin bizning fikrimizcha, Turobjon ham tug'ilajak farzandini o'ylagan xolda, xotini erining g'ururiga tegadigan gaplarini eshitib chiday olmayotganligi sababli bu narsaga majbur boldi dep o'ylayman.

"Shaftoli va Po'rtahol" hikoyasida:

"Darhaqiqat, mana, u suyuklisining o'rindig'iga egilib, qo'lga shaftoli tutqazdi. – Yaramas kichkintoyim! – oshiqona ming'illadi kelinchak. – Nahotki, shaftoli so'ragan bo'lsam? Men jon deb po'rtahol yegan bo'lardim. Baxtli bo'l, kelinchak!"⁵⁴

Bu yerda ham Shaftoli achinarli holatda, qimorxonadan olib kelinadi. Bu hikoyada shunchaki aytib o'tilgan, Shaftoli hech qayerda yo'q bo'lsa Po'rtahol ham uning o'rnini bosishi mumkinligini aytadi. Lekin qayerdan olib kelishi uni qiziqitirmaydi.

⁵¹ <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/abdulla-qahhor-1907-1968/abdulla-qahhor-anor-hikoya> [25.10.2024]

⁵² "FARZAND TARBIYASIDA AHAMIYATLI JIHATLAR", Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi <https://www.bukhari.uz/?p=29824&lang=oz> [27.10.2004]

⁵³ A.Lutfiy Qozonchi "Saodat asri qissalari" "Munir" nashriyoti 2021

⁵⁴ ⁵⁴ <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/jahon-nasri-onlayn-antologiyasi/o-genri-1862-1910-aqsh/o-genri-shaftoli-va-po-rtahol-hikoya> [25.10.2024]

“Abu Abdulloh No‘mon ibn Bashir roziyallohu anhu rivoyat qiladi: Men Rasululloh sollallohu alayhi va sallam shunday deganlarini eshitdim: «Darhaqiqat halol narsalar aniqdir, harom narsalar ham aniqdir. Ikkisining o‘rtasida shubhali bo‘lgan narsalar ham borki, ko‘pchilik ularni bilmaydi. Bas, kimki shunday shubhali narsalardan o‘zini ehtiyot qilsa, dinini, nomus – obro‘cini pokiza asrab qoladi. Buning misoli birovning qo‘rg‘oni atrofida podasini o‘tlatib yurgan cho‘ponga o‘xshaydi. U qo‘ylarining behosdan o‘sha qo‘rg‘onga ham kirib ketishidan omonda bo‘lmagani singari, shubhali narsalardan o‘zini ehtiyot qilmagan kishi keyinchalik haromga ham aralashib qoladi. Ogoh bo‘ling! Har bir podshohning qo‘rg‘oni bo‘ladi. Ogoh bo‘ling! Alloh taoloning qo‘rg‘oni uning harom qilgan narsalaridir. Ogoh bo‘ling! Jasadda bir parcha go’sht borki, agar u sog‘lom bo‘lsa, butun jasad sog‘ – salomat bo‘ladi. Agar u aynisa, jasadning qolgan qismi ham buziladi. U bir parcha go’sht qalbdir». Buxoriy va Muslim rivoyati”⁵⁵.

XULOSA.Ushbu maqola A.Qahhorning "Anor" va O.Genringning "Shaftoli va Po‘rtahol" hikoyalaridagi inson ruxiyati va ularning o‘zaro aloqalarini badiiy ifodalashga bag‘ishlangan. Har ikki asarda oilaviy munosabatlar va ichki konfliktlar chuqur ko‘rsatilgan. "Anor" hikoyasida anor ramziy ma‘noga ega bo‘lib, u Turobjon va uning xotini orasidagi muammolarni belgilaydi. "Shaftoli va Po‘rtahol" hikoyasida esa shaftoli va po‘rtaxol o‘rtasidagi farqlar inson his-tuyg‘ularining murakkabligini tasvirlaydi. Har ikkala asarda konfliktlarning kelib chiqishi va hal etilishi orqali insoniyatning hissiyotlari, umid va tashvishlari chuqur yoritilgan. Xulosa qilib aytganda, bu asarlar orqali inson ruhiyatining badiiy ifodasi, shuningdek, insoniy muammolar va ularning yechimlari ko‘rsatib berilgan.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Abdulla Qahhor “Anor” hikoyasi – Toshkent, 2013.
2. O.Genring “Shaftoli va Po‘rtaxol hikoyasi -Toshkent, 2015.
3. Rasulova Sh. Abdulla Qahhorning “Anor” hikoyasidagi so‘zlarning ma‘no xususiyatlari. <http://ijournal.uz/index.php/jartes/article/view/897/1477>
4. FARZAND TARBIYASIDA AHAMIYATLI JIHATLAR”, Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi <https://www.bukhari.uz/?p=29824&lang=oz> [27.10.2004]
5. A.Lutfiy Qozonchi “Saodat asri qissalari” “Munir” nashriyoti 2021
6. Internet manbalarida foydalanilgan.

⁵⁵ Луқмадаги ҳалоллик — ahlisunna.uz[28.10.2024]

“JAJMAN” VA “QO‘L” HIKOYALARIDAGI RAMZIY OBRAZLAR TASVIRI

Karimova Farog‘at Kaxramon qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti O‘zbekiston, Toshkent
e-mail: farogatkarimova1628@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xurshid Do‘stmuhammadning bozor mavzusiga bag‘ishlangan “Jajman” va Nazar Eshonqulning bironing rizqiga ko‘z olaytiradigan egasiz “Qo‘l” hikoyalari tahlil ostiga olinadi. Bundan tashqari ramziy obrazlarning metaforik talqini va jamiyatdagi insonlarning nafsi haqida ham gap ketadi.

Kalit so‘zlar: jajman, qo‘l, nafs, bozor, tim, ramz

Abstract: This article analyzes the stories of Khurshid Do‘stmuhammad’s “Jajman” dedicated to the market and Nazar Eshonqul’s “Hand” without an owner who earns the livelihood of others. In addition, the metaphorical interpretation of symbolic images and the desire of people in society are also discussed.

Keywords: jajman, hand, desire, bazaar, tim, symbol

Har bir ijodkorning o‘ziga xos uslubi va o‘z tafakkur tarzi bor. Shular asnosida takrorlanmas individual asar yaratiladi. XX asrning oxiri va XXI asrning boshlarida Xurshid Do‘stmuhammadning “Jajman” va Nazar Eshonqulning “Qo‘l” hikoyalari ham o‘zgacha yangi uslubda yozilib yuqori baholangan asarlar hisoblanadi. Barchamizga ma‘lumki, nafsni tiyish, o‘g‘irlik va ularning oqibatlari haqida shu kungacha ko‘p ta‘kidlanadi. Bu xususda Abdulloh Manozil “Vaqtlarning yaxshirog‘i nafs senga g‘olib bo‘lmagan vaqtdir, vaqtlarning yomonrog‘i nafs senga g‘olib bo‘lgan vaqtdir.”⁵⁶ deydi. Buni “Jajman” va “Qo‘l” hikoyalari asosida tahlil qilib ko‘ramiz.

Avvalo hikoyaning sarlavhasiga to‘xtalsak. Jajman so‘zining o‘ziyoq o‘quvchini o‘ylantirib qo‘yadi. Jajman o‘zi nima? Xurshid Do‘stmuhammad bir intervyusida shunday degan: - “Jajman so‘zining izohiga kelsak, adabiy uchrashuvlarda, gurunglarda muhlislar shu savolni ko‘p berishadi. Ammo men har gal javobsiz qoldirganman. Bu – mening sirim, hikoyaning jozibasida shunda. O‘quvchi o‘zi o‘ylab topsin.”⁵⁷ Bundan kelib chiqadiki, o‘quvchi hikoyani o‘qish davomida jajman nima ekanligini va qanday ramziy ma‘noda kelganligini o‘zi tushunib yetadi. O‘ziga xos uslubda yozilgan asarni har bir kitobxon o‘zicha tushunib tahlil qiladi. Hikoyaning o‘zi ham hammaga tushunarli qilib sodda tilda yozilgan.

Jajman obrazining qanday paydo bo‘lganligi haqida Xurshid Do‘stmuhammad yoshlar bilan bo‘lgan online suhbatida aytib o‘tgan: – “Jajman” hikoyasining tug‘ilish tarixi bor.

⁵⁶ [https://www.hikmatlar.uz/quote/1409\[27.10.2024\]](https://www.hikmatlar.uz/quote/1409[27.10.2024])

Toshkent shahridagi “Chorsu” bozorini ko‘pchilik yaxshi biladi. Bizning uyimiz shunga yaqin bo‘lganligi uchun “Chorsu”ga ko‘p qatnaganman. U yerda bir “Tim” degan joy bo‘lardi.

U “Tim”lar hozir buzilib ketdi. Baland, tepasi oynavand. Ikki tomonida katta-katta darvozasi bo‘lardi. Bu “Tim”ning ichida turshak, mayiz, jiyda, yong‘oq – shunga o‘xshash quritilgan mevalar sotilgan. Har safar bozorga kelganimda birinchi bo‘lib kitob do‘koniga, undan keyin, albatta o‘sha “Tim”ga kirardim. “Tim” qandaydir sehrli maskandek tuyulgan menga.

Shu yerda tirikchilik qilayotgan, savdo qilayotgan odamlar, nazarimda, boshqacha ko‘rinardi-da. Bir kun ko‘zim tushib qoldi. Bir ayol turshak sotayotgan ekan, bir odam qo‘lidagi qog‘oz xaltani to‘ldirib turshak oldi-da, pulini to‘lamay ketdi. Ayol yig‘lab yubordi. “Bolalarining rizqini qirqib olib kelgandim, ro‘zg‘oringa ishlatarmikanman degandim”, deb yig‘ladi. Menga shu narsa juda og‘ir botdi. Bozorda bunday manzaralar uchrab turadi. Oradan yillar o‘tdi, o‘sha xotira turtkisida “Jajman” obrazi paydo bo‘ldi.”⁵⁸ Timda paydo bo‘lgan bu hayvon insondagi barcha salbiy xususiyatlarni o‘zida namoyon etadi. Ya‘ni bosqinchilik, birovni haqqidan qo‘rqmaslik, o‘g‘rilik, nafs. Uni qanday hayvon ekanligini hech kim bilmaydi. U xuddi insonlarning jirkanch qiyofasini o‘zida namoyish etib shu bilan asarning metaforik maqsadini ochib bergandek.

Asarda barcha voqealar bozorda sodir bo‘ladi. Bozor deganda barchamiz savdogar va xaridorni, narsalar qilib taxlab qoyilgan rastalarni ko‘z oldimizga keltiramiz. Lekin Xurshid Do‘stmuhammad buni boshqacharoq ifodalaydi. “Jajman” asarida bozorni butun bir jamiyat deb hisoblasak boladi.

Jajman nomli hayvonning paydo bo‘lishi bejizga emas. Adib bu bilan odamlarning o‘zlarini ichidagi salbiy illatlarni namoyish qilmoqchi bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Insonlarning ichidagi nafs degan baloni yo‘q qilib bo‘lmaydi. Buni hikoya davomida qancha yesa ham to‘ymay kattalashib borgan jajman timsolida ko‘rishimiz mumkin. Asarda qahramonlarning ruhiy kechinmalari va ijtimoiy vaziyatlar ta‘siridagi holatlari ham yoritib berilgan.

“Yaxshi she‘ni gapirib berib bo‘lmaydi.

Uni faqat chuqur his qilish mumkin va ruhshunos kabi tushunish, tahlil qilish mumkin. Xuddi shunday asar yaratishda ham voqealarni shundayligicha kitobxonga bayon qilib bo‘lmaydi. Nazar Eshonqul hikoyalarini kuzatib turib bunga yanada ishonch hosil qilasiz. Uning ijodini deyarli har bir tafsiloti ramz va timsollar bilan boyitilgan. Bu bilan u yaratgan personajlarni tushunish va ularni his qilish yanada osonlashadi.”⁵⁹

Faraz qiling, uyingizda bir yeb to‘ymas sherik paydo bo‘ldi. Bir deganda ikki uchta odamning ovqatini ko‘rdim demay yeyabdi.

⁵⁸ “Kitobni anglab, tushunib mutolaa qilish lozim” | yoshlikjurnali.uz

<https://yoshlikjurnali.uz/suhbat/kitobni-anglab-tushunib-mutolaa-qilish-lozim/> [27.10.2024]

⁵⁹ Psixologizm va psixologik tahlil (X.Do‘stmuhammad va N.Eshonqul hikoyalari misolida)/Bitiruv malakaviy ishi.2019. -B.58

O'zingiz ham zo'rga kun kechiryapsiz. Bu tekintamoqni haydashingiz kerak. Har xil chora qilib ko'ryapsiz. Lekin siz ojizsiz. Bu juda qiyin vaziyat. Zamonaviy o'zbek adabiyotining namoyondalaridan biri Nazar Eshonqulning "Qo'l" nomli hikoyasida aynan shu vaziyat ko'rsatib berilgan. Hikoyani siyosiy jihatdan tahlil qiladigan bo'lsak, muallif hokimiyat tepasidagi boshqalarning rizqiga ko'z olaytiradigan egasiz qo'llarni aytgandek. Tegirmonchi bu egali qo'llarni to'ydiraman deb anchagina harajat qildi. Aslida, egasiz qo'ldan emas, jamiyatdagi egali qo'llardan qo'rqish kerak. "Hozirgi davrimizda ham egali-yu egasiz qo'llar atrofimizda to'lib yotibdi.

Qaysidir "xalq jonkuyarlari" kursisida o'tirgan holatda tovog'imizga qo'l cho'zishdan ta'b tortmayapti. U qo'llarning egasini biz bilolmaymiz. Ular o'zlarini yashirishda egali qo'llardan foydalanadilar. Korrupsiya, ta'magirlik, har bir sohadagi nohaqliklar o'sha qo'llarning badnafsligidan, ochko'zligidan kelib chiqadi. Unday nokas qo'llarni birinchi cho'zilganidayoq birlashib yo'qotmasak, o'z haqqimizni himoya qilmasak, atrofimizdagi insonlar uchrayotgan nohaqliklarga beparvo bo'lsak, keyinchalik bu "qo'llar" qarshisida ojizga aylanamiz.

Og'zimizdagi oshni olishsa ham jim qotib qolaveramiz."⁶⁰ Xurshid Do'stmuhammad "Qo'l" hikoyasida psixologik usullarni, ichki monolog va tasvirlarni chuqur ishlatadi. Nazar Eshonqulning "Jajman" hikoyasida esa ko'proq ijtimoiy masalalar yoritiladi va tasvir ham ijtimoiy kontekstda yaratiladi. Ikkala asarda ham jamiyatdagi odamlar qo'l va jajmanga qarshi kurashishadi Jajmanning ham egasiz qo'lning ham sheriklari anchagina ko'payib ketadi. Va oxir oqibat insonlar baribir taslim bo'lib ko'nikishga majbur bo'ladilar.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Xurshid Do'stmuhammadning "Qo'l" va Nazar Eshonqulning "Jajman" hikoyalari o'zbek adabiyotining yorqin namunalaridan bolib, inson ruhiyati, hayotning hayotning murakkabligi haqida chuqur fikrlashga undaydi. Agar hikoyalarning yakunida jajman va qo'l yo'q qilinganda ayrim kishilar tekinxo'rlik va nafsibuzuqlikni tamoman yo'q qilish mumkin deb o'ylashgan bo'lar edi. Lekin bunday odamlar ko'paysa ko'payadiki aslo yo'q bo'lmaydi. Shuning uchun bu hikoyalardagi ko'tarilgan mavzular har doim dolzarb va doimiy bo'lib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Nazar Eshonqul. Saylanma. "Qo'l". -Toshkent: I-jild
2. Xurshid Do'stmuhammad . "Jajman". -Toshkent: 1997. -B.8
3. Adabiyotda kashfiyot bo'lmasa...(Yozuvchi bilan suhbat) | Xurshid Davron kutubxonasi/<https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/xurshid-dostmuhammad-jajman-hikoya.html>

⁶⁰ <https://demokrat.uz/2024/02/10/qol-birovning-halol-oshiga-choziladigan-harom-qollar-haqida-hikoya> [30.10.2024]

-
4. Kitobni anglab, tushunib mutolaa qilish lozim” /yoshlar bilan online suhbat. | yoshlikjurnali.uz <https://yoshlikjurnali.uz/suhbat/kitobni-anglab-tushunib-mutolaa-qilish-lozim/>
 5. Psixologizm va psixologik tahlil (X.Do‘stmuhammad va N.Eshonqul hikoyalari misolida)/Bitiruv malakaviy ishi.2019. -B.58
 6. <https://www.hikmatlar.uz/quote/1409>
 7. <https://demokrat.uz/2024/02/10/qol-birovning-halol-oshiga-choziladigan-harom-qollar-haqida-hikoya>

ABDULLA QAHHORNING “ANOR” HIKOYASIDA INSONIYLIK VA HAYOT SABOQLARI

Polvonnazirova Zumrad Komiljon qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti O‘zbekiston, Toshkent
e-mail: polvonnazirovazumrad6@gmail.com

Anotatsiya: Ushbu maqola Abdulla Qahhorning “Anor” hikoyasida insoniylik va hayot saboqlari qanday yoritilganini tahlil qiladi. Hikoya oila ichidagi kichik mojarolarni tasvirlaydi va ularning insoniy munosabatlarga ta’sirini ko‘rsatadi. Muallif anor ramzi orqali mehr-oqibat, sabr-toqat va hurmatning ahamiyatini ta’kidlaydi. Asarda o‘quvchini hayotdagi kichik ehtiroslar va xatolar qanday katta oqibatlarga olib kelishi mumkinligini anglashga undaydi. Qahhor hikoyasi oila qadriyatlari va insoniylik haqida chuqur fikr yuritishga chaqiradi.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy hayot, jamiyat, hayot, saboq, ma’naviyat

Abstract: This article analyzes how humanity and life lessons are covered in Abdullah Qahhor's story "Pomegranate". The story depicts small family conflicts and their impact on human relationships. The author emphasizes the importance of kindness, patience and respect through the pomegranate symbol. The work encourages the reader to understand how small passions and mistakes in life can lead to big consequences. The story of Qahhor calls for deep reflection on family values and humanity.

Key words: social life, society, life, lesson, spirituality

“Adulla Qahhor 1907-yil 17-sentyabrda Qo‘qon shahrida tug‘ilgan. O‘zbekiston xalq yozuvchisi (1967). O‘rta Osiyo Davlat universitetining pedagogika fakultetini tamomlagan (1930). Uning ilk «Oy kuyganda» (1924) hajviy she’ri Norin shilpiq taxallusi ostida «Mushtum» jurnalida bosilgan. Yozuvchi «Boshsiz odam» (1929) hikoyasini e’lon kilgach, umrining oxirigacha nasrda samarali ijod qilgan.

Dastlabki hikoyalar to‘plami — «Olam yasharadi» (1935). Shundan so‘ng uning «Hikoyalar» (1935, 1936) to‘plamlari ketma-ket nashr etilgan. Bu davrda u «Sarob» (1935) romanini ham yozgan. «Qo‘shchinor chiroqlari» (1951) romani, «Sinchalak» (1958), «O‘tmishdan ertaklar» (1965), «Muhabbat» (1968) qissalari o‘zbek nasri taraqqiyotiga muhim hissa bo‘lib qo‘shilgan. U o‘zining «Shoxi so‘zana» («Yangi yer», 1949—53), «Og‘riq tishlar» (1954), «Tobutdan tovush» (1962), «Ayajonlarim» (1967) sahna asarlari bilan dramaturg sifatida ham tanilgan. A. S. Pushkin, L. Tolstoy, N. V. Gogol, Chexov asarlarini o‘zbek tiliga mahorat bilan tarjima qilgan.

Abdulla Qahhor 1968 yil 25 mayda Moskva shahrida vafot etgan. Xamza nomidagi O'zbekiston Davlat mukofoti (1966) laureati. Vafotidan so'ng «Buyuk xizmatlari uchun» ordeni bilan mukofotlangan (2000).⁶¹

Abdulla Qahhorning "Anor" hikoyasi o'zbek adabiyotining durdonalaridan biri bo'lib, unda insoniylik, mehr-oqibat, va hayotiy saboqlar haqida chuqur mushohada yuritiladi. Muallif oddiy bir voqea orqali o'quvchini hayotning ma'no-mazmuni haqida o'ylashga, inson qalbining nozik qirralarini his qilishga undaydi.

Hikoya mazmuniga o'tishdan oldin uning epigrifiga e'tiborimizni qaratsak :

"Uylar to'la non, och-nahorim, bolam,
Ariqlar to'la suv, tashnai zorim, bolam."⁶²

Epigrifni XX asr boshidagi o'zbek xalqining nochorlik, ocharchilik holatidan kelib chiqib muallif juda to'g'ri tanlagan. O'sha zamonlarda ba'zi insonlar hattoki non olib yeyishga ham qurbi yetmagan. "Uylar to'la non" iborasi orqali yozuvchi boylik oziq ovqat borligini, lekin ularning oddiy aholi uchun yetarli emasligini aytadi. "Ariqlar to'la suv" iborasi orqali esa xalqning ijtimoiy imkoniyatlarini cheklanganligini aytib o'tadi.

Asar bosh qahramoni Turobjon bo'lib, nochorlik, kambag'allik tufayli xotini boshi qorong'u bo'lgan paytda yegisi kelgan anorni olib kelib bera olmaganligi tasvirlanadi. Xattoki xotini g'ururiga tegib gapirishi oqibatida og'rilikka qo'l uradi. Turobjon uchun anor, o'zgacha bir ma'no kasb etadi: bu uning iztirobining, orzularining va hayotdagi yo'llarining ramzidir.

Anorning pishishi, o'zgartirilgan shakli va ta'mi – bu Turobjonning o'zgaruvchan ruhiy holati bilan birga, uning atrofidagi jamiyatning ham o'zgarishini ko'rsatadi. Abdulla Qahhorning Anor hikoyasida Turobjonning obrazini o'rganish, uning ichki iztirobini, jamiyat bilan bo'lgan o'zaro aloqalarini va tabiiy dunyo bilan bog'liq tushunchalarini tushunishga yordam beradi. Turobjon va boshqa qahramonlarning obrazlari, XX asrning o'zgaruvchan va murakkab jamiyatida yashayotgan odamlarning ruhiy holatini, iztiroblarini va umidlarini aks ettiradi.

Anorning ramzlari orqali yozuvchi inson ruhiyatining nozikligini va uning hayotidagi muammolarni tasvirlashda chuqur badiiy izlanishlarni amalga oshirgan.

Yozuvchi ushbu hikoya orqali odamlarning moddiy holati qanchalik qiyin bo'lmasin, ruhiy ehtiyojlarini ham unutmasligi, orzu havaslar hayotga mazmun bag'ishlashini eslatib o'tadi. Anor hikoyasi orqali hayotimidagi oddiy narsalarning ham qanchalik qadrli bo'lishi mumkinligini eslatib, hayotiy saboq beradi deyishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak Abdulla Qahhorning bu hikoyasi har qanday vaziyatda insoniylikni yo'qotmaslik kerakligini o'rgatadi.

⁶¹ <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/abdulla-qahhor-1907-1968> [9.12.2024]

⁶² Abdulla Qahhor, "Anor" qissa va hikoyalar. - Toshkent, 2012

Hayotning kichik sinovlari ortida yirik saboqlar yotganini his qilishga yordam beradi. Hikoya nafaqat o'quvchini zavqlantiradi, balki chuqur mushohada qilishga, o'z xulq-atvorini qayta baholashga undaydi. Hikoyao'ziga xos badiiyligi bilan o'quvchini insoniy qadriyatlar haqida o'ylashga majbur qiladi. Hayotdagi eng kichik masalalar ham katta saboqlarni keltirishi mumkinligini yodga soladi. Abdulla Qahhor inson qalbining go'zalligini va uning zaifligini tasvirlashda mohir bo'lib, ushbu asar orqali chin insoniylikni targ'ib qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Qahhorov A , “ Anor”qissa va hikoyalar. - Toshkent ,2012- B.200.
- 2 .Abdulla Qahhor .Asarlar.Besh jildlik.Birinchi jild ."G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va sa'nat nashriyoti" Toshkent 1987
3. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/abdulla-qahhor-1907-1968> [9.12.2024]
- 4.<file:///C:/Users/User/Downloads/Toshpo%CA%BBlatova.+Barchinoy.pdf> [9.12.2024]
5. https://t.me/s/e_kutubxona?before=4551 [9.12.2024]

ISLOMIY BANKLARDA AKTIV OPERATSIYALAR VA ULARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

G'aybullayeva Charos Baxtiyor qizi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Islomiy banklar aktiv operatsiyalari haqida fikr va mulohazalar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *Islomiy banklar, majburiyat, daromad, pul mablag'i, moliya, tashkilot, faoliyat.*

Islom bankida aktivlarning manbai va kelib chiqishi an'anaviy bankchilik kabi, sof foyda va majburiyatlardan kelib chiqadi. Boshqa so'zlar bilan aytganda, islomiy bank faoliyatida daromad olishning asosiy ustuni aktsiyadorlik kapitalining ichki manbalaridan va majburiyat sifatida tashqi manbalardan olingan aktivlardir. Islom bankida ishlab chiqarish aktivlari, deb tasniflanadi, pul mablag'lari va aktsiyadorlarning o'z mablag'lari yoki omonatchilarning omonatlari ularning shartnomalari bo'yicha likvidlik darajalariga ko'ra tasniflanadi.

Moliyaviy vositachilik tashkilotlarining asosiy faoliyati - kredit berish yoki moliyalashtirish va avans berish. Boshqacha qilib aytganda, moliyaviy vositachi institutlar iqtisodiy firmalar sifatida ikkita bozorda faol.

Ular omonatchilardan moliyaviy resurslarni talab qiladilar (depozit bozorida), boshqa tomondan esa ular investorlarga kredit beradi (kredit bozorida) Bu tashkilotlarning daromadi olingan va to'langan foizlar yoki foizlar o'rtasidagi farqdan kelib chiqadi. Islomda va boshqa ilohiy dinlarda sudxo'rlik (ribo) ni taqiqlash, shuningdek, qiymat yaratish asoslari sifatida ishlash va qilish islomiy bank xizmatlari va xizmatlarining asosiy xususiyatlaridan hisoblanadi, shuning uchun bankning bu turi Musharaka shartnomalari bo'yicha oldindan aniqlanmagan foyda/daromad stavkasiga ega.

Umuman olganda, aktivlarni kredit mahsuloti sifatida sotish quyidagi jadvalga muvofiq bo'linishi mumkin.

Garchi, bu mahsulotlarning ko'pchiligi sudxo'rlik sohasiga kirsada, lekin Eron kabi islomiy banklar tomonidan ishlatiladi. Islomiy bank amaliyotini qo'llagan ko'plab islomiy mamlakatlarda PLS qisqarishi chuqur rivojlanmagan; Masalan, Malayziyada islomiy bankning PLS paradigmasi passiv tomonga qaraganda aktivlar tarafidan ancha sekinroq bo'lgan. Aktivlar tarafidan, islom bankini moliyalashtirishning atigi 0,5% PLS mudarabah (foyda taqsimoti) va mosharakah (qo'shma korxonada) moliyalashtirish paradigmasiga asoslangan.

Oddiy bankchilik singari, islom bankchiligi ham aktsiyadorlarning aktivlarini ko'paytirishni nazarda tutadi, lekin islomiy banklarning haqiqiy manfaatdor tomonlari

barcha benefitsiarlarni omonatchilar, investorlar va biznes sheriklari sifatida qabul qilishini inkor etadi.

Aktsiyadorlarning aktivlari aktsiyalarning bozor qiymati, to'lanadigan foyda miqdori, shuningdek qo'shilgan qiymat bilan o'lchanadi. Aktsiyaning bozor qiymati yoki yaratilgan qo'shilgan qiymatiga uchta omil ta'sir qiladi: aktsiyadorlarning moliyaviy qobiliyatidan kelib chiqadigan pul oqimi, pul oqimlarining vaqtini rejalashtirish va pul oqimlari xavfi. Islom bankida aktsiyadorlarning kapitalini ko'paytirish qiymat yaratishni maksimal darajada oshirish yo'li bilan ko'rib chiqiladi, lekin yuqorida aytib o'tilgan sudxo'rlikni taqiqlash tamoyillarini hisobga olish kerak.

Ushbu maqolada iqtisodiy qo'shilgan qiymat (EVA) indeksi qiymat yaratish mezonini sifatida ko'rib chiqiladi.

Islomiy bank faoliyatidagi aktivlar va majburiyatlar tuzilmasini bilish, aktivlar va majburiyatlar bandlarini islomiy shariat asosida ko'rib chiqishni talab qiladi. Islom bankida aktivlar va passivlarning umumiy tuzilishi

Aktivlar

● Pul mablag'lari va qisqa muddatli mablag'lar Banklar va boshqa moliya institutlariga depozitlar va joylashtirish

- Qisqa muddatli investitsiyalar (ya'ni, Sukuk)
- Yomon va shubhali moliyalashtirish uchun nafaqa
- Islomiy shartnomalar asosida moliyalashtirish va avanslar
- To'g'ridan -to'g'ri investitsiyalar
- Boshqa aktivlar
- Asosiy vositalar
- Asosiy vositalar, uskunalar
- Boshqa moddiy aktivlar

Jami Aktivlar

- Yo'qotilgan aktivlar
- Xaridor majburiyatlari va kutilmagan holatlar

Masuliyatlar va aksiyalar qimmati

- Mijozlarning depozitlari
- Banklar va boshqa moliya institutlarining depozitlari va joylashtirishlari
- Hisob -kitob va akseptlar to'lanishi kerak
- Boshqa majburiyatlar
- Soliq va zakotni ta'minlash
- Oddiy ustav kapitali
- Zaxiralar
- Aktsiyadorlarning o'z mablag'lari

- Umumiy masuliyatlar va aksiya qiymati
- Bank majburiyatlari va kutilmagan holatlar.

Moliyaviy vositachilik tashkilotlarining asosiy faoliyati - kredit berish yoki moliyalashtirish va avans berish. Boshqacha qilib aytganda, moliyaviy vositachi institutlar iqtisodiy firmalar sifatida ikkita bozorda faol.

Ular omonatchilardan moliyaviy resurslarni talab qiladilar (depozit bozorida), boshqa tomondan esa ular investorlarga kredit beradi (kredit bozorida) Bu tashkilotlarning daromadi olingan va to'langan foizlar yoki foizlar o'rtasidagi farqdan kelib chiqadi. Islomda va boshqa ilohiy dinlarda sudxo'rlik (ribo) ni taqiqlash, shuningdek, qiymat yaratish asoslari sifatida ishlash va qilish islomiy bank xizmatlari va xizmatlarining asosiy xususiyatlaridan hisoblanadi, shuning uchun bankning bu turi Musharaka shartnomalari bo'yicha oldindan aniqlanmagan foyda/daromad stavkasiga ega.

Umuman olganda, aktivlarni kredit mahsuloti sifatida sotish quyidagi jadvalga muvofiq bo'linishi mumkin. Garchi, bu mahsulotlarning ko'pchiligi sudxo'rlik sohasiga kirsada, lekin Eron kabi islomiy banklar tomonidan ishlatiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O. Akhmadjonov, A Abdullaev, B Umarjonov, M Shamsiddinov. (2021). ISLOM MOLIYASINING XUSUSIYATLARI. Scientific progress 2 (8), 634-638
2. A Akhrorjon, A Oybek. (2022). Danger in Islamic Banking. International scientific conference "Topical issues of the economy in modern ...
3. O Akhmadjonov, A Abdullaev, S Yusupov, J Anvarov. (2021). ISLOM BANKCHILIGIDAGI XAVF. Scientific progress 2 (8), 639-642.
4. A Akhrorjon, A Oybek. (2022). Characteristics of Islamic Finance. International scientific conference "Topical issues of the economy in modern ...
5. O Akhmadjonov, A Abdullaev, J Anvarov, S Ismoilov. (2022). ISLOM MOLIYASI. Scientific progress 3 (2), 45-47.

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ОБУЧЕНИЯ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ МОДЕЛЬ 4К.

Нематжонова Юлдуз Уткировна

Доцент доктор филолого-педагогических наук, (PhD), узбекско-финский педагогический институт, yulduznematjonova9462@gmail.com+99893-994-94-62

Шукурова Шахризода Махмудовна

Магистрант 1- курса, узбекско-финский педагогический институт, sukurovasahrizoda@gmail.com, +99891-552-39-70

Аннотация: В данной статье рассматривается значение 4К-модели (критическое мышление, креативность, коммуникация, кооперация) в развитии культуры обучения у будущих учителей. Особое внимание уделяется тому, как применение этой модели способствует формированию профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной педагогической деятельности в современных условиях. Описаны основные подходы и методы внедрения 4К-модели в образовательный процесс, а также ее роль в повышении эффективности обучения, развитии самостоятельности и мотивации студентов.

Ключевые слова: 4К-модель, критическое мышление, креативность, коммуникация, кооперация, будущее поколение учителей, культура обучения, профессиональное развитие, педагогика, образовательный процесс.

ВВЕДЕНИЕ

Современные тенденции в сфере образования требуют от педагогов не только глубоких знаний и профессиональных навыков, но и способности адаптироваться к быстро меняющемуся миру. В эпоху цифровизации и глобализации важно формировать у будущих учителей культуру обучения, основанную на ключевых компетенциях XXI века. Одной из наиболее эффективных моделей, позволяющих этого добиться, является 4К-модель, которая включает развитие критического мышления, креативности, коммуникации и кооперации.

В Республике Узбекистан особое внимание уделяется реформированию системы образования. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об образовании» (новая редакция от 23 сентября 2020 года), одним из приоритетных направлений является развитие инновационных подходов к

обучению, включая внедрение современных методик, ориентированных на подготовку высококвалифицированных кадров.[1]

Данная модель направлена на подготовку педагогов, способных не только успешно решать профессиональные задачи, но и воспитывать в своих учениках навыки, необходимые для жизни и работы в динамичной среде. Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска новых подходов к организации образовательного процесса, способствующих формированию культуры непрерывного обучения у будущих педагогов.

В настоящей работе рассматриваются теоретические и практические аспекты применения 4К-модели в подготовке учителей, а также ее значение для повышения качества профессионального образования.[10]

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Современное образование требует внедрения инновационных подходов к подготовке педагогических кадров, которые будут соответствовать вызовам XXI века. Одним из таких подходов является использование 4К-модели, включающей развитие четырех ключевых компетенций: критическое мышление, креативность, коммуникацию и кооперацию. Эти навыки признаны основными для формирования профессиональной готовности педагогов, способных адаптироваться к изменениям и внедрять передовые методы обучения.[2]

Развитие критического мышления

Критическое мышление помогает будущим учителям объективно анализировать информацию, принимать взвешенные решения и выстраивать эффективные стратегии преподавания. Формирование этого навыка возможно через внедрение в образовательный процесс таких методов, как анализ кейсов, решение проблемных задач и участие в дискуссиях. Это позволяет студентам осознанно подходить к процессу обучения и принимать обоснованные педагогические решения.[7]

Креативность в педагогике

Креативность позволяет педагогам искать нестандартные подходы в обучении, создавать инновационные методики и адаптировать образовательные программы под индивидуальные потребности учеников. В условиях цифровизации креативность проявляется в разработке интерактивных заданий, использовании мультимедийных технологий и создании учебных проектов, которые стимулируют интерес учащихся.[3]

Коммуникация как основа взаимодействия

Эффективная коммуникация – ключ к построению доверительных отношений между учителем и учеником, а также успешному сотрудничеству с коллегами. Развитие этого навыка у будущих педагогов возможно через практические занятия, такие как участие в ролевых играх, организация дебатов и ведение переговоров. Это помогает будущим учителям научиться ясно выражать свои мысли, слушать собеседников и достигать взаимопонимания.[8,9]

Кооперация и работа в команде

Кооперация учит будущих педагогов работать в коллективе, распределять роли и находить общие решения в сложных ситуациях. Этот навык особенно важен для организации групповой деятельности учащихся, которая способствует развитию их социальных навыков. Будущие педагоги учатся кооперации через участие в совместных проектах, семинарах и практиках.[5,6]

Роль Закона Республики Узбекистан «Об образовании»

Государственная политика в области образования создает необходимые условия для внедрения таких моделей, как 4К. В Законе Республики Узбекистан «Об образовании» подчеркивается важность подготовки кадров, способных внедрять инновационные технологии и эффективно управлять образовательным процессом. Это стимулирует учебные заведения к развитию программ, направленных на формирование компетенций, соответствующих мировым стандартам.[1]

Практическая реализация 4К-модели

На практике 4К-модель реализуется через сочетание теоретического и практического обучения. Например, в рамках университетских курсов внедряются интерактивные лекции, проектные задания, тренинги по развитию коммуникативных навыков, а также стажировки, позволяющие студентам применять полученные знания на практике. Такой подход не только развивает компетенции студентов, но и формирует у них культуру непрерывного обучения, что особенно важно для профессионального роста.[4]

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В ходе эксперимента, проведенного среди 20 будущих учителей, была проанализирована эффективность внедрения 4К-модели в образовательный процесс. Исследование проводилось доктором философии и включало оценку уровня развития ключевых компетенций до и после применения 4К-модели. До начала эксперимента результаты показали низкий уровень сформированности необходимых компетенций:

Креативность была развита у 23% участников.

Коммуникативные навыки – у 22%.

Кооперативные умения – у 10%.

Критическое мышление – всего у 5%.

При этом 40% участников не продемонстрировали наличие указанных компетенций.

До начала эксперимента результаты показали низкий уровень сформированности необходимых компетенций:

Креативность была развита у 23% участников.

Коммуникативные навыки – у 22%.

Кооперативные умения – у 10%.

Критическое мышление – всего у 5%.

При этом 40% участников не продемонстрировали наличие указанных компетенций.

После месяца работы с использованием 4К-модели наблюдался значительный прогресс:

Уровень развития креативности вырос до 42%.

Коммуникативные навыки улучшились до 30%.

Кооперация увеличилась до 15%.

Критическое мышление развилось у 13% участников. Эти результаты свидетельствуют о положительном влиянии 4К-модели на формирование ключевых компетенций у будущих педагогов. Наиболее заметный прогресс наблюдался в развитии креативности и коммуникативных навыков, что подтверждает эффективность подхода.

ВЫВОД. Таким образом, внедрение 4К-модели способствует комплексному развитию профессиональных и личностных качеств будущих учителей, что важно для их успешной адаптации к современным требованиям образовательной среды.

Исследование показало, что внедрение 4К-модели в образовательный процесс будущих учителей имеет значительное положительное влияние на развитие ключевых компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности. До начала работы с моделью наблюдался низкий уровень формирования таких навыков, как креативность, коммуникация, кооперация и критическое мышление, с числовыми показателями, не превышающими 23% в случае креативности и 5% — в критическом мышлении. Однако после применения 4К-модели, которая способствовала более глубокому вовлечению студентов в процесс обучения, результаты значительно улучшились: креативность выросла до 42%, коммуникативные навыки до 30%, а критическое мышление и кооперация также продемонстрировали рост.

Таким образом, использование 4К-модели способствует комплексному развитию студентов и повышению их готовности к выполнению профессиональных задач в условиях современного образования. Модель оказывает ощутимое влияние на улучшение как индивидуальных, так и коллективных компетенций будущих педагогов, что является необходимым для их успешной адаптации к новым требованиям образовательной среды и подготовки к эффективной педагогической деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» в новой редакции от 23 сентября 2020 года.
2. Трофимова, Н. А. Формирование профессиональных компетенций у педагогов: современные подходы и технологии. — Москва: Академия, 2021.

3. Баева, И. А., и Соловьева, Е. В. Компетенции XXI века: внедрение 4К-модели в образовательный процесс // Педагогика и образование. — 2020. — №4. — С. 15–22.
4. Калмыкова, С. М. Технологии развития критического мышления у педагогов // Современное образование. — 2019. — №7. — С. 45–50.
5. Глобальные перспективы образования: внедрение инноваций. Под ред. Д. Хантер. — Ташкент: Университетская пресса, 2020.
6. Шаталов, А. А. Инновационные педагогические технологии в подготовке учителей. — Санкт-Петербург: Просвещение, 2018.
7. Равен, Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. — Москва: Когито-Центр, 2016.
8. Воробьев, Е. В. Коммуникативные и кооперативные навыки в образовательной практике // Педагогические науки. — 2021. — №3. — С. 32–38.
9. Стандарты профессиональной подготовки педагогов: международный опыт и локальная практика. — Ташкент: Издательство НИИ образования, 2022.
10. OECD. The Future of Education and Skills: Education 2030. — Paris: OECD Publishing, 2019.

Нематжонова Юлдуз Уткировна – доцент, доктор филолого-педагогических наук, (PhD), узбекско-финский педагогический институт, +99893-994-94-62

Шукурова Шахризода Махмудовна – магистрант 1- курса, узбекско-финский педагогический институт, sukurovasahrizoda@gmail.com, +99891-552-39-70

XORIJ OLIMLARINING OILA BARQARORLIGINI TA'MINLOVCHI PSIXOLOGIK OMILLAR HAQIDAGI TADQIQOTLARI

Mamatova Nazira Djurakulovna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti "Amaliy psixologiya" kafedrası mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada chet el olimlarini nikoh-oila haqidagi fikrlari, oila mustahkamligiga ta'sir omillar, oilaning buzilish sabablarini o'rganish orqali oilani barqarorlashtirish, unda o'zaro ijobiy munosabatlarni shakllantirish va oilaviy baxt istiqbollari belgilash sohasidagi ilmiy qarashlari o'rganilgan, psixologik tahlil amalga oshirilgan va natijalar bo'yicha xulosalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Nikoh-oila munosabatlari, nuklear oila, er-xotinning bir-birini tushunishi, madaniyat, an'ana, g'oyaviy yetuklik, oilaviy baxt, bolalar tarbiyasi, farovon turmush, ehtiyoj, baholash, turmush tarzi, pateriarxal.

Аннотация: В данной статье исследуются представления зарубежных ученых о браке-семье, факторах, влияющих на прочность семьи, научные взгляды в области стабилизации семьи путем изучения причин распада семьи, формирования в ней взаимоположительных отношений и определения перспектив семейного счастья, проводится психологический анализ и выработываются выводы по результатам.

Ключевые слова: брачно-семейные отношения, ядерная семья, понимание супругами друг друга, культура, традиции, идейная зрелость, семейное счастье, воспитание детей, благосостояние, потребность, оценка, образ жизни, патриархальный.

Abstract: This article examines the ideas of foreign scientists about marriage and family, factors affecting the strength of the family, scientific views in the field of family stabilization by studying the causes of family breakdown, the formation of mutually positive relationships in it and determining the prospects for family happiness, psychological analysis is carried out and conclusions are drawn based on the results.

Key words: marital and family relations, nuclear family, understanding by spouses of each other, culture, traditions, ideological maturity, family happiness, parenting, well-being, need, assessment, lifestyle, patriarchal.

KIRISH

Oilaning tarixiy shakllanishi tadqiq etgan Angliyalik tarixchi Lourens Stoun o'rta asrlar davridagi oilaviy hayot shaklining hozirgi zamon shakliga o'tishini ta'minlagan

tizimini yaratib, u XVI asrdan to XIX asrgacha davr oralig'ida oila taraqqiyotining 300 yil davomida bosib o'tgan 3 bosqichidagi o'ziga xoslikni ko'rsatib berdi. Mazkur davrning dastlabki va undan keyingi bosqichida ham Stounning fikricha, ochiq qarindoshlik oilasi uning hukmron shakli hisoblangan, u nuklear oila bo'lib, nisbatan cheklangan darajada o'z xo'jaligini yuritgan. Mahalliy jamoa bilan, o'zining qarindoshlari bilan uzviy aloqaga kirishgan. Stounga ko'ra, ihotalangan patriarxial oilalar asta-sekinlik bilan jamoadan ajralgan holda uyga bog'langan nuklear oilalar tomonidan siqib chiqarildi. Bu oilaning muhim jihatlari uning a'zolari o'rtasidagi yaqin emotsional munosabat, undagi munosabatlarning o'ta o'ziga xosligi va bola shakllanishiga e'tiborning yuqoriligi bilan farqlanadi. Bunday uyushgan oila tipi hozirgacha saqlanib qolgan. Jamoadan ajralgan holda uyga bog'langan nuklear oilalarning paydo bo'lishi bilan emotsional individualizmning, ya'ni emotsional va romantik muhabbat tartiblarini belgilovchi tanlovga ko'ra nikohga kirishning qadri ortdi. Nikoh va oilaning g'arbona tipi shunday qiyofaga ega bo'ldiki, bu umumiy holda hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q.

Biroq keyingi davrda (aniqrog'i XX asrning 50-yillaridan boshlab) insoniyat turmush tarzi bilan bog'liq jamiyatda yuzaga kelgan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy o'zgarishlar natijasida odamlar ma'lumotlilik darajasining o'sishi, ayollarning xalq xo'jaligining turli sohalarida faol ishtirok etishi, mehnat faoliyati ta'sirida oila sharoitida er-xotin munosabatlarining o'zgarishi, o'z navbatida, oila-nikoh munosabatlari xususiyatiga o'zining sezilarli ta'sirini o'tkazdi.

Oxir oqibatda bugungi kunga kelib nikoh odamlarning o'z mulki va mavqeini keyingi avlodga o'tkazish maqsadidagi sa'i-harakatlari majmui bo'lmay qoldi: ayollar iqtisodiy mustaqilligining ta'minlanishi bilan nikoh qachonlardir bo'lganidek iqtisodiy sheriklik zaruriyatining natijasi hisoblanmay qoldi.

Farovonlikning umumiy o'sishi ta'sirida, agar nikoh insonni qoniqtirmasa, u o'z hayotini osongina boshqa yo'lga qo'yishi mumkin bo'lib qoldi; Bundan tashqari, ajrashganlar endilikda o'zlarida "isnod" tamg'asini ko'tarib yurmaydi, chunki ajralish o'z hayot yo'lini istaganidek qurish uchun qoniqish hissini vujudga keltiradigan omilga aylandi. Natijada oilaviy hayotda insoniyatning ijtimoiy va ma'naviy taraqqiyoti uchun zid bo'lgan holatlar: tug'ilishning kamayishi, ajralishlar sonining ko'payishi, ajralishlar salbiy oqibatining kishilar hayotiga ta'sirchanligini ortib borishi, nikohsiz oilalarning ko'payishi va boshqa qator salbiy hodisalar yuz bera boshladi. Shu tariqa oila turmush yuzaga kelayotgan muhim muammolar jahon ilmiy jamoatchiligi: sotsiologlar, demograflar, etnograflar, tarixchilar, huquqshunoslar, mediklar, pedagoglar va psixologlar e'tiborini o'ziga tortdi. Oilaviy hayot muammolarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari psixologiya fanining dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolmoqda. Ijtimoiy psixologiyada oilaviy hayot muammolariga doir ilmiy tadqiqot ishlari qanchalik keng miqyosda olib borilishiga

qaramay, uning hali yetarli darajada o'rganilmagan tomonlari ham mavjud. Bular qatoriga oila barqarorligiga shaxslararo munosabatlar ta'sirining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari ham kiradi.

Oilaviy hayot, nikoh va oila, undagi shaxslararo munosabatlar muammolari bo'yicha tadqiqot olib borgan uzoq va yaqin chet el psixologlarining ishlari bilan tanishar ekanmiz, ularning izlanish yo'nalishini shartli ravishda ikki turga ajratish mumkin.

1.Oilaning buzilishiga olib keladigan sabablarni o'rganish orqali oilani mustahkamlash, undagi o'zaro munosabatlar barqarorligini ta'minlash va oilaviy baxt istiqbollari belgilash sohasidagi ilmiy tadqiqot ishlari.

2.Baxtli va farovon oilalarni, ya'ni oiladagi baxt va farovonlikni ta'minlovchi oilaviy hayotga xos muhim omillarni o'rganish sohasidagi ilmiy tadqiqot ishlari.

Endi ana shu yo'nalishlarda olib borilgan ilmiy izlanishlar bilan chuqurroq tanishib, ularning tadqiqotimiz bilan bog'liq o'ziga xos tomonlari haqida mulohaza yuritamiz.

Bugungi kunda nikoh va oilada muhim o'zgarishlar yuz berayotganini rad etish qiyin. Bular kengroq ijtimoiy o'zgarishlarni o'zida ifodalaydi.

Baxtli oila masalalari bilan shug'ullangan yetakchi sotsiolog va psixolog olimlar uning II ta eng muhim shart-sharoitlari mavjudligini aniqlaganlar:

1.Er-xotinning o'zaro bir-birini tushunishi. 2.Alohida uy-joyning mavjudligi. 3.Moddiy jihatdan yaxshi ta'minlanganlik. 4.Farzandlar. 5.Nikoh mustahkamligiga ishonch. 6.Oilada bo'sh vaqtni qiziqarli o'tkazish. 7.O'ziga yoqqan ish bilan ta'minlanganlik. 8.Ma'lumotning mosligi. 9.Ish joyining qulayligi. 10.Yaxshi do'stlarning mavjudligi. 11.Er-xotinning erkinligi.

Ularning tadqiqot tahlillariga ko'ra, qaysi bir oilada ana shunday imkoniyatlar mavjud bo'lsa, u oilani baxtli oila deyish mumkin, uning a'zolari esa baxtiyor va farovon turmush kechirayotganliklaridan darak beradi (74; 108-109).

Ularning tadqiqot tahlillariga ko'ra, yana shu narsa ma'lum bo'ldiki, oilada baxtli va farovon turmush vujudga kelishi uchun yuqorida keltirilgan shart-sharoitlar o'z ahamiyatiga ko'ra er bilan xotin uchun bir xil emas. Masalan, "Er-xotinning bir-birini tushunishi", "alohida uy-joyning mavjudligi", "moddiy yaxshi ta'minlanganlik", "farzandlar" va "qiziqarli ish" ahamiyatiga ko'ra, erda boshqacha, xotinda esa boshqacha baholangan. Er birinchi va ikkinchi o'ringa "alohida uy-joy bilan ta'minlanganlik" va "moddiy yaxshi ta'minlanganlikni", keyin boshqalarini qo'ysa, xotin esa birinchi va ikkinchi o'ringa "er-xotinning o'zaro bir-birini tushunish", "farzandlar" va so'ngra esa "alohida uy-joy", "moddiy yaxshi ta'minlanganlik" hamda "qiziqarli ish"ni qo'yadi. Bundan ko'rinib turibdiki, baxtli va farovon oila mazmunini ta'minlashning eng muhim tomoni hayot va faoliyatning zarur shart-sharoitlari va bolalar oila ittifoqi barqarorligining muhim mazmun-mohiyatini tashkil etadi.

S.V.Kovalevning ta'kidlashicha, yoshlarda oilaviy hayot va turmush tarziga xos to'g'ri tasavvurlar yetarli emasligi sababli turmush qurganlarida oila-nikoh munosabatlaridan qoniqmaslik holatlari ko'p uchraydi. Shuning uchun yoshlar o'sib ulg'ayadigan va o'qish joylarida ularni oilaviy hayotga, turmushga tayyorlash, ularda baxtli oila va farovon turmushni ta'minlaydigan zarur sifat va fazilatlarni shakllantirish, ularni bo'lg'usi oila to'g'risidagi romantik, shirin xayollardan, har xil chalg'ishlardan qutqarish bilan bog'liq tarbiyaviy shart-sharoitlarni yaratish to'g'risidagi qimmatli maslahatlarni ilgari suradi.

Xorijiy mamlakatlarda shu sohada o'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, yuqori sinf o'quvchilarida baxtli oila qurishlari uchun ularda ikkita muhim jihat shakllangan (ular egallagan) bo'lishi shart. Birinchisi, g'oyaviy yetukligi (iqtisodiy ta'minlanganlikka nisbatan ham), ikkinchisi, o'zaro munosabat va muloqot madaniyati tarkib topgan bo'lishi zarur. Shu bilan bir qatorda oila qurayotgan yoshlarda yana: o'zini o'zi anglab o'zidagi qusurlarni qisqartirishga intilish, voqea va hodisalarga o'zgalar nazari bilan qarash, muomalada yuqori madaniyatlilik, boshqalarni xohish va qarashlari bilan hisoblashish, sevgini ulug'lash, bir-biriga barqaror ishonch, bir-birini tushunishning yuqoriligi, bir-biriga hurmat va sadoqat kabi fazilatlar ham mujassamlashuvi kerak.

Oilaviy munosabatlarni o'rganish sohasida estoniyalik olimlar E.Tiyd va V. Ukolovalarning olib borgan tadqiqotlari diqqatga sazovordir. Ular oiladagi er-xotin o'zaro munosabatlari xarakteriga qarab uning modellarini ishlab chiqadilar. Ularning fikricha, hozirgi jamiyatda ko'proq oilaning 2 ta modeli: An'anaviy (asimmetrik) oila modeli va zamonaviy (simmetrik) oila modeli uchraydi. An'anaviy (asimmetrik) oilada er so'zsiz oilaning iqtisodiy ta'minotchisi va uning boshlig'i sanaladi. Oiladagi ittifoq mavqeini u belgilaydi. Oila hayotiga xos tashkiliy va boshqa muhim muammolar yechimini u belgilaydi. Shu bois, er oiladagi boshqa tashvishlardan ozod qilinadi. Ayol esa an'anaviy oilalarda uncha ko'p daromad keltirmaydi yoki nisbatan oz daromad keltiradi. Uning uchun eng muhimi farzand ko'rish (tug'ish) va oila xo'jaligini namunali yuritish, bolalarni nazorat qilish va ularning kamoloti bilan shug'ullanishdir. Shunga ko'ra, oila yuritish javobgarligi ko'p jihatdan unga bog'liq bo'lgani uchun undagi mikro muhitni yaratish va shakllantirish tashvishi, asosan, uning majburiyatiga kiradi.

Zamonaviy (simmetrik) oilada er-xotin o'zaro munosabatlari an'anaviy oiladagidan farqli o'laroq (yoki bu oila egalitar (frantsuzcha - tenglik) oila ham deyiladi) undagi barcha rollar xoh u iqtisodiy, xoh u tarbiyaviy bo'lsin hammasi er-xotinning hamkorligida, birgaligida amalga oshiriladi. Ular oila xo'jaligini birga yuritadilar, uning masalalari va muammolarini birga hal qiladilar hattoki, to tarbiyaviy masalalargacha.

Estoniyalik olimlar E.Tiyt va V.Ukolovalarning ko'rsatishicha, oilaning mustahkamligi, undagi munosabatlarning aniq maqsadlarga qaratilganligi va

yo'naltirilganligi bilan ham belgilanadi. Ular oilaviy munosabatlar maqsadini ko'proq 3 yo'nalishda bo'lishini farqlaydilar. Oilaviy munosabatlar barqaror bo'ladi, qachonki:

1. Maqsad, bolalar tarbiyasi bilan bog'langan bo'lsa;
2. Maqsad, er-xotinning shaxs sifatida yanada rivojlanib borishini asoslasi;
3. Maqsad, oila uchun zaruriy narsalarni, uyni shinam va orastaligini ta'minlashga qaratilgan bo'lsa.

Ko'rinib turibdiki, oila barqarorligi-oila a'zolarining o'zaro hurmatga, sevgi-muhabbatga, javobgarlik - burch hissiga va er-xotinning psixologik va jinsiy o'zaro mosligiga asoslangan juda murakkab, ko'p qirrali va ko'p darajali munosabatlari natijasidan iboratdir.

Oila barqarorligi oilaning yagona va butunligini saqlaydi. Afsuski, oila barqarorligi XX asrning 80-90 yillariga kelib pasaya boshlagan. Buning asosiy sabablari oila buzilishlarining keskin oshishi, bolalarni tug'ilish sonining kamayishi, nikohsiz oilalarning ko'payishi bilan tavsiflanadi. Shu bois, hozirgi yoshlarga oila buzilishining muhim sabablarini tushuntirish bilan birga oila beqarorligiga olib keluvchi juda murakkab omillar ta'sirini ham dalillab borish zarur.

Aksariyat tadqiqotlar natijalariga ko'ra, oila buzilishining eng muhim sabablari: er-xotinning bir-biriga nisbatan ishonchining yo'qolishi, hissiyotning (sevgi-muhabbatning) susayishi, xarakter xususiyatlarning mos kelmasligi, er-xotindan birining bola ko'rishga layoqati yo'qligi yoki jinsiy qoniqmaslik holatlaridan iboratdir. Bunday natijalarni uzoq va yaqin chet el psixologlari olib borgan tadqiqotlarda ham yaqqol ko'rishimiz mumkin.

Oilada shaxslararo munosabatlar madaniyatining shakllanganligi oila a'zolarining jamiyatda o'z o'rnini, qadrini topishga o'z istak va qobiliyatlarini ro'yobga chiqarishga imkoniyat yaratadi. Agar unda oilaviy munosabatlar yetarli darajada shakllanmagan bo'lsa yoki shakllanmasa unda turli muammolar va nizolar shakllanadi. Oilada totuvlik yo'qoladi va unda noxush psixologik muhit hosil bo'ladi. Oila a'zolari jamiyatda ham o'z o'rinlarini topa olmaydilar. Eng muhimi shuki, bunday holat farzandlar kamolotiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ko'pchilik psixologlarning fikriga ko'ra, oilaviy baxt bo'lishi uchun nizoli oilalarda yetarlicha psixologik shart-sharoitlar majmuasi mavjud emas (oilada ijobiy barqaror psixologik muhitni ta'minlaydigan er-xotin munosabatlariga xos sifat va fazilatlar yetarli shakllanmaganligidan dalolat beradi). Ularning fikricha, oilada yetarli psixologik shart-sharoitlar kompleksini:

1. Normal (do'stona) ziddiyatsiz munosabat.
2. Ishonch va empatiya.
3. Bir-birini tushunish.
4. Normal (intim) jinsiy hayot.
5. Uy-joyning bo'lishi tashkil etadi.

Rossiyada o'tgan asrning 80-90- yillarida oila muammolari bilan shug'ullangan psixolog olimlar (S.V.Kovalyov, N.N.Obozev) ning bahosiga ko'ra, baxtsiz oilalarni uch

toifaga kiritish mumkin. Ular shartli ravishda: janjalli, inqirozli, muammoli oila toifalariga bo'linadilar.

Janjalli oilada er-xotin o'rtasida parda (sfera) bo'lib, ularning qiziqishlari, ehtiyojlari, baholashlari va xohishlari o'rtasida doimo to'qnashuvlar kelib chiqadi va u kuchli emotsional holat ko'rinishida uzoq saqlanadi.

Inqirozli oilada er-xotinning qiziqish va ehtiyojlari asosan qat'iy xarakterga ega bo'lib, bu holat oilaviy hayot sohasining muhim tomonlarini egallaydi.

Muammoli oilada er-xotin o'rtasida sodir bo'ladigan qarama-qarshiliklar yoki ziddiyatlar asosan unda qiyin hayotiy vaziyatlar, qiyinchiliklar (masalan uy-joyning yo'qligi, og'ir va uzoq muddatli kasallik) yuz bergan holatlarda yuzaga keladi.

Ana shunday oilalardagi er-xotinlar ulardagi ijtimoiy-psixologik muhit va o'zaro hurmatga, yordamga tayangan o'zaro munosabatlardan qoniqqandagina turmushlari mustahkam bo'lishi mumkin (Kovalev).

Oilaviy qiyinchiliklarni keltirib chiqaruvchi muhim sabablarni o'rgangan S.I.Golod (1981) oilaviy qiyinchiliklarni quyidagi ko'rinishlarda: -uy xo'jaligini tashkil etish; qarindoshlar bilan munosabatning og'irligi; bolalar va uning tarbiyasi; kommunikatsiyadagi qiyinchiliklar, moliyaviy qiynalishlar, ichimlikka berilish, qiziqish va e'tiqodlarning turli yo'nalishdaligi, rashk va qizg'anish, jinsiy nomutanosibliklarda namoyon bo'lishini qayd etadi.

Ye.Burgess, P.Vollin, L.Terman va M.Odema, G.Rolandlar bir qator tajribalarga tayanib er-xotinlikdan qoniqishda sheriklarga xos sifatlarning quyidagi turlarini qayd etadilar.

Baxtli nikohdagi sheriklarni tavsiflovchi sifatlarga:

1. Emotsional barqarorlik. 2. O'zga kishilar bilan kelisha olishlik. 3. Xushmuomalalik. 4. Ochiqlik, ishonch. 5. Emotsional muhtojsizlik. 6. Yon beruvchanlik kiradi.

Baxtsiz nikohni tavsiflovchi sifatlarga:

1. Emotsional beqarorlik (nevrotizm). 2. O'zga kishilarga tanqidiy munosabat. 3. Hukmronlikka intilish. 4. Berklik, tundlik. 5. Shubhalanuvchanlik. 6. Emotsional berklkdir.

Yuqoridagi mualliflarning izohlashicha, nikohdan qoniqqanlikni belgilovchi 2 ta asosiy o'lcham (mezon)i bor ekan. Ushbu ikkala o'zaro aloqadorlikdagi ko'rsatkichlar - emotsional soha va ijtimoiy muhitga yo'nalganlikdan iboratdir.

G.Roland esa o'z tadqiqotlarida oiladagi shaxslararo munosabatdan qoniqish uchun zarur kommunikativ sifatlarni ajratib ko'rsatgan:

1. Muloqotmandlik. 2. Oilada yuqori darajadagi o'zaro tushunish.

3. Er-xotinlarning jinsiy qoniqqanligi. 4. Emotsional qo'llab-quvvatlashning mavjudligi va ishonch. 5. "Uy" ni oiladagi hamjihatlikni belgilovchi maskan deb qarash (Roland 98).

B.Faber esa oiladagi kommunikativ qadriyatlar yo'nalishining yuqori me'yorda bo'lishi baxtni belgilovchi baho deb hisoblaydi.

A.Kempinskiy bo'lsa er-xotin hamjihatligi to'g'risidagi qiziqarli (taajjubli) kontsepsiyani taqdim etdi. Muallif bu kontsepsiyani taqdim etishda (tayyorlashda) nevrotik oilalarga oid ma'lumotlarga tayanadi. Uning qarashlariga ko'ra, er-xotin o'rtasidagi mutanosiblik uchun muhim (chuqur) ahamiyat kasb etuvchi shaxs xislatlariga qaraganda, shunchaki yuzaki (ikkinchi darajali) fazilatlar muhimdir. Ikkinchi darajali shaxs sifatleri situativ xulq-atvorda namoyon bo'ladi. Ular er-xotin juftligining yaxlit tuzilma sifatida mos kelishidagi vazifalarini muvofiqlashtiradi.

N.N.Obozov oilaviy hayotdan qoniqmaslik, nikohning buzilishi va beqarorligini belgilovchi sabablarni er bilan xotin o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy funktsiyaning tenglashtirilishidandir deb tushuntiradi. Uning fikricha, oldinlari erning ijtimoiy-iqtisodiy vazifasi uning oiladagi bolig'ligini belgilagan bo'lsa, u oilani buzilishdan saqlashning bitta vositasi edi, xolos. Hozirgi kunda er bilan xotinning ijtimoiy-iqtisodiy tengligi ularning funktsional majburiyatlarini taqsimlashda yangicha yondashishni talab qiladi. Funktsiyalarni taqsimlashdagi asos sifatida er bilan xotinning o'zaro ta'sirlashuvining psixologik xususiyatlarini ochish maqsadga muvofiq. Uning fikricha, ijtimoiy-tarixiy tajriba va keyingi tajribalar hozirgi avlodning funktsiyalarini psixologik taqsimlash jarayonini qiynalmasdan va "asoratsiz" bo'lishini kafolatlay olmayapti.

V.E.Semenov, Yu.T.Timofeyevlarning tadqiqotlarida oilada nizoli vaziyatlarni kelib chiqishi inson turmush tarzining butunligicha qamrab oluvchi sohalaridagi o'zgarishlar bilan ham bog'liq ekanligi ko'rsatib o'tiladi. Tadqiqotdagi natijalarga ko'ra, ishchi ayollar uchun eng ahamiyatli hayotiy qadriyatlar "oilaviy baxt", "yaxshi sog'lomlik", "sevimli ish" va "sof vijdon" dan iborat ekan. Erkak ishchilarda esa qadriyatlarning eng asosiysini "sevimli mashg'ulot", so'ngra "oilaviy baxt" tashkil qilishi aniqlangan.

Sotsiologik yondashuvga muvofiq, er-xotin munosabatlarining muvaffaqiyat ko'rsatkichi nikohning xavfsizligi, ya'ni ajralishning yo'qligi. Bu xarakteristika nikoh barqarorligi deb nomlanadi va demografik, sotsiologik va boshqa tadqiqotlar turli xil usullarda keng qo'llaniladi.

T.G.Pospelova va T.M.Trapeznikova oila barqarorligiga ta'sir etuvchi ob'ektiv va sub'ektiv omillarni ajratib ko'rsatishadi.

Mualliflar ob'ektiv omillarga quyidagilarni kiritadilar:

1.Oila yashayotgan butun ijtimoiy-iqtisodiy tizimning umumiy beqarorlashuvi.

2. Oila funksiyalari bajarilishi uchun davlat tuzilmalari xususiyatlari, uning omon qolishi uchun minimal sharoit yaratmaydi.

3. Oilaviy byudjet darajasi minimal yashash sharoitiga mos kelmasligi.

4. Uy-joy sharoitlarini yaxshilash muammolari.

5. Ishsizlik (ayniqsa ayollar uchun).

T. G.Pospelova va T.M.Tropeznikova fikriga ko'ra, oila barqarorligining sub'ektiv omillari deb quyidagilarni ko'rsatdi:

1. Oila psixologik kichik ijtimoiy guruh sifatida er-xotin, farzandlar, ota-ona o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning yangi modelini shakllantirdi. Ayniqsa ayollar ongida katta transformatsiya sodir sodir bo'ldi.

2. Oiladagi erkak va ayolning rolli xatti-harakatlari, ehtiyoj va qiziqishlari yaqinlashdi, "o'rtacha" uslubga ega bo'ldi.

T.G.Pospelova va T.M.Trapeznikova oilaviy hayotga "barqarorlik" shaxslararo munosabatlar va yoshlarning nikohga tayyorlik darajasiga bog'liq. Shuningdek, "nikohga tayyorlik shaxsning psixologik ustanovkasi – ijobiy hissiy munosabatlar, nikoh qadriyatlar" sifatida tushuniladi.

Xulosa. Shu o'rinda oiladagi maishiy masalalar ishlab chiqarish jarayonidan tashqaridagi omil bo'lsa ham, undagi psixologik muhitni tartibga solishda ishtirok qilishini ta'kidlash joizdir.

Ko'rib o'tganimizdek, chet el psixologlari tomonidan oila muammolarini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar ancha salmoqli va keng qamrovlidir. Shunday bo'lsa-da, mazkur ilmiy izlanishlar natijalari, ulardagi ilmiy tavsiya va xulosalar ma'lum darajada cheklanganlik xarakteriga egadir. Tadqiqot natijalarining cheklanganlik xarakterda ekanligi har bir xalqda oilaviy turmush muammolari milliy, madaniy, an'anaviy va hududiy xususiyatlar mavjudligi bilan uyg'unlikda namoyon bo'ladi.

Chunki, oilaviy turmush tarzi va er-xotin munosabatlarining milliy, madaniy va mintaqaviy o'ziga xosligi boshqa millatlarnikiga u yoki bu darajada to'g'ri kelavermaydi. Ya'ni boshqa millat vakillarida oila muammolarini hal qilish bilan bog'liq o'tkazilgan tadqiqot natijalarini o'zbek milliy-madaniy muhitida samarali qo'llash mumkin emas. Shu bois, biz ushbu tadqiqotlar natijasida erishilgan yutuqlarga yuqori baho bergan holda, bu ilmiy dalillarni o'zbek oilalari uchun ham to'la taalluqli deya olmaymiz.

FOYDANANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Андреева Т.Н. "Социально-психологические проблемы стабильности и успешности брачно-семейных отношений" / 12.2009-Санкт-Петербург.

2. Karimova V.M. Ijtimoiy tasavvurlarning shakllanishida er-xotin o'zaro

munosabatlariniig roli. / O'zbek oilasining etnopsixologik muammo-lari. Resp. Ilm. amal. anj. ma'ruz. qisqacha bayoni. - T., 1993. -44-45 b.

3. Ковалев С.В. Психология современной семьи.-М.: Просвещение 1998.-210 с.

4. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений.-Киев: из-во Ун-та. 1990.-192 с.

5. Орлов А.Б. Человекацентрированное консультирование как область практики и учебная дисциплина: Триологический подход // Развивающая психология – основа гуманизация образования. –М., 1998

6. Qodirov O.S. “O'smirlarda (11-15 yosh) jinoyat motivlari shakllanishining psixodiagnostikasi va psixokorreksiyasi” // Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertasiya. T.: 2020, - 155 b.

7. Qodirov O., Kuchiboyev Sh, Shukrullayev H. Oilalarda deviant xulq-atvor bilan bog'liq ijtimoiy-psixologik muammolarni bartaraf etish shart-sharoitlari. TISU ilmiy tadqiqotlari xabarnomasi 1 (1), 202-205.

8. Safarovich Q.O. TEENAGER CHILD PSYCHOLOGY.Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10 (5), 454-462

9. Entone Giddens. Sotsiologiya. -T.:Sharq. 2002. -848 b.

10. Голод С.И. Современная семья: плюрализм моделей // Социологический журнал. — 2015. — № 3–4. — С. 99–108.

HUDUDLARDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH VA BANDLIKNI OSHIRISH

Xayitova Iroda Naimovna

Buxoro muhandislik texnologiya instituti "Iqtisodiyot va menejment" kafedrası o'qituvchisi

Davlatova Madinabegim Muzaffar qizi

Buxoro muhandislik texnologiya instituti "Iqtisodiyot va menejment" kafedrası talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada hududlarda tadbirkorlikni rivojlantirish va bandlikni oshirishning muhimligi, foydalari hamda ushbu sohadagi dolzarb muammolar yoritilgan. Tadbirkorlikning hududiy rivojlanish va ijtimoiy farovonlikni oshirishdagi roli, shuningdek, uning iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi o'рни tahlil qilinadi. Maqola hududlarning iqtisodiy salohiyatini oshirish bo'yicha strategik yondashuvlarni ishlab chiqishda foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, hududiy rivojlanish, bandlik, moliyaviy qo'llab-quvvatlash, infratuzilma, mahalliy resurslar, innovatsiya, soliq imtiyozlari, kadrlar tayyorlash, iqtisodiy barqarorlik, davlat qo'llab-quvvatlovi.

Mamlakatimizda aholini turmush farovonligini oshirish, ayniqsa, aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan ko'plab loyihalar, dasturlar ishlab chiqilib, tadbirkorlik faoliyatini boshlash niyatida bo'lgan fuqarolar uchun imtiyozli kreditlar ajratilmoqda. O'tgan qisqa davrdagi islohotlar, ayniqsa, tadbirkorlik rivojiga qaratilayotgan e'tibor hayotimizning barcha jabhalarida yangilanish va tub o'zgarishlarga zamin hozirladi. Jamiyatimizning siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy manzarasi butunlay o'zgardi. Izchillik bilan hayotga tatbiq etilayotgan islohotlar zahirida, avvalo, aholining yashash sharoitlarini yaxshilash, bandligini ta'minlash orqali daromadlarini oshirishdek ezgu maqsadlar mujassam. Zero, bu sa'y-harakatlar natijasida aholi bandligi va daromadlarini oshirishga erishilmoqda. Hududlarda tadbirkorlikni rivojlantirishga bir qator omillar ta'sir ko'rsatadi. Ulardan ba'zilari quyidagilardir:

1. Infratuzilmaning rivojlanganligi: Yo'llar, elektr energiyasi, suv ta'minoti va aloqa xizmatlarining mavjudligi tadbirkorlik faoliyati uchun muhim ahamiyatga ega.
2. Moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimlari: Kreditlar, grantlar va subsidiyalar orqali tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, ayniqsa, yangi bizneslarni boshlashni osonlashtiradi.
3. Mahalliy resurslardan foydalanish: Hududning tabiiy, insoniy va iqtisodiy resurslarini samarali boshqarish biznesni muvaffaqiyatli olib borishda asosiy omil hisoblanadi.

4. Ta'lim va kadrlar tayyorlash: Tadbirkorlik bilimlariga ega malakali kadrlarning mavjudligi innovatsion loyihalarni amalga oshirish imkoniyatini oshiradi.

2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasining 29-maqсадiga ko'ra, tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish va doimiy daromad manbalarini shakllantirish uchun sharoitlar yaratish, xususiy sektorning Yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 80 foizga va eksportdagi ulushini 60 foizga yetkazish belgilangan. Muhim vazifalar sifatida hududlarda 200 ta yangi sanoat zonalarini tashkil etish va biznes-inkubatorlar tizimini rivojlantirish, sharoiti og'ir bo'lgan tumanlarda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratish, hududlarda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, ishsizlik va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha mavjud tuzilmalar faoliyatini takomillashtirish, iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy sektorga keng yo'l ochish, iqtisodiy munosabatlarda erkin bozor tamoyillarini joriy etishni kengaytirish kabilar alohida belgilab qo'yilgan. Mamlakatimiz hududlarida kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini oshirish, o'zini-o'zi band qilishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Buni yil boshidan buyon tadbirkorlik, sanoat, qishloq xo'jaligi, xizmat ko'rsatish kabi sohalarda 2 million aholining doimiy bandligi ta'minlangani, 4 milliondan ziyod aholi mavsumiy mehnat orqali daromadli bo'lgani misolida ham ko'rish mumkin. Ayniqsa, yangi korxonalarining tashkil etilishi bir tomonidan eksport ko'lamini oshirishga, ikkinchi tomondan joylarda yangi ish o'rinlari yaratilishi va aholi bandligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Chunki tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar tufayli, hududlarda korxonalar 85 mingtaga ko'payib, ularning soni 550 mingtaga etdi. Buning hisobiga, 2022 yilda daromad solig'i to'layotgan rasmiy band bo'lganlar soni 400 mingtaga oshib, 5 million 100 mingtani tashkil etdi. Lekin yaratilayotgan imkoniyatlarga qaramay, ayrim hududlarda aholi bandligini ta'minlash ko'rsatkichlari yaxshi emas.

Hududlarda tadbirkorlikni rivojlantirish va bandlikni oshirishga yo'naltirilgan chora-tadbirlar uzoq muddatda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va aholi turmush darajasini yaxshilashga xizmat qiladi. Ushbu yo'nalishda davlat, jamiyat va xususiy sektorning o'zaro hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Xususan, Davlat qo'llab-quvvatlovi: Mahalliy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun soliq imtiyozlari, subsidiyalar va grantlarni kengaytirish zarur. Ta'lim dasturlarini tashkil etish: Tadbirkorlik va boshqaruv bo'yicha maxsus kurslarni joriy etish hamda amaliy treninglar tashkil qilish. Infratuzilmani rivojlantirish: Elektr energiyasi, transport va aloqa infratuzilmasini yaxshilash orqali tadbirkorlikka qulay sharoitlar yaratish. Mahalliy va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish: Hududlarga xorijiy sarmoyalarni jalb qilish va eksport imkoniyatlarini kengaytirish.

Hududlarda tadbirkorlikni rivojlantirish va bandlikni oshirish bo'yicha yuqorida aytib o'tilgan tavsiyalarni amalga oshirish iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni jadallashtirishga xizmat qiladi.

Soliq imtiyozlari va moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kengaytirish tadbirkorlikka rag'batni oshiradi, infratuzilmani rivojlantirish esa biznes uchun qulay sharoitlar yaratadi.

Ta'lim va trening dasturlari orqali malakali kadrlarni tayyorlash innovatsiyalarni joriy etish va samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Davlat, xususi sektor va mahalliy aholi o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish hududlar iqtisodiyoti salohiyatini oshirib, uzoq muddatli barqaror rivojlanish uchun mustahkam poydevor yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2020-yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. //Xalq so'zi. 25.01.2020-y.
2. R.Xasanov, B.Usmonov O'zbekistonda kambag'allik va uni qisqartirish yo'llari – <https://review.uz/oz/post/ozbekistonda-kambagallik-va-uni-qisqartirish-yollari>
3. "Tadbirkorlik va biznesni boshqarish" (O'quv qo'llanma), Mualliflar: N. R. Egamberdiyev, B. T. Jo'raboyev, Toshkent, 2021.
4. "Hududiy iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyalari", O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi nashri, 2023
5. Z.E.Suyarov KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISH DASTURINING IJTIMOY-FALSAFIY ASOSLARI SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 | ISSUE 2 | 2021
6. Amrulloev, D. N., and R. X. Alimova. "KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISH ORQALI FAROVONLIKNI OSHIRISH: IQTISODIYOTDAGI INNOVATSION O'ZGARISHLAR." XALQARO KONFERENSIYA VA JURNALLARNI SIFATLI INDEXLASH XIZMATI 1.1 (2024): 417-421.

O'ZBEKISTONDA DAVLAT BOSHQARUVI ORGANLARI ISH HAQI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Xolmatova Madina Farhodjon qizi

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda davlat boshqaruvi organlarida ish haqi tizimini takomillashtirish zaruriyati va buning davlat xizmatchilari samaradorligiga ta'siri tahlil qilinadi. Ish haqi tizimining adolatli va shaffof tashkil qilinishi, kadrlarning ishga bo'lgan motivatsiyasini oshirishga xizmat qilishi hamda davlat boshqaruvi organlari faoliyatining umumiy samaradorligini oshirishi ko'rsatiladi. Maqolada qo'shimcha rag'batlantirish tizimi, boshqaruv organlarining ish haqi iste'mol savatiga nisbatan darajasi va shaffoflikni ta'minlash kabi takomillashtirish yondashuvlarini qamrab oladi. Shuningdek, O'zbekistonda davlat boshqaruvi organlari ish haqi bilan oddiy ishchilar ish haqi o'rtasidagi tafovut aniqlanadi. Xulosa sifatida, ish haqi tizimining takomillashtirilishi, davlat xizmati sifatini yaxshilash va malakali kadrlarni saqlashga hissa qo'shishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: ish haqi tizimi, davlat boshqaruvi, o'rtacha ish haqi, shaffoflik

Аннотация: В данной статье анализируется необходимость совершенствования системы заработной платы в органах государственного управления Узбекистана и ее влияние на эффективность государственных служащих. Подчеркивается, что справедливая и прозрачная система оплаты труда способствует повышению мотивации сотрудников и увеличению общей эффективности работы органов государственного управления. В статье рассматриваются подходы к совершенствованию, такие как внедрение дополнительных систем стимулирования, привязка зарплат к прожиточному минимуму и обеспечение прозрачности. Также исследуется разница между заработной платой сотрудников органов государственного управления и обычных работников в Узбекистане. В заключение подчеркивается, что совершенствование системы заработной платы способствует улучшению качества государственной службы и удержанию квалифицированных кадров.

Ключевые слова: Система заработной платы, государственное управление, средняя заработная плата и прозрачность

Abstract: This article analyzes the necessity of improving the salary system in public administration bodies in Uzbekistan and its impact on the efficiency of civil servants. It highlights that establishing a fair and transparent salary system enhances employee motivation and increases the overall efficiency of public administration bodies. The article covers improvement approaches such as introducing additional incentive

systems, aligning salaries with the cost of living, and ensuring transparency. Furthermore, it examines the disparity between the salaries of public administration employees and regular workers in Uzbekistan. In conclusion, the article emphasizes that improving the salary system contributes to enhancing the quality of public service and retaining qualified personnel.

Keywords: *Salary system, public administration, average Salary transparency*

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikga erishgandan so'ng, davlat boshqaruv tizimida keng ko'lamli islohatlar amalga oshirildi. Shunday bo'lsada, rivojlangan mamlakatlarda uchraydigan zamonaviy talablarga javob beruvchi samarali boshqaruv tizimini shakllantirish hanuz davom etmoqda. Davlat boshqaruvi organlarining sifatli faoliyat ko'rsatishi ko'p jihatdan u yerda mehnat qilayotgan xodimlarning malakasi, tajribasi va ishga bo'lgan motivatsiyasiga bog'liq. Xodimlarning motivatsiyasini oshirishning asosiy omillaridan biri esa adolatli va rag'batlantiruvchi ish haqi tizimidir.

Bugungi kunda ko'p mamlakatlar singari O'zbekiston Respublikasida ham bazi muommolar mavjud ya'ni, davlat xizmatida mehnat qilayotgan xodimlarning ish haqi raqobatbardoshlikni ta'minlay olmaydi. Natijada yuqori malakali ishchi hodimlar davlat sektoridan xususiy sektorga o'tish ko'rsatgichlari sezilarli darajada ortdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonida bir nechta qaror va farmonlar joriy qilinsada lekin, hali hamon bu muammo dolzarbligicha qolmoqda va davlat xizmatchilarining malakali va tajribali bo'lishi, ularning davlat sektorida barqaror ishlashlarini ta'minlash uchun ish haqi tizimini takomillashtirish zarurati paydo bo'lgan. Shuningdek, bir qancha rivojlangan mamlakatlar tajribasidan kelib chiqqan holda, samarali davlat boshqaruv infratuzilmasi uchun ishchi xodimlarga to'lanadigan ish haqi darajasini oshirish va ularning mehnat faoliyatini yuqori baholash juda muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda mamlakatda yashirin iqtisodiyot darajasi ham ancha yuqori. Shu sababdan davlat boshqaruvi organlarining ish haqi daromadlari adolatli, shaffof va rag'batlantiruvchi tizimini shakllantirish masalasi dolzarb hisoblanadi. Nazariy va amaliy bilimlarga tayangan holda, maqolada davlat boshqaruvi organlarida ish haqi tizimini takomillashtirish zarurati, mavjud muammolar va ularni hal qilish bo'yicha takliflar ko'rib chiqiladi.

Maqola bo'yicha, bu masalaning chuqur o'rganilishi va amaliy yechimlar ishlab chiqilishi davlat ishchi hodimlari uchun rag'batlantiruvchi sharoitlar yaratish, ularning kasbiy faoliyatiga samarali foyda berish, ijtimoiy hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatish va umuman davlat boshqaruvi tizimi samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Asosiy qism.

Yaratilgan yalpi ichki mahsulotning ma'lum qismi, ya'ni ishchi va xizmatchilarga,

ya'ni, ishchi kuchiga tegishli qismi uning ishlab chiqaruvchilari o'rtasida mehnatning miqdori, sifati va unumdorligiga qarab taqsimlanadi, bu esa o'z navbatida ish haqi deb yuritiladi. Ish haqi hozirgi davrda barcha mamlakatlar iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi. Ish haqining asosiy vazifasi ishchi va xizmatchilarning turmush va mehnat sharoitini yaxshilash, boshqacha qilib aytganda, mehnat me'yori bilan iste'mol me'yori o'rtasidagi bog'liqlikni ta'minlashdan iboratdir.

Ish haqi-ishchi va xizmatchilarning mehnatining miqdori, sifati va unumdorligiga qarab, milliy mahsulotdan oladigan ulushining puldagi ifodasidir.

Ish haqini tashkil etishda uning ikkita asosiy shakli: vaqtbay va ishbay shakllari farqlanadi. Uning turlari quyidagi (1-rasm) da ko'rish mumkin.

1-rasm. Ish xaqqi shakllari va tizimlari.

Shuningdek ishbay ish haqi tizimida yakka va jamoa tartibdagi mehnatga haq to'lash farqlanadi. Bunda olingan tayyor mahsulot uchun uning sifati va ishlab chiqarish chiqimlarini hisobga olib haq to'lanadi.

O'zbekistonda davlat boshqaruvi organlarida ish haqi tizimi xalqaro tajribaga asoslangan holda takomillashtirilmoqda. Biroq, amalga oshirilayotgan ishlardan o'laroq, hozirgi tizimda mavjud bo'lgan muammolar ushbu sohani keng qamrovli isloh qilishni talab etmoqda. O'z navbatida, O'zbekiston Respublikasi davlat boshqaruv organlari faoliyatida ish haqi tizimining roli juda ahamiyatlidir. Mazkur tizim ishchi xodimlarning ishga bo'lgan

motivatsiyasini oshirishga xizmat qiladi va samaradorlik ko'rsatgichi ko'tariladi. Shuningdek, so'ngi yillarda kuzatilayotgan ayrim muammolarni talqin qilsak, davlat boshqaruvidagi xodimlarning ish haqi munosib baholanmayapti va xodimlar o'rtasida noroziliklar yuzaga kelmoqda. Muammoning yechimi sifatida, joriy tizim bo'yicha: davlat xizmatida faoliyat yurituvchi xodimlarning mehnatini munosib baholash, ularning professional o'sishiga imkoniyat yaratadi. Shuningdek, davlat boshqaruv xizmatlari ko'rsatgichlari samaradorligi ortadi, chunki ishchi xodimlarning ish haqi munosib tarzda baholansa ularning mijozlarga bo'lgan munosabatini yaxshi shakllantiradi.

O'zbekiston Respublikasi davlat boshqaruvi organlarida ishlovchi xodimlar soni va ularning o'rtacha ish haqi darajasini solishtirganda, ish haqi daraja miqdori mintaqaviy va xalqaro me'yorlarga nisbatan pastligi kuzatiladi. Bu esa kadrlar oqimiga va davlat boshqaruvi tizimining sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekistonda davlat boshqaruv organlarida ish haqi tizimiga nisbatan adolatsizlik va shaffoflikning yetishmasligi bir qator ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Ya'ni boshqacha qilib yondashilsa, birinchi navbatda ish haqi tafovutlari - O'zbekistonda davlat organlari xodimlari o'rtasida ish haqi tafovutlari mavjud. Ba'zi kasblar yoki lavozimlar uchun maoshlar yuqori bo'lsa, boshqalarida esa nisbatan past bo'lishi mumkin. Bu adolatsizlikka olib keladi, chunki bir xil mas'uliyatni bajaruvchi xodimlarning maoshi farqlanadi. Bu tafovutlar ba'zan "muhim" deb hisoblangan lavozimlar yoki boshqa tashqi faktorlar bilan bog'liq bo'lib, oddiy fuqarolar va ayrim davlat xodimlari uchun norozilikka sabab bo'ladi.

Bundan tashqari, tajribali va yuqori malakali xodimlar bilan endigina faoliyat boshlagan xodimlar o'rtasida sezilarli farq kuzatilmaydi. Ya'ni ularning ish haqini belgilashda yagona tarif gridasi qo'llaniladi. Bu ham, katta muammolarga sabab bo'ladi.

Ish haqini baholashda aniq mezonlar yo'qligi va ko'p hollarda shaxsiy munosabatlarga tayangan holda ish haqi shakllanishi yuzaga keladi. O'z navbatida xodimlarni ishga bo'lgan ma'suliyatini pasayishiga va ishonsizlik o'rtishiga sabab bo'ladi.

Ohirgi 10 yillikda davlat boshqaruv organlari xodimlarining xususiy sektorga o'tishiga asosiy sabablardan biri, ish haqi darajasi xususiy sektorning o'rtacha ish haqi darajasidan sezilarli darajada pastligi xodimlarning ishdan ketishiga va ish haqidan qoniqmasligiga olib keladi. Natijada, davlat boshqaruv organlarida malakali kadrlar yetishmasligi muammolari yuzaga chiqadi.

O'zbekiston Respublikasida nominal hisoblangan ish haqi - ma'lum bir davr (soat, oy, yil) mobaynida xodim tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot (bajarilgan ish yoki ko'rsatilgan xizmat) evaziga ish beruvchilar tomonidan, amaldagi qonun hujjatlariga asoslangan holda soliq va boshqa to'lovlarni o'z ichiga oluvchi yollanma xodimning mehnatiga haq to'lash tarzida jismoniy shaxsga pul shaklida hisoblangan daromadlardan

iborat. Shuningdek, bir qancha statistik ma'lumotlarga tayangan holda, mamlakat, miqyosida o'rtacha oylik ish haqining yillar kesimidagi dinamikasi quyidagicha:

2-rasm. O'rtacha oylik ish haqining yillar kesimidagi dinamikasi.

Quyidagi ma'lumotlar asosida, 2020-yilda o'rtacha oylik ish haqi miqdori 2583,1 ming so'm tashkil qilgan bo'lsa, 2024-yilga kelib bu ko'rsatgich qariyb 100% ga oshgan holda 5151,5 ming so'mni hosil qilgan.

O'zbekistonda o'rtacha oylik ish haqini hisoblashda jami 3 121 641 nafar xodim ma'lumotlaridan foydalanilgan. Shuningdek, mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori – oyiga 1 155 000 ming so'm va bundan xulosa qilgan holda davlat organlarida ish haqi miqdori anchagina yaxshi ko'rsatgichga ega.

Davlat boshqaruvi organlari ish haqi tizimini takomillashtirishda qo'shimcha rag'batlantirish va mukofotlash tizimini qo'llash va kengaytirish takomillashishning asosiy kaliti sifatida hizmat qiladi. Ya'ni, rag'batlantirish tizimi faqat ish haqining oshirilishi bilan cheklanmasdan, qo'shimcha bonuslar, mukofotlar va imtiyozlar tizimi orqali amalga oshirilishi kerak.

O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksining 252-moddasiga muvofiq: Rag'batlantiruvchi xususiyatga ega to'lovlar jumlasiga xodimlarga mehnatdagi yuksak yutuqlari, kasbiy mahorati, energiya resurslarini, materiallarni tejaganligi, oldindan belgilangan boshqa ko'rsatkichlarga erishganligi uchun beriladigan mukofotlar, ish haqiga qo'shimcha to'lovlar, ustamalar va boshqa to'lovlar kiradi. Shu bilan birga, mukofotlash, ish haqi asosiy qismiga doir qo'shimcha to'lovlar va ustamalar, boshqa rag'batlantiruvchi to'lovlar tizimlari ish beruvchi tomonidan kasaba uyushmasi qo'mitasi bilan kelishuvga ko'ra belgilanadi⁶³.

⁶³ O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. <https://lex.uz/mact/-6257288>

Qo'shimcha rag'batlantirish tizimida samaradorlik ko'rsatkichlari asosida mukofotlar berish amaliyoti kengaytirilishi lozim. Masalan, davlat xizmatida yuqori natijalarga erishgan xodimlar uchun:

- Tashakkurnoma e'lon qilish (faxriy yorliq);
- Yillik mukofotlar;
- O'qish va malaka oshirish kurslariga grantlar;
- Uy-joy va transport xarajatlari uchun subsidiyalar;
- Davlat mukofotlariga taqdim etish.

Bugungi kunga kelib, ish haqi tizimini takomillashtirish bo'yicha qonunchilik bazasining zamonaviy talablarga javob berishi dolzarb hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi qonunchiligiga binoan xodimlarning huquqlarini himoya qilish borasida bir qancha qadamlar tashlangan bo'lsada, ammo hali ham ish haqi oshirilishi bo'yicha aniq mexanizmlar ishlab chiqilmagan.

O'zbekistonda davlat boshqaruv organlari, korxonalar va tashkilotlar ishchi xodimlarining ish haqi tizimini qonun doirasida takomillashtirish bo'yicha asosiy yo'nalishlar quyidagicha:

1. Xodimlarning minimal ish haqi darajasini aniqlashning aniq mezonlarini joriy etish.
2. Har yili inflatsiya ko'rsatkichlari asosida ish haqi oshirilishini majburiy tartibda belgilash.
3. Ish haqini oshirishda iqtisodiy ko'rsatkichlarni (YAIM o'sishi, davlat byudjeti daromadlari) inobatga olish.
4. Mehnat bozorining talab va takliflariga mos ravishda ish haqining moslashuvchan tizimini joriy etish.
5. Ish haqini oshirishning davriy tizimini joriy etish.
6. Ishchilar uchun ijtimoiy ta'minot tizimining kuchaytirilishi.

O'zbekiston Respublikasi va boshqa davlatlarning o'rtacha ish haqi miqdorini quyidagi jadval asosida ko'rish mumkin:

1-jadval

O'zbekiston va boshqa davlatlarning o'rtacha ish haqi miqdori*

№	Davlatlar	O'rtacha ish haqi miqdori (USD)	
		yillik o'rtacha ish haqi	oylik o'rtacha ish haqi
1.	O'zbekiston	4,800-5,400	400-450
2.	Turkiya	9,000-11,500	850-1,200
3.	Rossiya	10,400-12,000	870-1,000
4.	Germaniya	52,000-54,000	4,300-4,500
5.	Buyuk Britaniya	50,000	4,000-4,200

6.	AQSH	70,000–75,000	5,800–6,000
7.	Xitoy	14,000–16,000	1,000–1,200
8.	Yaponiya	40,000	3,300–3,400

*Manbaa: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi
<https://stat.uz/uz/>

I-jadval asosida tahlil qilinsa, rivojlangan mamlakatlarda o‘rtacha yillik va oylik ish haqi miqdori yuqori. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasida davlat va xususiy sektorlarning ayrim bo‘g‘inlarida ish haqi miqdori ko‘rsatgichi quyidagi jadvalda keltirilgan. Ayrim rivojlanayotgan mamlakatlardan o‘laroq bizning davlatda anchagina past ko‘rsatgichga ega. Eng yaxshi maosh Amerika Qo‘shma Shtatlariga to‘g‘ri keladi. Hozirgi kunda ishlab chiqarish va eksport qilish bo‘yicha dunyoda yuqori pog‘onaga ega Xitoy davlati oylik va yillik ish haqi miqdori qoniqarli darajada, boshqa davlatlarga solishtirilganda.

Xulasa.

Kelgusi yillarda, O‘zbekiston Respublikasida davlat boshqaruvi organlarining ish haqi tizimida ayrim muammolarga duch kelmaslik uchun, tizimni takomillashtirish va yaxshilash kerak, ya‘ni davlat xizmatchilarining samarali va maqsad muvofiq tarzda ishlashini ta‘minlash muhim ahamiyatga ega. Ushbu tizimni takomillashtirish jarayonida bir nechta asosiy omillarni inobatga olish zarur: davlat organlari xodimlarining mehnat samaradorligini oshirish, ularning moddiy rag‘batlantirish tizimini adolatli va shaffof qilish, mehnatni baholash va tariflash tizimini isloh qilish, bozor iqtisodiyoti talablariga moslashtirish shuningdek, davlat boshqaruvi jarayonlarining samarali va innovatsion usullar bilan amalga oshirilishini qo‘llab-quvvatlash kabi ishlar amalga oshirilishi darkor.

Bu kabi omillarga tayangan holda, birinchi navbatda davlat boshqaruv organlari ish haqi tizimining shaffofligini ta‘minlash, ish haqini belgilash vaqtida korrupsiya holatlariga yo‘l qo‘ymaslik va nizoli vaziyatlarni oldini olish ko‘zda tutiladi. Ikkinchidan, davlat xizmatchilarining ish haqi miqdorini belgilashda, ularning malaka va bilimlaridan kelib chiqqan holda belgilash ustvor vazifa qilib qo‘yilishi kerak. Uchinchidan, davlat xodimlarining ishga bo‘lgan motivatsiyasini oshirish va samaradorlik ko‘rsatgichini ko‘tarish. To‘rtinchidan, global miqyosdagi eng yaxshi tajribalarni o‘rganib, milliy ish haqi tizimini jahon me‘yorlariga moslashtirish, xalqaro standartlarga javob beradigan tizim yaratish muhim omil sifatida qaraladi.

Davlat boshqaruvi organlarining ish haqi tizimini takomillashtirishda faqatgina moliyaviy rag‘batlantirish bilan cheklanib qolmaslik kerak, balki kadrlar siyosatini, ijtimoiy himoyani va tashkilotning ichki madaniyatini yaxshilashni ham o‘z ichiga olish bilan ish haqi tizimi samaradorligini oshirish mumkin. Bu kabi ko‘rsatgichlar boshqaruvi

organlarining ish haqi tizimini takomillashtirish bilan umumiy iqtisodiy o'sishga hissa qo'shish imkonini yaratadi.

REFERENCES:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi: - T.: "O'zbekiston", 2023
2. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi:- T.: "O'zbekiston", 2023
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat aktivlarini boshqarish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori. 2018-yil 12-may. PQ- 3720-sonli.
4. Xayitov.A.B. Daromadlar siyosati va ish haqi -T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi », 2021, 336 bet.
5. Jumaniyazov I, Boltayev A. O'zbekistonda davlat boshqaruvi organlari ish haqi tizimini takomillashtirish masalalari. DOI 10.5281/zenodo.14222574
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi-2024

BOLA SHAXS SIFATIDA SHAKLLANISHIDA MTT VA OILANING ROLI.

O'razaliyeva Sojida Tojiboy qizi

ChDPU Maktabgacha ta'lim pedagogikasi kafedrası o'qituvchisi

Roziqova Gulsummo Zafar Qizi

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabsi

Annotasiya: Ushbu maqolada bola shakllanishidada Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oilaning roli haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Bola, shakllanish, maktabgacha ta'lim tashkiloti, oila.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль дошкольной образовательной организации и семьи в формировании ребенка.

Ключевые слова: Ребенок, формирование, дошкольная образовательная организация, семья.

Abstract: This article discusses the role of preschool education organization and family in child formation

Key words: Child, formation, preschool educational organization, family.

Bugungi kunda Bolani shakllantirishda MTT va oilaning roli juda muhim. Har ikkala o'quv va tarbiyaviy muhit bolaning intellektual jismoniy, emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Oila va Maktabgacha talim tashkiloti o'rtasida mustahkam aloqalar bolani bir xil tarzda tarbiyalashga yordam beradi. Ota-onalar va tarbiyachilar o'rtasidagi doimiy muloqot va hamkorlik bolaning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Ota-onalar uz farzandlari bilan MTT da o'rganilgan material va ko'nikmalarni mustahkamlashda yordam berishlari kerak. Bolada oilaning roli uning shaxsiyatini shakilanda asosiy urinish tutadi. Bola uchun oila uning ilk tarbiya makoni bilib, bu yerda U hayotga oid dastlabki bilimlar, axloqiy Qadriyatlar va ijtimoiy kunikmalarni egallaydi. MTT da oila ota-onalar bilan hamkorlik qilib, bola tarbiyasida va talim muassasi o'rtasida uyg'unlikni taminlaydi. MTT nafaqat bolaning dastlabki uning jismoniy intellektual ijtimoiy va hissiy jihatdan Rivojlanishini ham taminlaydi. MTT bolani intellektual rivojlantiradi. Bolaga bilimlarni o'zlashtirishda ham katta roli bor. MTTda bolaga uqish yozish hisoblash. Tabiatni tushunish kabi dastlabki bilimlar beriladi. MTT Bolaga tafakur va qiziqishini rivojlantirish. Darslar va mashg'ulotlar orqali bolalarda yangi narsalarni bilishga bulgan qiziqish va fikrlash qobiliyatini Rivojlantiriladi. MTTda ijodiy mashg'ulotlar Rasim chizish qul mehnati qushiqalar aytish orqali bolada tasavvur va ijodkorlikni rivojlantiradi. MTTda bolaga jamoaviy ishlash guruhli faoliyatlar va uyinlar bolalarga jamoaviy bulib

ishlash hamkorlik qilish boshqalar bilan muomala qilishni o'rgatadi MTTda bolalar va uqtuvchi va tengdoshlariga hurmat bilan munosabatda bulishni umumiy qoidalarga rioya qilishni o'rganadilar MTT bolalarda uz hisi tuyg'ularini tushunish va ularni boshqarishni o'rgatadi Uyinlar va qiziqarli faoliyatlar orqali bolalarda ijobiy hissiy holat yaratiladi MTTda Jismoniy mashg'ulotlarning kata va kichik matorikasi rivojlantiriladi MTTda sog'lom ovqatlanish va gigienaga oid odatlarni bolaga sindiradi MTT da bolalarga mehior qibat hamdardlik halollik saber toqat kabi axloqiy qadriyatlar o'rgatiladi MTT da guruhdagi faoliyat va muhit Bolalarga jamiyat qoidalariga rioya qilishning urgatadi MTTda bolalar bilim va ko'nikmalarni egalaydilar Balki ijtimoiy emotsional va jismoniy jihatda. Rivojlanib kelgusi hayotga tayyorlanadilar shu sababli. MTT ga qaratilgan etibor bolaning kelajakdagi muvaffaqiyatini belgilashda asosiy omillardan biridir .

Bola shakllanishi uchun tavsiyalar: 1.Bolani tarbiya va qadriyatlar singdirish Ota Onalar va yaqin qarindoshlar bola uchun birinchi urnakdir Ular bolaga odob axloq qoidalarini urgatadi Bola oilada yaxshi va yomon xatti harakatlar farqini urganadi Ota onaning munosabati va muomalasi bolaning uzini tutishiga bevosita ta'sir qiladi 2.Muhabbat va qulab quvvatlash .Oila bolaga mehior muhabbat berishi orqali uning ruhi va hissiy jihatdan sog'lom Rivojlanishini ta'minlaydi uzini tushunish va hurmat qilish his tuyg'usi boladagi uziga bulgan ishonch oilaviy muhitda shakllanadi.

3.Ijtimoiy kunikmalarni rivojlantirish. Oila bolaga ijtimoiy hayotning dastlabki saboqlarini beradi

4. Bilim olishga undash. Bola uchun ilm olish kitob uqish va manaviy rivojlanishga intilish odatlari oilada rivojlanadi ota - ona bolaga ta'limning ahamiyatini tushuntirishi va rag'batlantirish bilan uning bilimga bulgan ishtiyoqini oshiradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining oila bilan o'zaro munosabatlarining barcha shakllari va turlarining asosiy maqsadi bolalar, ota - onalar va pedagoglar o'rtasida ishonchli munosabatlarni o'rnatish, ularni bitta jamoaga birlashtirish, o'z muammolarini bir-biri bilan bo'lishish va birgalikda hal qilish zarurligini tarbiyalashdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Grosheva I.V.va boshqalar "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi. T. : 2022.
2. F. Qodirova, Sh.Toshpo'latova, M.A'zamova. "Maktabgacha pedagogika".-T., "Ma'naviyat". 2013
3. <http://www.tdpu.Uz>
4. <http://www.ziyonet.uz/>
5. <http://www.google.co.uz/>

6.<https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=16954566061520862622&btnI=1&hl=ru>

